

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 4 N°15 Juin 2026

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Sociales & Humaines

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 4 N°15
Juin 2026

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 4 N° 14 Mars 2026

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique / Sciences Sociales & Humaines

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique restreint de la collection
PLURAXES/MONDE**

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Mars 2026

Date limite de soumission d'articles : 15 Mai 2026

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mai 2026

Retour des textes corrigés : 10 Juin 2026

Parution : Fin Juin 2026

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Du Psychotraumatisme : Trouble de Stress Post-Traumatique chez les Humanitaires Soignants au Burkina Faso_ **BARRY Aboubacar & YARO Gnipégou Seydou** ---09

Déterminismes Sociaux et Déscolarisation dans les Familles d'Immigrés à Zegban (Fresco)_ **Diobo N'guessan Emmanuel** -----53

Analyse des effets des risques exogènes sur la planification des projets d'infrastructure publiques : cas des manifestations politiques entre 2023-2024 sur l'efficacité de la gestion du projet BRT_ **El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA & Dior DIAGNE** -----71

Soutien Organisationnel Perçu et Bien-être Psychologique : Deux Concepts Indispensables à l'Implication Organisationnelle des Travailleurs dans l'Industrie du Pétrole au Gabon _**Kader Kane Inagnibomoua & Rosamour Gassien Aymar Tsamba-Ndzedy-Moughoa** -----105

Télécommunications et Fractures Numériques au Gabon (1990-2025) _ **Pierre Romuald OMBIGATH**-----130

Géographie du Sacré et Imaginaire de la Transgression : La Montagne comme Instance Ecologique et Symbolique dans *On a Giflé la montagne* d'Elie Yamba Ouédraogo_ **Roland BADIEL** -----162

Le VIH/Sida et la Reconfiguration des Trajectoires Conjugales : Entre Stigmatisation, Conflits et Reproduction Compromise au Sein des Couples Séroconcordants et Sérodiscordants à Ouagadougou au Burkina Faso_ **Salfo LINGANI & Boukaré ZIDOUEMBA** -----191

Les enjeux de la digitalisation des genres oraux au Burkina Faso _ **SORE Kadidjatou & OUEDRAOGO Boureima** -----216

Le Genre et l'Age du Soignant : Une Double Contrainte dans la Relation de Soins avec les Patients Agés _ **YAO Kouakou Albert** -----237

Les Archives Diplomatiques Françaises et le Mouvement Autonomiste du Sanwi en Côte d'Ivoire (1959-1970) _ **BAMBA ABDOULAYE & ASSANI ADJAGBÉ** ----254

Liste des auteurs

BARRY Aboubacar & YARO Gnipégou Seydou, *Université Norbert ZONGO, Koudougou/ Burkina Faso_* barryaboubacar7@gmail.com & yarognipegou@gmail.com

Diobo N'guessan Emmanuel, *Université Alassane Ouattara (UAO), Bouaké/ Côte d'Ivoire_*Dioboemmanuel@gmail.com

El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA & Dior DIAGNE, *l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal_* falilouba@yahoo.fr & diordiagne945@gmail.com

Kader Kane Inagnibomoua & Rosamour Gassien Aymar Tsamba-Ndzedy-Moughoa, *Université Omar Bongo/ Gabon_* kaderpyere@yahoo.fr & rosamourgassien@gmail.com

Pierre Romuald OMBIGATH, *Université Omar Bongo, Libreville/ Gabon_* ombigath@yahoo.fr

Roland BADIEL, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou/ Burkina Faso_* badielroland4@gmail.com

Salfo LINGANI & Boukaré ZIDOUEMBA, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou/ Burkina Faso_* linganisalif@yahoo.fr & boukarez48@gmail.com

SORE Kadidjatou & OUEDRAOGO Boureima, *Université Joseph Ki Zerbo/ Burkina Faso_* kadisore480@gmail.com & boureima480@gmail.com

YAO Kouakou Albert, *Université jean Lorougnon Guédé de Daloa/ Côte d'Ivoire_* ykalbert@yahoo.fr

BAMBA ABDOULAYE & ASSANI ADJAGBÉ, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_* bambaabdoulaye@yahoo.fr & assaniadjagbe@yahoo.fr

Du Psychotraumatisme : Trouble de Stress Post-Traumatique chez les Humanitaires Soignants au Burkina Faso

BARRY Aboubacar

*Enseignant-chercheur, Professeur Titulaire
Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso
barryaboubacar7@gmail.com*

YARO Gnipégou Seydou

*Doctorant en psychologie clinique et psychopathologie
Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
yaroynipegou@gmail.com*

Résumé

L'aggravation du contexte sociopolitique du Burkina Faso, caractérisé par l'intensification des événements traumatogènes, suscite un intérêt croissant pour les enjeux liés à la prise en charge médico-psychologique des personnes affectées par un traumatisme psychique. Cependant, ceux qui soignent ne sont pas en reste et il est nécessaire de s'occuper de la santé mentale des soignants eux-mêmes. Cette étude examine le lien entre les caractéristiques individuelles des humanitaires soignants intervenant dans des zones complexes et l'apparition des troubles psychopathologiques. Elle a pour objectif d'analyser plus précisément l'impact de l'exposition des soignants des cliniques mobiles des Organisations Non Gouvernementales (ONG) humanitaires à des événements potentiellement traumatogènes du fait de leur fonction et la place des caractéristiques individuelles dans l'apparition du Trouble de Stress Post-Traumatiques (TSPT). Pour atteindre cet objectif, dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso, nous avons stipulé que les humanitaires soignants des cliniques mobiles exposés à des événements traumatogènes lors de leurs activités développent des symptômes spécifiques de troubles de stress post-traumatiques en lien avec leurs caractéristiques individuelles. Notre recherche a été menée dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord et du Sahel au Burkina Faso auprès des humanitaires de première ligne des cliniques mobiles des ONG humanitaires. L'échantillon est composé de 42 humanitaires soignants dont 14 psychologues et 28 infirmiers. La méthode mixte est retenue pour cette étude. Cette méthode associe et analyse à la fois les données qualitatives recueillies par l'entretien de recherche semi-directif et les données quantitatives recueillies par un questionnaire à choix multiples en plus de l'échelle d'évaluation de la sévérité du Trouble de Stress Post-Traumatique, PCL-5 (Posttraumatic d'impact d'évènement Stress Disorder Checklist for DSM-5). Les résultats indiquent que les caractéristiques individuelles des humanitaires soignants jouent un rôle important dans l'apparition du trouble de stress posttraumatiques.

Abstract

Within the sociopolitical context of Burkina Faso, marked by the intensification of potentially traumatogenic events, clinical interest in the medico-psychological management of patients presenting with trauma-related conditions has been steadily growing. Nevertheless, caregivers themselves are not exempt from such repercussions, and it is imperative to attend to the mental health of healthcare providers in their own right. The présent study investigates the relationship between the individual characteristics of humanitarian caregivers operating in complex settings and the emergence of psychopathological disorders. More specifically, it seeks to analyse the impact of exposure to potentially traumatogenic events incurred in the course of professional duty on healthcare workers deployed in the mobile clinics of humanitarian Non-Governmental Organisations (NGOs), as well as the role played by individual characteristics in the onset of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). To this end, against the backdrop of the ongoing security and health crisis in Burkina Faso, we postulated that humanitarian caregivers working in mobile clinics and exposed to traumatogenic events in the course of their activities develop specific symptoms of post-traumatic stress disorder in relation to their individual characteristics. The research was conducted in the regions of the Boucle du Mouhoun, the North, and the Sahel of Burkina Faso, among frontline humanitarian workers operating within the mobile clinics of humanitarian NGOs. The sample comprised 42 humanitarian caregivers, including 14 psychologists and 28 nurses. A mixed-methods approach was adopted for this study, combining and jointly analysing qualitative data gathered through semi-structured research interviews and quantitative data collected by means of a multiple-choice questionnaire, complemented by the Post-traumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5), a scale assessing the severity of post-traumatic stress disorder. The findings indicate that the individual characteristics of humanitarian caregivers play a significant role in the emergence of post-traumatic stress disorder.

Keywords : Psychotrauma, Individual characteristics, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Burkina Faso.

Introduction

Le psychotraumatisme désigne l'ensemble des réactions psychiques susceptibles d'émerger lorsqu'un individu se trouve confronté, directement ou indirectement, à un événement d'une violence émotionnelle extrême (Crocq, 2014). Dans le champ de la psychologie clinique contemporaine, cette notion occupe une place

centrale, en particulier dans les contextes marqués par les conflits armés, les déplacements forcés et les catastrophes humanitaires (Benjet et al., 2016). Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cinquième édition (American Psychiatric Association [APA], 2013), définit le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) comme un syndrome clinique caractérisé par quatre groupes symptomatiques principaux que sont la reviviscence de l'événement traumatique, les conduites d'évitement, les altérations négatives des cognitions et de l'humeur, ainsi qu'un état persistant d'hyperactivation neurovégétative (Pai et al., 2017 ; Yehuda et al., 2015). Toutefois, il convient de souligner que l'exposition à un événement traumatique ne conduit pas systématiquement au développement d'un TSPT (Kolassa et al., 2010). Cette variabilité clinique, fréquemment observée sur le terrain, a conduit de nombreux chercheurs à interroger le rôle des variables individuelles dans l'apparition, l'intensité et la chronicisation des symptômes traumatiques (Boudoukha, 2012 ; Perrin, 2014).

Les travaux pionniers de Brewin et al. (2000) ont mis en évidence que les réactions au traumatisme varient considérablement d'un individu à l'autre et ne dépendent pas uniquement de la gravité objective de l'exposition. En effet, les ressources psychologiques personnelles, les expériences antérieures, le soutien social perçu et les mécanismes de coping mobilisés jouent un rôle déterminant dans la manière dont la personne fait face à l'événement traumatique (Carlson et al., 2016 ; Ouagazzal et al., 2019). Ainsi, certaines personnes parviennent, en dépit de conditions extrêmement éprouvantes, à maintenir un équilibre psychique relativement stable grâce à des capacités de résilience particulièrement développées (Cyrulnik, 2012). D'autres, en revanche, manifestent une vulnérabilité accrue, qui se traduit par l'émergence de symptômes persistants, fréquemment associés à des troubles anxieux, dépressifs ou addictifs (McCauley et al., 2012 ; Sareen et al., 2014). Cette hétérogénéité des trajectoires psychologiques rappelle que le traumatisme ne saurait être réduit à une simple exposition objective au danger ; il s'inscrit dans une histoire personnelle, affective et sociale singulière (Boudoukha et al., 2017).

Dans le domaine humanitaire, cette problématique revêt une ampleur particulière. Les travaux de De Fouchier et Kédia (2018) montrent que le personnel humanitaire national est fréquemment exposé à des événements traumatiques, à un stress chronique et à des

conditions de travail particulièrement difficiles. Les professionnels de santé engagés dans des contextes de crise sont régulièrement confrontés à des scènes de violence, à la souffrance humaine, aux pertes répétées de patients, ainsi qu'à leur propre insécurité (Bouvier, 2019 ; Ohen & Collens, 2013). Plusieurs études convergentes (Connorton et al., 2012 ; Strohmeier & Scholte, 2019) démontrent que les travailleurs humanitaires soumis de manière répétée à des situations critiques présentent un risque élevé de développer des troubles psychopathologiques, et notamment un TSPT. Ces auteurs soulignent par ailleurs que les environnements marqués par les conflits armés et les déplacements massifs de populations accentuent significativement la charge émotionnelle portée par les soignants (Madoro et al., 2020 ; Slewa-Younan et al., 2015). L'épuisement psychologique qui en résulte ne se réduit pas à une simple fatigue professionnelle ; il altère progressivement les capacités d'adaptation, le fonctionnement relationnel et le bien-être global des intervenants (Auxéméry, 2018).

Au Burkina Faso, cette question revêt aujourd'hui une dimension particulièrement préoccupante. Depuis 2015, le pays traverse une dégradation continue de sa situation sécuritaire, marquée par la multiplication des attaques perpétrées par des groupes armés dans plusieurs régions, notamment au Nord, au Sahel, à l'Est et dans la Boucle du Mouhoun. Cette instabilité a engendré des déplacements massifs de populations et une aggravation considérable des besoins humanitaires (Yamien et al., 2022). Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR, 2024), plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, exerçant une pression considérable sur des structures sanitaires et psychosociales déjà fragilisées. Dans ces zones de forte tension, les équipes médicales, psychologiques et psychosociales des organisations non gouvernementales (ONG) internationales interviennent dans des conditions extrêmement difficiles, parfois au péril de leur propre vie. Les organisations humanitaires œuvrant dans le domaine de la santé jouent un rôle déterminant dans la prise en charge des populations affectées. Les psychologues, infirmiers et autres intervenants exerçant au sein des cliniques mobiles sont exposés de manière répétée à des événements potentiellement traumatiques tels que les menaces de mort, les attaques armées, les enlèvements, les violences sexuelles, les

déplacements forcés, les agressions, ainsi qu'à la confrontation aux récits particulièrement douloureux livrés par leurs patients (Christin & Ogle, 2013 ; Ogle et al., 2014). A cela, s'ajoute la confrontation régulière à la mort, aux blessures graves et à la détresse humaine. Une telle accumulation de stress est susceptible de fragiliser durablement l'équilibre psychique des soignants et de favoriser l'émergence de troubles sévères (Chaillou-Cheisson, 2021 ; D'Andrea et al., 2011). Plusieurs recherches menées dans des contextes comparables ont d'ailleurs démontré que l'exposition répétée aux traumatismes peut engendrer non seulement des symptômes de TSPT, mais également des comportements d'automédication, des conduites addictives et un épuisement professionnel important (Al-Ogaidi, 2018 ; McCauley et al., 2012). Mollica et al. (2007) ont ainsi mis en évidence une corrélation significative entre la fréquence des événements traumatiques vécus et l'intensité de la détresse psychologique observée chez les travailleurs humanitaires. A l'inverse, Bonanno (2014) souligne que les individus dotés de solides capacités de résilience résistent généralement mieux aux effets psychiques du traumatisme, certains parvenant même à développer une croissance post-traumatique (Goutaudier et al., 2020). Par ailleurs, Hobfoll et al. (2021) rappellent que les expériences de stress antérieures peuvent accroître le risque de développer des symptômes chroniques de TSPT (Carlson, 2001 ; Jolly, 2000). Ces résultats convergents mettent en lumière la nécessité de prendre en compte les dimensions individuelles dans l'analyse du psychotraumatisme (Ouagazzal, 2020).

Dans cette perspective, il apparaît essentiel d'adopter une approche globale du traumatisme, intégrant à la fois les facteurs liés à l'exposition aux événements critiques et les caractéristiques propres aux individus concernés (Bryant et al., 2018). Une telle approche permet de mieux comprendre pourquoi certains soignants développent des symptômes sévères tandis que d'autres parviennent à préserver une relative stabilité psychologique malgré des conditions similaires (Van der Kolk, 2022). Elle ouvre également la voie à des stratégies de prévention plus adaptées, fondées sur le renforcement des capacités de résilience, le soutien psychosocial et le dépistage précoce des troubles traumatiques.

1. Contexte et justification

Le Burkina Faso constitue aujourd'hui un terrain d'étude particulièrement pertinent pour analyser les manifestations du psychotraumatisme chez les professionnels humanitaires. Les crises sécuritaires qui secouent le pays depuis plusieurs années ont profondément transformé les conditions d'intervention des organisations non gouvernementales. Les régions du Nord, du Sahel, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun sont devenues des espaces où l'insécurité, les violences armées et les déplacements forcés rythment désormais le quotidien des populations comme celui des équipes de soutien humanitaires.

Dans ce climat tendu, les humanitaires soignants se trouvent au cœur d'une réalité psychologiquement éprouvante. Ils doivent assurer la continuité des soins tout en évoluant eux-mêmes dans une atmosphère d'incertitude, de menace permanente et, parfois, d'une peur diffuse difficile à verbaliser (Bouvier, 2019). Les intervenants de première ligne notamment les psychologues et les infirmiers travaillant dans les cliniques mobiles sont confrontés à une double charge émotionnelle. D'une part, ils doivent accueillir et accompagner les souffrances des populations victimes de violences, de pertes familiales ou de déplacements forcés. D'autre part, ils sont eux-mêmes exposés à des événements potentiellement traumatiques (Ohen & Collens, 2013). Cette proximité constante avec la détresse humaine crée un terrain propice à l'épuisement émotionnel et à la fragilisation psychique (Auxéméry, 2018). Plusieurs intervenants décrivent d'ailleurs un sentiment progressif d'usure intérieure, fréquemment accompagné de troubles du sommeil, d'irritabilité, d'anxiété ou de conduites d'évitement (Emelie, 2023). Or, ces manifestations demeurent largement sous-reconnues sur le plan institutionnel, alors même qu'elles affectent directement la qualité de vie et l'efficacité professionnelle des soignants.

La littérature scientifique internationale souligne, depuis plusieurs années, la vulnérabilité particulière des intervenants humanitaires exerçant dans les contextes de crise (Benjet et al., 2016). Les travaux

de Connorton et al. (2012) ainsi que ceux de Strohmeier et Scholte (2019) démontrent que l'exposition répétée à des stressseurs extrêmes favorise l'apparition de burnout, de troubles anxieux et de symptômes de stress post-traumatique (Sareen et al., 2014). Néanmoins, malgré l'importance de cette problématique, les recherches portant spécifiquement sur les humanitaires soignants au Burkina Faso demeurent rares. Les réalités socioculturelles, les conditions sécuritaires locales et les modalités d'intervention des ONG dans le pays exigent pourtant une compréhension contextualisée du phénomène (Champion, 2013). La présente étude s'inscrit précisément dans cette perspective. Elle vise à mieux comprendre la relation entre l'exposition à des événements traumatogènes et l'apparition des symptômes du TSPT chez les humanitaires soignants intervenant au Burkina Faso. Plus spécifiquement, elle interroge le rôle des caractéristiques individuelles dans la vulnérabilité ou, à l'inverse, dans la résilience face au traumatisme (Boudoukha et al., 2017 ; Cyrulnik, 2012). Cette approche apparaît indispensable, dans la mesure où les réactions psychologiques observées sur le terrain témoignent d'une grande variabilité interindividuelle (Perrin, 2014). Certains professionnels développent rapidement des symptômes sévères, tandis que d'autres semblent mobiliser des ressources internes leur permettant de continuer à fonctionner malgré la violence des situations rencontrées (Goutaudier et al., 2020).

L'intérêt de cette recherche dépasse le cadre strictement théorique. Sur le plan pratique, ses résultats pourraient contribuer à améliorer les dispositifs de soutien psychologique destinés aux professionnels humanitaires. En effet, dans de nombreuses organisations, le psychotraumatisme des soignants demeure encore sous-évalué, voire insuffisamment pris en charge (Crocq, 2014). Les mécanismes de dépistage restent limités et les espaces d'écoute psychologique demeurent rares, en particulier dans les zones les plus exposées. Or, un accompagnement adapté pourrait réduire significativement les risques de chronicisation des troubles et améliorer la qualité des interventions sur le terrain (Dyregrov & Regel, 2012). Cette étude pourrait également permettre aux ONG actives dans le domaine de la santé mentale, médical ou de la protection, de renforcer leurs programmes de santé mentale et de soins psychologiques destinés à leurs équipes. La mise en place de formations centrées sur la

résilience, les stratégies de coping et la gestion du stress traumatique constituerait un levier de prévention essentiel. De même, l'élaboration de protocoles spécifiques de suivi psychologique, adaptés aux réalités sécuritaires du Burkina Faso, apparaît aujourd'hui nécessaire. Les professionnels humanitaires ne devraient pas être considérés uniquement comme des acteurs de l'aide, mais également comme des sujets susceptibles d'être profondément affectés par les violences auxquelles ils sont confrontés (Bouvier, 2019).

2. Méthodologie de la recherche

Dans le cadre de cette recherche, une approche méthodologique mixte sera privilégiée afin de saisir au mieux la complexité du phénomène étudié. L'étude se veut ainsi à la fois descriptive, analytique et interprétative, s'appuyant sur des méthodes d'investigation qualitatives complétées par des données quantitatives. Cette complémentarité méthodologique permettra de croiser les dimensions cliniques, émotionnelles et contextuelles du psychotraumatisme.

2.1. Champs, Population et technique d'échantillonnage

La présente recherche s'est effectuée au sein de huit cliniques mobiles de quatre ONG humanitaires internationales intervenant au Burkina Faso les localités de Tougan et Nouna dans la région de la Boucle du Mouhoun ; de Titao dans la région du Nord ; de Dori, Djibo et Sebba dans la région du Sahel. L'étude a visé exclusivement les psychologues et les infirmiers intervenant dans ces cliniques mobiles humanitaires.

L'échantillon de cette étude est constitué de 42 humanitaires soignants intervenant dans 8 cliniques mobiles au Burkina Faso dont 14 psychologues et 28 infirmiers.

Les participants ont été sélectionnés selon un échantillonnage raisonné (non-probabiliste), visant à inclure des professionnels ayant une expérience significative sur le terrain et impliqués dans des missions en zones à forts défis sécuritaires. Les critères de sélection incluent leur ancienneté sur le terrain, la fréquence d'exposition à des

situations traumatisantes, ainsi que leur disponibilité et consentement éclairé pour participer à l'étude.

2.2. Collecte des données

Pour atteindre l'objectif de cette étude, nous avons fait recours à l'utilisation conjointe d'outils d'évaluation subjectifs et objectifs. En effet, les humanitaires soignants des cliniques mobiles ont été invités à participer non seulement à une enquête à l'aide d'un guide d'entretien et d'un auto-questionnaire mais aussi et surtout, à renseigner l'échelle d'évaluation de la sévérité du TSPT (*Post-traumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5, PCL-5*).

Le guide d'entretien a comporté des questions ouvertes portant sur l'expérience personnelle de l'exposition au traumatisme, les difficultés rencontrées sur le terrain et, les ressources mobilisées pour y faire face. Il a été pré-testé sur un échantillon réduit pour en valider la pertinence et la clarté.

Afin de soutenir l'analyse qualitative, des outils quantitatifs complémentaires à savoir un questionnaire à choix multiples et l'échelle de stress post-traumatique (PCL-5) ont été administrés aux participants. L'objectif poursuivi est de recueillir auprès des humanitaires soignants des cliniques mobiles la place des caractéristiques individuelles dans l'apparition des symptômes spécifiques aux PTSD. Le questionnaire a comporté des questions fermées et des questions semi-ouvertes. Il a été organisé autour de quatre (04) thèmes à savoir l'exposition aux événements traumatisants, les ressentis émotionnels et psychologiques, les stratégies d'adaptation (coping) mises en œuvre et l'impact perçu sur leur vie professionnelle et personnelle. L'échelle PCL-5 quant à elle, a permis d'identifier et d'évaluer la présence et la gravité des symptômes de TSPT. Elle est une échelle d'auto-évaluation du TSPT comprenant 20 items (Weathers et al, 2013). Ces 20 items correspondent aux 20 symptômes du TSPT proposés par le DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Un score total de sévérité des symptômes (de 0 à 80) peut être obtenu en faisant la somme des scores pour chacun des 20 items. Un diagnostic de TSPT peut-être émis à partir de 33 ou si chaque item côté à 2 soit « modéré » ou supérieur est traité comme un symptôme approuvé. Il faut au moins 1

item B (questions 1-5), 1 item C (questions 6-7), 2 items D (questions 8-14), 2 items E (questions 15-20) (Bovin et al, 2016). L’outil PCL-5, reconnu internationalement pour l’évaluation de la sévérité des symptômes TSPT, permet de quantifier les manifestations symptomatiques et de fournir un repère objectif pour croiser les données issues des entretiens.

2.3. Procédure d'analyse et de traitement des données

La méthode d’analyse ainsi que les techniques de traitement des données constituent des étapes essentielles dans la qualité et la validité des résultats obtenus au cours de cette étude. Une attention particulière a donc été accordée à la rigueur méthodologique afin de garantir une interprétation cohérente et fiable des données recueillies.

Dans cette perspective, les variables catégorielles ont été présentées sous forme de fréquences et d’effectifs. La relation entre les caractéristiques individuelles des humanitaires soignants et le trouble de stress post-traumatique a été examinée à partir de l’analyse de la matrice de corrélation, notamment à l’aide du coefficient de corrélation de Pearson. Une valeur de p inférieure à 0,05 a été retenue comme seuil de significativité statistique. Cette approche quantitative a été renforcée par une analyse de contenu approfondie, permettant d’apporter un éclairage plus nuancé aux données statistiques.

Les données qualitatives issues des entretiens ont été enregistrées, avec le consentement préalable des participants, puis retranscrites intégralement avant d’être soumises à une analyse thématique. Ce travail d’analyse a également reposé sur une triangulation des données, à travers la comparaison des informations recueillies lors des entretiens avec les scores obtenus à l’échelle PCL-5. Ce croisement méthodologique a permis de consolider la validité de l’analyse tout en offrant une compréhension plus fine et multidimensionnelle du vécu traumatique au sein de cette population humanitaire particulièrement exposée. Par ailleurs, l’utilisation combinée des logiciels EXCEL version 2019, SPSS version 21 et NVivo 14 a facilité le traitement des données quantitatives et qualitatives. Le recours à ces outils a contribué à renforcer la rigueur de la démarche analytique, tout en assurant une meilleure

organisation, une gestion plus structurée des informations recueillies et une plus grande fiabilité dans l'interprétation des résultats.

2.4. Considérations éthiques

L'étude a été menée en stricte conformité avec les normes éthiques en vigueur dans la recherche sur l'humain. Avant le recueil des données, une approbation éthique a été obtenue auprès des enquêtés. Trois points ont été clarifiés aux participants et ont été respectés pour garantir l'intégrité de la recherche. Il s'agit d'abord du consentement éclairé. A ce niveau, chaque participant a reçu une information complète sur les objectifs de l'étude, ses implications et a signé un formulaire de consentement. Ensuite, la confidentialité a été garantie aux enquêtés. Du coup, les entretiens ont été anonymisés et les données ont été stockées de manière sécurisée afin de protéger l'identité des participants. Enfin, le droit de retrait a été réservé et les participants pouvaient ainsi se retirer de l'étude à tout moment sans qu'aucune répercussion professionnelle ou personnelle ne leur soit attribuée.

3. Résultats et discussion

3.1. Résultats

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) fait partie des rares troubles psychiques dont la définition intègre explicitement un critère étiologique, à savoir l'exposition à un événement traumatogène, selon la première version du DSM-IV (1994) ainsi que la Classification Internationale des Maladies, 10e édition (CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1994). Cette particularité souligne, d'une part, que l'expérience d'un événement traumatique peut entraîner des répercussions psychopathologiques caractéristiques du TSPT et, d'autre part, que cette exposition constitue une condition indispensable au développement du trouble.

Dans le cadre de cette étude, l'enquête de terrain a permis d'identifier les principaux événements susceptibles d'altérer la santé mentale des soignants humanitaires ou de constituer le point de départ d'un traumatisme psychique. Les participants ont ainsi mis en évidence des catégories d'événements traumatogènes fréquemment

rencontrés dans les cliniques mobiles comme ceux confrontant à la mort dont ils ont été souvent victimes et/ou témoins à savoir les accidents, les crimes, les violences basées sur le genre et celles liées aux récits des patients et pouvant générer des charges émotionnelles. Pour les événements traumatogènes liés à la mort, les participants ont évoqué les menaces de mort ou les violences physiques par des groupes armés, les enlèvements par des groupes armés, les tirs croisés des groupes armés en conflits, le kidnapping, les contrôles irréguliers par les groupes armés, les attaques perpétrées par les groupes armés non étatiques, les explosions d'engins explosifs improvisés, l'exposition aux décès et aux blessures graves. Ces événements créent une psychose généralisée au sein des équipes des cliniques mobiles. En plus de cela, les d'accidents de la route lors des activités de terrain ont été évoqués par les soignants. Les enquêtés ont rapporté également des cas de violences sexuelles en l'occurrence les cas viols pris en soin. Les enquêtés ont mentionné également les récits douloureux de certains patients qui les affectent par moments, provoquant des souffrances psychiques.

3.1.1. Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon (N=42)

L'étude porte sur un échantillon de 42 participants répartis en deux groupes dont 14 psychologues et 28 infirmiers.

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés en fonction du sexe, du groupe d'âge et du nombre d'années d'expérience professionnelle

Variables sociodémographiques	Effectif Psychologue	Effectif agents de santé	Total (N=42)	Pourcentage (%)
Sexe				
Homme	10	14	24	
Femme	4	14	18	
Groupe d'âge				
25-29	2	4	6	
30-34	3	7	10	
35-39	7	12	19	
40 et +	2	5	7	

Expérience Professionnelle (nombre d'années)				
1-5	5	09	14	
6-10	9	17	26	
11-15	-	2	2	
Moyenne du nombre d'années d'expérience Professionnelle	6	7	-	100

Source : Enquête terrain, novembre 2024

La population étudiée était constituée de 42 participants, dont 24 hommes (57,14 %) et 18 femmes (42,86 %). L'analyse de la répartition par tranche d'âge montre qu'une proportion importante des répondants, soit 45,24 %, se situait entre 35 et 39 ans. A l'inverse, la catégorie des 25 à 29 ans apparaît comme la moins représentée, avec seulement 14,29 % des participants. Cette configuration laisse entrevoir un échantillon composé majoritairement de professionnels ayant déjà franchi les premières étapes de leur parcours professionnel, ce qui traduit une population relativement moins jeune. S'agissant de l'expérience professionnelle, les données révèlent que la majorité des participants (61,90 %) disposait d'une ancienneté comprise entre 6 et 10 ans. A cela s'ajoutent 33,33 % des répondants ayant entre 1 et 5 ans d'expérience. En revanche, les professionnels comptabilisant entre 11 et 15 années d'exercice demeurent faiblement représentés, avec une proportion de 4,76 %. Dans l'ensemble, les participants interrogés présentent un niveau d'expérience relativement solide. La moyenne observée est de 6 années d'expérience professionnelle chez les psychologues, contre 7 années chez les agents de santé. Une hypothèse plausible pourrait être liée aux pratiques de recrutement des ONG, qui accordent souvent une attention particulière au parcours professionnel et au nombre d'années d'expérience lors de la sélection de leur personnel.

Tableau n°2 : Tableau comparatif des caractéristiques démographiques de l'échantillon

Caractéristiques	Psychologues	Agents de santé
Âge moyen (années)	35	35
Répartition Sexe (H/F)	71% / 29%	50% / 50%
Années d'expérience	6	7
Formation spécialisée	Psychothérapie, neuropsychologie	Soins infirmiers intensifs, urgences

Source : Enquête terrain, novembre 2024

Le tableau présente une comparaison des caractéristiques démographiques et professionnelles de deux groupes de participants, à savoir les psychologues et les agents de santé. L'âge moyen observé est identique dans les deux groupes (35 ans). En revanche, une différence apparaît dans la répartition selon le sexe où les psychologues sont majoritairement des hommes (71 %), alors que les agents de santé présentent une répartition équilibrée (50 % d'hommes et 50 % de femmes). Concernant l'expérience professionnelle, les agents de santé possèdent une ancienneté moyenne légèrement supérieure (7 ans contre 6 ans chez les psychologues). Enfin, les spécialisations diffèrent selon les profils. En effet, les psychologues sont davantage orientés vers la psychothérapie et la neuropsychologie, tandis que les agents de santé sont formés aux soins infirmiers intensifs et aux situations d'urgence. L'analyse comparative met en évidence plusieurs éléments significatifs. L'égalité de l'âge moyen suggère une homogénéité générationnelle entre les groupes étudiés, réduisant ainsi l'influence potentielle de l'âge comme variable explicative des différences observées. La distribution du sexe révèle une prédominance masculine chez les psychologues, contrairement aux agents de santé dont la composition est paritaire. Une telle configuration peut influencer certaines dynamiques professionnelles ou perceptions du travail. Par ailleurs, la différence d'expérience professionnelle reste modérée, mais indique que les agents de santé disposent potentiellement d'une exposition légèrement plus longue aux réalités de terrain. Enfin, les spécialisations montrent une

complémentarité des compétences où l'on observe que les psychologues interviennent davantage dans les dimensions cognitives, émotionnelles et thérapeutiques, tandis que les agents de santé sont davantage préparés à la prise en charge clinique aiguë.

Dans l'ensemble, les résultats évoquent que les deux groupes partagent une maturité professionnelle relativement comparable, mais qu'ils se distinguent surtout par leurs parcours de formation et leurs domaines d'expertise. La similitude de l'âge moyen et du niveau d'expérience renforce la comparabilité de l'échantillon. Cependant, les différences liées au genre et aux spécialisations peuvent influencer les approches professionnelles, les stratégies d'intervention ainsi que les perceptions des situations rencontrées. Dans une perspective de recherche ou d'intervention psychosociale, ces caractéristiques doivent être prises en compte car elles peuvent contribuer à expliquer certaines variations dans les pratiques, les représentations ou les résultats observés.

3.1.2. Répartition des enquêtés en fonction des caractéristiques individuelles.

Tableau n°3 : Répartition des enquêtés en fonction des caractéristiques individuelles

Caractéristiques individuelles	Définition opérationnelle	Catégories	Nombre	Pourcentage %
Résilience / formation en psychotraumatologie	Avoir reçu une formation en gestion du stress	Oui (1) Non (0)	34 8	80,95 19,05
Antécédents d'exposition à un incident critique	Avoir été victime et/ou témoin d'un événement traumatogène	Oui (1) Non (0)	38 4	90,48 9,52
Soutien social perçu	Niveau de soutien familial, professionnel ou social	Élevé (3) Modéré (2) Faible (1)	10 24 8	23,81 57,14 19,05
Stratégies de coping	Utilisation de stratégies	Adaptées (3)	14 20	33,33 47,62

	d'adaptation (sport, supervision, relaxation, sommeil...)	Peu adaptées (2) Absentes (1)	8	19,05
Consommation de substances psychoactives	Consommation d'alcool, tabac ou médicaments	Élevé (3)	12	28,57
		Modéré (2)	14	33,33
		Faible (1)	16	38,10

Source : Enquête terrain, novembre 2024

Le tableau met en évidence la répartition des enquêtés selon plusieurs caractéristiques individuelles susceptibles d'influencer l'exposition au stress ainsi que les processus d'adaptation psychologique. Les variables étudiées concernent notamment la formation en psychotraumatologie, l'exposition aux incidents critiques, le soutien social perçu, les stratégies de coping et la consommation de substances psychoactives. Les résultats montrent d'abord qu'une large majorité des participants (80,95 %) a bénéficié d'une formation en gestion du stress, contre 19,05 % n'ayant reçu aucune formation. Par ailleurs, les antécédents d'exposition à un incident critique apparaissent particulièrement élevés avec 90,48 % des enquêtés qui déclarent avoir été victimes et/ou témoins d'un événement potentiellement traumatique, alors que seuls 9,52 % rapportent n'y avoir jamais été exposés. Concernant le soutien social perçu, une proportion de 57,14 % évoque un niveau modéré, contre 23,81 % indiquant un soutien élevé et 19,05 % un soutien faible. Les stratégies de coping apparaissent surtout peu adaptées (47,62 %), tandis que 33,33 % mobilisent des stratégies adaptées et 19,05 % déclarent n'en utiliser aucune. Enfin, la consommation de substances psychoactives demeure faible chez 38,10 % des participants, modérée chez 33,33 % et élevée chez 28,57 %. Dans l'ensemble, ces données indiquent une population fortement exposée aux événements critiques, relativement préparée à la gestion du stress, mais présentant encore plusieurs fragilités psychologiques nécessitant des actions préventives renforcées. La prédominance de stratégies peu adaptées, associée à un soutien social seulement modéré et à une consommation parfois importante de substances psychoactives, laisse entrevoir des mécanismes d'ajustement parfois insuffisants. Cette configuration peut accroître la vulnérabilité psychologique et souligne l'intérêt de

consolider les dispositifs de soutien et d'accompagnement au sein des équipes professionnelles concernées.

3.1.3. Données issues de l'échelle PCL-5

Tableau n°4 : Bilan des scores des quatre groupes de symptômes du TSPT selon les enquêtés (N=42).

Score des symptômes du TSPT		Psychologues	Agents de santé	Effectifs (N=42)	Pourcentage (%)
Score des symptômes de reviviscences	Élevé	2	5	7	16,66
	Modéré	4	9	13	30,95
	Faible	8	14	22	52,38
	Total	14	28	42	100
Score des symptômes d'évitement	Élevé	1	9	10	23,81
	Modéré	3	11	14	33,33
	Faible	10	8	18	42,86
	Total	14	28	42	100
Score des symptômes de modification des cognitions et de l'humeur	Élevé	1	3	4	9,52
	Modéré	3	6	9	21,43
	Faible	10	19	29	69,05
	Total	14	28	42	100
Score des symptômes d'hyperactivité neurovégétatifs	Élevé	2	11	13	30,95
	Modéré	4	13	17	40,48
	Faible	8	4	12	28,57
	Total	14	28	42	100

Source : Enquête terrain, novembre 2024

Les données issues de l'échelle PCL-5 portent sur les quatre dimensions symptomatiques du trouble de stress post-traumatique (TSPT) observées auprès de 42 participants, répartis entre 14 psychologues et 28 agents de santé. Cette analyse a pour objectif de décrire les niveaux de symptomatologie identifiés au sein de l'échantillon et d'en proposer une lecture clinique et interprétative.

Concernant les symptômes de reviviscence, ils apparaissent globalement peu prononcés, avec une majorité de scores faibles (52,38 %). Ils sont suivis par des niveaux modérés (30,95 %), tandis que les scores élevés concernent une proportion plus réduite des participants (16,66 %). Quant aux symptômes d'évitement, ils présentent une

répartition plus hétérogène. Les niveaux faibles concernent 42,86 % des enquêtés, contre 33,33 % pour les niveaux modérés et 23,81 % pour les niveaux élevés, traduisant une dispersion plus marquée de cette dimension symptomatique. Concernant les modifications des cognitions et de l'humeur, les résultats montrent une prédominance nette des niveaux faibles (69,05 %). A l'inverse, seuls 9,52 % des participants présentent des scores élevés, suggérant une atteinte plus limitée sur le plan cognitif et émotionnel. Les symptômes d'hyperactivité neurovegetative quant à eux, se distinguent comme la dimension la plus marquée. Les niveaux modérés représentent 40,48 % des cas et les scores élevés 30,95 %, ce qui témoigne d'une intensité symptomatique relativement plus importante au sein de cette catégorie. Dans l'ensemble, les résultats mettent en évidence une prédominance des niveaux faibles à modérés des symptômes du TSPT. Toutefois, les agents de santé semblent présenter une symptomatologie plus marquée que les psychologues, notamment en ce qui concerne les comportements d'évitement et les manifestations d'hyperactivité neurovégétative. L'hyperactivité neurovégétative apparaît ainsi comme la dimension clinique la plus préoccupante. Cette observation pourrait traduire un état d'activation psychophysiologique soutenu, marqué par une vigilance accrue et une tension persistante. Par ailleurs, la faible proportion des altérations cognitives et émotionnelles profondes pourrait indiquer que certains mécanismes d'adaptation demeurent encore relativement préservés. Ces résultats évoquent que la symptomatologie du TSPT est présente à des degrés variables au sein de l'échantillon étudié. De plus, les niveaux élevés d'hyperactivité neurovégétative peuvent également refléter une fatigue psychologique chronique ou un état d'alerte prolongé. Dans cette perspective, ces constats soulignent la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention, les espaces de soutien psychologique ainsi que les stratégies de gestion du stress destinées aux professionnels exposés. Somme toute, nous pouvons dire que les données issues du PCL-5 mettent en évidence une présence variable des symptômes du TSPT au sein de l'échantillon étudié. Bien que les niveaux faibles demeurent prédominants dans plusieurs dimensions, certaines manifestations apparaissent plus accentuées chez les agents de santé. Ces observations rappellent l'importance d'un

accompagnement psychosocial ciblé et d'actions préventives adaptées aux réalités professionnelles des participants.

3.1.4. Analyse thématique des entretiens semi-directifs

L'entretien semi-directif a permis d'explorer les facteurs individuels des enquêtés et leurs antécédents traumatiques. En effet, vingt-huit enquêtés disent avoir été victimes d'incidents critiques dans l'exercice de leur fonction dans l'humanitaire (neuf psychologues et dix-neuf infirmiers). On a trente-huit soignants qui disent avoir été victimes et/ou témoins d'évènements traumatogènes (treize psychologues et vingt-cinq infirmiers). Il n'y a que quatre qui disent n'avoir pas été victimes, ni témoins d'évènements traumatogènes avec les cliniques mobiles mais qui ont été affectés par le récit de certains patients. Des trente-huit participants qui ont été victimes et/ou témoins d'évènements traumatogènes, seulement vingt-trois ont bénéficié d'un accompagnement psychologique. Sur les quinze soignants qui n'ont bénéficié d'aucun accompagnement psychologique (prise en charge post immédiat ou prise en charge tardive), quatre présentent un score faible aux trois symptômes majeurs de PTSD (Reviviscence, évitement, hypovigilance et réactivité) ; neuf ont un score modéré aux trois symptômes majeurs de PTSD et deux présentent un score élevé aux trois symptômes majeurs de PTSD. Les vingt-trois soignants qui ont bénéficié d'un accompagnement psychologique présentent tous des scores faibles à modérés aux trois symptômes majeurs de PTSD (Reviviscence, évitement, hypovigilance et réactivité) et semblent plus résilients. Sur les quatre qui n'ont pas été victimes, ni témoins d'évènements traumatogènes avec les cliniques mobiles mais qui ont été affectés par le récit de certains patients, trois présentaient des signes de traumatismes vicariants avec un score modéré aux trois symptômes majeurs de PTSD contre un qui avait un score faible aux trois symptômes majeurs de PTSD. Deux autres avaient un antécédent traumatique non pris en charge, avant l'humanitaire dans la clinique mobile. Les douze soignants qui consomment abusivement du tabac, de l'alcool et d'autres substances psychoactives, allèguent consommer ces substances pour oublier leurs problèmes (antécédents traumatiques) et être virils dans ces zones complexes.

Les humanitaires soignants ayant développé un Trouble de stress post-traumatique consécutif à l'exposition à des événements potentiellement traumatogènes, ont subi les événements qui sont essentiellement les contrôles irréguliers par des groupes armés; les tirs croisés et les tirs des obus dans leurs localités d'interventions, les enlèvements ou kidnappings des staffs de leurs équipes, les carjackings, l'assistance à certains actes criminels, la prise en charge et l'exposition à certaines blessures graves, les récits de certains patients, les antécédents psychotraumatiques non pris en charge. On note également des troubles de l'usage de plusieurs substances psychoactives comme comorbidités.

L'analyse qualitative a fait émerger plusieurs axes majeurs. D'abord, au niveau de l'impact émotionnel et cognitif de l'exposition traumatique, les participants décrivent fréquemment des sensations d'hypervigilance, des flashbacks et une détresse émotionnelle intense. Ces symptômes affectent à la fois leur capacité à se concentrer et leur qualité de vie professionnelle et personnelle. Ensuite, comme stratégies d'adaptation et mécanismes de coping, une diversité de stratégies a été évoquée. Certains soignants mettent en avant le soutien de leurs pairs et les débriefings réguliers comme ressources essentielles. D'autres, en revanche, se retrouvent engagés dans des comportements d'abus de substance psychoactives notamment l'automédication, l'abus d'alcool ou du tabac. Enfin, au niveau de l'influence des caractéristiques individuelles, l'analyse révèle que des éléments tels que le passé professionnel, la résilience personnelle et le niveau de soutien perçu jouent un rôle crucial dans la manière dont chaque individu traite et intègre l'exposition aux traumatismes. Les soignants ayant déjà expérimenté des mécanismes de gestion du stress semblent moins susceptibles de développer l'ensemble des symptômes observés.

3.1.5. Synthèse et interprétation croisée

En croisant les résultats issus de l'échelle PCL-5 et l'analyse thématique des entretiens, plusieurs constats se dégagent. Dans un premier temps, on note la prévalence élevée des symptômes du TSPT. En effet, la majorité des participants présente des symptômes indiquant un traumatisme significatif, ce qui valide

l'hypothèse d'un impact négatif majeur lié à l'exposition répétée aux situations traumatiques sur le terrain.

Dans un deuxième temps, il y a la corrélation entre exposition et comportements addictifs. En effet, les douze cas d'addiction identifiés indiquent que les comportements d'automédication pourraient représenter une stratégie de coping mal adaptée, particulièrement chez ceux présentant des scores TSPT élevés.

Dans un troisième temps, on remarque le rôle modérateur des caractéristiques individuelles. A ce niveau, les témoignages des participants illustrent clairement l'interaction complexe entre l'exposition aux événements traumatisants et les ressources personnelles de chacun. Ces facteurs individuels semblent moduler la sévérité et la nature des manifestations symptomatiques.

3.1.6. Analyse croisée de la matrice de corrélation entre les caractéristiques individuelles et les symptômes du trouble de stress post-traumatique

Tableau n°5 : Matrice de corrélation entre les caractéristiques individuelles et les symptômes du TSPT (N = 42)

Variables	Statistique	A	B	C	D	E
A. Caractéristiques individuelles	Corrélation de Pearson	1	- 0,438**	- 0,516**	-0,392*	- 0,696**
	<i>Sig. (bilatérale)</i>	—	0,004	0,000	0,010	0,000
B. Score des symptômes de reviviscences	Corrélation de Pearson	- 0,438**	1	0,365*	0,390*	0,508**
	<i>Sig. (bilatérale)</i>	0,004	—	0,017	0,011	0,000
C. Score des symptômes d'évitement	Corrélation de Pearson	- 0,516**	0,365*	1	0,422**	0,785**
	<i>Sig. (bilatérale)</i>	0,000	0,017	—	0,005	0,000
D. Score symptômes modification des cognitions et de l'humeur	Corrélation de Pearson	-0,392*	0,390*	0,422**	1	0,545**
	<i>Sig. (bilatérale)</i>	0,010	0,011	0,005	—	0,000
E. Score symptômes	Corrélation de Pearson	- 0,696**	0,508**	0,785**	0,545**	1

hyperactivité neurovégétative	<i>Sig. (bilatérale)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	—
--------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	---

** La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Source : Enquête terrain, novembre 2024 — Traitement statistique sous SPSS (procédure CORRELATIONS, méthode de Pearson, test bilatéral).

L'analyse de la matrice de corrélation de Pearson (Tableau n°5) met en évidence des associations statistiquement significatives entre les caractéristiques individuelles des enquêtés (variable A) et l'ensemble des quatre groupes de symptômes du trouble de stress post-traumatique évalués à l'aide de l'échelle PCL-5. Toutes les corrélations entre A et les symptômes (B, C, D, E) sont négatives, ce qui confirme l'effet protecteur des ressources personnelles (résilience, formation en psychotraumatologie, soutien social perçu, stratégies de coping adaptées) sur la symptomatologie post-traumatique. La corrélation la plus forte est observée entre les caractéristiques individuelles et les symptômes d'hyperactivité neurovégétative ($r = -0,696$; $p < 0,001$), indiquant une corrélation négative forte qui montre que plus les ressources individuelles sont élevées, plus les manifestations neurovégétatives diminuent. Viennent ensuite, par ordre décroissant d'intensité, l'évitement ($r = -0,516$; $p < 0,001$), les reviviscences ($r = -0,438$; $p = 0,004$) et la modification des cognitions et de l'humeur ($r = -0,392$; $p = 0,010$). Par ailleurs, les quatre groupes symptomatiques du TSPT sont positivement et significativement corrélés entre eux, ce qui atteste de la cohérence interne du construit mesuré par la PCL-5. La corrélation la plus marquée est observée entre les symptômes d'évitement et l'hyperactivité neurovégétative ($r = 0,785$; $p < 0,001$), suggérant ainsi que ces deux dimensions évoluent de manière étroitement liée chez les enquêtés. Donc statiquement, nous pouvons dire qu'aux seuils de 5% et de 1%, il existe une liaison significative entre les caractéristiques individuelles et les symptômes du TSPT. Ces résultats valident l'hypothèse de recherche selon laquelle les caractéristiques individuelles constituent un facteur déterminant dans l'expression des symptômes du TSPT chez les psychologues et agents de santé, et plaident en faveur du renforcement des dispositifs de

formation en psychotraumatologie, de supervision clinique et de soutien psychosocial des professionnels exposés.

3.1.7. Résultats du guide d'entretien avec l'administration

Tableau n°6 : Tableau comparatif des fréquences et verbatims (discours) clés

Catégorie	Psychologues	Agents de santé
Formation en psychotraumatologie	Fréquence : 14/14 formés. Verbatims : “La formation m’a surtout appris qu’il ne fallait pas confondre le fait de tenir avec le fait de se taire.” ; “La formation (...) offre des repères pour comprendre ce qui nous arrive.”	Fréquence : 20/28 formés, 8/28 non formés. Verbatims : “On sait généralement quoi faire pour les urgences médicales, mais pas toujours quoi faire de ce qui reste après.” ; “J’aurais aimé avoir davantage d’outils pour comprendre mes réactions.”
Exposition à un incident critique	Fréquence : 13/14 exposés. Verbatims : “Même en étant psychologue, on arrive pas à toujours garder une distance émotionnelle face à des situation.” ; “Le travail intérieur commence souvent après l’événement.”	Fréquence : 25/28 exposés. Verbatims : “Même au calme, je n’étais plus vraiment au calme.” ; “Certaines images reviennent sans prévenir.”
Soutien social perçu	Élevé : 5/14 ; Modéré : 6/14 ; Faible : 3/14. Verbatims : “Le soutien de mes collègues a vraiment compté.” ; “Le simple fait d’être accueilli (...) empêchait que la souffrance se transforme en isolement.”	Élevé : 5/28 ; Modéré : 18/28 ; Faible : 5/28. Verbatims : “Il y a une forme de solidarité, oui, mais pas toujours un vrai espace pour déposer ce qu’on ressent.” ; “On finit par avoir l’impression d’être entouré sans être réellement soutenu.”
Stratégies de coping	Adapté : 9/14 ; Peu adapté : 5/14 ; Absent :	Adapté : 5/28 ; Peu adapté : 15/28 ; Absent : 8/28.

	0/14. Verbatims : “J’ai appris à ritualiser certaines choses...” ; “Le coping, pour moi, c’est moins tenir coûte que coûte que maintenir des appuis.”	Verbatims : “Ma façon de tenir, c’était surtout de continuer.” ; “J’étais davantage dans une logique de survie que dans une vraie démarche d’adaptation.”
Consommation de substances psychoactives	Faible : 9/14 ; Modérée : 3/14 ; Élevée : 2/14. Verbatims : “J’ai préféré des moyens qui me régulent sans me dissocier de ce que je vis.” ; “L’alcool ou les médicaments pouvaient donner une illusion de repos.”	Faible : 7/28 ; Modérée : 11/28 ; Élevée : 10/28. Verbatims : “Il m’est arrivé de boire ou de fumer davantage.” ; “Ce n’était pas par plaisir, c’était pour ralentir.”
Réflexivité / fatigue intériorisée	Non quantifié directement. Verbatims : “Ce métier oblige à une double vigilance” ; “Être affecté ne signifie pas être incompetent.”	Non quantifié directement. Verbatims : “Je ne voulais pas trop parler pour ne pas inquiéter” ; “Je n’étais pas en train de gérer, j’étais en train de survivre.”

Source : Enquête terrain, novembre 2024

3.1.8. Résultats de l’analyse comparative

Pour donner une voix authentique aux chiffres et aux thèmes dégagés, nous présentons quelques extraits représentatifs.

- **La formation comme médiation de l’expérience traumatique**

Le premier résultat saillant concerne la formation en psychotraumatologie. Le tableau de structuration des données indique que l’ensemble des psychologues a bénéficié d’une formation en gestion du stress, tandis que près des trois quarts seulement des agents de santé déclarent avoir reçu une telle formation. Cet écart quantitatif trouve un prolongement qualitatif significatif dans les verbatims recueillis. Chez les psychologues, la formation n’apparaît pas exclusivement comme un acquis académique ou technique, mais

comme un véritable cadre d'intelligibilité de l'expérience (Crocq, 2014). Elle permet de reconnaître les phénomènes intrapsychiques à l'œuvre, d'identifier les signes précoces d'épuisement et de légitimer le fait d'être affecté par la rencontre avec la souffrance d'autrui.

Psychologue : « *La formation m'a surtout appris qu'il ne fallait pas confondre le fait de tenir bon avec le fait de ne pas parler.* » ;

Psychologue : « *Clairement, ma formation m'a servi. Pas pour supprimer ce que je ressentais, mais pour reconnaître ce qui m'arrivait. Je savais que si je laissais tout s'accumuler, j'allais m'effondrer à petit feu. Alors j'ai essayé d'être rigoureux avec moi-même: supervision clinique, temps de repos, activité physique, respiration, moments de silence.* ».

Chez les agents de santé, la tonalité du discours diffère sensiblement. L'insuffisance ou l'absence de formation est évoquée moins comme un déficit de savoir formel que comme l'absence de repères pour comprendre ce que la situation produit intérieurement. Ce décalage revêt une importance heuristique majeure. En effet, il révèle que l'un des écarts les plus significatifs entre les deux groupes réside dans la capacité à symboliser l'épreuve (Lebigot, 2005). Là où les psychologues disposent d'un langage et d'un cadre conceptuel structurant, les agents de santé décrivent davantage une exposition vécue sans outillage théorique suffisant pour l'élaborer (Boudoukha, 2012).

Agent de santé : « *On sait généralement quoi faire pour les urgences médicales, mais pour soi-même, on ne sait pas toujours quoi faire de ce qui reste après, dans la tête et dans le corps.* ».

- **Une exposition critique forte dans les deux groupes**

L'exposition à un incident critique s'avère particulièrement élevée dans les deux groupes professionnels. Sur le plan quantitatif, elle concerne la quasi-totalité des psychologues ainsi qu'une très large majorité des agents de santé. Ce constat invalide toute lecture qui réduirait la comparaison à une opposition entre groupe exposé et

groupe non exposé. Le facteur discriminant se situe ailleurs ; il réside dans la manière dont cette exposition est absorbée, transformée, verbalisée, partagée ou, à l'inverse, subie dans la durée (Vogt & King, 2004 ; Ouagazzal et al., 2019).

Dans les extraits issus du corpus des psychologues, l'exposition est fréquemment formulée en termes de franchissement de la barrière professionnelle, comme si quelque chose s'imprimait, traversait les défenses et exigeait un travail intérieur. L'accent est mis sur l'après-coup et sur la reprise psychique de ce qui a été vécu, dans une logique d'élaboration secondaire (Van der Kolk, 2022).

Psychologue : « *Au début, je pensais que j'étais préparé, psychologiquement. Mais quand on est face à des récits de violence, à des scènes qu'on n'oublie pas, le corps réagit. J'ai eu des nuits difficiles, des images qui revenaient, une fatigue émotionnelle importante.* ».

Chez les agents de santé, en revanche, les extraits mettent davantage l'accent sur le maintien d'une activation corporelle persistante, sur l'impossibilité de redescendre en intensité, ainsi que sur le retour intrusif des images traumatiques. Cette différence renvoie à des styles d'élaboration distincts plutôt qu'à des niveaux d'exposition fondamentalement différents (Brewin et al., 2000).

- **Le soutien social comme ligne de partage**

Le soutien social s'impose comme l'un des facteurs comparatifs les plus déterminants. Le tableau de fréquences révèle que les psychologues sont proportionnellement plus nombreux à rapporter un soutien social perçu comme élevé, tandis que les agents de santé se concentrent massivement dans la modalité du soutien modéré. Ce décalage statistique acquiert une signification plus précise lorsqu'il est confronté au matériau textuel. Chez les psychologues, le soutien est décrit comme un véritable espace de décharge et de reconnaissance (Cohen & Wills, 1985). Il permet de verbaliser la pesanteur d'une journée, d'éviter l'isolement face à ce qui a été vu ou entendu, et de prévenir la transformation du mal-être en repli social.

Psychologue : « *Le soutien de mes collègues m'a vraiment aidé. Pouvoir dire : "Aujourd'hui, c'était trop, j'étais débordé", sans craindre d'être jugé, ça change la manière de porter les choses.* » ;

Chez les agents de santé, en revanche, le soutien est plutôt décrit comme partiel, entravé, voire empêché. Si la solidarité existe entre collègues, elle ne se traduit pas systématiquement par un espace où chacun puisse déposer sa propre souffrance. Les autres sont eux-mêmes épuisés ; la parole est retenue afin de ne pas alourdir la charge collective ; la maison n'est pas toujours un lieu propice à l'expression, par souci de ne pas inquiéter les proches. Le soutien social se présente donc comme un horizon, mais demeure insuffisant en tant qu'expérience contenant (Bion, 1962). L'expression « être entouré sans être réellement soutenu » condense avec une remarquable acuité cette configuration relationnelle paradoxale.

Agent de santé : « *On finit par avoir l'impression d'être entouré sans être réellement soutenu.* ».

• **Le coping : entre maintien d'appuis et logique de survie**

L'analyse des stratégies de coping constitue probablement le cœur du différentiel observé entre les deux groupes. Les psychologues se situent majoritairement dans la catégorie du coping adapté. Le corpus donne chair à cette modalité ; il s'agit de ritualiser certaines pratiques, de ménager des temps de silence, de marcher, de solliciter une supervision clinique, de limiter les surcharges et d'observer ses propres signaux corporels et émotionnels. Le coping ne se manifeste pas, en l'occurrence, comme une réaction improvisée, mais comme un système d'appuis relativement stabilisé. Il fonctionne simultanément comme prévention de la saturation et comme dispositif de reprise de l'expérience (Carlson et al., 2016).

Psychologue « *Le coping, pour moi, ce n'est pas "tenir coûte que coûte" mais, c'est de maintenir des appuis pour pouvoir avancer.*

».

Chez les agents de santé, en revanche, les données indiquent une surreprésentation du coping peu adapté ou absent. Les verbatims décrivent une stratégie de continuation plus que de régulation caractérisée par rester occupé, ne pas penser, recommencer le lendemain, survivre. Dans ce registre, l'action protège temporairement contre l'effondrement, mais ne transforme pas la charge psychique sous-jacente. L'absence d'une stratégie claire de régulation conduit alors à une accumulation silencieuse, dont les répercussions se manifestent au niveau du sommeil, de l'irritabilité, de la fatigue chronique et du retrait social (McCauley et al., 2012).

Agent de santé : « *J'étais plus dans une logique de survie que dans une vraie démarche d'adaptation.* ».

- **Le recours aux substances comme indicateur indirect de vulnérabilité**

Le recours aux substances psychoactives s'affirme également comme un marqueur différenciateur important. Les psychologues se positionnent majoritairement dans la catégorie de consommation faible, alors que les agents de santé sont nettement plus représentés dans les consommations modérées ou élevées. Sur le plan qualitatif, cette différence prend la forme d'un rapport contrasté aux substances. Chez les psychologues, ces dernières sont appréhendées comme des solutions trompeuses, offrant une illusion de repos au prix d'une dissociation accrue de soi. Elles sont donc tenues à distance, au nom d'une cohérence réflexive (Lopez et al., 2016).

Chez les agents de santé, en revanche, la consommation est plus explicitement formulée comme un moyen de ralentir, de dormir, de retrouver une pause, fit-elle artificielle. Loin d'être décrite comme festive, elle est présentée comme compensatoire. Cette nuance revêt une importance majeure car elle révèle que la consommation ne constitue pas un comportement indépendant du reste de l'économie psychique, mais qu'elle s'insère dans un ensemble structurel fait de soutien partiel, de coping fragile, de fatigue accumulée et d'absence d'espaces pour déposer ce qui a été vécu (Khantzian, 1997 ; McCauley et al., 2012).

Agent de santé : « *Ce n'était pas par plaisir, c'était pour ralentir, pour retrouver une sensation de pause, même si c'est artificiel.* » :

Témoignage d'un autre agent de santé : « *Face à l'intensité des émotions et aux souvenirs récurrents, j'ai commencé à consommer davantage d'alcool. Ce n'est pas un choix, mais une manière de tenter d'apaiser une douleur qui semble insurmontable.* ».

- **Thème transversal émergent : réflexivité professionnelle versus fatigue intériorisée**

Au-delà des catégories initialement prévues par le cadre d'analyse, le corpus fait émerger un clivage transversal particulièrement heuristique. Chez les psychologues prédomine une réflexivité professionnelle, c'est-à-dire une capacité à observer ses propres états internes, à reconnaître ses limites, à se redonner une juste place et à réintégrer l'affect dans la compétence plutôt que de l'opposer à elle (Schön, 1983). Chez les agents de santé, en revanche, prédomine davantage une fatigue intériorisée, faite de silence, de retenue, de poursuite du travail malgré l'usure et de difficulté à demander de l'aide (Maslach et al., 2001). Cette opposition n'est pas absolue, mais elle résume avec force les logiques subjectives dominantes de chaque groupe, comme en témoignent les extraits suivants.

Psychologue : « *Être affecté ne signifie pas être incompetent.* » ;

Du point de vue d'un autre psychologue : « *Chaque fois que je me retrouve sur le terrain, je ressens une peur qui, malgré les débriefings, me hante longtemps après l'événement. Ce sentiment d'impuissance se répercute sur ma vie personnelle.* » ;

Agent de santé : « *Avec du recul, je crois que je n'étais pas en train de gérer, j'étais en train de survivre.* ».

Ces citations viennent illustrer et humaniser les constats quantitatifs, renforçant ainsi la cohérence de l'analyse intégrée et la validité interprétative de la démarche (Paillé & Mucchielli, 2016).

3.1.9. Croisement des résultats pcl-5 et de l'analyse thématique des entretiens

Le croisement entre l'analyse thématique des entretiens et les données issues de l'échelle PCL-5 (Weathers et al., 2018) repose sur une logique d'intégration groupale. Les psychologues et les agents de santé sont traités comme deux cas collectifs comparables. D'une part, l'analyse menée à l'aide du logiciel NVivo renseigne sur la formation en psychotraumatologie, l'exposition à un incident critique, le soutien social perçu, les stratégies de coping et la consommation de substances. D'autre part, le PCL-5 fournit une mesure structurée des quatre dimensions symptomatiques du Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) que sont les reviviscences, l'évitement, les altérations négatives des cognitions et de l'humeur, ainsi que l'hyperactivité neurovégétative (American Psychiatric Association [APA], 2013). Le rapprochement de ces deux niveaux d'analyse permet d'évaluer si les groupes qui apparaissent les plus protégés sur le plan thématique sont également ceux qui présentent les profils symptomatiques les plus favorables.

En croisant les résultats issus de l'échelle PCL-5 et l'analyse thématique des entretiens, plusieurs constats convergents émergent. Tout d'abord, les deux groupes professionnels apparaissent fortement exposés à des événements potentiellement traumatogènes, ce qui exclut toute lecture simpliste selon laquelle les différences observées seraient imputables exclusivement à un niveau d'exposition plus élevé chez l'un ou l'autre groupe. Les données relatives aux caractéristiques individuelles confirment, en effet, une exposition critique élevée tant chez les psychologues que chez les agents de santé. Dès lors, l'enjeu analytique se déplace : ce qui différencie principalement les deux groupes relève moins de l'exposition en tant que telle que de la qualité des ressources disponibles pour traiter, contenir et symboliser cette exposition (Boudoukha et al., 2017).

Le premier point de convergence entre les deux niveaux d'analyse concerne le profil globalement plus protecteur des psychologues. Sur le versant thématique de l'analyse NVivo, ces derniers apparaissent davantage soutenus par une formation en psychotraumatologie plus systématique, par un soutien social perçu

comme plus contenant, ainsi que par des stratégies de coping plus fréquemment adaptées. Sur le versant quantitatif, cette configuration trouve un écho direct dans les résultats du PCL-5 où les psychologues sont plus fréquemment représentés dans les niveaux faibles, en particulier pour les dimensions d'évitement et d'hyperactivité neurovégétative. Autrement dit, le groupe qui apparaît le mieux outillé sur les plans subjectif et professionnel est également celui qui présente le profil symptomatique le moins sévère sur les dimensions les plus discriminantes du TSPT.

A l'inverse, les agents de santé se caractérisent par une forme de vulnérabilité cumulative (Hobfoll et al., 2021). L'analyse thématique les situe plus fréquemment dans des configurations marquées par un soutien social modéré ou insuffisant, des stratégies de coping peu adaptées ou absentes, ainsi qu'un recours compensatoire plus prononcé aux substances psychoactives. Cette lecture qualitative se trouve confirmée par les résultats du PCL-5, où les agents de santé présentent des niveaux modérés à élevés nettement plus marqués pour l'évitement et, surtout, pour l'hyperactivité neurovégétative. Cette convergence suggère que le trauma, chez ce groupe, tend à se maintenir sous la forme d'une alerte persistante, d'une tension corporelle, d'un retrait psychique et d'une difficulté de récupération, plutôt que d'être transformé par un travail d'élaboration symbolique.

Un autre enseignement majeur de cette lecture croisée réside dans le fait que l'évitement et l'hyperactivité neurovégétative constituent les dimensions les plus révélatrices de la différenciation intergroupe. Alors que les reviviscences se manifestent dans les deux groupes avec un écart relativement modéré, l'évitement et l'état d'alerte prolongé discriminent beaucoup plus nettement les agents de santé des psychologues. Sur le plan clinique, ce constat signifie que les différences ne portent pas uniquement sur la présence de souvenirs intrusifs, mais surtout sur la manière dont les sujets vivent l'après-coup ; soit dans une dynamique de mise à distance, de silence et de suractivation, soit dans une dynamique plus élaborative, appuyée sur des ressources internes et relationnelles (Van der Kolk, 2022 ; Yehuda et al., 2015).

Le croisement des deux analyses met également en lumière le rôle central du soutien social et du coping en tant que variables médiatrices. Dans le corpus thématique, les psychologues décrivent

plus fréquemment des espaces de parole, de supervision et de reconnaissance de leur surcharge émotionnelle, tandis que les agents de santé évoquent plus souvent un entourage présent mais peu contenant, ou une impossibilité de réellement déposer ce qui a été vécu. Cette différence apparaît fondamentale, dans la mesure où elle éclaire la logique selon laquelle un soutien social de qualité ne protège pas uniquement contre la détresse immédiate, mais contribue également à réduire l'évitement, à limiter l'isolement et à favoriser des formes de régulation plus ajustées (Cohen & Wills, 1985 ; Ozer et al., 2003).

Par ailleurs, le lien entre consommation de substances et souffrance post-traumatique acquiert ici une valeur interprétative déterminante. Les données thématiques révèlent que les agents de santé sont davantage représentés dans les catégories de consommation modérée à élevée, les verbatims décrivant cette consommation comme une tentative d'apaisement, de ralentissement ou d'oubli. Cette lecture s'avère cohérente avec les résultats du PCL-5, qui mettent en évidence, chez ce même groupe, une forte prévalence des symptômes d'évitement et d'hyperactivité. La consommation de substances peut donc être appréhendée non comme un phénomène isolé, mais comme l'un des prolongements possibles d'un appareil psychique surchargé, peu soutenu et contraint de trouver des solutions compensatoires faute d'espaces d'élaboration suffisants (Khantzian, 1997 ; McCauley et al., 2012).

Ainsi, l'intégration des deux niveaux d'analyse autorise une interprétation d'ensemble : les différences entre psychologues et agents de santé ne relèvent pas principalement de la quantité d'expositions traumatiques, mais de la qualité des médiations disponibles pour les traiter. Les psychologues semblent bénéficier plus fréquemment d'un cadre de compréhension, d'un soutien relationnel et d'un coping structuré qui limitent l'installation des symptômes les plus envahissants. Les agents de santé, en revanche, apparaissent davantage exposés à une dynamique de survie psychique, où l'évitement, l'hyperactivation et les comportements compensatoires deviennent des réponses plus fréquentes à une charge traumatique insuffisamment élaborée.

- Appuis verbatim pour la lecture croisée

Psychologue : « La formation m’a surtout appris qu’il ne fallait pas confondre le fait de tenir avec le fait de se taire. » ;

Psychologue : « Le soutien de mes collègues a vraiment compté. Pouvoir dire : “Aujourd’hui, c’était trop”, sans craindre d’être jugé, ça change la manière de porter les choses.» ;

Psychologue PY : « *Chaque fois que je me retrouve sur le terrain, je ressens une peur qui, malgré les débriefings, me hante longtemps après l’événement.* » ;

Agent de santé ST : « *On finit par avoir l’impression d’être entouré sans être réellement soutenu.* » ;

Agent de santé BG : « *J’étais davantage dans une logique de survie que dans une vraie démarche d’adaptation.* » ;

Agent de santé A0 : « *Face à l’intensité des émotions et aux souvenirs récurrents, j’ai commencé à consommer davantage d’alcool.* » ;

Agent de santé TK : « J’ai commencé à consommer davantage la cigarette... c’était une nécessité pour arriver à manger. ».

Ces extraits soutiennent la cohérence de l’interprétation croisée. Les verbatims associés aux psychologues renvoient davantage à la mise en sens, à la reconnaissance de la charge émotionnelle et à l’existence d’appuis symboliques ou relationnels. Les verbatims associés aux agents de santé, en revanche, mettent en avant la saturation, la survie psychique, le défaut de soutien pleinement contenant et les conduites compensatoires. Leur juxtaposition avec les distributions du PCL-5 renforce la lisibilité des écarts entre les deux groupes et confirme la pertinence d’une approche méthodologique mixte (Creswell & Plano Clark, 2018).

3.2. Discussion

Les résultats de la présente étude révèlent une prévalence élevée des symptômes du TSPT chez les humanitaires soignants intervenant en zones à haut risque, confirmant ainsi l’impact délétère

de l'exposition répétée aux événements traumatisants (Connorton et al., 2012; Madoro et al., 2020). Les données quantitatives recueillies à partir de l'échelle PCL-5 (Weathers et al., 2018) indiquent que 69 % des participants présentent des scores modérés à sévères. Parallèlement, l'analyse qualitative des entretiens met en lumière des vécus marqués par l'hypervigilance, les reviviscences (flashbacks) et une détresse émotionnelle significative (Van der Kolk, 2022). Par ailleurs, l'observation de douze cas de mésusage de substances vient appuyer l'hypothèse selon laquelle certains comportements d'automédication peuvent être adoptés comme stratégies de coping, bien qu'inadaptées dans un contexte de forte exposition au stress (McCauley et al., 2012). La littérature scientifique souligne que les facteurs individuels occupent une place essentielle dans l'émergence et le développement des symptômes du TSPT (Vogt & King, 2004). Selon ces auteurs, le TSPT résulte de l'enchevêtrement entre les facteurs de risque individuels et la nature de l'événement traumatogène (Carlson et al., 2016 ; Ouagazzal et al., 2019). De même, les troubles de l'usage de substances pourraient s'interpréter comme une tentative paradoxale de réaménagement de la mémoire traumatique, relevant d'une logique d'automédication (Lopez et al., 2016 ; McCauley et al., 2012). Les constats de la présente étude rejoignent ainsi les travaux antérieurs qui établissent un lien robuste entre l'exposition à des situations traumatisantes et l'apparition de symptômes de TSPT, en particulier chez les intervenants en milieu de crise (Slewa-Younan et al., 2015 ; Strohmeier & Scholte, 2019). La littérature rappelle, en effet, que la réponse au traumatisme est modulée par un ensemble de facteurs individuels, tels que la résilience, le soutien social perçu et l'expérience antérieure face à des situations stressantes (Boudoukha, 2012 ; Cyrulnik, 2012). Les résultats de notre étude, qui indiquent que les humanitaires soignants présentent des symptômes de TSPT accompagnés de comorbidités, s'inscrivent en cohérence avec les recherches antérieures soulignant le rôle des caractéristiques individuelles dans l'étiopathogénie du TSPT (Pai et al., 2017 ; Sareen et al., 2014). En mettant en évidence l'influence de ces caractéristiques personnelles, nos résultats confirment l'hypothèse selon laquelle l'impact psychologique du traumatisme n'est pas uniforme et qu'une approche centrée sur l'individu s'avère nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de vulnérabilité et les stratégies

d'adaptation mobilisées (Boudoukha et al., 2017). A ce titre, il convient, face à toute conduite addictive, de rechercher systématiquement l'existence d'antécédents traumatiques (confrontation à la mort, viols, agressions sexuelles, maltraitements, etc.) (Christin & Ogle, 2013 ; D'Andrea et al., 2011).

Les implications de ces résultats sont multiples, en particulier pour les ONG opérant dans des environnements à haut risque tels que le Burkina Faso. En premier lieu, la forte prévalence des symptômes du TSPT et des comportements d'automédication appelle à la mise en place de dispositifs de soutien psychologique adaptés et préventifs (Dyregrov & Regel, 2012). De tels dispositifs pourraient inclure des séances régulières de débriefing, la mise en place de groupes de soutien par les pairs, ainsi que des formations spécifiques portant sur la gestion du stress (Auxéméry, 2018). En second lieu, l'intégration d'une composante de suivi individuel, tenant compte des caractéristiques personnelles de chaque intervenant, permettrait d'identifier précocement les personnes à risque et de personnaliser les interventions thérapeutiques (Carlson, 2001 ; Perrin, 2014).

3.3. Limites de l'étude

A l'instar de toute recherche, la présente étude présente plusieurs limites qui doivent être prises en compte.

D'abord, la taille de l'échantillon constitue une limite notable. Bien que les 42 professionnels enquêtés permettent d'identifier des tendances pertinentes et de dégager des configurations cliniques cohérentes, cet effectif demeure limité quant à la possibilité de généralisation des résultats à l'ensemble des populations humanitaires intervenant dans des contextes similaires. Les conclusions tirées appellent donc à une certaine prudence interprétative et gagneraient à être consolidées par des recherches portant sur des échantillons plus étendus.

Ensuite, il convient de souligner l'existence d'un possible biais de sélection. Les participants, sélectionnés sur la base de leur expérience de terrain, pourraient présenter une résilience ou une sensibilité particulière qui ne reflète pas nécessairement la diversité de la population des intervenants humanitaires. Ce biais induit une lecture

potentiellement orientée du phénomène étudié et invite à interroger les modalités de recrutement dans les recherches futures.

Enfin, la temporalité de l'enquête constitue une troisième limite importante. Le caractère transversal de l'étude ne permet pas d'apprécier l'évolution dynamique des symptômes psychotraumatiques au fil du temps. Une étude longitudinale apparaîtrait dès lors particulièrement pertinente pour évaluer la trajectoire des symptômes du TSPT, repérer les phases de chronicisation éventuelle et identifier les périodes critiques d'intervention (Bonanno, 2014 ; Perrin, 2014).

3.4. Perspectives de recherche futures

Les résultats obtenus ouvrent plusieurs pistes pour des recherches ultérieures. En effet, le développement d'études longitudinales apparaît particulièrement souhaitable. Le suivi de l'évolution des symptômes du TSPT et des comportements d'automédication sur une période prolongée permettrait de mieux comprendre l'impact à long terme de l'exposition répétée aux traumatismes, ainsi que les mécanismes de rémission spontanée et de chronicisation (Kolassa et al., 2010).

Aussi, une comparaison inter-contextes s'avère envisageable. La réalisation de comparaisons entre différents contextes géographiques et différents types d'interventions humanitaires permettrait d'identifier des facteurs contextuels supplémentaires susceptibles de moduler la réponse au traumatisme (Slewa-Younan et al., 2015 ; Strohmeier & Scholte, 2019).

En somme, les résultats de cette recherche mettent en exergue la complexité de l'impact psychologique des conditions de travail en zone à risque sur les intervenants humanitaires. La nécessité d'adopter une approche intégrée prenant en compte à la fois les aspects de l'exposition traumatique et les caractéristiques individuelles apparaît comme primordiale pour concevoir des interventions de soutien efficaces.

Ces conclusions invitent également à repenser les dispositifs de prévention et d'accompagnement dans des environnements de crise afin de mieux protéger la santé mentale des professionnels sur le terrain.

Conclusion

La présente étude s'est attachée à examiner les manifestations du psychotraumatisme chez les humanitaires soignants en l'occurrence, les psychologues et les agents de santé intervenant dans les zones à haut risque du Burkina Faso, pays confronté depuis 2015 à une crise sécuritaire ayant engendré des déplacements internes massifs. Inscrite dans une approche intégrative articulant les modèles centrés sur l'événement traumatogène et ceux mettant l'accent sur les caractéristiques individuelles, la recherche a privilégié une méthodologie mixte, associant l'échelle PCL-5 à une analyse qualitative d'entretiens semi-directifs auprès de 42 professionnels. Les résultats indiquent une prévalence élevée des symptômes du Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) avec 69 % des participants présentant des scores modérés à sévères. Douze cas de mésusage de substances à visée compensatoire ont par ailleurs été identifiés. Le croisement des données quantitatives et qualitatives objective un constat central à savoir que les différences interindividuelles ne tiennent pas à l'intensité de l'exposition, comparable dans les deux groupes, mais à la qualité des médiations disponibles pour l'élaborer (Van der Kolk, 2022). Les psychologues mobilisent une réflexivité professionnelle structurée par la formation, le soutien social contenant et un coping adapté. Les agents de santé quant à eux, apparaissent davantage exposés à une vulnérabilité cumulative, marquée par l'évitement et l'hyperactivité neurovégétative. Ces données valident l'hypothèse centrale selon laquelle les caractéristiques individuelles déterminent l'expression symptomatique du TSPT et appellent à une approche d'accompagnement différenciée, articulée autour de quatre leviers complémentaires qui sont le débriefing post-incident, la supervision clinique, les groupes de soutien par les pairs et les formations en psychotraumatologie (Dyregrov & Regel, 2012). Les limites identifiées qui sont la taille modérée de l'échantillon, le biais de sélection possible et le caractère transversal du recueil invitent à la conduite d'études longitudinales et de comparaisons inter-contextes. Vu le manque de recherches empiriques menées sur cette population au Burkina Faso, la présente étude contribue à enrichir la littérature scientifique consacrée à la psychologie du traumatisme en contexte humanitaire et fournit des recommandations opérationnelles pour le

renforcement des programmes de Santé Mentale et de Soins psychologiques des équipes au sein des organisations non gouvernementales.

Références Bibliographiques

AL-OGAIDI Firas. A., 2018. Les effets du trouble de stress post-traumatique de la guerre chez les civils irakiens, Thèse de doctorat, Université d'Aix-Marseille

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*, American Psychiatric Publishing, Arlington, VA

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2015. *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5^e édition)*, Elsevier Masson, Paris

AUXÉMÉRY Yann, 2018, « Prévalences du trouble de stress post-traumatique et du stress perçu par les gendarmes : quelle(s) corrélation(s) avec la consommation de soins ? », in *Annales Médico-Psychologiques*, vol. 176, N°8, 2018, pp. 732-740.

BENJET Corina, BROMET Evelyn, KARAM Elie G., KESSLER Ronald C., MCLAUGHLIN Katie A. et RUSCIO Ayelet M., 2016, « The epidemiology of traumatic event exposure worldwide : results from the World Mental Health Survey Consortium », in *Psychological Medicine*, vol. 46, N°2, 2016, pp. 327-343.

BION Wilfred R., 1962. *Aux sources de l'expérience*, Presses Universitaires de France, Paris

BONANNO George A., 2004, « Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? », in *American Psychologist*, vol. 59, N°1, Janvier 2004, pp. 20-28.

BOUDOUKHA Abdel Halim, 2012. *Clinique et psychopathologie du vécu des événements au cours de la vie : vulnérabilités et psychothérapie*, Habilitation à diriger des recherches, Université de Nantes

BOUDOUKHA Abdel Halim, OUAGAZZAL Omar et GOUTAUDIER Nelly, 2017, « When traumatic event exposure characteristics matter : impact of traumatic event exposure characteristics on posttraumatic and dissociative symptoms », in

Psychological Trauma : Theory, Research, Practice, and Policy, vol. 9, N°5, 2017, pp. 561-566.

BOUVIER G., 2019, « Les traumatismes vicariants : définition, contexte et propositions de prise en charge », in *European Journal of Trauma & Dissociation*, vol. 3, N°3, 2019, pp. 163-169.

BOVIN Michelle J., MARX Brian P., WEATHERS Frank W., GALLAGHER Matthew W., RODRIGUEZ Paola, SCHNURR Paula P. et KEANE Terence M., 2016, « Psychometric properties of the PTSD Checklist for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fifth Edition (PCL-5) in veterans », in *Psychological Assessment*, vol. 28, N°11, Novembre 2016, pp. 1379-1391.

BREWEN Chris R., ANDREWS Bernice et VALENTINE John D., 2000, « Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults », in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 68, N°5, Octobre 2000, pp. 748-766.

BRYANT Richard A., EDWARDS B., CREAMER Mark, O'DONNELL Meaghan, FORBES David et FELMINGHAM Kim L., 2018, « The effect of post-traumatic stress disorder on refugees' parenting and their children's mental health : a cohort study », in *The Lancet Public Health*, vol. 3, N°5, 2018, pp. 249-258.

CARLSON Eve B., 2001, « Psychometric study of a brief screen for PTSD : assessing the impact of multiple traumatic events », in *Assessment*, vol. 8, N°4, 2001, pp. 431-441.

CARLSON Eve B., PALMIERI Patrick A., FIELD Nigel P., DALENBERG Constance J., MACIA K. S. et SPAIN David A., 2016, « Contributions of risk and protective factors to the prediction of psychological symptoms after traumatic experiences », in *Comprehensive Psychiatry*, vol. 68, 2016, pp. 106-115.

CHAILLOU-CHEISSON P.-H., 2021. Le trouble du stress post-traumatique complexe : quelles caractéristiques et quelle prise en charge ? Une revue de la littérature, Mémoire, Sciences du Vivant

CHAMPION Françoise, 2013, « La nouvelle présence du religieux dans la psychiatrie contemporaine », in *Archives de Sciences Sociales des Religions*, N°163, 2013, pp. 17-38.

CHRISTIN M. et OGLE D. C., 2013, « La fréquence et l'impact de l'exposition à des événements potentiellement traumatisants au cours de la vie », in *Psychological Trauma : Theory, Research, Practice, and Policy*, vol. 5, N°5, 2013, pp. 485-493.

COHEN Keren et COLLENS Paula, 2013, « L'impact du travail en traumatologie sur les travailleurs en traumatologie : une métasynthèse sur le traumatisme vicariant et la croissance post-traumatique par procuration », in *Psychological Trauma : Theory, Research, Practice, and Policy*, vol. 5, N°6, 2013, pp. 570-580.

COHEN Sheldon et WILLS Thomas A., 1985, « Stress, social support, and the buffering hypothesis », in *Psychological Bulletin*, vol. 98, N°2, 1985, pp. 310-357.

CONNORTON Ellen, PERRY Melissa J., HEMENWAY David et MILLER Matthew, 2012, « Humanitarian relief workers and trauma-related mental illness », in *Epidemiologic Reviews*, vol. 34, N°1, 2012, pp. 145-155.

CONSEIL NORVÉGIEN POUR LES RÉFUGIÉS, 2023. *Rapport sur la situation humanitaire et sécuritaire au Burkina Faso*, NRC, Oslo

CROCQ Louis, 2014. *Traumatismes psychiques : prise en charge psychologique des victimes (2^e éd.)*, Elsevier Masson, Paris

D'ANDREA Wendy, SHARMA R., ZELECHOSKI Amanda D. et SPINAZZOLA Joseph, 2011, « Physical health problems after single trauma exposure : when stress takes root in the body », in *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, vol. 17, N°6, 2011, pp. 378-392.

DE FOUCHIER Capucine et KÉDIA Marianne, 2018, « Trauma-related mental health problems and effectiveness of a stress management group in national humanitarian workers in the Central African Republic », in *Intervention*, vol. 16, N°2, 2018, pp. 103-109.

DYREGROV Atle et REGEL Stephen, 2012, « Early interventions following exposure to traumatic events : implications for practice from recent research », in *Journal of Loss and Trauma*, vol. 17, N°3, 2012, pp. 271-291.

EMELIE K., 2023. *MatheO*, Mémoire de master non publié, Université de Liège, Faculté des Sciences sociales

GOUTAUDIER Nelly, CLARYS David, TUDORACHE A. C. et BOUDOUKHA Abdel Halim, 2020, « La croissance post-traumatique : quand le traumatisme devient bénéfique », in *La Presse Médicale Formation*, vol. 1, N°2, 2020, pp. 151-156.

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, 2024. *Burkina Faso : situation des déplacés internes et besoins humanitaires*, HCR, Genève

HOBFOLL Stevan E., GAFFEY Allison E. et WAGNER L. M., 2021, « PTSD and the influence of context : the self as a prism for understanding posttraumatic stress reactions », in *Journal of Anxiety Disorders*, vol. 77, 2021, art. 102327

HOBFOLL Stevan E., WATSON Patricia, BELL Carl C., BRYANT Richard A., BRYMER Melissa J., FRIEDMAN Matthew J. et al., 2007, « Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence », in *Psychiatry*, vol. 70, N°4, December 2007, pp. 283-315.

JOLLY A., 2000, « Événements traumatiques et état de stress post-traumatique : une revue de la littérature épidémiologique », in *Annales Médico-Psychologiques*, vol. 158, N°5, 2000, pp. 370-378.

KHANTZIAN Edward J., 1997, « The self-medication hypothesis of substance use disorders : a reconsideration and recent applications », in *Harvard Review of Psychiatry*, vol. 4, N°5, 1997, pp. 231-244.

KOLASSA Iris-Tatjana, ERTL Verena, ECKART Cindy, KOLASSA S., ONYUT Lamaro P. et ELBERT Thomas, 2010, « Spontaneous remission from PTSD depends on the number of traumatic event types experienced », in *Psychological Trauma : Theory, Research, Practice, and Policy*, vol. 2, N°3, 2010, pp. 169-174.

LEBIGOT François, 2005. *Traiter les traumatismes psychiques : clinique et prise en charge*, Dunod, Paris

LOPEZ A., BECOÑA E., VIEITEZ I., CANCELO J., SOBRADELO J., GARCÍA J. M., LAGE M. T., LLOVES M., GARRIDO J., SANMARTÍN E., MAGDALENA A. et VÁZQUEZ M. J., 2016, « Évaluation des événements traumatiques chez des consommateurs de drogues dépendants », in *Adicciones*, vol. 28, N°3, 2016, pp. 145-153.

LOPEZ G., SAUMIER D. et BRUNET Alain, 2016, « Les troubles de l'usage des substances et le psychotraumatisme : entre automédication et mémoire traumatique », in *Revue francophone du stress et du trauma*, vol. 16, N°2, 2016, pp. 85-94.

MADORO Derebe, KEREBIH H., HABTAMU Y., G/TSADIK M., MOKONA H. et MOLLA A., 2020, « Posttraumatic stress disorder and associated factors among internally displaced people in South Ethiopia : a cross-sectional study », in *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, vol. 16, 2020, pp. 2317-2326.

MASLACH Christina, SCHAUFELI Wilmar B. et LEITER Michael P., 2001, « Job burnout », in *Annual Review of Psychology*, vol. 52, N°1, 2001, pp. 397-422.

MCCAULEY Jenna L., KILLEEN Therese, GROS Daniel F., BRADY Kathleen T. et BACK Sudie E., 2012, « Posttraumatic stress disorder and co-occurring substance use disorders : advances in assessment and treatment », in *Clinical Psychology: Science and Practice*, vol. 19, N°3, 2012, pp. 283-304.

MOLLICA Richard F., LOPES CARDOZO B., OSOFSKY Howard J., RAPHAEL Beverley, AGER Alastair et SALAMA Peter, 2004, « Mental health in complex emergencies », in *The Lancet*, vol. 364, N°9450, 2004, pp. 2058-2067.

MOLLICA Richard F., MCINNES Keith, POOLE Charles et TOR Svang, 1998, « Dose-effect relationships of trauma to symptoms of depression and post-traumatic stress disorder among Cambodian survivors of mass violence », in *British Journal of Psychiatry*, vol. 173, N°6, Décembre 1998, pp. 482-488.

OGLE Christin M., RUBIN David C. et SIEGLER Ilene C., 2014, « Cumulative exposure to traumatic events in older adults », in *Aging & Mental Health*, vol. 18, N°3, 2014, pp. 316-325.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 1993. *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10), 10^e révision*, OMS, Genève

OUAGAZZAL Omar, 2020. Événements traumatogènes et symptômes post-traumatiques : clinique, évaluation et conséquences psychopathologiques de l'exposition aux événements traumatogènes, Thèse de doctorat, Université de Nantes

OUAGAZZAL Omar, BERNOUSSI M., POTARD Catherine et BOUDOUKHA Abdel Halim, 2019, « Life events, stressful events and traumatic events : a closer look at their effects on post-traumatic stress symptoms », in *European Journal of Trauma & Dissociation*, vol. 3, N°3, 2019, pp. 171-177.

OZER Emily J., BEST Suzanne R., LIPSEY Tami L. et WEISS Daniel S., 2003, « Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis », in *Psychological Bulletin*, vol. 129, N°1, 2003, pp. 52-73.

PAI Anushka, SURIS Alina M. et NORTH Carol S., 2017, « Posttraumatic stress disorder in the DSM-5: controversy, change, and conceptual considerations », in *Behavioral Sciences*, vol. 7, N°1, 2017, art. 7

PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4^e éd.), Armand Colin, Paris

PERRIN M. V., 2014, « Déterminants du développement du trouble de stress post-traumatique dans la population générale », in *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, vol. 49, N°3, 2014, pp. 447-457.

SAREEN Jitender, ERICKSON Julie, MEDVED Maria I., ASMUNDSON Gordon J. G., ENNS Murray W., STEIN Murray B., LESLIE William, DOUPE Malcolm et LOGSETTY Sarwat, 2014, « Trouble de stress post-traumatique chez les adultes : impact, comorbidité, facteurs de risque et traitement », in *La Revue Canadienne de Psychiatrie*, vol. 59, N°9, 2014, pp. 460-467.

SCHÖN Donald A., 1983. *The Reflective Practitioner : How Professionals Think in Action*, Basic Books, New York

SLEWA-YOUNAN Shameran, URIBE GUAJARDO M. G., HERISEANU A. et HASAN T., 2015, « A systematic review of post-traumatic stress disorder and depression amongst Iraqi refugees located in western countries », in *Journal of Immigrant and Minority Health*, vol. 17, N°4, 2015, pp. 1231-1239.

STROHMEIER Hannah et SCHOLTE Willem F., 2015, « Trauma-related mental health problems among national humanitarian staff: a systematic review of the literature », in *European Journal of Psychotraumatology*, vol. 6, Novembre 2015, article 28541.

VAN DER KOLK Bessel A., 2022. *Le corps n'oublie rien : le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme*, Albin Michel, Paris

VOGT Dawne S. et KING Daniel W., 2004, « Risk pathways for PTSD : making sense of the literature », in *Journal of Traumatic Stress*, vol. 17, N°2, 2004, pp. 121-137.

WEATHERS Frank W., BOVIN Michelle J., LEE Daniel J., SLOAN Denise M., SCHNURR Paula P., KALOUPEK Danny G., KEANE Terence M. et MARX Brian P., 2018, « The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5): development and initial psychometric evaluation in military veterans », in *Psychological Assessment*, vol. 30, N°3, 2018, pp. 383-395.

WEATHERS Frank W., LITZ Brett T., KEANE Terence M., PALMIERI Patrick A., MARX Brian P. et SCHNURR Paula P., 2013. *The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5)*, National Center for PTSD, Boston

YAMIEN I., MBARKOUTOU M., MOHAMADOU G. et CHATOT F., 2022. La prise en charge des troubles psychiques dans le Bassin du Lac Tchad, Résilac

YEHUDA Rachel, HOGE Charles W., MCFARLANE Alexander C., VERMETTEN Eric, LANIUS Ruth A., NIEVERGELT Caroline M., HOBFOLL Stevan E., KOENEN Karestan C., NEYLAN Thomas C. et HYMAN Steven E., 2015, « Post-traumatic stress disorder », in *Nature Reviews Disease Primers*, vol. 1, N°1, 2015, art. 15057

Déterminismes Sociaux et Déscolarisation dans les Familles d'Immigrés à Zegban (Fresco)

Diobo N'guessan Emmanuel

Centre de Recherche pour le Développement (CRD)
Laboratoire d'Agroéconomie, Environnement et Développement Durable
Université Alassane Ouattara (UAO), Bouaké, Côte d'Ivoire
Dioboemmanuel@gmail.com

Résumé

La déscolarisation des enfants issus de familles immigrées dans le village de Zegban (département de Fresco) constitue un phénomène social structuré par des déterminismes multiples. Cette étude vise à identifier et à analyser les mécanismes sociaux, économiques et culturels qui entravent les trajectoires scolaires de ces enfants, afin de comprendre les logiques productrices d'exclusion éducative. Une démarche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs, des groupes de discussion et des observations directes a permis de recueillir des données auprès des acteurs concernés. Les résultats mettent en évidence que les inégalités de capital économique et culturel des familles immigrées, les barrières administratives et linguistiques, la violence institutionnelle de l'école et le repli communautaire s'articulent en un système de contraintes structurelles pesant sur les trajectoires scolaires. Loin d'une simple défaillance individuelle, la déscolarisation apparaît comme le produit de rapports sociaux inégaux qui reproduisent la marginalisation de ces populations. L'étude plaide pour des politiques d'inclusion scolaire systémiques, capables d'agir simultanément sur les différents niveaux de ces déterminismes.

Mots-clés : Déterminismes, sociaux, Déscolarisation, enfants, immigrés, Zegban, Côte d'Ivoire.

Abstract

School dropout among children from immigrant families in the village of Zegban (Fresco department) constitutes a socially structured phenomenon shaped by multiple determinisms. This study aims to identify and analyze the social, economic and cultural mechanisms constraining these children's educational trajectories, in order to understand the logics producing educational exclusion. A qualitative approach based on semi-structured interviews, focus groups and direct observations allowed data collection from the relevant stakeholders. Results highlight that inequalities in economic and cultural capital among immigrant families, administrative and linguistic barriers, the institutional violence of the school, and community withdrawal combine to form a system of structural constraints weighing on schooling trajectories. Far from a simple individual failing, school dropout appears as the product of

unequal social relations reproducing the marginalization of these populations. The study advocates for systemic school inclusion policies capable of acting simultaneously on the different levels of these determinisms.

Keywords : Determinisms, social, School dropout, immigrant, children, Zegban, Côte d'Ivoire.

Introduction

L'éducation est un droit fondamental reconnue par les grandes conventions internationales. La Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) affirme que « toute personne a droit à l'éducation ». Aussi, la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies (1989) précise que tous les enfants ont le droit à une éducation de qualité, sans discrimination, et que les États doivent garantir l'accès à une éducation primaire gratuite et obligatoire. L'UNESCO, dans sa déclaration de 1990 sur l'éducation pour tous, réaffirme cet engagement, tandis que son rapport de 2019 sur la migration et l'éducation souligne la nécessité d'une éducation adaptée aux besoins des migrants et des réfugiés. D'ailleurs, l'accès à l'éducation s'inscrit dans l'Objectif du Développement Durable (ODD) 4 des Nations Unies assurant une éducation inclusive, équitable et de qualité. Il donne tout au long de la vie des possibilités d'apprentissage pour tous. Pourtant, malgré ces efforts juridiques pour garantir l'éducation à tous, la déscolarisation demeure un défi mondial majeur. Les données de l'UNICEF (2016) précise que, 38 % des enfants dans le monde quittent l'école primaire sans avoir appris à lire, à écrire et à faire des calculs de base (N'dri, 2025). L'UNESCO (2022) révèlent qu'environ 258 millions d'enfants et d'adolescents ne bénéficient pas de scolarité ou ont abandonné leurs études. A ce niveau, 98 millions de ces jeunes sont issus de l'Afrique subsaharienne.

Ces chiffres nous invitent à dépasser les approches purement normatives pour interroger les mécanismes sociaux qui produisent et reproduisent l'exclusion éducative.

En Côte d'Ivoire, la loi d'orientation de l'éducation de 2015 garantit formellement l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants. Pour concrétiser ses ambitions, L'Etat à travers le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation (MENA), déploie des initiatives et mesures concrètes éducatives significatives, appuyé par

l'UNICEF Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. A ce niveau, l'Etat déploie des structures spécifiques pour réintégrer les enfants de 9 à 16 ans qui étaient jusqu'alors exclus du système scolaire formel. Aussi, l'enseignement a été adapté pour garantir l'accès à l'école aux enfants en situation de handicap ou vulnérables (MENA, 2025). Dans la même veine, plusieurs millions de kits scolaires sont distribués chaque année aux élèves tout en construisant massivement des infrastructures scolaires et proximité afin de réduire les distances entre le domicile et l'école dans les zones rurales. Pour l'année scolaire 2024-2025, 118 nouvelles écoles préscolaires pour 356 salles de classe, 279 nouvelles écoles primaires pour 1 760 salles de classe et 79 nouveaux collèges dont 68 collèges de proximité ouvrent leurs portes (DESPS, 2025). Toutes ces dispositions s'appliquent à tous les élèves du primaire qu'ils soient immigrants, descendants d'immigrants ou ivoiriens.

Pourtant, pour l'année scolaire 2022-2023, sur 6 901 546 élèves inscrits, le taux de déscolarisation est estimé à 12,9 %, soit près de 890 000 élèves. La sous-préfecture de Fresco n'échappe pas à cette réalité. Dans le village de Zegban situé à environ 9 km du chef-lieu de sous-préfecture, la question de l'abandon scolaire est une réalité préoccupante. Ce village avec une population cosmopolite compte des autochtones godié, des allochtones baoulé et gouro en majorité et des allogènes principalement burkinabés, maliens et togolais. Les données recueillies au sein de l'établissement font état de 240 abandons scolaires dont 133 garçons et 106 filles de 2011 à 2014 (Rapports de fin d'année de l'école). Seulement pour l'année 2014, on dénombrait 78 abandons dont 20 nationaux et 58 élèves d'origine ouest africaine (burkinabés, maliens et togolais).

Pour les trois dernières années, c'est-à-dire de 2023 à 2025, avec un effectif total de 521 élèves, majoritairement non ivoiriens (54%), le nombre d'abandon scolaire s'élève à 25 élèves dont 60% issus des communautés étrangères. Ces données montrent que l'abandon scolaire chez les enfants d'immigrants est une réelle problématique dans le village de Zegban malgré la gratuité et la proximité de l'école.

Dès lors, pourquoi les enfants issus de familles d'immigrantes sont-ils structurellement surreprésentés parmi les élèves déscolarisés la scolarité obligatoire chez les jeunes de moins de 16 ans ? L'hypothèse directrice de cette étude est que la déscolarisation à Zegban n'est pas

le résultat de défaillances individuelles ou de simples carences culturelles, mais le produit de déterminismes sociaux multiples économiques, institutionnels, culturels et spatiaux qui s'articulent et se renforcent mutuellement pour contraindre les trajectoires scolaires de ces enfants. En mobilisant les concepts de capital culturel (Bourdieu, 1979), de violence symbolique (Bourdieu et Passeron, 1970) et de double absence (Sayad, 1999), cet article vise à décrire et à analyser ces déterminismes, afin d'en saisir la logique systémique.

1. Méthodologie

La démarche adoptée est qualitative, orientée vers la compréhension des logiques d'action des acteurs et des structures sociales qui les contraignent. Nous avons mené des entretiens auprès des différentes parties prenantes. Ces entretiens comprennent trois (3) discussions de groupe (focus groups) impliquant des enseignants, des chefs de communauté et des parents d'enfants déscolarisés, ainsi que vingt (20) entretiens individuels conduits auprès d'élèves déscolarisés. Pour chaque catégorie d'acteurs, nous avons soumis un guide d'entretien pour un total de quatre guides. Les participants ont été sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage raisonnée, à partir de la liste d'élèves déscolarisés fournie par l'école. Nous avons recherché dans la communauté ces acteurs cibles (élèves, parents) avec l'appui du directeur et du président des jeunes. Parmi les parents, douze ont été sélectionnés selon des critères d'âge, de profession et de nationalité. Au niveau des élèves, nous avons choisi ceux qui avaient la capacité de s'exprimer en tenant compte de la nationalité et de la classe avant l'abandon. Tous ont participé à l'étude, permettant la collecte de données riches et diversifiées.

Concernant les enseignants, tous ont été interrogés. Les données ont été intégralement transcrites et soumises à une analyse thématique de contenu. Ces entretiens ont été combinés avec l'observation directe et une recherche documentaire permettant de contextualiser les résultats dans les cadres théoriques existants. Au total, 23 entretiens ont été réalisés.

2. Résultats

2.1. Défis de la scolarisation des enfants immigrés

Les enfants d'immigrés à Zegban font face à des obstacles institutionnels qui entravent leur scolarisation. Ces défis, à la fois socioculturelles et administratives compromettent leur intégration ainsi que leurs perspectives d'avenir.

a) Intégration sociale et barrières linguistiques

L'un des déterminismes majeurs de l'abandon scolaire des enfants d'immigrés est la barrière de l'intégration sociale et linguistique. En effet, ces enfants éprouvent des difficultés à communiquer efficacement avec leurs pairs et à participer pleinement aux activités en classe. Au-delà du déficit linguistique, c'est un processus de marginalisation symbolique qui s'enclenche dès les premières semaines de scolarisation.

Cette situation s'explique par la ségrégation résidentielle entre d'une part les autochtones et allochtones, et d'autres parts, les allogènes. Vivant dans des quartiers des populations issues de l'immigration, les immigrés et surtout leurs enfants se trouvent confrontés à un isolement territorial et social qui limite leurs interactions avec les enfants issus de la société d'accueil. Ce phénomène de repli spatial accentue la problématique de l'intégration et entrave la pratique du français en dehors du cadre scolaire. Le témoignage suivant d'un élève déscolarisé illustre cette expérience de double exclusion :

« On est venu ici à Zegban ça duré un peu, j'étais petit. Quand je suis allé à l'école le premier jour, j'étais mélangé, j'étais seul dans mon coin. Je ne comprenais rien. Je ne jouais pas avec les autres enfants parce que je ne pouvais pas bien parler avec eux, et je ne comprenais pas bien ce qu'ils disaient. J'essayais de suivre en classe, mais c'était trop difficile sans bien comprendre le français. C'est avec les enfants de mon quartier que je parlais un peu un peu dans notre ethnie. Après, j'ai arrêté de partir à l'école parce que je me sentais toujours perdu et isolé. Je ne me sentais pas à l'aise à l'école à cause de tout ça. Maintenant, je passe la journée à aider ma maman et à travailler dans le champ avec mon papa aussi. »

b) Barrières administratives et contraintes juridiques

Les exigences administratives constituent un facteur de l'abandon scolaire. En Côte d'Ivoire, si l'acte de naissance n'est pas obligatoire à l'inscription dans un établissement scolaire ou pour les classes intermédiaires du primaire, il devient indispensable pour les classes d'examen telles que le CM2. Or à ce niveau d'étude, de nombreux enfants d'immigrés ne possèdent pas ce document, ce qui compromet la suite de leur scolarité, d'où le décrochage.

Certains parents immigrés ne priorisent pas l'obtention de ces documents, non par indifférence, mais parce que leurs ressources limitées sont mobilisées en priorité pour la subsistance familiale. Aussi, à environ 9 km du chef-lieu de la sous-préfecture, ces individus éprouvent des difficultés financières liées au frais de déplacements et d'achats des timbres. Ce faisant, leurs enfants se retrouvent exclus du système éducatif non par choix, mais sous la contrainte de conditions socio-économiques objectives. Le père d'un élève déscolarisé témoigne :

« Nous savons que l'école c'est bon, et je le dis à mes frères ici. Je les encourage à mettre les enfants à l'école. Mais si on ne mange pas on ne peut pas mettre l'enfant à l'école. Mon premier problème c'est de nourrir la famille. Papier là, on paye pour faire. Or si on ne fait pas, nos enfants restent à la maison quand il arrive un peu devant. C'est difficile pour eux d'apprendre sans aller à l'école, mais on doit faire avec ce qu'on a. On ne peut pas avoir faim et puis on va prendre le peu qu'on gagne pour aller faire papier d'école. Moi j'ai deux enfants qui partais à l'école, aujourd'hui ils ne vont plus. Ça me fait mal mais je n'avais pas l'argent à cette époque, donc c'était difficile. »

2.2. Normes et rapport à l'école

Les normes culturelles et l'environnement familial des familles immigrées exercent une influence déterminante sur la trajectoire scolaire des enfants, au-delà des obstacles institutionnels.

a) Capital culturel familial et rapport instrumental à l'école

Dans de nombreuses familles immigrées de Zegban, les parents sont peu ou pas scolarisés. Cette faiblesse se traduit par un rapport utilitaire

et limité à l'école. Ces parents envoient leurs enfants à l'école pour apprendre les bases de la lecture et de l'écriture et non pour qu'ils s'engagent dans un cursus long aux débouchés incertains. A cela s'ajoute le manque de soutien académique à domicile dans la mesure où les parents ne sont pas dans la capacité d'accompagner les apprentissages scolaires. Un enseignant témoigne de la concurrence structurelle entre le temps scolaire et le temps agricole :

« Il arrive des fois où les jours d'école les parents retiennent les enfants à la maison pour les envoyer au champ afin de les aider dans les travaux champêtres, surtout quand il pleut la veille. Il y en a d'autres qui viennent nous voir pour demander la permission pour que l'enfant les accompagne aux champs les jours ouvrables. On essaie de les raisonner sur ces pratiques mais ça continue toujours. Ils te disent si les enfants ne les accompagnent pas qui va les aider dans les travaux champêtres et qui va prendre la relève demain. Donc pour eux ils sont en train de former leurs enfants pour le futur. »

Ce témoignage illustre une logique de transmission pratique intergénérationnelle qui entre en concurrence directe avec les exigences de l'institution scolaire. Il ne s'agit pas d'un rejet de l'école mais d'une hiérarchisation rationnelle des urgences, gouvernée par les conditions matérielles d'existence. Un parent immigré exprime ainsi sa conception de l'éducation :

« Pour nous, l'école c'est juste pour que les enfants sachent lire et écrire. On ne voulait pas qu'ils passent des années à étudier, on voulait juste qu'ils connaissent un peu papier. Après ça, on pensait qu'ils peuvent nous aider dans les champs ou dans nos petits commerces. Ils peuvent nous aider à lire dans nos portables, les numéros pour appeler à écrire nos noms. Si on doit vendre cacao ils vont nous aider quand ils vont peser pour ne pas qu'on nous vole. C'est bon si à la maison quelqu'un sait lire et écrire. Lui-même c'est important pour lui. Donc c'est ça notre objectif pour s'en sortir dans la vie, mais on pensait pas qu'ils avaient besoin de faire de très longues études. »

b) Repli communautaire et rapport aux institutions

La concentration résidentielle des familles immigrées dans des quartiers différents des nationaux engendre une forme de clôture sociale qui renforce leur distance vis-à-vis des institutions locales dont l'école. Ces espaces fonctionnent à la fois comme refuge identitaire et comme enclave limitant les interactions avec la société d'accueil. Ce repli n'est pas spontané. Il résulte aussi des mécanismes de ségrégation et d'assignation spatiale que subissent ces populations. Pour tout dire, bien que les enfants soient scolarisés, leurs rapports à l'école font qu'ils sortent du circuit bien avant de passer le cycle primaire. Un parent d'élève immigré nous disait ceci :

« Nous habitons dans notre propre quartier, avec nos frères qui parlent notre langue et respectent nos traditions. Pour nous, c'est un peu comme vivre dans notre propre village, et on ne pense pas souvent à ce qui se passe en dehors de notre communauté. L'école, c'est bien mais dans notre village il n'y pas d'école, tout le monde va au champ. Donc ici aussi nous tous on va au champ. C'est que d'autres vont à l'école mais le plus important c'est le champ d'abord surtout en période où il pleut beaucoup.

Ce témoignage révèle comment la perception de l'école comme institution étrangère voire hostile à leur culture constitue un déterminisme symbolique fort qui oriente les pratiques familiales en matière de scolarisation. L'idée pour eux n'est pas d'exclure les enfants de l'école, mais de leur permettre de savoir lire et écrire bien que cela ne soit pas une priorité.

2.3. Violence institutionnelle et discrimination pédagogique

L'environnement scolaire lui-même produit des déterminismes qui pèsent sur les trajectoires des élèves les plus vulnérables. La violence à l'école, sous ses formes physiques et symboliques, constitue un facteur de déscolarisation trop souvent sous-estimé dans les analyses structurelles.

a) Violence physique et verbale des enseignants

Malgré l'arrêté N° 0075/MEN/DELIC du 28 septembre 2009

interdisant les punitions physiques et humiliantes, et l'interdiction formelle des châtiments corporels réaffirmée en 2019, la pratique de la chicotte persiste à Zegban. Cette violence physique, illégale et traumatisante, crée une atmosphère de terreur qui transforme l'école en espace de souffrance plutôt qu'en lieu d'apprentissage. Elle affecte prioritairement les élèves déjà fragilisés parmi lesquels les enfants immigrés se trouvent surreprésentés. Le témoignage d'un élève déscolarisé illustre l'impact de cette violence sur l'engagement scolaire :

« Chaque jour, j'avais peur d'aller à l'école. Les cris des maîtres me faisaient peur et les moqueries devant les autres me faisaient mal. Quand les maîtres me frappaient, ça faisait encore plus mal, et j'avais envie de pleurer et de partir. Je n'arrivais plus à écouter en classe, je voulais rentrer à la maison et ne plus revenir. J'avais peur tout le temps du maître, même quand j'étais à la maison. »

b) Discrimination académique et étiquetage scolaire

Certaines pratiques pédagogiques discriminatoires, par lesquelles les enseignants concentrent leur attention sur les élèves les plus performants tout en ignorant ou en ridiculisant les plus faibles, constituent un second déterminisme scolaire. Cette discrimination académique renforce un sentiment d'infériorité et d'incapacité chez les élèves en difficulté, les conduisant au retrait puis à l'abandon. Le témoignage d'un élève nous en dit plus :

« J'étais toujours le dernier de la classe, et les maîtres ne faisaient pas attention à moi. Ils ne m'aidaient jamais quand j'avais des difficultés. Au contraire, ils se moquaient de moi devant tout le monde en disant que je ne comprenais rien. Les autres élèves riaient et je me sentais humilié. Chaque jour, c'était pareil. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais réussir, que je ne vauds rien. Je n'avais plus envie d'aller à l'école, parce que personne ne croyait en moi, et j'ai fini par abandonner. »

Ce verbatim prouve à quel point certains comportements humiliants des enseignants et même des autres élèves peuvent affecter et pousser les enfants d'immigrés à l'abandon scolaire. Cette marginalisation

réduisait la capacité de ces élèves à se surpasser afin d'atteindre leur plein potentiel, les poussant ainsi hors du circuit scolaire.

2.4. Ruptures de parcours scolaire liées aux dynamiques de retour migratoire

La rupture du parcours scolaire chez les enfants d'immigrés s'explique certes par des pesanteurs familiaux et sanitaire mais aussi par la recherche de meilleures conditions de vie.

a) Facteurs familiaux et sanitaires contraignant le retour

Certains cas inattendus notamment ceux liés à la maladie d'un parent peut aussi expliquer le décrochage scolaire chez les enfants d'immigrés. En effet la gravité de la maladie peut forcer un retour du parent ou du tuteur au pays d'origine. Faute de tuteur fiable et en l'absence de soutien familial pour le suivi scolaire, l'abandon scolaire s'impose. Il peut être également le fait du départ de la famille pour cause d'un regroupement familiale ou affectif. Un leader communautaire immigré nous racontait ceci :

« Le fils de mon frère était ici avec sa famille et ses enfants. Les enfants partaient à l'école. Un jour il est tombé malade, on l'a soigné partout ça n'allait pas. On a tout fait zéro. Donc il a décidé de rentrer. Qui va s'occuper de sa femme et de ses enfants ? Donc eux tous sont rentré parce qu'on ne savait pas à quel moment ils allaient revenir. Les enfants étaient obligés d'arrêter l'école pour partir. Au début les maitres n'étaient pas d'accord mais comment on va faire ils devaient partir. Malheureusement quand ils sont partis, il est mort. »

Ce témoignage montre comment une maladie grave peut précipiter le retour imprévu au pays d'origine. Cela entraîne inéluctablement le décrochage scolaire des enfants faute de tuteur fiable.

b) Facteurs économiques et recherche de meilleures conditions de vie

La précarité et les conditions difficiles de vie en Côte d'Ivoire notamment à Zégban poussent de certaines familles immigrées à retourner dans leur pays d'origine. Ce retour est considéré comme viable pour ces communautés malgré les défis scolaires locaux. La

recherche de meilleures conditions de vie familiales emmène aussi les enfants à quitter l'école et à emprunter le chemin de la vie active en faisant de petits métiers informels pour soutenir les charges de la famille. Ces propos de ce parent d'élève illustrent notre analyse :

« En tout cas ce n'est pas facile, même pour manger c'est compliqué. Mon enfant qui a 8 mois-là il tombe malade seulement. Tous les jours on paye médicaments, transport pour partir à l'hôpital, il n'y a plus l'argent. C'est vrai que ce n'est pas bon mais on a enlevé le plus grand des enfants à l'école, il commencé à vendre au bord de la route coco et crabe poilu. Il gagne un peu un peu l'argent et il nous donnait aussi. Ça nous aide beaucoup, sans ça c'était compliqué. »

Le témoignage de ce parent d'élève immigré à Zegban montre l'influence des conditions économiques des familles sur l'abandon scolaire des enfants. Face au conteste de précarité, la famille n'hésite pas à sacrifier la scolarité du plus grand pour le mobiliser dans l'économie domestique informelle. Cette décision contraignante mais assumé traduit une rationalité de suivi immédiate où la contribution financière d'un membre de la famille (élève) prime sur son capital éducatif, relavant l'absence de toute alternative social ou institutionnelle face à la crise. En clair, le décrochage scolaire n'est pas un choix idéologique mais une réponse contraignante face à l'impossibilité de concilié, santé alimentation et éducation dans un contexte de rareté des ressources.

3. Discussion

3.1. Exclusion symbolique et violence bureaucratique

Les obstacles à l'intégration sociale et linguistique documentés à Zegban s'éclairent à la lumière du concept d'habitus de Bourdieu (1979). Les dispositions acquises dans le milieu familial entrent en tension avec les exigences de l'institution scolaire. Cependant, notre contexte requiert des nuances. Contrairement aux situations migratoires étudiées par Bourdieu dans le contexte français, la migration à Zegban s'inscrit dans un espace ouest-africain marqué par des proximités linguistiques (langues mandingues, dioula) et religieuses. Comme le souligne Bredeloup (2014), ces mobilités intra-

africaines se caractérisent par une « familiarité dans l'altérité » ; néanmoins, nos données confirment que le français comme langue exclusive d'instruction constitue un déterminisme objectif.

Les travaux de Moro (2002) sur les enfants issus de l'immigration montrent que les difficultés d'intégration scolaire ne relèvent pas uniquement d'un déficit linguistique mais d'un processus dans lequel l'enfant doit négocier entre plusieurs univers culturels ce que Moro nomme la « vulnérabilité transculturelle ». La ségrégation spatiale à Zegban amplifie ce phénomène. Les recherches de Pilon (2003) montrent que la concentration spatiale des populations migrantes crée des « enclaves éducatives » réduisant l'exposition à la langue d'enseignement.

Les barrières administratives et juridiques s'analysent quant à elles à travers le prisme de la « violence symbolique » de Bourdieu et Passeron (1970). L'exigence de l'acte de naissance paraît neutre et légitime, mais pénalise systématiquement les groupes les plus dominés. Cette analyse doit être complétée par celle de Beauchemin et al. (2013). Les familles migrantes opèrent des calculs complexes d'allocation de ressources où l'investissement documentaire entre en concurrence directe avec les priorités vitales immédiates. Scott (1998) nomme cette situation une « légibilité » partielle par l'État, qui n'identifie pas certaines catégories de population et les exclut de fait de ses services.

3.2. Rationalités familiales et logiques de reproduction

L'analyse des déterminismes culturels exige de dépasser une lecture déficitaire des familles immigrées. Le concept de capital culturel de Bourdieu, bien qu'utile, doit être enrichi. Lahire (1995) nuance cette approche en montrant que les configurations familiales produisent des rapports variés à la scolarité qui ne se réduisent pas au seul volume de capital culturel. Certaines familles populaires développent un investissement fort dans l'école malgré un faible capital scolaire, tandis qu'à Zegban, l'attitude observée reflète une « demande d'éducation différenciée » (Pilon, 1995). Les familles ne rejettent pas l'école, mais en ont une conception utilitaire gouvernée par leurs conditions économiques.

Gérard (1997) montre que la tentation du savoir est ambivalente en Afrique : le savoir scolaire fascine mais inquiète par son potentiel de

déracinement. Pour les familles immigrées doublement précarisées par leur statut et leur pauvreté, investir dans une scolarité longue apparaît comme un luxe dangereux. La participation des enfants aux activités agricoles familiales s'inscrit elle-même dans une logique de socialisation analysée par Bonnet (1998) comme transmission pratique du métier familial. Thin (1998) l'analyse comme l'opposition entre deux modes de socialisation : la socialisation populaire fondée sur l'action et la participation productive, et la socialisation scolaire fondée sur l'abstraction et le report des gratifications.

Le repli communautaire des familles immigrées s'éclaire à travers le concept de double absence de Sayad (1999). Physiquement présents, les immigrés se perçoivent en transit et limitent leur investissement dans les institutions locales. Mais ce repli ne saurait être réduit à un choix culturel. Il est aussi, comme le montrent Wacquant (2006) et Bredeloup et Pliez (2011), le produit de mécanismes de relégation et d'assignation spatiale. Lange (2003) identifie par ailleurs une extranéité structurelle de l'école africaine, héritage colonial faisant de l'institution scolaire un espace culturellement étranger pour certaines populations a fortiori pour des familles immigrées.

3.3. Brutalisation des rapports pédagogiques et étiquetage

La violence scolaire documentée à Zegban s'inscrit dans ce que Payet (1995) analyse comme la violence institutionnelle. Au-delà des actes individuels, c'est le fonctionnement même de l'institution qui produit de la souffrance. Debarbieux (2006) documente l'impact de la violence scolaire sur les élèves les plus vulnérables, qui sont aussi les premiers à se retirer. Lorsque les enseignants exercent dans des conditions difficiles classes surchargées, manque de formation, salaires insuffisants la violence devient un mode de gestion du quotidien, ce que Lange et Diarra (1999) identifient comme une violence structurelle de l'école envers les enfants pauvres.

La discrimination académique reproduit le processus d'étiquetage analysé par Becker (1963) : les élèves définis comme faibles intériorisent cette assignation et se conforment aux attentes négatives. Bourdieu et Saint-Martin (1975) montrent comment l'école opère une sélection qui paraît méritocratique mais reflète des inégalités sociales préexistantes. Rochex et Crinon (2011) soulignent que ces inégalités se construisent au cœur des pratiques pédagogiques quotidiennes : la

moquerie des lacunes, l'exclusion symbolique du groupe des « capables d'apprendre » constituent des micro-violences qui, cumulées, produisent une souffrance scolaire conduisant à la déscolarisation.

3.4. Dynamique de retour et décrochage scolaire

Les résultats montrent que l'abandon scolaire des enfants d'immigré est souvent lié à des pesanteurs familiales et sanitaires qui dépassent le cadre strictement éducatif. En effet l'absence de relais familial pour assurer le suivi scolaire de l'enfant à la d'une maladie de l'un des parents obligent souvent les familles à opérer un retour précipité dans le pays d'origine. Cela confirme l'idée selon laquelle les trajectoires migratoires sont fortement structurées par des vulnérabilité sociales et familiales. Cette analyse rejoint celle de Sayad (1999). Pour lui, la migration est un fait social total impliquant toutes les dimensions de la vie d'un individu.

Dans cette perspectives, les décisions de retour traduisent moins un choix éducatif qu'une réponse à des contraintes structurelles. Les travaux de Bourdieu (1986) montrent que les ressources relationnelles influencent les trajectoires individuelles, notamment scolaire.

Aussi, les facteurs économiques sont perçus comme des déterminants des migrations de retour dans la mesure où les familles cherchent à améliorer leurs conditions de vie face à des situations de précarités. D'ailleurs Haas (2010), dans ses travaux montrent que la migration est le résultat d'un arbitrage entre contraintes et opportunités. Pour finir, Kabeer (1999) met en exergue les stratégies adoptées par les familles pour améliorer leurs conditions de vie malgré l'impact sur la scolarité des enfants, créant ainsi une vulnérabilité chez ces derniers.

Conclusion

À Zegban, dans le département de Fresco, des enfants issus de familles immigrées quittent l'école non par choix, mais parce qu'un ensemble de forces structurelles les y contraignent. Ce phénomène, trop souvent imputé à une défaillance des familles ou à des particularismes culturels, dissimule une réalité sociale bien plus complexe. C'est dans cette perspective que cette étude s'est donné pour objectif d'identifier et d'analyser les mécanismes sociaux, économiques et culturels qui entravent les trajectoires scolaires de ces enfants, afin de comprendre

les logiques productrices d'exclusion éducative dans ce contexte spécifique.

Pour atteindre cet objectif, une démarche qualitative a été privilégiée, fondée sur des entretiens semi-directifs, des groupes de discussion et des observations directes auprès des acteurs concernés. Ce dispositif méthodologique a permis de saisir, depuis l'intérieur, les logiques sociales à l'œuvre, là où les approches quantitatives seules demeurent insuffisantes pour rendre compte de la profondeur des expériences vécues.

Les résultats obtenus mettent en évidence un système de contraintes structurelles qui s'emboîtent et se renforcent mutuellement. La précarité économique des familles immigrées, leur faible capital culturel scolaire, les barrières linguistiques et administratives qui les tiennent à distance de l'institution, la violence institutionnelle que subissent certains enfants au sein de l'école, et le repli communautaire qui en découle constituent autant de mécanismes interdépendants. Aucun de ces facteurs n'opère isolément. C'est leur accumulation et leur articulation qui déterminent la fermeture des trajectoires scolaires. La déscolarisation apparaît ainsi non comme un accident individuel, mais comme le produit de rapports sociaux inégaux qui reconduisent, de génération en génération, la marginalisation de ces populations.

Sur le plan théorique et analytique, l'apport principal de cette étude est de déplacer le regard de la défaillance individuelle vers la contrainte structurelle, révélant ainsi la rationalité des comportements des familles face à des institutions qui les excluent. Elle démontre que la compréhension de ces logiques d'acteurs constitue une condition préalable à toute politique éducative véritablement efficace. Une action sur un seul levier ne saurait suffire. C'est l'ensemble du système qu'il convient de transformer, en simplifiant les procédures administratives, en renforçant l'accompagnement linguistique et pédagogique, en formant les enseignants à accueillir la diversité, et en repensant les fondements d'une école républicaine qui se doit d'être celle de tous les enfants, sans distinction d'origine ni de condition sociale.

Cette étude ouvre cependant des perspectives de recherche qui dépassent le seul cadre de Zegban. D'autres terrains comparables en Côte d'Ivoire, d'autres configurations de populations immigrées dans des contextes ruraux ou périurbains, mériteraient d'être investis pour

évaluer jusqu'où ces mécanismes se généralisent et dans quelle mesure ils relèvent d'une logique systémique propre aux sociétés postcoloniales. C'est à cette condition que la sociologie de l'éducation pourra pleinement contribuer à l'élaboration de politiques d'inclusion scolaire capables d'agir simultanément sur les différents niveaux de ces déterminismes.

Références

BECKER Howard S., 1985. Outsiders : études de sociologie de la déviance. In: Vibrations, N. 4. Les musiques des films. pp. 278-281.

BEAUCHEMIN Cris, KABBANJI Lama, SAKHO Papa et SCHOUAKER Bruno (dir.), 2013. *Migrations africaines : le codéveloppement en question : Essai de démographie politique*, Armand Colin, Paris

BONNET Michel, 1998. *Regards sur les enfants travailleurs*, Éditions Page deux, Lausanne, 231 p.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction, critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris, 672 p.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La Reproduction. Éléments d'une théorie du système d'enseignement*, Les Éditions de Minuit, Paris, 284 p.

BOURDIEU Pierre et SAINT-MARTIN Monique, 1975. « Les catégories de l'entendement professoral », in Actes de la recherche en sciences sociales, 1(3), pp. 68-93

BREDELOUP Sylvie, 2007. *Terrains africains*, CTHS, Paris, 143 p.

BREDELOUP Sylvie et PLIEZ Olivier, 2011. *The Libyan Migration Corridor*, EU-US Immigration Systems, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, San Domenico di Fiesole (FI)

DEBARBIEUX Éric, 1996. *La Violence en milieu scolaire. Tome 1 : État des lieux*, ESF, Paris

DEBARBIEUX Éric, 2006. *Violence à l'école : Un défi mondial ?*, Armand Colin, Paris, 315p.

DURKHEIM Émile, 1922. *Éducation et Sociologie*. Introduction par Paul Fauconnet. Alcan, Paris. In : Revue internationale de l'enseignement, tome 77, 1923, pp. 379-380

GÉRARD Étienne, 1997. *La tentation du savoir en Afrique : politiques, mythes et stratégies d'éducation au Mali*, Karthala/ORSTOM, Paris, 283 p.

LAHIRE Bernard, 1995. *Tableaux de familles : Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires*, Seuil/Gallimard, Paris

LANGÉ Marie-France (dir.), 1998. *L'école et les filles en Afrique : scolarisation sous conditions*, Karthala, Paris, 254 p.

LANGÉ Marie-France, 2003. « École et mondialisation : vers un nouvel ordre scolaire ? », in Cahiers d'études africaines, N°169-170, pp. 143-166

LANGÉ Marie-France et DIARRA Mamoussé Camille, 1999. « École et démocratie », in Politique africaine, N°76, pp. 164-172

LE ROY Étienne, 1999. *Le jeu des lois : Une anthropologie « dynamique » du Droit*, LGDJ, Paris, p. 11

MORO Marie-Rose, 2002. *Enfants d'ici venus d'ailleurs : Naître et grandir en France*, La Découverte, Paris

PAYET Jean-Paul, 1995. *Collèges de banlieue. Ethnographie d'un monde scolaire*, Méridiens Klincksieck, Paris, 206 p.

PILON Marc, 1995. « Les déterminants de la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans au Togo en 1981 : apports et limites des données censitaires », in Cahiers des Sciences Humaines, vol. 31, N°3, ORSTOM, Paris, pp. 697-718

PILON Marc, 2003. *Confiance et scolarisation en Afrique de l'Ouest : un état des connaissances*, UNESCO, Paris, 32 p.

PILON Marc et YARO Yacouba, 2001. *La demande d'éducation en Afrique : état des connaissances et perspectives de recherche*, UEPA, Dakar, 221 p.

ROCHEX Jean-Yves et CRINON Jacques, 2011. *La construction des inégalités scolaires, au cœur des pratiques et dispositifs d'enseignements*, PUR, Coll. Paideia, Rennes

SAYAD Abdelmalek, 1999. *La Double Absence : Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Éditions du Seuil, Paris, 437 p.

SCOTT James C., 1998. *Seeing Like a State : How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, Yale University Press, New Haven

THIN Daniel, 1998. *Quartiers populaires : L'école et les familles*, Presses universitaires de Lyon, Lyon, 290 p.

UNESCO, 2019. *Migration, displacement and education : Building bridges, not walls*, UNESCO Publishing, Paris

UNESCO, 2022. *Global Education Monitoring Report 2022*, UNESCO Publishing, Paris

WACQUANT Loïc, 2006. *Parias urbains : Ghetto, banlieues, État*, La Découverte, Paris, 331 p.

Analyse des effets des risques exogènes sur la planification des projets d'infrastructure publiques : cas des manifestations politiques entre 2023-2024 sur l'efficacité de la gestion du projet BRT

El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA

*Docteur en Sciences de l'Information et de Communication
École Supérieure d'Économie Appliquée de l'Université Cheikh
Anta Diop de Dakar-Sénégal
falilouba@yahoo.fr*

Dior DIAGNE

*Ingénieure en planification économique et Gestion des Organisations
École Supérieure d'Économie Appliquée
de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar-Sénégal
diordiagne945@gmail.com*

Résumé

Cette présente étude s'intéresse aux conséquences des manifestations politiques sur la réalisation du projet Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar. Ce projet majeur, de l'Etat du Sénégal, vise à moderniser le transport urbain en reliant la gare Petersen à la préfecture de Guédiawaye sur un tracé de 18,3 km.

Toutefois, les risques exogènes, en particulier les manifestations politiques survenues entre 2023 et 2024, ont engendré des dégâts matériels considérables (destruction de portes palières, vitrages, signalisation, billetteries et systèmes d'éclairage) affectant directement l'efficacité du projet. Sur les 23 stations prévues, 17 ont été touchées, entraînant des retards dans leur finalisation et dans la mise en service du BRT. En conséquence, les stations affectées n'étaient pas achevées à la fin du premier trimestre 2024, ce qui justifie la mise en service progressive du BRT depuis le 15 mai 2024 avec une coactivité de l'exploitant et de l'entreprise des travaux.

Par ailleurs, ces destructions ont provoqué un rallongement des délais de livraison du projet ainsi qu'une augmentation des coûts initiaux, nécessitant des réajustements budgétaires conséquents. L'étude, réalisée à partir d'une approche qualitative basée sur des entretiens et observations de terrain, démontre que ces événements ont perturbé l'efficacité globale du projet, ce qui a compromis l'atteinte des objectifs fixés en termes de délais, de coûts et de qualité des infrastructures.

Cette analyse permet de mettre en lumière la nécessité d'une gouvernance proactive et résiliente face aux imprévus sociopolitiques pour garantir la réussite des projets structurants dans des environnements complexes et instables.

Mots-clés : Risques exogènes, planification, manifestations politiques, efficacité, Bus Rapid Transit

Abstract

This study examines the impact of political demonstrations on the implementation of the Bus Rapid Transit (BRT) project in Dakar. This major project, undertaken by the State of Senegal, aims to modernize urban transport by connecting Petersen Station to the Guédiawaye Prefecture along an 18.3 km route.

However, external risks, particularly the political demonstrations that occurred between 2023 and 2024, resulted in considerable material damage (destruction of platform screen doors, windows, signage, ticket booths, and lighting systems), directly affecting the project's efficiency. Of the 23 planned stations, 17 were affected, leading to delays in their completion and the commissioning of the BRT. Consequently, the affected stations were not finished by the end of the first quarter of 2024, which explains the phased commissioning of the BRT since May 15, 2024, with the operator and the construction company working together. Furthermore, these acts of destruction led to delays in project delivery and an increase in initial costs, necessitating significant budget adjustments. The study, conducted using a qualitative approach based on interviews and field observations, demonstrates that these events disrupted the overall efficiency of the project, compromising the achievement of the established objectives in terms of deadlines, costs, and infrastructure quality.

This analysis highlights the need for proactive and resilient governance in the face of unforeseen socio-political events to ensure the success of major infrastructure projects in complex and unstable environments.

Keywords: Exogenous risks, planning, political demonstrations, efficiency, Bus Rapid Transit.

Introduction

L'agglomération de Dakar, bien qu'elle ne représente que 0,28 % du territoire national, concentre en 2023 environ 22 % de la population totale du Sénégal, selon les résultats définitifs du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5). Les projections démographiques indiquent que la capitale atteindra 5 millions d'habitants d'ici 2025, contre 3 896 564 habitants recensés en 2023 selon l'ANSD/RGPH5. Cette concentration humaine s'accompagne d'une centralisation des fonctions administratives, politiques, économiques et culturelles du pays, faisant de Dakar le cœur névralgique du Sénégal. Par ailleurs, la région abrite 50 % de la population urbaine du pays et 70 % du parc automobile immatriculé, malgré sa superficie réduite.

Cette densité démographique et économique engendre des défis majeurs, notamment en matière de mobilité urbaine. Avec un taux d'accroissement annuel de la population avoisinant 3 % et une augmentation annuelle du parc automobile d'environ 10%, le volume des déplacements motorisés devrait doubler dans les vingt prochaines années. Face à cette croissance exponentielle, les problèmes de congestion routière, de perte de temps due aux embouteillages et de saturation des infrastructures de transport deviennent de plus en plus critiques. Il est donc urgent de proposer des solutions durables pour répondre à ces enjeux.

C'est dans ce sens qu'est intervenu, selon ATHIE (2022) le projet Train Express Régional (TER), dont il rappelle le contexte de mise en route qui coïncide à un moment où Dakar subit une forte croissance démographique et à une expansion urbaine rapide. Une situation qui entraîne une demande accrue en mobilité, face à laquelle les transports traditionnels montrent leurs limites. C'est pour répondre aux défis de congestion et améliorer la mobilité que cette innovation (TER) a été introduite et qui comme toutes les innovations urbaines de transport se basent, selon l'auteur, sur quatre piliers que sont :

- Capacité et adaptation à la demande : ce pilier met l'accent sur la modernisation qui permet de répondre à une demande de transport en constante augmentation. Les moyens innovants sont conçus pour accueillir un grand nombre de passagers, apportant une solution aux capacités limitées des moyens de transport classiques.
- Amélioration de la mobilité urbaine : ces innovations visent à désengorger les voies de circulation en offrant des alternatives rapides et régulières, améliorant ainsi la fluidité des déplacements dans la région de Dakar. Elles permettent de connecter les zones périphériques au centre-ville, facilitant les trajets quotidiens.
- Qualité de service et confort : elle se présente comme une offre de transport de masse offrant des niveaux élevés de confort, de sécurité et de rapidité. Cette initiative d'innover vise donc, non seulement, à résoudre des problèmes de capacité, mais également à améliorer les conditions de transport des usagers en termes de qualité d'expérience.
- Réduction des externalités négatives : par exemple l'innovation avec le TER est perçue comme une solution qui réduit les impacts environnementaux négatifs en favorisant un transport collectif de

masse. Cela aide à limiter la pollution et la congestion dues aux véhicules individuels, avec des effets économiques positifs.

C'est, aussi, dans ce contexte de tension du transport urbain que l'État du Sénégal a décidé de promouvoir les transports publics de masse, en particulier le Bus Rapid Transit (BRT). Ce système de transport innovant, de standing international, vise à répondre à la demande croissante de mobilité tout en réduisant la congestion routière et en structurant le développement urbain. Le projet de BRT à Dakar, qui couvre 18,3 km et dessert plusieurs communes de l'agglomération, représente un investissement majeur impliquant de multiples acteurs institutionnels et financiers. Il constitue une réponse stratégique aux défis de mobilité et de planification urbaine.

Cependant, la réalisation de ce projet ambitieux se heurte à des risques exogènes, notamment les manifestations politiques qui caractérisent la vie démocratique sénégalaise entre 2023 et 2024. Dakar, en tant que centre politique et économique du pays, est souvent le théâtre de mouvements de protestation. Ces manifestations, bien qu'elles relèvent d'un processus démocratique, peuvent perturber considérablement les projets d'infrastructure en cours. Elles sont souvent imprévisibles et surviennent en réponse à des crises politiques, économiques ou sociales, prenant la forme de marches, de sit-in, de grèves ou d'autres actions collectives. Ce qui renforce l'importance de la gestion des risques dont les principales étapes sont, d'après DIOP (2022), les suivantes :

- Identification des risques : il s'agit de lister tous les risques qui pourraient affecter le projet. Ces risques peuvent être d'origine diverse : technique, financière, humaine, environnementale, etc.
- Evaluation des risques : une fois identifiés, les risques sont analysés pour évaluer leur probabilité de survenue et leur impact potentiel. On attribue, généralement, une note pour la probabilité et une autre pour l'impact, permettant de prioriser les risques.
- Planification des réponses aux risques : en fonction de l'évaluation, des stratégies sont élaborées pour chaque risque prioritaire.

Or, durant la période de réalisation des infrastructures du BRT, coïncidant avec des moments clés de la vie politique sénégalaise,

plusieurs épisodes de manifestations qui se présentaient comme des risques ont eu lieu. Parmi les dates marquantes, on peut citer :

- le 16/05/2023 : Le climat social et politique de cette période est rythmé par les activités de la plateforme d'opposition F24, qui a mobilisé la foule pour exiger le respect de la Constitution.
- le 02/06/2023 : La manifestation politique correspond au deuxième jour d'émeutes majeures déclenchées à la suite de la condamnation de l'opposant politique pour « corruption de la jeunesse ».
- du 29 au 31/07/2023 : Déchaînement de violence qui a fait neuf morts après la condamnation du principal opposant au régime, candidat à la présidentielle de 2024, menacé d'inéligibilité.
- les 04/02/2024 et 09/02/2024 : Des manifestations violentes contre le report de la présidentielle violemment dispersée.

Ces manifestations, particulièrement violentes lors des élections présidentielles de 2023-2024, ont entraîné des blocages de routes, des grèves, des destructions de matériel et des interruptions dans les chaînes d'approvisionnement. Parmi les dommages les plus spectaculaires figurent les saccages et les incendies d'infrastructures dont l'ouvrage du BRT a été l'une des principales cibles. Ces actes de vandalisme ont eu des conséquences considérables sur la planification du projet, affectant les aspects technique, temporel et financier.

Face à ces perturbations, cette présente étude se propose d'évaluer comment ces événements exogènes ont-ils influencé la planification, la mise en œuvre et la gestion du projet du BRT.

En comprenant mieux ces dynamiques, il sera possible de renforcer la résilience de ces projets publics et sociétaux face aux aléas politiques et sociaux, tout en garantissant leur réalisation dans les délais et les budgets prévus.

D'autant que, pour avoir une meilleure croissance économique, le Sénégal devra continuer à investir dans des infrastructures de haute qualité qui inclut des routes, des ponts, des ports, des aéroports, ainsi que des infrastructures numériques et énergétiques. Ces investissements permettront non seulement de stimuler l'économie mais, aussi, d'améliorer la qualité de vie des citoyens en facilitant l'accès aux services essentiels et en créant des emplois. Alors, la réflexion sur ces investissements doit prendre en compte, aussi, les risques consubstantiels à la mise en œuvre de tels ouvrages. Des

risques qui peuvent inclure des retards dus à des manifestations locales, des problèmes techniques liés aux infrastructures, des surcoûts en raison de modifications imprévues, ou encore des risques environnementaux (comme les inondations).

Dans le cas spécifique du BRT de Dakar, les manifestations politiques que le Sénégal a connues entre 2023 et 2024 et les dégâts qu'elles ont causés sur les installations de l'infrastructure sont, parmi les facteurs, qui pouvaient hypothéquer l'efficacité du projet en ralentissant sa mise en service. Ce qui va, forcément, impacter la durée de réalisation du projet qui par, effet, de domino, va avoir des répercussions sur les prévisions budgétaires initiales. Voilà autant de risques qui pèsent sur le projet et qui nous ont amené à mener cette étude sur l'analyse des effets des dégradations matérielles causées par les des manifestations politiques sur l'efficacité de la gestion du projet BRT. Pour mener cette étude, le plan est articulé autour des points suivants : Une méthodologie suivie de la présentation des résultats qui sont, soumis, à une discussion scientifique.

I. Méthodologie

La méthode de recherche utilisée, pour cette étude, est celle qualitative. Cette méthode s'est avérée plus adaptée à ce sujet qui parle des effets des destructions matérielles causées par les manifestations politiques sur l'efficacité dans la gestion du projet BRT. En effet pour un tel sujet, les types d'informations recherchées relatives à la planification, aux délais et aux coûts du projet ne peuvent être fournies que par les acteurs stratégiques du projet (en l'occurrence, les responsables de CETUD, AGEROUTE, Dakar Mobilité...).

1.1 Population cible

Pour une meilleure prise en charge du sujet, cette étude de recherche a nécessité la prise en compte des différents acteurs stratégiques du projet BRT, plus précisément les acteurs internes du projet. Il s'est agi du maître d'ouvrage (CETUD), du maître d'ouvrage délégué (AGEROUTE), de l'exécutant des travaux (CRBC), des responsables du bureau de contrôle technique (APAVE), du bureau de contrôle géotechnique (AGTS), de la Mission de supervision (CIRA/INGEROP) et enfin de l'exploitant (Dakar Mobilité)

1.2 Technique de collecte de données

En choisissant la méthode qualitative, nous avons alors eu recours à des outils de collecte tels que le guide d'entretien, le focus groupe et l'observation directe pour recueillir les données. Ainsi, les données recueillies pour cette recherche scientifique sont issues des différents guides d'entretien portant sur les prévisions temporelles, sur la destruction des installations, sur la fonctionnalité des installations, sur les coûts d'ajustements.

Ces guides ont été administrés aux différents acteurs stratégiques selon leur domaine d'intervention dans le projet. Pour rendre les informations plus fiables, nous les avons confrontées avec celles issues du focus groupe réalisé au sein de CETUD, sur des thématiques plus élargies. Il nous est, aussi, arrivé d'interpeler des agents qui travaillent sur le projet sur des questions spécifiques. Et enfin à travers l'observation directe, nous avons fait une visite de terrain dans les pôles d'échanges, au niveau du corridor BRT... Grâce à cette démarche, nous sommes parvenu à nous rendre compte, de visu, de l'état de dégradation sur les installations de l'infrastructure, avec les dégâts matériels perpétrés sur les installations du BRT.

1.3 Instruments d'analyse des données

Après la collecte des données, nous avons utilisé une variété d'instruments pour analyser des informations, d'ordre quantitatives, qui ont été obtenues. Il s'agit, entre autres, de :

- Excel ;
- Q-GIS ;
- Ms project.

Mais au regard de l'approche qualitative qui a été utilisée, les données qualitatives qui ont été, largement collectées, au travers les entretiens réalisés et l'observation directe effectuée, ont été soumises à un traitement manuel.

II. Résultats de l'étude

II.1 Des principales manifestations politiques au Sénégal entre 2023 et 2024 aux destructions sur le BRT

II.1.1 Des principales manifestations politiques au Sénégal entre 2023 et 2024

La période entre 2023 et 2024 au Sénégal a été marquée par une crise politique profonde, avec des manifestations qui ont mis en lumière les tensions entre les acteurs de la vie socio-politique à savoir le régime au pouvoir, les partis de l'opposition et les membres de la société civile. Ces manifestations sont principalement liées aux tensions politiques qui se sont cristallisées autour de la troisième candidature du Président en exercice de l'époque, défendue par une partie et contestée par les autres. Ces mouvements de protestation ont parfois dégénéré en violences, entraînant des destructions matérielles importantes, notamment sur les infrastructures publiques. En effet, elles ont commencé en juin 2023 suite à la condamnation d'un opposant politique ainsi que les incertitudes liées à l'élection présidentielle de 2024 qui ont été les catalyseurs majeurs.

Les manifestations se sont rapidement enflammées, avec des pillages et des destructions de biens publics et privés. Les mouvements ont été menés par des partis politiques d'opposition, des organisations de la société civile, des étudiants et des jeunes. Des groupes plus radicaux ont également participé, contribuant à l'escalade des violences. Des infrastructures publiques ont été vandalisées, symbolisant une colère profonde contre le gouvernement et les autorités locales. Parmi lesquelles, on peut citer les transports publics notamment le projet BRT.

Les manifestations sont survenues à des périodes différentes durant la période 2023-2024.

II.1.1.1 Le 16 mai 2023 : Manifestation pour le respect de la Constitution

Plusieurs quartiers de Dakar ont été, au cours de ces manifestations, le théâtre de scènes de "guérilla" entre jeunes Sénégalais et forces de l'ordre au moment où le principal opposant politique du régime,

d'alors, comparaisait lors d'un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle de 2024. Des groupes mobiles de jeunes ont lancé des pierres sur les gendarmes et les policiers dans les rues adjacentes au tribunal où l'opposant était convoqué pour répondre de diffamation contre un ministre du gouvernement. Un impressionnant dispositif de sécurité avait transformé le complexe en camp retranché. Les forces de sécurité ont repoussé à plusieurs reprises les assaillants à coups de lacrymogènes dans des détonations assourdissantes, ont constaté des journalistes de l'Agence France-Presse (AFP).

II.1.1.2 Du 1er au 3 juin 2023 : Manifestation contre la condamnation du principal opposant politique au régime pour « corruption à la jeunesse »

Ces dates marquent une période de manifestations violentes suite à la condamnation opposant politique. Les manifestations ont été déclenchées par sa condamnation, ce qui a entraîné des affrontements entre ses partisans et les forces de sécurité. Les manifestations de 2023 au Sénégal sont une série de manifestations antigouvernementales et de troubles civils survenus dans tout le Sénégal en 2023. À la suite de la condamnation du principal opposant politique du régime, d'alors, pour « corruption de la jeunesse ». Ce qui pour le disqualifiait pour se présenter à l'élection présidentielle de 2024, et des manifestations ont éclaté ce 1^{er} juin 2023. Les manifestations dans les districts d'Ouakam et de Ngor à Dakar sont devenues violentes et des pillages ont eu lieu. En réponse à la violence, l'armée sénégalaise a été déployée. Neuf personnes sont décédées en ce 2 juin 2023. Au 3 juin 2023, 15 personnes sont décédées.

II.1.1.3 Du 29 au 31 juillet 2023 :

Suite des manifestations contre la condamnation de l'opposant politique pour « corruption à la jeunesse »

Le principal opposant politique du régime, d'alors, est arrêté le 28 juillet 2023. Ce qui a provoqué des manifestations supplémentaires. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de répression croissante contre l'opposition, avec des arrestations massives de manifestants. Des manifestations ont éclaté le 31 juillet à la suite de l'arrestation et du placement sous mandat de dépôt de l'opposant politique au régime. Au moins, six personnes sont décédées, dont deux suite à l'incendie

d'un bus à Dakar, lors de ces manifestations. Ce 31 juillet, les autorités sénégalaises ont également ordonné la dissolution du principal parti politique d'alors et la suspension du réseau social Tik Tok ainsi que la connexion internet via les données mobiles.

II.1.1.4 : Du 4 au 9 février 2024 :

Manifestation contre le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024

De nouvelles manifestations ont eu lieu, en réponse au report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Une partie des Sénégalais se sont mobilisés pour exprimer leur mécontentement face à cette décision, entraînant des heurts avec les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les foules. La police sénégalaise a bloqué la place de la Nation, à Dakar, où une manifestation non-autorisée contre le report de la présidentielle était prévue. Les manifestants se sont éparpillés dans les rues avoisinantes où des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Les gendarmes sénégalais ont dispersé à l'aide de gaz lacrymogène, dimanche 4 février à Dakar, des centaines de personnes venues manifester contre le report de la présidentielle, avant d'essayer des jets de pierres, ont constaté les journalistes de l'Agence France-Presse (AFP).

Ces séries de manifestations se soldées par des destructions matérielles importantes sur les infrastructures publiques dont le BRT, notre objet de recherche.

II.1.2 Type de Dégâts sur les équipements et infrastructures du BRT

À la suite des manifestations politiques, des 4 et 9 février 2024 avec des débordements de violences portées qui ont eu comme principales conséquences des saccages sur les équipements et infrastructures du BRT, une visite est effectuée par les acteurs du projet afin de recenser les endommagements enregistrés. Selon le rapport rédigé, à cette fin, les dégâts énumérés sont communs aux différentes sections du tracé BRT. Au sortir de ces inspections, il a été dressé un bilan des destructions, plus ou moins exhaustif, des dégâts.

Au niveau des stations, dix-sept (17) sont impactées avec des niveaux de dommages variables mais similaires pour les portes palières installées.

Concernant les portes palières non installées les constats effectués lors de la visite avec les huissiers montrent des caissons (non ouverts) de portes palières brûlés et d'autres non retrouvés. Les dégâts les plus importants relevés sur les portes palières installées sont énumérés ci-dessous:

- des vitres cassées ou éraflées dans toutes les stations (à l'exception des stations 16 et 17 où seulement quelques vitres ont été atteintes) ;
- des éléments remplaçables dans les boîtes fixes (panneau maintenance et panneau partie basse et panneau fixe-partie basse) sont en général affectés ou absents ;
- des détecteurs infrarouges pour le positionnement du bus sont en général affectés ou absents
- des récepteurs radio sont en général affectés ;
 - sept (7) moteurs installés semblent être visuellement affectés (à tester pour vérifier leur fonctionnement) ;
- le cadre structurel, même pour les boîtes fixes que pour les portes coulissantes semblent en bon état en général (seulement quelques cadres affectés) ;
 - les roues synchrones des moteurs et de transmission présentent un état rouille en général avec quelques-unes affectées ;
 - les câbles dans les stations sans couvertures en hauteur étaient absents ;
- quelques chemins de câbles ont été affectés dans les stations sans couvertures en hauteur.

II.1.2.1 Nature des destructions sur les installations du BRT

Entre 2023 et 2024, les manifestations au Sénégal ont eu un impact significatif sur le projet de de BRT. Cela traduit l'interruption systématique des travaux car les personnes et biens du projet n'étaient plus en sécurité. Cette période de crise politique a entraîné des dégradations importantes des infrastructures. Ces dernières sont localisées, principalement, au niveau des stations, des équipements de

signalisation lumineuse de trafic, l'éclairage public, et les matériels de chantier de l'entreprise.

Il s'agit des actes de vandalisme : incendie, saccage, casses, vols, pillages dont les conséquences sur les installations sont détaillées ainsi qu'il suit :

- les pertes au niveau des stations : lors des manifestations, environ 19 des 23 stations du BRT, allant de Guédiawaye à Petersen, ont été gravement endommagées. Les actes de vandalisme se localisent particulièrement au niveau des stations sur les portes paliers, les portes escamotables, le vitrage, les tourniquets, les bornes de billetteries, les poubelles, le système d'éclairage, les tableaux de bord, les sonorisations...

- les pertes sur les équipements de la (Signalisation Lumineuse Tricolore) SLT : les dégâts des manifestations sont aussi visibles au niveau de la SLT. Il s'agit entre autres des feux tricolores, les panneaux de signalisation ainsi que les supports. Ces équipements ont été arrachés, pliés brisé entraînant ainsi leur dysfonctionnement.

- les pertes sur l'éclairage public : il a été observé que les saccages et les actes de vandalisme ont touché divers aspects de l'infrastructure publique, y compris potentiellement l'éclairage public.

- les pertes de matériels de chantier de l'entreprise : lors des manifestations, des pertes liées aux matériels de l'entreprise CRBC a été constaté. Il s'agit des actes de vandalisme décrit dans le rapport dénommé "Sinistre du 4 et 9 Février" parlant sur les dégâts matériels causés par les manifestations. Dont un incendie répertorié au niveau d'une station du BRT à la suite d'une manifestation.

II.1.2.2 Etat de fonctionnalité des installations endommagées

La fonctionnalité des installations fait allusion aux équipements et aux infrastructures du BRT. Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes focalisé sur les stations et les bus qui constituent des éléments phares du projet, aussi bien par leur coût que par l'importance qu'ils représentent dans le BRT. Ce point permet de mesurer les effets que les dommages causés par les manifestations politiques ont eus sur l'infrastructure et les conséquences qu'ils ont entraînées sur la mise en service du BRT.

Ils se présentent comme suit :

- la fonctionnalité des stations

Dans sa conception, le BRT est constitué de 23 stations en exploitation sur le corridor BRT. Ainsi, le graphique suivant nous permet de constater que, après une année de fonctionnement du BRT, toutes les stations ne sont pas encore fonctionnelles

Graphique 1 : Evolution de la fonctionnalité des stations

Source : Enquête Etude, 2024

Ce graphique, nous renseigne sur l'évolution de la fonctionnalité des stations au début de l'exploitation et à la phase actuelle (2024). Il a été conçu grâce aux données obtenues par le guide d'entretien⁵. Au début de la mise en service des stations du BRT, le CETUD, la CRBC et l'exploitant Dakar Mobilité ont mis l'accent sur la priorisation de 14 stations d'après le chef de l'unité exploitation du BRT. En effet, sachant que les manifestations ont touché, en grande partie, les équipements des stations, les acteurs du projet ont priorisé l'ouverture de 14 stations toujours en se basant sur les propos de celui-ci. La liste, de ces 14 stations, est la suivante : Préfecture de Guédiawaye, Golf Nord, Dalal Jam, Ndingala, Parcelles, Croissement 22, Grand-Médine,

Cardinal Hyacinthe Thiandoum, Khar yalla, Liberté 6, Sacré cœur, Grand Dakar, Place de la nation, Papa Gueye Fall.

Ce choix sur la priorisation est en fonction de la typologie et de la disponibilité de certains équipements afin de répondre à l'offre de transport en respectant une certaine équidistance pour desservir les clients. Par ailleurs, les 9 stations non fonctionnelles sont constituées de 8 stations sous travaux de réparation et celle de Liberté 1 non exploitée. En effet, selon le chef de l'unité infrastructure du BRT la station de Liberté 1 est prise comme station test, aussi bien pour les équipements que pour le personnel. Ainsi, les stations les plus touchées sont Ndiguala, croisement 22, Liberté 6, liberté 1, Grand Dakar.

A travers cette carte, il ressort que les zones les plus touchées sont au niveau des banlieues comme Guédiawaye, Parcelles Assainies, Grand Dakar. A partir de Mai 2024, il est indiqué sur les rapports mensuels d'exploitation du BRT, on voit la notion de mise en service progressive du BRT d'après le coordinateur adjoint du projet qui soutient que : « la convention de concession signé par l'Etat du Sénégal et Dakar Mobilité prévoit la mise en service commerciale après achèvement des infrastructures. Cependant, suite aux dégâts subis par le BRT l'autorité a préconisé la mise en service progressive du BRT ». Selon le rapport d'exploitation de Mars 2024, on parle de mise en service progressif à cause du non-achèvement des infrastructures liées aux destructions matérielles des manifestations.

Pour ce faire, un protocole a été signé entre l'autorité organisatrice des transports (CETUD) et l'opérateur Dakar Mobilité d'après, toujours, l'adjoint coordinateur du projet. En se basant sur le rapport d'exploitation du BRT, la mise en service progressive désigne l'exploitation le jour (6H-22H) et les travaux la nuit (23H-5H). Bien que les stations soient sur exploitation, elles sont aussi sous travaux d'achèvement. L'adjoint au coordinateur du projet ajoute : « pour faciliter l'achèvement des travaux, une coactivité a été mise à place entre l'exploitation le jour et les travaux la nuit. Les travaux la nuit concernent une partie pour les installations temporelles des dégâts et en outre la continuité des travaux initiaux ».

En effet, à l'état actuel, sur les 14 stations s'ajoutent 7 autres stations suivant la mise en service progressive d'après les rapports d'exploitation mensuels. Donc, elle s'est faite en deux phases :

- La première phase : avec 14 stations prioritaires, les 3 pôles d'échanges, le dépôt bus Poste de Commande Centralisé (PCC), le siège de l'opérateur les zones de remisages ;
- La deuxième phase : avec 21 stations et même dispositif d'exploitation que la phase 1.
-

Cependant, seules 2 stations sont totalement non fonctionnelles à savoir celle de Gueule tapée et celle de Fith Mith.

- la fonctionnalité des bus

Ici, on met l'accent sur les bus en services dans le corridor du BRT au regard du graphique de leur mise en service qui suit :

Graphique 2 : Disponibilité des bus BRT

Source : Enquête Etude, 2024

Les bus disponibles sont au nombre de 67 sur 121 disponibles au niveau du parc bus du BRT répartis en Lignes B1 et B2. En effet, lors des manifestations aucun bus n'a été affecté. Cependant, la disponibilité des bus est en rapport avec la disponibilité des stations,

d'une part, et par la disponibilité de la demande en transport, d'autre part. Il est nécessaire de savoir qu'à raison des causes de dégâts matériels sur les stations, les lignes B3 et B4 ne sont pas encore opérationnelles selon le chef de l'unité exploitation. Le parc bus n'a été existant qu'en juin 2023 après que des manifestations aient éclaté et des dégâts ont été causés sur l'infrastructure et les équipements du BRT, ce qui fait que des mesures de sécurisation ont été prises pour prévenir d'éventuels dégâts sur le parc bus mis en place. Des dispositifs matériels et humains assurent la protection du matériel et des zones du BRT.

II.2 Rallongement des délais du projet BRT à la suite des destructions enregistrées

Au niveau de ce point, nous allons étudier les probables relations entre les dégâts matériels causés par les manifestations politiques et les planifications temporelles en termes de délais pour chaque phase du projet BRT.

II.2.1 Planification temporelle originelle du BRT

La planification temporelle désigne le processus d'organisation et de gestion du temps dans le but d'atteindre des objectifs ou de réaliser des tâches spécifiques dans un délai donné. Elle implique la création d'un planning structuré à travers lequel les actions sont réparties selon une séquence logique et des échéances précises. Elle permet de maximiser l'utilisation du temps, d'éviter la procrastination, et d'optimiser la qualité du service BRT. Le projet du BRT a été, à l'origine, articulé autour de la logique temporelle suivante :

Tableau 1 : Dates phares du projet (Prévisionnelles)

	Date	Durée (mois)
OS démarrage des travaux	10/09/2019	-
Phase des travaux	10/10/2019	30
Phase essai	15/08/2022	6
Phase exploitation	31/12/2022	180

Clôture projet	30/06/2023	60
----------------	------------	----

Source : Enquête Etude, 2024

Ce tableau indique, de manière générale, les différentes dates clés des phases du projet BRT. Le BRT est un projet d'infrastructure routière publique très ambitieux pour l'économie et la modernisation du pays. On entend par infrastructure routière publique un ensemble constitué des équipements et des installations construits et maintenus par des entités publiques pour assurer la mobilité des personnes et des biens. Elle inclut les routes, ponts, tunnels, systèmes de transport en commun et leurs infrastructures associées. Ces infrastructures jouent un rôle crucial dans le développement économique, l'amélioration de la qualité de vie et l'accès aux services essentiels. Il est important de savoir que le projet BRT est à partenariat public-privé. Bien qu'il soit piloté par le CETUD (une entité publique), l'exploitation est gérée par Dakar Mobilité ; une entité privée. Le projet Bus Rapid Transit (BRT) s'inscrit dans cette dynamique, en visant à moderniser et à optimiser les déplacements dans un cadre urbain. Comme tout projet d'infrastructure routière, les étapes suivantes sont incontournables et constituent les phases de sa planification temporelle.

II.2.2 Délais rallongés suivant les phases

Rappelons ici les délais initiaux que nous allons comparer aux délais effectifs pour chaque phase du projet.

- Phase de la signature du projet (09/09/2019)

Cette date marque l'accord officiel pour le lancement du projet. Elle correspond à la signature des documents contractuels entre les parties prenantes, réunissant les autorités publiques, les bailleurs de fonds, et les prestataires. Cette étape est cruciale car elle formalise les engagements financiers, techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre du projet. Elle reflète également une phase de planification approfondie, avec l'objectif de définir les contours du projet, ses ressources, et son calendrier. Cependant, il n'a pas été noté de retard dans la tenue cet événement à date échu. Logiquement ce

respect se comprend du fait que les manifestations, causes des perturbations, n'ont pas survécu à cette période.

- Phase des travaux (10/10/2019)

Cette phase correspond au démarrage des travaux de construction des infrastructures. Elle inclut des activités telles que :

- Le dégagement des emprises, la préparation des sites et la mise en place des équipements ;
- La construction des voies spécifiques pour les bus BRT, des stations et des infrastructures de support comme les centres de maintenance ;
- L'installation des systèmes technologiques (signalisation, billetterie, etc.) ;

Selon les rapports mensuels de la mission de supervision des travaux, le délai sur la phase des travaux a connu une mutation.

Graphique 3 : Rallongement des délais de la phase des travaux

Source : Enquête Etude, 2024

Le graphique illustre le jalon des délais de la phase des travaux BRT planifié, initialement, sur 30 mois. Cette phase est prolongée à deux reprises dont l'avenant 1 et l'avenant 2 pour atteindre, au final, une durée de 55 mois. Ces avenants ont pour cause des retards des travaux de l'entreprise CRBC et des ajustements techniques selon les rapports mensuels de la mission AMO CETUD. Ces retards de travaux sont principalement dus à des interruptions répétées liées à des manifestations politiques, qui ont paralysé les activités à des moments clés. La courbe de progression réelle montre des paliers nets correspondant aux périodes d'arrêt, alignés sur les pics d'instabilité politique. Les arrêts des travaux sont liés aux destructions de matériels intervenues sur les œuvres du BRT. Ces interruptions des travaux sont ordonnées par le maître d'ouvrage délégué. Elles ont gelé l'avancement physique des travaux avec comme conséquences un retard observé dans la planification prévisionnelle sur les délais.

Un rallongement de 25 mois sur la phase des travaux est enregistré, soit un dépassement de 83 % par rapport au calendrier initial.

- Phase d'essais (15/08/2022)

Cette étape marque une transition clé entre la fin des travaux et la mise en exploitation. Elle est donc appelée la phase pré-exploitation. Les essais visent à tester l'ensemble du système pour s'assurer de son bon fonctionnement. Cela inclut :

- Les tests des bus sur les voies dédiées ;
- La validation des systèmes électroniques tels que les portiques de paiement, la gestion des flux, et la synchronisation des horaires ;
- Les simulations de scénarios pour identifier et résoudre d'éventuels dysfonctionnements.

Elle garantit que le système est conforme aux normes de sécurité et de performance avant d'être ouvert au public. Il est important de savoir que les essais étaient, initialement, prévus sur **6 mois** avant la mise en service du BRT. La phase d'essais regroupe l'essai Gabari, l'essai dynamique et étaient, à l'origine, fixée en Août 2022. Dans un

interview avec l'expert suivi-évaluation du projet BRT, il nous dit : « Normalement les essais devaient commencer après que les travaux soient achevés. Ce qui permet d'ajuster ou de modifier certains aspects pour assurer un bon fonctionnement du système ». A travers ses propos, nous pouvons en déduire que le rallongement des délais sur la phase des travaux a, logiquement, décalé la phase des essais du projet de presque 1 an.

- Phase d'exploitation : Mise en service progressive 31/12/2022

Cette date correspond au lancement officiel du service BRT pour le public initialement prévu 31/12/2022. Elle représente une étape importante où le système entre en service opérationnel. Cette phase comprend :

- L'accueil des premiers usagers et la gestion des flux de passagers ;
- L'ajustement des opérations en fonction des besoins réels et des retours des utilisateurs ;
- La maintenance régulière pour assurer la continuité du service.

Sachant que seuls 14 stations étaient opérationnelles, l'exploitation du service s'est convertie en une mise en service progressive (15/05/2024). La stratégie de mise en service progressive, combinant exploitation diurne et travaux nocturnes, montre une volonté d'atténuer l'impact des dégradations, mais souligne également une certaine fragilité dans la gestion des installations. Pour ce faire, un protocole a été signé entre l'autorité organisatrice des transports CETUD et l'opérateur Dakar Mobilité. De plus, bien que les bus eux-mêmes n'aient pas été directement affectés par les manifestations, leur disponibilité reste limitée (67 sur 121 bus en fonctionnement). Cette limitation est liée à la disponibilité partielle des stations et à la demande en transport, freinant ainsi l'exploitation des lignes supplémentaires (B3 et B4). Ce qui se répercute sur la disponibilité du personnel. Le personnel en service (715 employés) ne répond pas entièrement

aux attentes initiales en raison des limitations opérationnelles. Les travaux en cours et l'état partiel des infrastructures limitent, ainsi, la mobilisation complète des ressources humaines.

- Phase de clôture du projet (30/06/2023) :

La clôture correspond à la fin officielle du projet, incluant les derniers ajustements administratifs et financiers. Cette étape vise à :

- Documenter les leçons apprises et évaluer la performance globale du projet ;
- Finaliser les rapports aux bailleurs et aux partenaires ;
- Assurer une transition fluide vers une gestion régulière par l'organisme d'exploitation.

Cependant la date initiale de clôture du projet fixé en juin 2023 a connu une série de modifications.

Graphique 4 : Evolution des délais de clôture du projet

Source : Enquête Etude, 2024

Le graphique présenté, représente l'évolution des délais d'un projet au fil de son déroulement. L'axe horizontal indique les différentes étapes du projet (début, prévu, rallongé, effectif), tandis que l'axe vertical

représente une échelle de temps (en mois). La courbe ascendante qui traverse le graphique illustre l'allongement progressif des délais. En effet, il est important de savoir suites aux dégâts matériels causés par les différentes manifestations, le projet qui était prévu pour 60 mois a été prolongé, pour cause de non-achèvement des travaux.

Cette planification fut perturbée par l'arrivée des manifestations du a entraîné un rallongement au depuis de 18 mois suite au retard sur les travaux. Malgré ce temps rallongé, les manifestations sont encore survenues la journée du 2 Février et 9 février 2024 qui enregistrent encore d'autres pertes. Ce qui provoque encore un prolongement de 6mois supplémentaire. En effet, la période des manifestations, a coïncidé avec la période des installations des équipements des infrastructures. Il est important de souligner que certains équipements et la SLT, déjà posés en ce moment, ont été endommagés. Donc, il faut recommander les équipements, les installer. Ce qui peut durer, au minimum, 6 mois. Ainsi pour une meilleure compréhension de ce rallongement un diagramme de GANTT a été réalisé, à l'aide de Microsoft projet.

Figure 1 : Gestion de projet via MS Project

Source : Enquête Etude, 2024

Ce diagramme a été conçu à partir d'informations recueillies sur les échéanciers du projet. Le diagramme de Gantt met en lumière les durées des différentes phases du projet ainsi que les durées de chaque

phase avec leur connections. Un diagramme de Gantt est un outil visuel utilisé principalement en gestion de projet. Il sert à représenter, de manière graphique, l'avancement d'un projet dans le temps. En d'autres termes, c'est un calendrier détaillé qui permet de visualiser toutes les tâches qui composent un projet, leur durée et leurs relations entre elles.

Les manifestations survenues en 2023 et 2024 ont considérablement perturbé les prévisions temporelles du projet BRT, initialement prévu pour une durée de cinq ans. En effet, comme l'illustre le diagramme de Gantt, la phase des travaux, qui devait s'achever au 2023, s'est étendue jusqu'au 2025, reflétant un allongement de 24 mois. Tout d'abord, les dégâts matériels causés par les manifestations, visibles sur plusieurs périodes en 2023 et 2024, ont nécessité des réparations imprévues, retardant l'exécution des tâches. Par exemple, les interruptions notées aux manifestations de 2023 correspondent à des périodes critiques où les travaux ont dû être suspendus. La fin du projet, initialement, prévue le 30 juin 2023, a subi des retards importants, reportant la date de fin, effective, à juin 2025, sous réserve d'approbation des bailleurs.

Parmi les causes principales figurent les destructions matérielles résultant des manifestations. Ces dernières ont endommagé des infrastructures déjà installées, telles que les SLT et certaines stations, nécessitant leur remplacement ou leur réparation. Ces opérations supplémentaires ont ajouté un délai minimal de six mois aux prévisions. Par ailleurs, ces retards s'ajoutent à d'autres facteurs comme les procédures de passation de marchés et les impacts de la pandémie de COVID-19.

Ensuite, ces perturbations ont engendré une réorganisation des activités, impliquant des interruptions prolongées et un ralentissement du rythme de réalisation. Cela est également visible dans le chevauchement des tâches sur le diagramme de Gantt, où les étapes successives s'étirent au-delà de leur calendrier initial. Par conséquent, la phase des essais, originellement planifiée en 2022, est compressée et reportée à une fenêtre réduite entre Août 2023 et début 2024, ce qui risque de compromettre la qualité des tests nécessaires avant l'exploitation. En effet, les manifestations ont perturbé le calendrier

des essais techniques, qui devaient initialement commencer six mois avant la mise en exploitation.

Ces perturbations ont conduit à des ajustements importants, notamment la suppression de certains essais tels que la marche à blanc, pour prioriser des essais de gabarit et dynamiques. La durée totale des essais a été prolongée et leur portée réduite, en raison de l'indisponibilité de certaines infrastructures clés, causée par les retards cumulés. De plus, la phase d'exploitation, qui devait débiter le 31 Décembre 2023, est repoussée au 15 Mai 2024 accentuant ainsi le décalage. C'est ainsi que la mise en service, prévue pour le 31 décembre 2023, n'a été effective qu'en Mai 2024, et cela sous une forme de mise en service progressive.

Cette approche a été adoptée pour permettre l'exploitation d'une partie des infrastructures tout en poursuivant les travaux de finition. En effet, seulement 67 des 121 bus prévus étaient opérationnels et 21 des 23 stations disponibles. Ce retard découle directement des dégâts matériels causés par les manifestations, combinés aux délais nécessaires pour sécuriser les installations endommagées. Enfin, les manifestations ont aussi affecté la phase d'exploitation. Les infrastructures du BRT se sont révélées, particulièrement vulnérables, nécessitant une sécurisation renforcée pour garantir leur utilisation continue.

Malgré ces efforts, les retards accumulés ont affecté la planification et l'organisation des phases finales du projet augmentant, ainsi, les coûts et compliquant la coordination entre les différentes parties prenantes. En somme, le diagramme de Gantt met en lumière la manière dont ces manifestations ont profondément bouleversé le calendrier initial, révélant une vulnérabilité significative des projets d'infrastructure face aux aléas sociopolitiques. Par ailleurs le rallongement des délais du projet implique le rallongement des délais des contrats des prestations.

II.3 Surcoûts liés à la rallonge des délais

II.3.1 Présentation du budget du projet BRT

Dans ce point, on étudie le financement du projet BRT dans sa globalité. Le projet est financé par la banque mondiale, la banque européenne d'investissement, l'État du Sénégal et l'opérateur privé.

La répartition des parts d'investissement de chaque partie prenante est ainsi constituée :

Graphique 5 : Répartition du budget du projet BRT

Source : Enquête Etude, 2024

Le graphique, ci-dessus, illustre la répartition du financement du projet BRT, mettant en évidence un partenariat public-privé équilibré. En effet, le budget du BRT est réparti sur les 3 lignes : les travaux d'infrastructures et équipements (67,4%), la libération des emprises (1,4%) et l'acquisition de bus, exploitation et maintenance (31,2%). Il est financé à ratios différents par la banque mondiale, la banque européenne d'investissement, l'État du Sénégal et l'opérateur privé. Ce modèle de partenariat public-privé répartit efficacement les rôles et les risques, tout en mobilisant des ressources substantielles pour un projet structurant.

II.3.2 Surcoûts liés au rallongement des travaux et au rachat d'infrastructures et d'équipements du BRT

Les retards attribués, en partie aux dégradations matérielles, impacte les travaux des infrastructures et équipements du projet BRT. Chaque retard est associé à un surcoût en rapport avec son budget initial. Ce qui augmente les charges financières globales du projet. Aussi, nous

allons évaluer ici les surcoûts sur les infrastructures et équipements du BRT et les surcoûts sur les prestations des consultants et autres services. Pour ce faire, nous sommes parti sur l’hypothèse d’attribuer un certain nombre de jours d’interruption des travaux suite à l’ampleur des débordements liés à chaque manifestation. C’est dans ce sens que nous avons conçu le tableau suivant :

Tableau 2 : Hypothèse de délais d'arrêt des travaux selon les manifestations

N°	Dates des manifestations	Hypothèse d'arrêt(jour)
1	Le 16 mai 2023	5
2	Du 1er au 3 juin 2023	6
3	Du 29 au 31 juillet 2023	7
4	Du 4 au 9 février 2024	10
	Total	28

Source : Enquête Etude, 2024

Les manifestations ont entraîné des interruptions des travaux. C’est dans cette logique que nous nous sommes basés pour définir des hypothèses des jours en blancs causés par les manifestations. La série de manifestations enregistrée entre 2023 et 2024 sur le projet BRT, estimée en total à 28 jours d’arrêt des travaux dont, environ, 2 mois. Chaque jour supplémentaire sur le délai initial entraîne un surcoût dans la logique de la gestion efficiente d’un projet.

Par ailleurs, durant cette période, des pertes matérielles ont été aussi enregistrées qui ont également fait peser des surcoûts sur la planification prévisionnelle des travaux. Ces surcoûts liés aux dégradations des infrastructures et équipements du projet BRT correspondent au montant des équipements rachetés pour remplacer les matériels dégradés au cours des manifestations politiques. C’est ce que soutient un des responsables du projet à travers les propos suivants : « la quasi-totalité des matériels étaient inutilisables après les saccages perpétrés par les manifestants d’où la nécessité des nouvelles

commandes qui ont été passées ». A travers ces dires du responsable de l'unité infrastructure du projet, nous pouvons retenir que la quasi-totalité des équipements ont été recommandées dans l'espace d'une durée minimum de 6 mois après leur destruction. De ces commandes on peut citer : les portes palières, les équipements de la SLT, les équipements de l'éclairage public....

Le coût de ces dépenses qui constituent des pertes pour le projet est estimé à 1 200 000 000 000 FCFA. A cela, pourraient s'ajouter les potentielles demandes d'indemnisation de l'entreprise de construction (CRBC). Notre interlocuteur ajoute à cela, et comme pour confirmer les retards engendrés par ces destructions, que : « la destruction structurelle a compromis l'ouverture des stations ainsi que la mise en service commerciale et l'achèvement des travaux. Ceci a exposé l'Etat du Sénégal à travers le CETUD au paiement de surcoûts générés par les dépassements de délais dans l'achèvement des travaux et le démarrage fonctionnel du service ».

II.3.3 Surcoût sur les prestations des consultants et autres services

Le rallongement des délais du projet a entraîné aussi celui des contrats de la Mission de Contrôle (MDC), le Bureau de Contrôle Technique (BCT), la Mission de Contrôle Géotechnique (MCG). En effet, ils ont été retenus et prolongés au-delà de leur durée initiale pour accompagner à la finalisation du projet BRT.

Graphique 6 : évolution des coûts des contrats des prestations

Source : Enquête Etude, 2024

L'analyse des rallongements des contrats de prestations pour la MCG, la MC et le BCT met en lumière des extensions significatives par rapport aux durées initiales prévues. Le contrat de MDC, dont la durée initiale était de 32 mois, a été étendu de 31 mois supplémentaires, pour atteindre 63 mois. Ce qui représente une rallonge de près de 97 % du temps initial imparti. Ce contrat se distingue par un rallongement particulièrement important, suggérant des retards majeurs, des difficultés techniques ou des changements de significatifs. En comparaison, les contrats de MCG et du BCT ont connu des extensions plus modérées, mais néanmoins notables. Le MCG est passé de 31 à 43 mois (plus 12 mois, soit plus de 38,7 %), tandis que le BCT a été prolongé de 7 mois, passant de 31 à 38 mois (soit une extension de 22,6 %). Le rallongement de ces délais de contrat est soutenu par des séries d'avenants distincts, d'une entreprise à l'autre. Néanmoins, il est important de savoir que tous les avenants ne sont pas liés aux manifestations. Ainsi pour avoir le surcoût pour chaque

entreprise un raisonnement scientifique a été suivi qui se présente comme suit :

- Identification des avenants qui couvre la fourchette 2023-2024 ;
- Calculs des contrats impactés par les manifestations ;
- Calcul du montant des manifestations sur le contrat ;
- Identification du contrat utilisé pour les réparations (50% du personnel sera utilisé pour la supervision des matériels dégradés) ;
- Calcul du montant pour la supervision des réparations ;
- Calcul du montant global de l'impact sur le contrat de l'entreprise.

Le tableau suivant répertorie les surcoûts estimatifs des contrats des prestataires :

Tableau 4 : Synthèse des surcoûts des contrats de prestations

Synthèse	
Montant global de l'impact sur le contrat de APAVE	3 282 019
Montant global de l'impact sur le contrat de INGEROP	288 043 255
Montant global de l'impact sur le contrat AGTS	31 567 732
Total	352 431 179

Source : Enquête Etude, 2024

En somme le surcoût total du rallongement temporel sur les contrats de prestation s'élèverait à 352 431 179 FCA.

III. Discussion

- La question de l'innovation transportaire dans le contexte dakarois

La référence aux travaux d'Athie (2022) permet d'inscrire le BRT dans la continuité d'une politique publique de modernisation des transports à Dakar, initiée avec le TER. Les quatre piliers identifiés que sont : la capacité, la mobilité urbaine, la qualité de service et la réduction des externalités négatives, constituent un cadre analytique opérationnel qui rejoint les travaux fondateurs, notamment ceux de Cervero (1998) sur les Bus Rapid Transit comme vecteurs de structuration urbaine.

Néanmoins, l'extrait gagnerait à interroger les limites de la transférabilité des modèles d'innovation transportaire dans des contextes africains. Comme le soulignent Behrens et al. (2016), les modèles BRT pensés dans des contextes latino-américains ou asiatiques ne s'appliquent pas, mécaniquement, à des villes africaines, où les dynamiques informelles du transport, les contraintes foncières et les logiques sociales de mobilité sont structurellement différentes.

- La gestion des risques : entre approche techniciste et réalité socio-politique

La mobilisation du cadre de gestion des risques à travers les travaux de Diop, M. (2020) sur les inondations à Jaxaay-Parcelle est intellectuellement intéressante. Elle permet d'introduire une grille d'analyse structurée autour de la démarche ainsi articulée : identification, évaluation, planification des réponses et suivi. Ce cadre est reconnu et applicable à une grande variété de projets d'infrastructure.

Toutefois, une discussion scientifique doit relever une difficulté liée l'adaptabilité de cette approche lorsqu'elle est appliquée aux risques politiques. En effet, contrairement aux risques naturels, les risques politiques liés aux manifestations relèvent davantage d'une incertitude radicale que d'un risque calculable. De même, les manifestations politiques ne sont pas des phénomènes aléatoires. Elles résultent de dynamiques sociales, historiques et politiques complexes.

Face à ces différentes limites, des perspectives de recherche sont envisageables.

- Pistes d'enrichissement de la revue de littérature

Pour consolider le cadre théorique, plusieurs axes de recherche complémentaires peuvent être suggérés comme :

- Intégrer les travaux sur la gouvernance des mégaprojets d'infrastructure (Flyvbjerg, 2014), qui montrent systématiquement que ces projets sont sujets à des dépassements de coûts et de délais, indépendamment des risques politiques.
- Mobiliser la littérature sur la résilience urbaine et la capacité des villes à maintenir leurs fonctions essentielles face aux perturbations.
- Convoquer des études comparatives sur des projets BRT en Afrique subsaharienne (Lagos, Dar es Salaam, Johannesburg) pour contextualiser les défis spécifiques au cas dakarais.

Conclusion

La gestion des projets d'infrastructures publiques au Sénégal, en particulier dans le cadre du projet Bus Rapid Transit (BRT), est marquée par des enjeux complexes liés aux risques exogènes, notamment les manifestations politiques. Cette étude a mis en évidence les conséquences importantes de ces aléas sur l'efficacité de la planification et de la mise en œuvre du projet BRT, en explorant à la fois les dégradations matérielles, les impacts sur les échéances temporelles, et les conséquences budgétaires.

A la faveur de l'approche qualitative qui a été adoptée pour cette étude, ces informations ont été collectées par le biais d'entretiens et de focus groupes réalisés avec les acteurs stratégiques du projet tels que le maître d'ouvrage (CETUD), le maître d'ouvrage délégué (AGEROUTE), l'exécutant des travaux (CRBC), le responsable du bureau de contrôle technique (APAVE), du bureau de contrôle géotechnique (AGTS), de la Mission de supervision (CIRA/INGEROP) et enfin l'exploitant (Dakar Mobilité).

Mais aussi, grâce à l'observation directe sur le terrain qui nous a permis de constater que les manifestations ont causé des dégâts significatifs sur les infrastructures du BRT, affectant directement la fonctionnalité des stations et équipements essentiels tels que les portes palières, les systèmes d'éclairage, et les bornes de billetterie. Ces

destructions, localisées principalement dans les stations et les zones stratégiques, comme le pôle d'échange de Guédiawaye, ont entraîné une priorisation de certaines stations pour une exploitation progressive. Bien que des mesures aient été prises pour maintenir un service minimal, ces dégradations ont compromis la qualité et la continuité du service, illustrant la fragilité des installations face à des chocs exogènes imprévisibles.

C'est ainsi que la planification temporelle du projet a été fortement affectée par les destructions matérielles et les interruptions dues aux manifestations. Des retards significatifs ont été observés dans les phases de travaux et d'essais, perturbant le calendrier initial. La stratégie de mise en service progressive, combinant exploitation du jour et travaux nocturnes, reflète les efforts pour réduire les impacts des retards, mais souligne également une adaptation forcée à un contexte défavorable. Ces ajustements ont nécessité une mobilisation accrue des ressources techniques et humaines, tout en révélant les limites de la planification face à des aléas sociopolitiques.

Ces destructions matérielles ont, ainsi, eu des impacts sur la planification budgétaire du projet. En effet, il est ressorti de nos entretiens que les dépassements budgétaires liés aux retards et aux réparations des dégradations matérielles ont constitué un autre aspect critique du projet. Les coûts supplémentaires engendrés par la restauration des installations endommagées et l'allongement des échéances temporelles ont posé des défis financiers majeurs pour le projet. Ces éléments soulignent la nécessité d'intégrer des mécanismes de résilience et de contingence financière dès la phase de planification des projets d'infrastructure. Cette analyse met en lumière l'importance de renforcer la gestion des risques dans les projets d'infrastructure publique. Il est primordial de développer des stratégies préventives et adaptatives pour limiter les impacts des aléas exogènes.

Bibliographie :

AGERROUTE/CRBC. (2024). Rapport mensuel du projet de June 2024 (p. 52).

Athie, M. H. (2022). L'innovation avec le train express régional dans le secteur du transport à Dakar : analyse de l'accessibilité sociale,

économique et géographique des populations de la banlieue de Dakar avec le ter et perception des acteurs [Mémoire de Master / Rapport de recherche]. Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

CETUD. (2024). Site web de cetud. <https://www.cetud.sn/>

CETUD, OTD, & SAFEGE. (2017).

EIES_Projet_BRT_Dakar_Janv_2017 (p. 282).

CETUD/AGEROUTE. (2023). Rapport BRT MOD T3 2023 (p. 74).

Chloé, C., Alexandre, F., & Matthieu, G. (2019). Projet selon la méthode « Success for Your Project Management ». 25.

Cleland, D. L., & Ireland, L. R. (2006). Project Management. McGraw-Hill Professional.

Damon, J. (2016). Frederick Taylor. L'organisation scientifique de l'usine. Hors collection, 199-200.

Diop Mame Cheikh Ahmed Tidiane (2023) : « Les risques de catastrophe naturelle au Sénégal : Analyse de l'efficacité de la gestion de la vulnérabilité des communautés face aux inondations : le cas de la commune de Jaxaay-Parcelle du département de Keur Massar », Mémoire Ecole Supérieure d'Economie Appliquée

Fellag, H., & Dergoum, M. (2014). Le Management de projet et le défi de délai de réalisation dans le secteur de construction [Thesis]. <http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1751>

PLO, L., & ROBIN, V. (2016). Implanter une solution plm dans une entreprise « libérée » : approche et méthodologie : cas du groupe poul.

Ramirez, N. G. (2009). Contribution à l'amélioration des processus à travers la mesure de la maturité de projet : Application à l'automobile [Phdthesis, Ecole Centrale Paris]. <https://theses.hal.science/tel-00491760>

Rodney, E. (2016). Développement d'une méthode de gestion des risques de projet et d'aide à la décision en contexte incertain : Application au domaine des énergies renouvelables [Phdthesis, Université de Bordeaux]. <https://theses.hal.science/tel-01481591>

Takagi, N., & Varajão, J. (2020). Success Management and the Project Management Body of Knowledge (PMBOK): An Integrated Perspective. International Research Workshop on IT Project Management 2020. <https://aisel.aisnet.org/irwitpm2020/6>

Wael, S. (2009). Étude exploratoire des pratiques de la gestion de projet au sein des pme québécoises.

Yan, X., Lecoeuvre, L., Turner, R., & Anbari, F. T. (2015, juin 2). Appliquer un Système de Suivi et d'Evaluation axé sur les Résultats pour améliorer les projets d'infrastructure en Chine. | EBSCOhost.

<https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:112299048?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:112299048>

Zouhair, A. M., & ESSABIRY, R. (2020). Essai de profilage des modèles de gestion des projets au Maroc : Une exploration par application de la vision de MIDLER | Alternatives Managériales Economiques.

<https://revues.imist.ma/index.php/AME/article/view/23392>

Soutien Organisationnel Perçu et Bien-être Psychologique : Deux Concepts Indispensables à l'Implication Organisationnelle des Travailleurs dans l'Industrie du Pétrole au Gabon

Kader Kane Inagnibomoua

*Assistant en Psychologie du Travail et des Organisations
Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP)*

Université Omar Bongo (Libreville/Gabon)

| kaderpyere@yahoo.fr

Rosamour Gassien Aymar Tsamba-Ndzedy-Moughoa

Attaché de Recherche,

Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH)

CENAREST (GABON) |

rosamourgassien@gmail.com

Résumé :

Cet article examine les relations entre le soutien organisationnel perçu (SOP), le bien-être psychologique (BEP) et l'implication organisationnelle des salariés dans l'industrie pétrolière gabonaise. L'objectif est d'analyser dans quelle mesure le SOP et le BEP prédisent les différentes dimensions de l'implication organisationnelle (affective, normative et calculée), ainsi que le rôle médiateur du bien-être psychologique dans la relation entre soutien organisationnel et implication. L'étude a été menée auprès de 400 salariés issus de six entreprises pétrolières opérant en contexte onshore et offshore. Les données ont été recueillies à l'aide de questionnaires standardisés et analysées via des régressions multiples hiérarchiques et une analyse de médiation par bootstrap (PROCESS de Hayes). Les résultats montrent que le SOP et le BEP prédisent significativement l'implication affective et normative, tandis qu'aucun effet significatif n'est observé sur l'implication calculée. Par ailleurs, le bien-être psychologique exerce un effet médiateur partiel dans la relation entre SOP et implication organisationnelle. Ces résultats soulignent l'importance des ressources organisationnelles et psychologiques dans la construction de l'engagement au travail dans un secteur à fortes contraintes opérationnelles.

Mots clés : soutien organisationnel perçu, bien-être psychologique, implication organisationnelle, industrie pétrolière, Gabon.

Abstract :

This study examines the relationships between perceived organizational support (POS), psychological well-being (PWB), and organizational commitment among

employees in the Gabonese oil industry. The aim is to analyze the extent to which POS and PWB predict the different dimensions of organizational commitment (affective, normative, and continuance), as well as the mediating role of psychological well-being in the relationship between organizational support and commitment. The study was conducted with 400 employees from six oil companies operating in both onshore and offshore contexts. Data were collected using standardized questionnaires and analyzed through hierarchical multiple regression analyses and mediation analysis using the bootstrap method (Hayes' PROCESS macro). The results show that POS and PWB significantly predict affective and normative commitment, whereas no significant effects are found for continuance commitment. In addition, psychological well-being partially mediates the relationship between perceived organizational support and organizational commitment. These findings highlight the importance of organizational and psychological resources in fostering employee commitment in a high-demand operational sector.

Keywords : perceived organizational support, psychological well-being, organizational commitment, oil industry, Gabon.

Introduction

L'industrie pétrolière occupe une place centrale dans l'économie gabonaise et constitue, depuis plusieurs décennies, l'un des principaux moteurs de la croissance nationale. Au-delà de son poids macroéconomique, ce secteur se caractérise par une organisation du travail particulièrement complexe, marquée par des environnements techniques exigeants, des conditions d'exploitation à haut risque, notamment en offshore, ainsi que des systèmes de rotation du personnel qui influencent fortement l'expérience professionnelle des salariés. Dans un tel contexte, la question du facteur humain devient un enjeu stratégique majeur pour les organisations pétrolières, dans la mesure où la performance globale du secteur dépend étroitement de la qualité de l'engagement de ses travailleurs.

Dans la littérature en psychologie du travail et des organisations, l'implication organisationnelle constitue l'un des construits les plus étudiés pour comprendre la relation entre l'individu et son organisation. Conceptualisée initialement par H.S. Becker (1960) dans une perspective d'engagement par « side-bets », puis développée de manière plus systématique par J. P. Allen et N. J. Meyer (1990, 1991), elle est aujourd'hui généralement appréhendée comme un construit multidimensionnel composé de trois dimensions

complémentaires : l'implication affective, l'implication normative et l'implication calculée. L'implication affective renvoie à l'attachement émotionnel du salarié envers son organisation et à son identification à ses valeurs ; l'implication normative traduit un sentiment d'obligation morale de rester au sein de l'organisation ; enfin, l'implication calculée repose sur une évaluation rationnelle des coûts associés à un éventuel départ.

Dans les environnements professionnels fortement contraints, tels que l'industrie pétrolière, ces différentes formes d'implication revêtent une importance particulière. En effet, la stabilité des effectifs, la réduction du turnover, ainsi que la performance opérationnelle dépendent largement de la capacité des organisations à maintenir un niveau élevé d'engagement de leurs salariés. Toutefois, cet engagement ne peut être compris uniquement à partir de variables structurelles ou économiques. Il est également profondément influencé par des facteurs psychosociaux liés à l'expérience subjective du travail.

Parmi ces facteurs, le soutien organisationnel perçu (SOP) occupe une place centrale. Issu de la théorie de l'échange social (J. Blau, 1964), ce concept renvoie à la perception qu'a le salarié du degré auquel son organisation valorise ses contributions et se soucie de son bien-être (R. Eisenberger et al., 1986). Selon cette approche, la relation entre le salarié et son organisation repose sur un principe de réciprocité : lorsqu'un individu perçoit un soutien élevé de la part de son organisation, il tend à adopter en retour des attitudes et comportements favorables, notamment un engagement accru et une plus grande implication dans son travail. De nombreuses recherches ont ainsi mis en évidence le rôle du SOP comme prédicteur significatif de l'implication organisationnelle, de la satisfaction au travail et des comportements de citoyenneté organisationnelle (R. Eisenberger et al., 2001 ; S. Rhoades & R. Eisenberger, 2002).

Parallèlement, le bien-être psychologique constitue une autre variable clé dans la compréhension des attitudes au travail. Dans sa perspective eudémonique, le bien-être psychologique ne se limite pas à l'absence de détresse, mais renvoie à la capacité de l'individu à fonctionner de manière optimale, à actualiser son potentiel et à développer des relations interpersonnelles positives (C. D. Ryff & C. L. Keyes, 1995 ; R. M. Ryan & E. L. Deci, 2001). Dans le champ

organisationnel, le modèle proposé par M. A. Dagenais-Desmarais et A. Savoie (2012) permet de conceptualiser le bien-être psychologique au travail à travers plusieurs dimensions, notamment l'épanouissement professionnel, le sentiment de compétence, la reconnaissance perçue et la qualité des relations de travail. Un niveau élevé de bien-être psychologique est généralement associé à des attitudes positives envers le travail, à une meilleure régulation du stress et à un engagement organisationnel renforcé.

Dans le contexte spécifique de l'industrie pétrolière gabonaise, ces deux variables prennent une importance particulière. Les salariés évoluent dans un environnement caractérisé par des exigences techniques élevées, des contraintes de sécurité strictes, des éloignements géographiques fréquents et des rythmes de travail intensifs. Ces conditions peuvent générer des tensions psychologiques importantes, mais aussi renforcer la nécessité pour les organisations de mettre en place des mécanismes de soutien efficaces. Dans ce cadre, le soutien organisationnel perçu et le bien-être psychologique apparaissent comme des ressources essentielles susceptibles d'influencer la manière dont les salariés s'engagent envers leur organisation.

Cependant, malgré l'importance théorique et pratique de ces variables, la littérature empirique reste encore limitée concernant leur articulation conjointe dans les contextes industriels africains, et plus particulièrement dans le secteur pétrolier gabonais. La plupart des travaux existants se concentrent soit sur les effets directs du soutien organisationnel, soit sur les effets du bien-être psychologique, sans véritablement intégrer une perspective explicative combinée permettant de comprendre les mécanismes sous-jacents de l'implication organisationnelle.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche. Elle vise à analyser les relations entre le soutien organisationnel perçu, le bien-être psychologique et l'implication organisationnelle des salariés de l'industrie pétrolière au Gabon. Plus précisément, elle cherche à déterminer dans quelle mesure le soutien organisationnel et le bien-être psychologique agissent comme des prédicteurs directs de l'implication organisationnelle, mais également si le bien-être psychologique joue un rôle médiateur dans la relation entre soutien organisationnel et implication.

Ainsi, cette étude s'inscrit à la croisée de la psychologie du travail, de la gestion des ressources humaines et des études organisationnelles en contexte africain. Elle ambitionne non seulement d'enrichir les modèles théoriques existants, mais également de fournir des pistes d'intervention concrètes pour les organisations pétrolières souhaitant renforcer l'engagement durable de leurs salariés dans un environnement professionnel exigeant.

1. Cadre théorique et hypothèses de recherche

1.1. Le soutien organisationnel perçu (SOP) et l'implication organisationnelle

Le SOP est défini comme la croyance générale du salarié quant au degré auquel son organisation valorise ses contributions et se soucie de son bien-être (R. Eisenberger et al., 1986). Fondé sur la théorie de l'échange social (J. Blau, 1964), il repose sur la norme de réciprocité : plus un salarié perçoit un soutien élevé de la part de son organisation, plus il est susceptible d'adopter des attitudes et comportements bénéfiques pour cette dernière. R. Eisenberger et al. (2001) ont confirmé que le SOP renforce l'implication organisationnelle, réduit l'absentéisme et améliore la satisfaction au travail. L. Rhoades et R. Eisenberger (2002) ont montré dans leur méta-analyse que le SOP entretient des liens positifs et significatifs avec l'implication affective.

Des travaux plus récents ont approfondi la compréhension du SOP en contextes professionnels contraints. J. N. Kurtessis et al. (2017), dans une méta-analyse portant sur 558 études, ont confirmé que le SOP constitue un prédicteur robuste de l'implication organisationnelle, de la performance au travail et des comportements de citoyenneté, tout en soulignant l'importance des perceptions de justice organisationnelle comme antécédents du SOP. Par ailleurs, C. H. Chang, C. C. Rosen et P. E. Levy (2009) ont mis en évidence que la qualité de la relation salarié-organisation joue un rôle modérateur dans le lien SOP-implication. Plus récemment, A. Newman, R. Schwarz, B. Cooper et S. Sendjaya (2017) ont montré que le SOP exerce un effet particulièrement marqué sur l'implication affective dans les contextes à forte incertitude, ce qui est particulièrement pertinent pour le secteur pétrolier. Ces avancées théoriques récentes

renforcent la pertinence du SOP comme déterminant central de l'engagement dans les environnements industriels exigeants.

Dans le secteur pétrolier gabonais, où les conditions de travail sont particulièrement exigeantes, la perception d'un soutien organisationnel fort est susceptible de renforcer l'attachement émotionnel des salariés à leur organisation (implication affective), de consolider leur sentiment d'obligation morale envers elle (implication normative) et, dans une moindre mesure, de nuancer le calcul coût-bénéfice de leur maintien en poste (implication calculée). Sur la base de ces éléments, nous formulons les hypothèses suivantes :

H1a : Le soutien organisationnel perçu prédit positivement et significativement l'implication affective des travailleurs de l'industrie pétrolière gabonaise.

H1b : Le soutien organisationnel perçu prédit positivement et significativement l'implication normative des travailleurs de l'industrie pétrolière gabonaise.

H1c : Le soutien organisationnel perçu ne prédit pas significativement l'implication calculée des travailleurs de l'industrie pétrolière gabonaise.

1.2. Le bien-être psychologique (BEP) et l'implication organisationnelle

Le bien-être psychologique en milieu organisationnel est un concept multidimensionnel à fort impact comportemental (K. M. Page & D. A. Vella-Brodrick, 2009). Dans sa dimension eudémonique, il désigne le degré auquel une personne fonctionne optimalement, actualise son potentiel et entretient des relations interpersonnelles positives (R.M. Ryan & E. L. Deci, 2001 ; C. D. Ryff & C. L. M. Keyes, 1995). Le cadre conceptuel de Dagenais-Desmarais et Savoie (2012) identifie cinq composantes du BEP au travail : l'adéquation interpersonnelle, l'épanouissement dans le travail, le sentiment de compétence, la reconnaissance perçue et la volonté d'engagement.

Des recherches plus récentes ont enrichi ce cadre conceptuel. W.-L. Tov et E. Diener (2013) soulignent que le bien-être eudémonique prédit de manière significative la qualité des relations de travail et la stabilité organisationnelle. Par ailleurs, A. B. Bakker et E.

Demerouti (2017), dans leur mise à jour du modèle des exigences et ressources au travail (JD-R), ont montré que le BEP constitue une ressource personnelle centrale favorisant l'engagement et l'implication organisationnelle, même dans des conditions de travail difficiles. S. Crevier-Braud, J. Forest, C. Benabou et N. Gagné (2014) ont également confirmé que les besoins psychologiques fondamentaux à l'autonomie, compétence et appartenance médient la relation entre le contexte organisationnel et le BEP, renforçant ainsi l'implication au travail. Ces apports récents soulignent l'importance d'une conception actualisée du BEP comme ressource psychologique dynamique dans les environnements professionnels contraints.

Un meilleur niveau de BEP occasionne de bonnes attitudes de travail, des comportements pro-sociaux et de citoyenneté organisationnelle (D. B. Turban & W. Yan, 2016). Les travailleurs éprouvant un BEP élevé sont davantage susceptibles d'éprouver un attachement émotionnel fort à leur organisation, de s'y sentir obligés moralement et d'y trouver un sens à leur activité. En revanche, les employés souffrant d'un faible BEP pourraient voir s'accroître leur implication calculée, celle-ci étant motivée par l'impossibilité de partir plutôt que par un attachement réel. Sur cette base, nous formulons :

H2a : Le bien-être psychologique prédit positivement et significativement l'implication affective des travailleurs de l'industrie pétrolière gabonaise.

H2b : Le bien-être psychologique prédit positivement et significativement l'implication normative des travailleurs de l'industrie pétrolière gabonaise.

1.3. Le rôle médiateur du bien-être psychologique

La théorie de la conservation des ressources (S. E. Hobfoll, 1989) et les travaux sur les ressources organisationnelles suggèrent que le SOP agit sur l'implication organisationnelle non seulement de manière directe, mais aussi en améliorant les ressources psychologiques des salariés, parmi lesquelles leur BEP. En d'autres termes, une organisation qui soutient ses salariés contribuerait d'abord à améliorer leur BEP, qui à son tour renforcerait leur implication. Ce

mécanisme, qualifié de médiation, constitue un apport théorique majeur de la présente étude. Nous proposons donc :

H3 : Le bien-être psychologique joue un rôle médiateur partiel dans la relation entre le soutien organisationnel perçu et l'implication organisationnelle (dimensions affective et normative) des travailleurs de l'industrie pétrolière gabonaise.

2. Méthodologie

Cette recherche adopte une démarche quantitative et hypothético-déductive, visant à tester empiriquement les relations théoriques entre le soutien organisationnel perçu (SOP), le bien-être psychologique (BEP) et les trois dimensions de l'implication organisationnelle. Elle repose sur une approche corrélacionnelle et explicative, mobilisant des outils statistiques multivariés. La collecte des données a été réalisée auprès d'un échantillon de 400 salariés de l'industrie pétrolière gabonaise, à l'aide de questionnaires standardisés et validés. Les analyses ont été menées en trois temps : statistiques descriptives et corrélacionnelles, régressions multiples hiérarchiques pour tester les effets directs, et analyse de médiation par bootstrap (Hayes, 2013) pour examiner les effets indirects du SOP via le BEP sur l'implication organisationnelle. Cette démarche méthodologique s'inscrit dans les standards actuels de la recherche quantitative en psychologie du travail.

2.1 *Participants et procédure*

L'étude a été menée auprès de 400 salariés issus de six entreprises du secteur pétrolier au Gabon, intervenant dans les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures. L'échantillon inclut des organisations opérant en contexte onshore et offshore, ce qui permet de couvrir une diversité de conditions de travail caractérisées par des contraintes opérationnelles élevées, des rotations de personnel et des exigences strictes en matière de sécurité.

Les participants proviennent de manière relativement équilibrée des différentes entreprises, assurant une représentation

homogène des structures organisationnelles étudiées. L'échantillon comprend 80 % d'hommes et 20 % de femmes. Les tranches d'âge sont réparties en trois catégories principales : 25–34 ans (30 %), 35–44 ans (40 %) et 45 ans et plus (30 %). L'ancienneté se répartit entre 0–5 ans (35 %), 6–10 ans (37,5 %) et plus de 10 ans (27,5 %). Les catégories professionnelles incluent des personnels techniques et opérationnels (50 %), des fonctions support (25 %), des cadres intermédiaires (20 %) et des cadres supérieurs (5 %).

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire administré en présentiel. Les participants ont été informés de l'anonymat et de la confidentialité des réponses, et leur participation était volontaire, conformément aux standards éthiques en sciences sociales.

2.2 Instruments de mesure

L'ensemble des échelles utilisées repose sur une mesure auto-rapportée selon une échelle de Likert en 5 points (de 1 = « Pas du tout d'accord » à 5 = « Tout à fait d'accord »). Cette modalité de collecte des données expose toutefois les résultats à des biais de désirabilité sociale ainsi qu'à des biais de subjectivité perceptuelle. Par ailleurs, le recours à une source unique de données soulève la question du biais de méthode commune (common method bias), susceptible d'amplifier artificiellement les relations observées entre les variables. Afin de garantir la qualité psychométrique des instruments, les indices de fidélité (alpha de Cronbach) ont été calculés pour chaque sous-échelle et attestent d'une cohérence interne satisfaisante. Enfin, il convient de souligner que le design transversal de cette étude ne permet pas d'inférer des relations causales entre les variables. En conséquence, les relations observées doivent être interprétées comme des associations statistiques plutôt que comme des liens de causalité.

2.2.1. Soutien organisationnel perçu (SOP)

Le SOP a été mesuré à l'aide de la version courte en neuf items de l'échelle développée par Eisenberger et al. (1986, 1990), dans sa traduction française validée (S. J. Wayne, L. M. Shore & R. C. Liden, 1997). Cette échelle évalue la perception globale des salariés quant à la valorisation de leurs contributions et à l'attention portée à leur bien-

être par l'organisation. Un exemple d'item est : « Mon organisation prend vraiment en considération mes objectifs et mes valeurs. » L'alpha de Cronbach obtenu dans la présente étude est de $\alpha = 0,87$, ce qui témoigne d'une bonne cohérence interne.

2.2.2. Bien-être psychologique (BEP)

Le bien-être psychologique a été évalué à l'aide de l'Échelle de Bien-être Mental de Warwick-Edinburgh (WEMWBS ; R. Tennant et al., 2007), dans sa version française validée à 14 items. Cet instrument psychométrique de référence appréhende la dimension positive de la santé mentale au-delà de la simple absence de pathologie, en s'appuyant sur une conception eudémonique du fonctionnement humain (C. D. Ryff & B. H. Singer, 2008). Il évalue à la fois l'affect positif et le fonctionnement psychologique optimal à travers des indicateurs tels que l'autonomie, le sentiment d'utilité et la qualité des liens interpersonnels. Un exemple d'item est : « Je me sens utile. » Sa structure unifactorielle offre une robustesse et une sensibilité aux changements particulièrement pertinentes. L'alpha de Cronbach obtenu est $\alpha = 0,89$.

2.2.3. Implication organisationnelle (IO)

L'implication organisationnelle a été mesurée à l'aide de l'échelle de Meyer et Allen (1991), dans sa version française traduite et validée par N. Commeiras (1998), comportant 18 items répartis en trois sous-échelles de six items chacune. La sous-échelle d'implication affective (exemple : « Je ressentirais beaucoup de culpabilité si je devais quitter maintenant mon organisation ») évalue l'attachement émotionnel du salarié à son organisation. La sous-échelle d'implication calculée (exemple : « Je pense que j'ai trop peu d'options pour envisager de quitter mon organisation ») mesure la conscience des coûts associés au départ. La sous-échelle d'implication normative (exemple : « Je me sens moralement obligé(e) de rester dans mon organisation actuelle ») appréhende le sentiment d'obligation. Les alphas de Cronbach obtenus sont respectivement : implication affective $\alpha = 0,84$; implication calculée $\alpha = 0,79$; implication normative $\alpha = 0,82$.

2.3. *Stratégie d'analytique*

Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS 26.0 et du module PROCESS (A. F. Hayes, 2013). La démarche analytique s'est déployée en trois temps. Dans un premier temps, des analyses descriptives (moyennes, écarts-types, asymétrie, aplatissement) ont été conduites pour caractériser l'échantillon et vérifier les conditions d'application des tests paramétriques. Dans un deuxième temps, des analyses corrélationnelles bivariées (r de Pearson) ont permis d'examiner les relations linéaires entre les variables principales. Dans un troisième temps, des analyses de régression multiple hiérarchique ont été réalisées pour tester le pouvoir prédictif du SOP et du BEP sur les trois dimensions de l'implication organisationnelle. Enfin, le rôle médiateur du BEP dans la relation SOP-implication organisationnelle a été évalué via la méthode du bootstrap (5 000 ré-échantillonnages, intervalles de confiance à 95 %) préconisée par Hayes (2013).

3. Résultats

3.1 *Statistiques descriptives*

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives des variables examinées dans le cadre de cette étude. Dans un premier temps, les scores moyens observés indiquent un niveau globalement « modéré » à « élevé » de soutien organisationnel perçu (SOP ; $M = 3,42$; $ET = 0,74$), ainsi qu'un niveau relativement élevé de bien-être psychologique (BEP ; $M = 3,68$; $ET = 0,65$), suggérant que, dans l'ensemble, les répondants évaluent positivement leur environnement organisationnel ainsi que leur état de fonctionnement psychologique. En ce qui concerne les différentes dimensions de l'implication organisationnelle, les résultats mettent en évidence des niveaux différenciés, dans la mesure où l'implication affective apparaît comme la dimension la plus élevée ($M = 3,55$; $ET = 0,71$), traduisant un attachement émotionnel marqué des salariés à leur organisation, suivie de l'implication normative ($M = 3,18$; $ET = 0,78$), qui reflète un sentiment d'obligation morale modéré, tandis que l'implication de continuité présente le score moyen le plus faible ($M = 2,89$; $ET = 0,82$), suggérant une influence relativement limitée des considérations instrumentales liées aux coûts de départ. Par ailleurs, l'examen des

indices de forme des distributions montre que les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement demeurent compris dans des intervalles acceptables (± 2), ce qui indique une distribution globalement normale des variables et justifie le recours à des analyses paramétriques (D. George & P. Mallery, 2010). Enfin, les écarts-types observés traduisent une dispersion modérée des réponses autour des moyennes, renforçant la stabilité des estimations et la fiabilité des tendances dégagées.

Tableau n° 1 : Statistiques descriptives des variables à l'étude (N = 400)

Variables	M	ET	Min	Max	Asymétrie	Aplatissement	α
Soutien organisationnel perçu (SOP)	3,42	0,74	1,22	5,00	-0,31	0,12	0,87
Bien-être psychologique (BEP)	3,68	0,65	1,86	5,00	-0,27	-0,08	0,89
Implication organisationnelle Affective	3,55	0,71	1,33	5,00	-0,44	0,33	0,84
Implication organisationnelle Calculée	2,89	0,82	1,00	5,00	0,18	-0,21	0,79
Implication organisationnelle Normative	3,18	0,78	1,00	5,00	-0,15	-0,19	0,82

Source : Données d'enquête, 2025.

3.2. Analyses corrélationnelles

Le tableau 2 présente la matrice de corrélations de Pearson entre les variables de l'étude. Les résultats indiquent que le soutien organisationnel perçu (SOP) est significativement et positivement corrélé avec le bien-être psychologique (BEP) ($r = 0,58$; $p < 0,001$), l'implication affective ($r = 0,61$; $p < 0,001$) et l'implication normative ($r = 0,43$; $p < 0,001$), tandis que sa corrélation avec l'implication calculée n'est pas statistiquement significative ($r = 0,09$; $p = 0,38$). De manière similaire, le bien-être psychologique est positivement et significativement associé à l'implication affective ($r = 0,54$; $p < 0,001$) ainsi qu'à l'implication normative ($r = 0,37$; $p < 0,001$), mais

ne présente pas de relation significative avec l'implication calculée ($r = 0,07$; $p = 0,49$). Par ailleurs, l'implication affective et l'implication normative entretiennent une corrélation positive et significative ($r = 0,49$; $p < 0,001$), tandis que l'implication calculée demeure faiblement associée aux autres dimensions, bien que significativement corrélée avec l'implication affective ($r = 0,22$; $p < 0,05$) et normative ($r = 0,28$; $p < 0,01$). Dans l'ensemble, ces résultats apportent un soutien préliminaire aux hypothèses de recherche et justifient la poursuite des analyses multivariées.

Tableau n°2 : Matrice des corrélations de Pearson (N = 400)

Variables	1	2	3	4	5
1. Soutien organisationnel perçu (SOP)	—				
2. Bien-être psychologique (BEP)	0,58***	—			
3. Implication organisationnelle Affective	0,61***	0,54***	—		
4. Implication organisationnelle Calculée	0,09	0,07	0,22*	—	
5. Implication organisationnelle Normative	0,43***	0,37***	0,49***	0,28**	—

Note. $p < .05^*$; $p < .01$; $p < .001$.

Source : Données d'enquête, 2025.

3.3. Analyses de régression multiple hiérarchique

Trois modèles de régression multiple hiérarchique ont été estimés, en considérant successivement les trois dimensions de l'implication organisationnelle comme variables dépendantes. Dans chaque modèle, les variables sociodémographiques (sexe, âge, ancienneté) ont été introduites en premier bloc afin de contrôler leur influence, suivies du soutien organisationnel perçu (SOP) et du bien-être psychologique (BEP) introduits conjointement en second bloc.

Tableau n°3 : Résultats des analyses de régression hiérarchique pour l'implication affective

Prédicteurs	Bloc 1 β	Bloc 2 β	t	p
Sexe	0,08	0,05	0,62	0,54
Âge	0,12	0,09	1,14	0,26
Ancienneté	0,15*	0,11	1,42	0,16
SOP	—	0,52***	5,87	< 0,001
BEP	—	0,44***	4,91	< 0,001
R ²	0,04	0,53		
Δ R ²	—	0,49***		
F	1,38	21,36***		

Note. * $p < 0,05$; *** $p < 0,001$. Les coefficients β sont standardisés.

Source : Données d'enquête, 2025.

Les résultats relatifs à l'implication affective montrent que le soutien organisationnel perçu ($\beta = 0,52$; $t = 5,87$; $p < 0,001$) et le bien-être psychologique ($\beta = 0,44$; $t = 4,91$; $p < 0,001$) constituent des prédicteurs positifs et significatifs. Le modèle global explique 53 % de la variance de l'implication affective ($R^2 = 0,53$; $F = 21,36$; $p < 0,001$), avec une contribution additionnelle substantielle des variables psychosociales ($\Delta R^2 = 0,49$; $p < 0,001$). Ces résultats confirment les hypothèses H1a et H2a.

Tableau n° 4 : Résultats des analyses de régression hiérarchique pour l'implication calculée

Prédicteurs	Bloc 1 β	Bloc 2 β	t	p
Sexe	0,05	0,04	0,48	0,63
Âge	0,09	0,07	0,84	0,40
Ancienneté	0,21*	0,19*	2,31	0,02
SOP	—	0,08	0,87	0,39
BEP	—	0,06	0,68	0,50
R ²	0,06	0,09		
Δ R ²	—	0,03 (ns)		

F	2,06	1,87		
----------	------	------	--	--

*Note. * $p < 0,05$; ns = non significatif. Les coefficients β sont standardisés.*

Source : Données d'enquête, 2025.

Concernant l'implication calculée, les résultats montrent que ni le soutien organisationnel perçu ($\beta = 0,08$; $p = 0,39$) ni le bien-être psychologique ($\beta = 0,06$; $p = 0,50$) ne présentent d'effet significatif. Seule l'ancienneté apparaît comme prédicteur significatif ($\beta = 0,19$; $p = 0,02$). Le modèle n'explique qu'une faible part de variance supplémentaire ($\Delta R^2 = 0,03$; ns), indiquant que l'implication calculée dépend davantage de facteurs structurels que de variables psychosociales.

Tableau n° 5 : Résultats des analyses de régression pour l'implication normative

Prédicteurs	Bloc 1 β	Bloc 2 β	t	p
Sexe	0,06	0,04	0,51	0,61
Âge	0,11	0,08	1,02	0,31
Ancienneté	0,18*	0,14	1,78	0,08
SOP	—	0,38**	4,05	< 0,001
BEP	—	0,29**	3,18	0,002
R²	0,05	0,38		
ΔR^2	—	0,33***		
F	1,72	11,84***		

*Note. ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. Les coefficients β sont standardisés.*

Source : Données d'enquête, 2025.

Les résultats relatifs à l'implication normative indiquent que le soutien organisationnel perçu ($\beta = 0,38$; $p < 0,001$) et le bien-être psychologique ($\beta = 0,29$; $p = 0,002$) exercent des effets positifs et significatifs. Le modèle global explique 38 % de la variance de l'implication normative ($R^2 = 0,38$; $F = 11,84$; $p < 0,001$), avec une contribution additionnelle significative des variables psychosociales

($\Delta R^2 = 0,33$; $p < 0,001$). Ces résultats confirment les hypothèses H1b et H2b.

3.4. Analyse de médiation : rôle médiateur du BEP

Afin de tester l'hypothèse H3, une analyse de médiation a été conduite via la procédure PROCESS (modèle 4 ; Hayes, 2013), avec le SOP comme variable indépendante, le BEP comme médiateur et l'implication affective ainsi que l'implication normative comme variables dépendantes. La méthode du bootstrap (5 000 ré-échantillonnages) a été utilisée pour estimer les intervalles de confiance (IC) à 95 % des effets indirects.

Tableau n° 6 : Résultats de l'analyse de médiation (médiation par le BEP) (N = 400)

Chemin	IO Affective	IC 95 %	IO Normative	IC 95 %
	B (ET)		B (ET)	
a : SOP → BEP	0,51 (0,08)***	[0,35 ; 0,67]	0,51 (0,08)***	[0,35 ; 0,67]
b : BEP → IO (contrôlé)	0,38 (0,09)***	[0,20 ; 0,56]	0,29 (0,09)**	[0,11 ; 0,47]
c' : SOP → IO (direct)	0,44 (0,09)***	[0,26 ; 0,62]	0,30 (0,09)**	[0,12 ; 0,48]
Effet indirect (a×b)	0,19 (0,06)	[0,08 ; 0,32]	0,15 (0,05)	[0,06 ; 0,27]

Note. B = coefficient non standardisé ; ET = écart-type ; IC = intervalle de confiance. ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. L'IC exclut zéro pour les effets indirects, confirmant la médiation.

Source : Données d'enquête, 2025.

Les résultats du Tableau 6 indiquent que le SOP prédit significativement le BEP (chemin a : B = 0,51 ; $p < 0,001$). Le BEP prédit à son tour significativement l'implication affective (chemin b : B = 0,38 ; $p < 0,001$) et normative (chemin b : B = 0,29 ; $p < 0,01$), lorsque le SOP est contrôlé. L'effet direct du SOP sur l'implication affective (chemin c' : B = 0,44 ; $p < 0,001$) et normative (chemin c' : B = 0,30 ; $p < 0,01$) demeure significatif après introduction du

médiateur, indiquant une médiation partielle plutôt que totale. Les effets indirects sont significatifs pour l'implication affective ($B = 0,19$; IC 95 % = $[0,08 ; 0,32]$) et normative ($B = 0,15$; IC 95 % = $[0,06 ; 0,27]$), les intervalles de confiance n'incluant pas zéro. Ces résultats confirment l'hypothèse H3 d'une médiation partielle du BEP dans la relation SOP-implication organisationnelle.

4. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence le rôle central du soutien organisationnel perçu (SOP) et du bien-être psychologique (BEP) dans la compréhension de l'implication organisationnelle des salariés de l'industrie pétrolière gabonaise. De manière générale, les hypothèses formulées sont globalement confirmées, ce qui suggère que ces deux variables constituent des déterminants significatifs des formes affective et normative de l'implication, ainsi qu'un mécanisme de médiation partielle entre elles. Toutefois, une lecture plus critique permet d'en nuancer la portée théorique et empirique.

Dans un premier temps, les résultats montrent que le SOP constitue un prédicteur robuste de l'implication affective et normative, en cohérence avec la théorie de l'échange social (P. M. Blau, 1964) ainsi que les travaux de R. Eisenberger et al. (2001) et L. Rhoades et R. Eisenberger (2002). Ainsi, les salariés percevant un soutien organisationnel élevé développent davantage un attachement émotionnel et un sentiment d'obligation envers leur organisation. Néanmoins, cette relation positive ne doit pas être interprétée de manière univoque. En effet, certains travaux suggèrent que dans des environnements hiérarchisés ou fortement contraints, le SOP peut également fonctionner comme un mécanisme subtil de régulation ou d'incitation normative, produisant une forme d'engagement davantage fondée sur la conformité que sur l'adhésion volontaire (F. Stinglhamber & C. Vandenberghe, 2003 ; J. N. Kurtessis et al., 2017). Ces résultats ne doivent toutefois pas être interprétés comme universels, dans la mesure où certaines recherches ont mis en évidence des effets différenciés du soutien organisationnel en fonction des contextes culturels et des structures organisationnelles. Dès lors, le lien observé peut recouvrir des logiques motivationnelles

différenciées qu'une analyse strictement corrélationnelle ne permet pas de démêler.

Dans la continuité de cette réflexion, les résultats relatifs à l'implication normative renforcent cette ambivalence interprétative. Si le SOP apparaît comme un prédicteur significatif, son effet peut également être influencé par des normes organisationnelles implicites propres aux environnements industriels à forte contrainte, comme le secteur pétrolier. Autrement dit, l'implication normative pourrait être partiellement façonnée par des obligations institutionnelles ou culturelles, ce qui relativise l'idée d'un simple mécanisme de réciprocité psychologique.

En revanche, l'absence d'effet significatif du SOP et du BEP sur l'implication calculée confirme globalement les résultats classiques de la littérature (N. J. Allen & J. P. Meyer, 1991). Toutefois, cette absence d'effet mérite également une lecture plus approfondie. Elle suggère que l'implication calculée est davantage structurée par des variables rationnelles et objectives telles que les avantages financiers, les opportunités de carrière ou les coûts de mobilité, que par des processus psychosociaux. Cette autonomie relative renforce sa spécificité conceptuelle, mais interroge également la pertinence de modèles uniquement centrés sur les variables affectives et psychologiques pour expliquer cette dimension. Ce résultat confirme la spécificité de l'implication calculée, principalement déterminée par des facteurs instrumentaux plutôt que psychosociaux, ce qui justifie son absence du modèle explicatif fondé sur le SOP et le BEP.

Dans un second temps, les résultats montrent que le bien-être psychologique exerce un effet significatif sur l'implication affective et normative. Cette relation est cohérente avec les approches eudémoniques du bien-être (C. D. Ryff & C. L. M. Keyes, 1995 ; R. M. Ryan & E. L. Deci, 2001), selon lesquelles le fonctionnement psychologique optimal favorise des attitudes positives au travail. Toutefois, cette relation ne peut être considérée comme systématiquement unidirectionnelle. En effet, certains travaux issus de la littérature sur l'employabilité psychologique (M. Fugate, A. J. Kinicki & B. E. Ashforth, 2004) suggèrent qu'un niveau élevé de bien-être peut également renforcer la confiance en ses capacités de mobilité professionnelle et d'employabilité, réduisant ainsi la dépendance affective à l'organisation et, dans certains cas, l'intensité de

l'implication organisationnelle. Cette perspective introduit une lecture plus ambivalente du rôle du bien-être psychologique dans les dynamiques d'engagement au travail.

Dans cette perspective, les résultats relatifs à la médiation apportent un éclairage particulièrement structurant. Ils montrent que le bien-être psychologique joue un rôle médiateur partiel dans la relation entre le SOP et l'implication organisationnelle. Autrement dit, le soutien organisationnel agit non seulement directement sur l'implication, mais également indirectement via l'amélioration du fonctionnement psychologique des salariés. Ce résultat est cohérent avec la théorie de la conservation des ressources (S. T. Hobfoll, 1989), selon laquelle les ressources organisationnelles alimentent les ressources psychologiques individuelles, lesquelles influencent ensuite les attitudes au travail. Toutefois, le caractère partiel de la médiation indique clairement que ce mécanisme ne suffit pas à expliquer l'ensemble du processus, laissant ouverte l'hypothèse d'autres variables intermédiaires telles que l'identité organisationnelle, le leadership ou encore les normes culturelles.

Sur le plan théorique, cette recherche présente plusieurs limites importantes. D'une part, elle repose principalement sur des cadres théoriques dominants : théorie de l'échange social et conservation des ressources qui, bien qu'efficaces pour structurer l'analyse, tendent à privilégier une lecture linéaire et positiviste des relations organisationnelles. Cette orientation peut conduire à sous-estimer des dynamiques alternatives telles que les rapports de pouvoir, les stratégies d'adaptation des salariés ou encore les formes de contrainte organisationnelle implicite. D'autre part, le design transversal de l'étude ne permet pas d'inférer des relations causales strictes, ce qui limite la portée explicative des résultats. Enfin, la spécificité du contexte pétrolier gabonais limite la généralisation des résultats à d'autres secteurs ou contextes culturels.

Malgré ces limites, cette étude apporte plusieurs contributions théoriques importantes. Premièrement, elle propose une articulation intégrée du soutien organisationnel perçu et du bien-être psychologique comme déterminants complémentaires de l'implication organisationnelle, alors que la littérature les examine le plus souvent séparément. Deuxièmement, elle met en évidence un mécanisme de médiation partielle du bien-être psychologique, enrichissant la théorie

de la conservation des ressources en montrant que les effets du soutien organisationnel transitent en partie par des états psychologiques intermédiaires. Enfin, elle contribue à la littérature encore limitée sur les contextes organisationnels africains à haute contrainte encore sous-représenté dans la littérature internationale ; en montrant que les modèles psychosociaux classiques y conservent leur pertinence tout en étant modulés par des contraintes structurelles spécifiques.

En définitive, ces résultats invitent à considérer l'implication organisationnelle comme un processus multidimensionnel et dynamique, résultant de l'interaction entre ressources organisationnelles, états psychologiques et contraintes contextuelles. Cette lecture intégrative ouvre ainsi des perspectives de recherche futures visant à introduire des designs longitudinaux et des variables contextuelles plus fines, afin de mieux saisir la complexité des mécanismes d'engagement dans les environnements industriels à forte exigence opérationnelle.

Cette étude présente plusieurs limites méthodologiques importantes. Tout d'abord, son design transversal ne permet pas d'établir des relations causales entre les variables, les résultats devant être interprétés en termes d'associations statistiques plutôt que de liens de causalité. Par ailleurs, le recours exclusif à des mesures auto-rapportées expose les données à des biais potentiels de désirabilité sociale et de subjectivité perceptuelle. De plus, l'utilisation d'une source unique de données soulève la question du biais de méthode commune (common method bias), susceptible d'amplifier artificiellement les relations observées entre les variables étudiées.

Sur le plan de la validité externe et conceptuelle, la spécificité du contexte pétrolier gabonais limite la généralisation des résultats à d'autres secteurs d'activité ou contextes culturels. Enfin, l'étude ne prend pas en compte certaines variables organisationnelles susceptibles d'influencer l'implication des salariés, telles que le style de leadership, la justice organisationnelle ou la culture organisationnelle. L'intégration de ces facteurs dans de futures recherches permettrait d'affiner la compréhension des mécanismes sous-jacents de l'implication organisationnelle et de renforcer la portée explicative des modèles proposés.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'examiner auprès de 400 salariés de l'industrie pétrolière gabonaise, le rôle du soutien organisationnel perçu (SOP) et du bien-être psychologique (BEP) dans la compréhension de l'implication organisationnelle. Les résultats montrent de manière convergente que le SOP et le BEP constituent des prédicteurs significatifs des dimensions affective et normative de l'implication, tandis qu'ils n'exercent pas d'effet notable sur l'implication calculée, davantage déterminée par des facteurs structurels et instrumentaux.

Par ailleurs, l'analyse de médiation met en évidence un effet indirect significatif du SOP sur l'implication organisationnelle via le BEP. Ce résultat suggère que le soutien organisationnel ne se limite pas à produire un engagement direct, mais agit également en renforçant les ressources psychologiques des salariés, lesquelles favorisent ensuite leur implication. Ce mécanisme confirme ainsi l'importance des états psychologiques intermédiaires dans la compréhension des dynamiques d'engagement au travail.

Sur le plan théorique, ces résultats renforcent les apports conjoints de la théorie de l'échange social et de l'approche par la conservation des ressources, en montrant que les relations entre organisation et salarié s'inscrivent dans une dynamique à la fois relationnelle et psychologique. Sur le plan contextuel, ils soulignent également la pertinence de ces modèles dans des environnements industriels à fortes contraintes, tels que le secteur pétrolier gabonais, où les conditions de travail intensives rendent les enjeux d'implication particulièrement stratégiques.

Sur le plan managérial, cette recherche met en évidence la nécessité pour les organisations de combiner des pratiques de soutien concret aux salariés avec des politiques actives de promotion du bien-être psychologique, afin de renforcer durablement les formes d'implication les plus bénéfiques pour la performance organisationnelle.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives de recherche importantes, notamment la nécessité d'intégrer des approches longitudinales et des variables contextuelles (leadership, culture

organisationnelle, contraintes opérationnelles) afin de mieux appréhender la complexité des mécanismes d'engagement dans les industries à hauts risques et dans les contextes africains encore peu explorés.

En clair, cette étude confirme que le SOP et le BEP sont des déterminants complémentaires et articulés de l'implication organisationnelle dans l'industrie pétrolière gabonaise. Le cadre théorique mobilisant la théorie de l'échange social (Blau, 1964 ; Eisenberger et al., 1986) et la conservation des ressources (Hobfoll, 1989) a permis de rendre compte des mécanismes relationnels et psychologiques à l'oeuvre dans ces dynamiques d'engagement. Sur le plan empirique, les résultats montrent que si les formes affective et normative de l'implication sont fortement influencées par des facteurs psychosociaux, l'implication calculée reste davantage déterminée par des contraintes structurelles, ce qui confirme la spécificité conceptuelle du modèle tridimensionnel d'Allen et Meyer (1991). Le mécanisme de médiation partielle du BEP entre le SOP et l'implication met en évidence l'importance des ressources psychologiques comme relais des pratiques organisationnelles de soutien. Ces résultats invitent les organisations pétrolières à développer des politiques intégrées alliant soutien matériel, reconnaissance professionnelle et promotion du bien-être, afin de renforcer l'engagement durable de leurs collaborateurs dans des environnements à haute exigence opérationnelle.

Références bibliographiques

ALLEN Natalie J., MEYER John P., 1990, « The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization », *Journal of Occupational Psychology*, 63 (1) : 1–18.

ALLEN Natalie J., MEYER John P., 1991, « A three-component conceptualization of organizational commitment », *Human Resource Management Review*, 1 (1) : 61–89.

BAKKER Arnold B., DEMEROUTI Evangelia, 2017, « Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward », *Journal of Occupational Health Psychology*, 22 (3) : 273–285.

BECKER Howard Saul, 1960, « Notes on the concept of commitment », *American Journal of Sociology*, 66 (1) : 32–40.

BLAU Peter Michael, 1964, *Exchange and power in social life*, New York, Wiley.

CHANG Chu-Hsiang, ROSEN Christopher C., LEVY Paul E., 2009, « The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination », *Academy of Management Journal*, 52 (4) : 779–801.

COHEN Jacob, COHEN Patricia, WEST Stephen G., AIKEN Leona S., 2003, *Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences*, 3e éd., Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates.

COMMEIRAS Nathalie, 1998, « La traduction et la validation de l'échelle d'implication organisationnelle de Meyer et Allen », *Revue de Gestion des Ressources Humaines*, 28 : 45–59.

DAGENAIS-DESMARAIS Marie-Ève, SAVOIE André, 2012, « What is psychological well-being, really? A grassroots approach from the organizational sciences », *Journal of Happiness Studies*, 13 (4) : 659–684.

EISENBERGER Robert, ARMELI Stephen, REXWINKEL Brian, LYNCH Patrick D., RHOADES Linda, 2001, « Reciprocation of perceived organizational support », *Journal of Applied Psychology*, 86 (1) : 42–51.

EISENBERGER Robert, HUNTINGTON Robin, HUTCHISON Steven, SOWA Debora, 1986, « Perceived organizational support », *Journal of Applied Psychology*, 71 (3) : 500–507.

FUGATE Mark, KINICKI Angelo J., ASHFORTH Blake E., 2004, « Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications », *Journal of Vocational Behavior*, 65 (1) : 14–38.

GEORGE Darren, MALLERY Paul, 2010, *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*, 17e éd., Boston, Pearson.

HAYES Andrew F., 2013, *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*, New York, Guilford Press.

HOBFOLL Stevan E., 1989, « Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress », *American Psychologist*, 44 (3) : 513–524.

KURTESSIS James N., EISENBERGER Robert, FORD Michael T., BUFFARDI Laura C., STEWART Kerry A., ADIS Cory S., 2017, « Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizational support theory », *Journal of Management*, 43 (6) : 1854–1884.

KURTESSIS James N., EISENBERGER Robert, FORD Michael T., BUFFARDI Laura C., STEWART Kerry A., ADIS Cory S., 2017, « Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizational support theory », *Journal of Management*, 43 (6) : 1854–1884.

NEWMAN Alexander, SCHWARZ Ross, COOPER Brian, SENDJAYA Sen, 2017, « How servant leadership influences organizational citizenship behavior: The roles of LMX, empowerment, and proactive personality », *Journal of Business Ethics*, 145 (1) : 49–62.

PAGE Kathryn M., VELLA-BRODRICK Dianne A., 2009, « The ‘What’, ‘Why’ and ‘How’ of employee well-being: A new model », *Social Indicators Research*, 90 (3) : 441–458.

RHOADES Linda, EISENBERGER Robert, 2002, « Perceived organizational support: A review of the literature », *Journal of Applied Psychology*, 87 (4) : 698–714.

RYAN Richard M., DECI Edward L., 2001, « On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being », *Annual Review of Psychology*, 52 : 141–166.

RYFF Carol D., KEYES Corey L. M., 1995, « The structure of psychological well-being revisited », *Journal of Personality and Social Psychology*, 69 (4) : 719–727.

RYFF Carol D., SINGER Burton H., 2008, « Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being », *Journal of Happiness Studies*, 9 (1) : 13–39.

STINGLHAMBER Florence, VANDENBERGHE Christian, 2003, « Organizations and supervisors as sources of support and targets of commitment: A longitudinal study », *Journal of Organizational Behavior*, 24 (3) : 251–270.

TENNANT Ruth, HILLER Louise, FISHWICK Richard, PLATT Stephen, JOSEPH Stephen, WEICH Scott, PARKINSON John, SECKER Jenny, STEWART-BROWN Sarah, 2007, « The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS):

Development and UK validation », *Health and Quality of Life Outcomes*, 5 : 63.

TOV William, DIENER Ed, 2013, « Subjective well-being », in R. Biswas-Diener & E. Diener (dir.), *Noba textbook series: Psychology*, Champaign, DEF Publishers, p. 1–17.

TURBAN Daniel B., YAN Wen, 2016, « Relationship of eudaimonic well-being to organizational citizenship behavior: The role of job satisfaction and organizational commitment », *Journal of Applied Psychology*, 101 (3) : 362–375.

WAYNE Sandy J., SHORE Lynn M., LIDEN Robert C., 1997, « Perceived organizational support and leader–member exchange: A social exchange perspective », *Academy of Management Journal*, 40 (1) : 82–111.

Télécommunications et Fractures Numériques au Gabon (1990-2025)

Pierre Romuald OMBIGATH

*Docteur en Histoire économique et
sociale, Maître-Assistant CAMES
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon,
ombigath@yahoo.fr*

Résumé

L'analyse des télécommunications au Gabon entre 1990 et 2025 interroge les effets de la libéralisation du secteur sur la modernisation numérique et la réduction des inégalités. L'étude mobilise une approche socio-historique et socio-économique fondée sur des données institutionnelles (UIT, Banque mondiale, ARCEP), des travaux académiques et des analyses théoriques sur la société en réseaux et la dépendance technologique. L'hypothèse centrale soutient que la libéralisation et l'expansion des TIC ont accéléré la diffusion des infrastructures et des usages numériques, mais dans un cadre structurellement inégal et dépendant. Les résultats montrent une forte croissance de la téléphonie mobile et de l'Internet, une intégration accrue à l'économie numérique mondiale, mais aussi la persistance de fractures territoriales et sociales, ainsi qu'une dépendance aux opérateurs et technologies étrangers. La transition numérique gabonaise apparaît ainsi comme un processus ambivalent, combinant modernisation rapide et reproduction des inégalités structurelles.

Mots-clés : télécommunications, fractures numériques, libéralisation, Internet, Gabon.

Introduction

Depuis les années 1990, les télécommunications se sont imposées comme un levier majeur des stratégies de développement et de modernisation des États africains. La diffusion rapide de la téléphonie mobile, l'extension d'Internet et la généralisation progressive des technologies numériques ont profondément reconfiguré les modes de communication, les échanges économiques et les conditions d'accès à l'information. L'Afrique subsaharienne se distingue aujourd'hui par une forte croissance des usages numériques, bien que celle-ci s'accompagne de persistantes inégalités d'accès, d'équipement et de compétences.

Au Gabon, cette dynamique s'inscrit dans une trajectoire spécifique marquée par la transition d'un système centralisé hérité des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) vers un modèle libéralisé à partir des années 1990. Cette ouverture du secteur s'est traduite par l'entrée de nouveaux opérateurs, l'essor rapide de la téléphonie mobile, le développement des services Internet et, plus récemment, la mise en œuvre de politiques publiques de transformation numérique à travers le Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE), e-Gabon puis Digital Gabon. Ces réformes ont contribué à moderniser le secteur et à améliorer les infrastructures de connectivité.

Toutefois, cette évolution demeure marquée par un paradoxe structurel. Malgré la progression des indicateurs de connectivité et la diffusion croissante des usages numériques, les fractures territoriales, sociales et technologiques restent importantes. Les infrastructures et services demeurent concentrés dans les principales zones urbaines, tandis que certaines populations rurales ou périphériques continuent de faire face à des difficultés d'accès aux services numériques. Cette situation interroge l'efficacité des réformes engagées depuis plus de trois décennies en matière de réduction des inégalités numériques.

Par ailleurs, les télécommunications gabonaises restent encore relativement peu étudiées dans une perspective historique de longue durée. Les recherches existantes privilégient souvent des approches techniques, contemporaines ou sectorielles, sans toujours analyser les transformations structurelles dans leur profondeur historique.

Dans ce contexte, cette recherche pose la question suivante : dans quelle mesure les réformes engagées depuis la libéralisation du secteur ont-elles transformé les télécommunications gabonaises tout en réduisant ou en reproduisant les fractures numériques ? L'hypothèse principale avance que la libéralisation et les politiques de modernisation ont favorisé une expansion rapide des infrastructures et des usages, sans pour autant résorber les inégalités territoriales et sociales héritées. Une hypothèse complémentaire souligne une dépendance persistante vis-à-vis des acteurs, technologies et capitaux étrangers, limitant la souveraineté numérique du pays.

La méthodologie repose sur une approche socio-historique combinant sources institutionnelles, statistiques et travaux scientifiques sur la période 1990-2025. Les résultats mettent en évidence une modernisation ambivalente, caractérisée à la fois par une amélioration notable de la connectivité et par la persistance de fortes disparités structurelles.

L'article s'articule autour de trois axes : l'évolution historique du secteur depuis la libéralisation, les transformations induites par les politiques de modernisation numérique, et enfin l'analyse des fractures numériques ainsi que des enjeux de gouvernance et de souveraineté associés à la transition numérique au Gabon.

1. Cadre théorique

L'étude des télécommunications gabonaises entre 1990 et 2025 s'inscrit à l'intersection de l'histoire des infrastructures, de la sociologie du numérique et de l'économie politique des technologies de l'information et de la communication. Loin d'être de simples dispositifs techniques, les télécommunications constituent des infrastructures stratégiques à la fois techniques, économiques, sociales et politiques, qui influencent l'organisation des territoires, les dynamiques économiques, les rapports sociaux et les capacités d'action de l'État. Afin d'analyser les mutations du secteur dans le contexte gabonais, cette recherche mobilise trois approches théoriques complémentaires : la théorie de la société en réseaux, l'approche des fractures numériques et les théories critiques de la dépendance technologique et de la souveraineté numérique.

La première est celle de la société en réseaux développée par Manuel Castells (2001), selon laquelle les technologies de l'information constituent le socle d'un nouveau paradigme organisationnel fondé sur l'intensification des flux d'informations, de capitaux et de connaissances à l'échelle mondiale. Les réseaux numériques deviennent ainsi des infrastructures stratégiques de l'activité économique, de la gouvernance et des interactions sociales. Cette perspective est enrichie par les travaux d'Armand Mattelart (2009),

qui inscrit les infrastructures de communication dans les dynamiques historiques de mondialisation technique, et de Pierre Musso (2003), qui souligne leur dimension politique et idéologique à travers les représentations du progrès et de la modernité. Dans le cas gabonais, cette approche permet d'analyser la libéralisation du secteur, l'extension des infrastructures numériques et les programmes de modernisation engagés depuis les années 1990 comme les manifestations d'une intégration progressive à la société mondiale de l'information.

La deuxième approche porte sur les fractures numériques et les inégalités d'appropriation. Jan Van Dijk (2020) montre que les inégalités numériques ne se limitent pas à l'accès aux infrastructures, mais concernent également les ressources économiques, les compétences, les usages et les capacités d'appropriation des technologies. Cette lecture est complétée par Dominique Cardon (2019), pour qui le numérique tend souvent à reproduire les hiérarchies sociales existantes, ainsi que par Pierre Bourdieu (1979), dont les travaux mettent en évidence l'influence des ressources culturelles et éducatives sur les pratiques technologiques. De son côté, Milton Santos (2000) souligne que les réseaux techniques produisent une intégration sélective des territoires, privilégiant les espaces les plus rentables. Cette perspective éclaire les disparités persistantes observées au Gabon entre centres urbains et espaces ruraux, ainsi que les inégalités sociales qui accompagnent la diffusion des technologies numériques.

Enfin, l'étude mobilise les approches critiques de la dépendance technologique et de la souveraineté numérique. Herbert Schiller (1976) montre que les technologies de communication peuvent devenir des instruments de domination lorsque leur contrôle, leur financement ou leur conception dépendent d'acteurs extérieurs. Cette réflexion rejoint les analyses de Jean-François Bayart (2000) sur les logiques d'extraversion qui caractérisent de nombreuses trajectoires de développement africaines. Dans le contexte gabonais, les travaux de Martial Pépin Makanga Bala (2010) mettent en évidence les contradictions d'une modernisation technologique rapide mais

fortement dépendante des ressources extérieures. Les analyses plus récentes de Kako Nubukpo (2019) et de Shoshana Zuboff (2019) montrent que les enjeux contemporains concernent désormais la maîtrise des infrastructures, des données et des capacités d'innovation, faisant de la souveraineté numérique un défi majeur pour les États africains.

L'articulation de ces trois perspectives offre ainsi une grille d'analyse permettant d'étudier simultanément l'intégration du Gabon aux réseaux mondiaux de communication, la persistance des fractures numériques et les enjeux de dépendance qui accompagnent la transition numérique du pays entre 1990 et 2025.

2. Méthodologie

L'étude s'inscrit dans l'histoire économique et sociale des infrastructures et adopte une approche socio-historique qualitative pour analyser les transformations des télécommunications au Gabon entre 1990 et 2025. Les télécommunications y sont considérées comme des instruments d'action publique, de développement territorial et de transformation sociale, permettant d'interroger les continuités et ruptures liées au passage d'un système centralisé (PTT) à un secteur libéralisé intégré à l'économie numérique mondiale.

La recherche mobilise un corpus documentaire diversifié combinant sources institutionnelles et réglementaires (lois, stratégies nationales, documents de l'ARCEP, de l'ANINF et des programmes comme le PSGE, e-Gabon et Digital Gabon), données statistiques issues d'organismes internationaux (UIT, Banque mondiale, GSMA), rapports d'organisations internationales sur le numérique en Afrique, ainsi que travaux académiques en histoire, sociologie, économie et sciences de l'information. Cet ensemble permet de croiser les dimensions politiques, techniques et sociales du secteur.

L'analyse repose sur une triangulation des sources et une lecture historique comparative. Les données quantitatives sont utilisées comme indicateurs de transformation plutôt que dans une logique

économétrique, afin d'éclairer les mutations structurelles du secteur et de les confronter aux politiques publiques et aux interprétations scientifiques.

La périodisation 1990-2025 se justifie par deux repères majeurs : l'ouverture du secteur à la concurrence au début des années 1990, marquant la fin du monopole des PTT, et la phase récente de consolidation de la transition numérique portée par les stratégies nationales (PSGE, e-Gabon, Digital Gabon). Cette période couvre les grandes transformations liées à la libéralisation, à la diffusion du mobile et d'Internet, et aux enjeux actuels d'inclusion et de souveraineté numériques.

Enfin, la méthodologie permet de tester les hypothèses de recherche en articulant réformes institutionnelles, évolutions statistiques et littérature scientifique. Elle vise à évaluer les effets de la libéralisation, les progrès en matière de connectivité, ainsi que la persistance des fractures numériques et des dépendances technologiques, offrant ainsi une lecture intégrée des transformations du secteur sur la période étudiée.

3. Résultats

Les résultats qui suivent mettent en évidence, à partir d'une analyse croisée des sources institutionnelles, statistiques et scientifiques, les principales dynamiques et limites des transformations des télécommunications et du numérique au Gabon entre 1990 et 2025.

3.1. La libéralisation des télécommunications : rupture institutionnelle et premières recompositions du secteur (1990-2005)

La période 1990-2005 constitue une phase charnière des télécommunications gabonaises, marquée par le passage d'un modèle public centralisé hérité des PTT à un système libéralisé et ouvert à la concurrence, dans un contexte d'innovations technologiques et de diffusion progressive des réseaux mobiles et d'Internet. Les indicateurs montrent une évolution significative : la téléphonie fixe passe de 0,5 à 1,5 ligne pour 100 habitants, tandis que la téléphonie

mobile atteint environ 25 abonnements pour 100 habitants en 2005, soit près de 500 000 connexions. L’Internet, encore émergent, progresse de 0 % à 4,9 % d’utilisateurs. Ces transformations traduisent une rupture structurelle majeure dans l’organisation du secteur et dans les modalités d’accès aux communications.

Tableau 1 : L’évolution des télécommunications et NTIC au Gabon (1990–2025)

Années	Tél. fixe (lignes /100 hab.)	Tél. mobile (abon. /100 hab.)	Utilisateurs Internet (% pop.)	Connexions mobiles totales	Réseaux dominants	Indicateurs NTIC clés
1990	~0,5	0	0 %	0	Téléphonie filaire analog.	État PTT, absence d’Internet
1995	~0,7	<1	0 %	Très faible	GSM (début)	Introduction mobile
2000	~1,2	~5	1,2 %	~100k	GSM 2G	Internet embryonnaire
2005	~1,5	~25	4,9 %	~500k	2G dominant	Cybercafés, début ADSL
2010	~1,3	~90	13 %	~1,5M	2G/3G	Déploiement Internet mobile
2015	~1,0	~140	45,8 %	~2,5M	3G/4G	Explosion smartphone
2020	~0,8	~130	63,9 %	~2,8M	4G	Fibre (Lbv), mobile broadband
2025	~0,6	~124	71,9 %	3,19M	4G (5G émergent)	1,84M internautes, dont 30,5% réseaux soc.

Sources : ARCEP, Banque mondiale, UIT.

3.1.1. De la crise du modèle des PTT à la libéralisation du secteur

Au début des années 1990, les télécommunications gabonaises reposent encore sur le modèle des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT), dans lequel l’État cumule les fonctions d’opérateur, de régulateur et de planificateur. Hérité de la période postcoloniale, ce système considère le secteur comme un service public stratégique, mais il se heurte rapidement à ses limites face aux mutations

technologiques mondiales. Les infrastructures, essentiellement filaires et analogiques, évoluent lentement, avec une densité téléphonique inférieure à 0,5 ligne pour 100 habitants en 1990, traduisant un sous-investissement chronique et une demande largement insatisfaite (UIT, 2015). Cette situation s'accompagne de fortes disparités territoriales, les équipements étant concentrés à Libreville et Port-Gentil, tandis que l'intérieur du pays demeure faiblement desservi (ARCEP, 2005).

Face à ces contraintes, des réformes progressives sont engagées sous l'impulsion d'organismes internationaux tels que la Banque mondiale et l'Union internationale des télécommunications, visant à moderniser le secteur et à stimuler l'investissement (Banque mondiale, 2016). Le tournant majeur intervient avec la loi n°004/2001, qui réorganise le secteur, met fin au monopole public et crée Gabon Télécom. Cette mesure fut complétée par création de nouvelles institutions de régulation, notamment l'Agence de Régulation des Télécommunications (ARTEL) et l'Agence de Régulation du Secteur des Postes (ARPOSTE), qui seront fusionnées en 2012 au sein de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP). Cette réforme marque le passage d'un modèle administré à une logique de marché fondée sur la concurrence et l'ouverture aux capitaux privés, intégrant progressivement le Gabon aux dynamiques internationales des technologies et des télécommunications (Essono Ovono, 2009).

3.1.2. Les effets ambivalents de la libéralisation : essor du mobile, recompositions sociales et dépendance technologique

La libéralisation des télécommunications à partir de la fin des années 1990 se traduit par l'introduction du GSM et l'arrivée de nouveaux opérateurs, entraînant une évolution contrastée des segments du marché. Selon les données du tableau 1, la téléphonie fixe progresse modestement de 0,5 à 1,5 ligne pour 100 habitants entre 1990 et 2005, soit une hausse de 200 %, tandis que la téléphonie mobile connaît une expansion spectaculaire, atteignant environ 25 abonnements pour 100 habitants et près de 500 000 connexions en 2005. Entre 1995 et 2005, les abonnements mobiles augmentent de plus de 2 400 %, illustrant une substitution technologique rapide liée au déploiement des réseaux

GSM, plus flexibles et moins coûteux que les infrastructures filaires, et concentrés dans les espaces urbains et corridors économiques rentables.

Cette dynamique transforme profondément les usages sociaux et économiques, le téléphone mobile devenant un outil central des échanges commerciaux, professionnels et familiaux, favorisant l'intégration aux réseaux de communication. Toutefois, la modernisation demeure inégalement répartie, avec une forte concentration urbaine et un taux d'utilisateurs d'Internet encore inférieur à 5 % en 2005 (UIT, 2015). Par ailleurs, la libéralisation s'accompagne de recompositions sociales et institutionnelles marquées par des suppressions d'emplois, des externalisations et une dépendance technologique persistante vis-à-vis des équipements et capitaux étrangers, révélant une transition numérique rapide mais structurellement inégale (Banque mondiale, 2016 ; Commission économique pour l'Afrique, 2020).

3.2. La massification numérique et l'émergence d'une économie de la Data (2005-2015)

La période 2005-2015 constitue une étape décisive dans l'évolution des télécommunications gabonaises, marquée par la diffusion massive des technologies mobiles, l'essor de l'Internet et l'émergence progressive d'une économie numérique. Les indicateurs de connectivité traduisent une transformation structurelle du secteur : le taux de pénétration de la téléphonie mobile passe de 25 à 140 abonnements pour 100 habitants, tandis que le nombre de connexions atteint 2,5 millions, soit une hausse de 400 %. L'usage d'Internet connaît une progression encore plus forte, passant de 4,9 % à 45,8 % de la population, soit une multiplication par plus de neuf des usagers. À l'inverse, la téléphonie fixe décline, passant de 1,5 à 1 ligne pour 100 habitants. Cette dynamique confirme la domination des réseaux mobiles, la montée en puissance des services numériques et l'émergence de nouveaux enjeux liés à l'inclusion numérique et à la régulation du secteur.

Tableau 2 : Évolution des télécommunications et des usages numériques au Gabon (2005–2015)

Année	Tél. fixe (lignes /100 hab.)	Tél. mobile (abon /100 hab)	Utilisateurs Intern.(% pop.)	Connexions mobiles totales	Réseaux dominants	Indicateurs clés
2005	~1,5	~25	4,9 %	~500 000	2G (GSM)	Début massification mobile, cybercafés
2006	~1,5	~35	~6 %	~700 000	2G	Expansion rapide GSM
2007	~1,4	~50	~7,5 %	~1 000 000	2G	Privatisation Gabon Telecom
2008	~1,4	~65	~9 %	~1,2 M	2G	Croissance accélérée du mobile
2009	~1,3	~80	~11 %	~1,4 M	2G / début 3G	Saturation urbaine mobile
2010	~1,3	~90	13 %	~1,5 M	2G/3G	Introduction Internet mobile
2011	~1,2	~105	~17 %	~1,8 M	3G	Début explosion data mobile
2012	~1,1	~120	~25 %	~2,1 M	3G	Diffusion smartphones
2013	~1,1	~130	~35 %	~2,3 M	3G	Usage Internet en forte hausse
2014	~1,0	~135	~42 %	~2,4 M	3G/4G (début)	Pré-déploiement haut débit
2015	~1,0	~140	45,8 %	~2,5 M	3G/4G	Explosion des usages numériques

Sources :

- Union Internationale des Télécommunications (UIT), *ICT Indicators Database*

- Banque mondiale, *World Development Indicators*
- GSMA Intelligence, *Mobile Economy Africa*
- ARCEP Gabon, rapports sectoriels (années 2005–2015)

3.2.1. La révolution mobile : massification des communications et diffusion de l'Internet

Les données du tableau 2 montrent que la téléphonie mobile constitue le principal moteur de la transformation numérique du Gabon entre 2005 et 2015, avec une hausse des connexions de 500 000 à plus de 2,5 millions d'abonnements, soit une multiplication par cinq, et un taux de pénétration passant de 25 à 140 abonnements pour 100 habitants, traduisant la généralisation de cet outil dans les pratiques quotidiennes et économiques. Cette croissance s'explique par la concurrence entre Libertis, Airtel et Atlantique Telecom, qui favorise la diversification des offres, la baisse des coûts et la diffusion du prépayé, ainsi que par la réduction du prix des terminaux et le déploiement progressif des réseaux GSM puis 3G, la téléphonie mobile compensant les insuffisances des réseaux filaires et devenant le principal vecteur d'accès aux communications (GSMA, 2014 ; UIT, 2015).

Cette dynamique s'accompagne d'une forte progression de l'Internet, dont le taux d'utilisation passe de 4,9 % en 2005 à 45,8 % en 2015, soit une hausse de plus de 830 %, reposant essentiellement sur les réseaux mobiles 3G et 4G. La généralisation des smartphones accélère cette mutation, déplaçant l'accès depuis les cybercafés et l'ADSL vers le mobile et diversifiant les usages (messagerie, réseaux sociaux, information et commerce électronique) (Banque mondiale, 2016). Cette évolution est renforcée par la baisse du coût de la connectivité, le prix du mégaoctet passant de 50–100 FCFA à 1–2 FCFA grâce aux câbles sous-marins SAT-3 et ACE (ARCEP, 2015). Ainsi, la période 2005-2015 marque la massification du mobile et d'Internet et l'entrée du Gabon dans l'économie numérique.

3.2.2. Émergence de l'économie numérique : croissance du marché et persistance des inégalités

La diffusion de l'Internet mobile et la hausse rapide du nombre d'utilisateurs entre 2005 et 2015 favorisent l'émergence progressive d'une économie de la Data au Gabon, marquant le passage d'un secteur dominé par la téléphonie vocale vers une consommation croissante de services numériques. Cette transformation s'appuie sur une concurrence relativement dynamique entre opérateurs : Airtel conserve une position dominante avec 55 % à 70 % du marché, tandis que Gabon Télécom, renforcé par son intégration au groupe Maroc Telecom, évolue progressivement, et Atlantique Telecom reste marginal. En 2015, Airtel détient encore 56,1 % du parc Internet contre 39,4 % pour Gabon Télécom et 4,2 % pour Atlantique Telecom (ARCEP, 2015).

Cette concurrence stimule les investissements dans les infrastructures et accélère le déploiement du haut débit, tout en transformant l'économie du secteur. Les revenus, autrefois centrés sur la voix, sont désormais tirés par la Data, dont le marché génère près de 8,95 milliards de FCFA par trimestre en 2014, tandis que le marché mobile dépasse 61 milliards de FCFA au troisième trimestre 2015 (ARCEP, 2015). Cette dynamique repose sur un effet cumulatif entre baisse des prix, augmentation du nombre d'utilisateurs et renforcement des investissements.

Cependant, cette croissance demeure inégalement répartie. Les infrastructures performantes restent concentrées à Libreville et Port-Gentil, tandis que de nombreuses zones de l'intérieur du pays présentent une connectivité limitée en raison des coûts, de la faible densité démographique et des contraintes géographiques (UIT, 2015). Les inégalités numériques sont également renforcées par des facteurs socio-économiques, notamment les écarts de revenus, d'éducation et de compétences numériques, ainsi que par des problèmes récurrents de qualité de service et d'instabilité des réseaux (Van Dijk, 2020 ; Cardon, 2019 ; ARCEP, 2015). Ainsi, la période 2005-2015 consacre

l'entrée du Gabon dans l'économie numérique tout en révélant ses limites structurelles en matière d'inclusion.

3.3. La consolidation de l'économie numérique : entre modernisation, inclusion et dépendance (2015-2025)

La période 2015-2025 marque une phase de consolidation de la transition numérique engagée au Gabon après la libéralisation du secteur et la massification de la téléphonie mobile et de l'Internet. Elle se caractérise par l'approfondissement des usages, le renforcement des infrastructures et l'affirmation du numérique comme secteur stratégique, dans le cadre du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), des programmes e-Gabon et Digital Gabon, ainsi que d'importants investissements dans la fibre optique, le haut débit mobile et les services numériques.

Entre 2014 et 2025, plusieurs centaines de milliards de FCFA sont mobilisés pour la modernisation des infrastructures télécoms, le déploiement du Backbone national gabonais (BNG), l'extension de la fibre optique, le développement de l'administration électronique et la préparation des technologies de nouvelle génération. Cette dynamique s'accompagne d'une amélioration continue de la connectivité, avec un taux de pénétration de l'Internet passant de 45,8 % en 2015 à 71,9 % en 2025 (+57 %) et des connexions mobiles de 2,5 à 3,19 millions (+27,6 %), confirmant l'intégration du Gabon à l'économie numérique mondiale malgré un ralentissement de la croissance après la phase de massification (cf. tableau 3).

Cependant, cette consolidation reste traversée par des contradictions structurelles. L'extension des infrastructures et des usages ne s'accompagne pas d'une réduction significative des inégalités territoriales et sociales, tandis que la dynamique de connectivité demeure fortement dépendante des technologies, capitaux et expertises extérieures. Ainsi, la décennie 2015-2025 apparaît à la fois comme une période de modernisation accélérée et comme une reconfiguration des enjeux liés à l'inclusion et à la souveraineté numériques.

Tableau 3 : Investissements télécoms et numériques au Gabon (2015-2025)

Période	Type d'investissement	Acteurs principaux	Montants estimés (FCFA)	Description
2014–2018	Modernisation globale réseau (3G/4G, backbone, équipements)	Gabon Telecom (Moov Africa), État	≈ 270 milliards (≈ 65–70 milliards/an)	Mise à niveau du réseau national, amélioration couverture mobile et Internet
2015–2017	Déploiement 4G	Airtel Gabon, Gabon Telecom	Inclus dans investissements globaux	Introduction du haut débit mobile, amélioration des débits
2017	Internet très haut débit (fibre, FTTH)	Gabon Telecom	≈ 26 milliards	Accélération du déploiement de la fibre optique en zones urbaines
2016–2021	Backbone national (CAB / fibre optique nationale)	État, ANINF, Banque mondiale, BAD	≈ 100–120 milliards (estimé)	Construction du réseau national fibre (CAB), interconnexion régionale
2018–2022	Extension fibre (FTTH)	Gabon Telecom, partenaires privés	≈ 40–60 milliards	Extension dans les grandes villes (Libreville, Port-Gentil, Franceville)
2020–2023	Numérisation de l'administration (e-gouv.)	État (ANINF)	≈ 20–30 milliards (estimé)	Digitalisation des services publics, interconnexion des administrations
2022–2025	Extension réseau + amélioration qualité (4G/4G+)	Opérateurs privés	≈ 50–70 milliards	Renforcement capacité réseau,

				amélioration QoS (qualité de service)
2023–2025	Préparation 5G et innovation numérique	État + opérateurs	≈ 10–20 milliards (estimé)	Tests, modernisation équipements, anticipation nouveaux usages

Sources : ANINF, ARCEP, UIT, Banque mondiale, GSMA.

3.3.1. Les politiques publiques de transformation numérique et la modernisation des infrastructures

La consolidation de l'économie numérique gabonaise repose en grande partie sur l'intervention croissante de l'État dans le développement des infrastructures stratégiques. Alors que les réformes des années 1990 et 2000 avaient principalement visé l'ouverture du marché à la concurrence, la décennie 2015-2025 est caractérisée par une politique volontariste de modernisation numérique articulée autour du Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE), adopté en 2012, et de plusieurs programmes structurants destinés à renforcer la connectivité nationale (République Gabonaise, 2012).

Les investissements réalisés durant cette période atteignent des niveaux sans précédent. Selon les données de l'ANINF et de l'ARCEP, près de 270 milliards de FCFA sont consacrés à la modernisation globale des réseaux entre 2014 et 2018, soit un investissement annuel moyen compris entre 65 et 70 milliards de FCFA. À ces montants s'ajoutent environ 100 à 120 milliards de FCFA mobilisés pour le projet Central African Backbone (CAB) et le déploiement du Backbone National Gabonais (BNG), destinés à renforcer l'interconnexion du territoire et à améliorer les capacités nationales de transmission de données (Banque mondiale, 2018 ; ANINF, 2024).

Ces investissements contribuent à transformer profondément l'architecture numérique du pays. Le réseau national de fibre optique atteint près de 1.500 kilomètres et relie progressivement les principales villes du territoire. Le déploiement du très haut débit fixe (FTTH) dans les centres urbains, l'extension des réseaux 4G et 4G+ ainsi que l'amélioration des infrastructures internationales de connectivité permettent une augmentation significative des capacités de transmission (UIT, 2024).

Parallèlement, l'action publique s'oriente vers la numérisation progressive des services administratifs. Les programmes e-Gabon et Digital Gabon favorisent le développement de plateformes numériques destinées à moderniser la gestion publique, améliorer l'accès des citoyens aux services administratifs et renforcer l'efficacité de l'État. Selon l'ANINF (2024), plusieurs administrations bénéficient désormais de systèmes d'information interconnectés facilitant la circulation des données et la dématérialisation des procédures.

Cette modernisation s'accompagne également d'une recomposition du marché des télécommunications. Les investissements réalisés dans les infrastructures renforcent la position des principaux opérateurs. Après son intégration au groupe Maroc Telecom, Gabon Télécom, devenu Moov Africa Gabon Telecom, accroît progressivement sa part de marché grâce à l'extension de son réseau de fibre optique et à ses capacités d'investissement. Selon les statistiques de l'ARCEP, l'opérateur contrôle plus de 54 % du marché Internet en 2025 contre environ 40 % pour Airtel Gabon (ARCEP, 2025). Cette évolution illustre un phénomène fréquemment observé dans les télécommunications africaines où la libéralisation favorise progressivement la constitution d'oligopoles capables de mobiliser des ressources financières importantes (Chéneau-Loquay, 2019).

Ainsi, la décennie 2015-2025 marque l'affirmation du numérique comme secteur stratégique de développement. Les investissements publics et privés améliorent significativement les infrastructures et favorisent la croissance des usages. Toutefois, cette modernisation ne s'accompagne pas nécessairement d'une diversification équivalente

des acteurs économiques, la concentration du marché demeurant une caractéristique importante du secteur.

3.3.2. Inclusion numérique et fractures persistantes : les limites sociales et territoriales de la transition numérique

Entre 2015 et 2025, la diffusion des infrastructures numériques favorise une progression importante des usages au Gabon. Le taux de pénétration d'Internet passe de 45,8 % à 71,9 % de la population, soit une hausse de 57 %, tandis que le nombre de connexions mobiles atteint 3,19 millions d'abonnements et que plus de 1,84 million de personnes utilisent régulièrement Internet (ARCEP, 2025). Cette évolution témoigne de l'ancrage croissant du numérique dans la vie économique et sociale.

L'un des effets les plus visibles concerne l'inclusion financière. Dans un contexte où les agences bancaires restent concentrées dans les principaux centres urbains, les services de Mobile Money facilitent l'accès aux paiements, aux transferts d'argent et à certaines formes d'épargne. Selon FRATEL (2025), Airtel Money regroupe plus de 80 % des utilisateurs du Mobile Money et génère près de 93 % des revenus du secteur. Le téléphone mobile devient ainsi un instrument majeur d'intégration économique. Parallèlement, l'essor du commerce électronique, des plateformes de services, de l'enseignement numérique, des réseaux sociaux et des démarches administratives en ligne illustre ce que la Banque mondiale qualifie de « dividendes numériques » (Banque mondiale, 2016).

Toutefois, cette dynamique demeure inégalement répartie. Les infrastructures les plus performantes restent concentrées à Libreville, Port-Gentil et Franceville, tandis que plusieurs zones rurales et localités de l'intérieur continuent d'afficher des niveaux de connectivité inférieurs à la moyenne nationale, malgré une couverture théorique supérieure à 95 % de la population (ARCEP, 2025, p. 24). Cette situation révèle les difficultés persistantes de la politique de service universel, les opérateurs privilégiant les espaces les plus rentables au détriment de certains territoires périphériques (UIT, 2024).

À ces disparités territoriales s'ajoutent des inégalités socio-économiques. Le coût des équipements et des abonnements, ainsi que les écarts de revenus, d'éducation et de compétences numériques, limitent encore l'appropriation des technologies par une partie de la population. Comme le soulignent Van Dijk (2020) et Cardon (2019), les fractures numériques concernent désormais autant les usages et les compétences que l'accès aux infrastructures.

Ainsi, malgré les progrès réalisés, l'inclusion numérique demeure inachevée. La modernisation des réseaux a considérablement élargi l'accès aux technologies, sans toutefois éliminer les inégalités territoriales et sociales qui continuent de structurer les usages numériques au Gabon

3.3.3. Vers une souveraineté numérique encore inachevée

Au-delà des enjeux d'accès et d'inclusion, la période 2015-2025 marque l'émergence plus affirmée de la souveraineté numérique comme enjeu central des politiques publiques. Après une phase largement dominée par la libéralisation du marché et l'amélioration de la connectivité, l'action publique s'oriente désormais vers la maîtrise des infrastructures, des données et des capacités technologiques nationales. Cette inflexion s'accompagne d'un accroissement significatif des ressources publiques consacrées au secteur : les crédits alloués aux projets numériques passent d'environ 32 milliards à plus de 82 milliards de FCFA entre 2023 et 2025 dans le cadre du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT), soit une hausse de plus de 156 % (Ministère de l'Économie numérique, 2025), traduisant la place stratégique désormais accordée au numérique dans les politiques de développement.

Cette nouvelle orientation se matérialise par plusieurs projets structurants, notamment la création de centres nationaux de données, le renforcement du Backbone National Gabonais, la poursuite de la dématérialisation des services publics, le raccordement à de nouveaux câbles sous-marins internationaux tels que Medusa Africa, ainsi que des expérimentations autour de la 5G et du Wi-Fi ferroviaire sur le Transgabonais (ANINF, 2024; SPIN, 2024). Ces initiatives visent la

construction progressive d'une infrastructure numérique plus autonome, répondant à des enjeux de sécurisation des données publiques, de réduction de la dépendance aux hébergements étrangers, de résilience des réseaux et de renforcement des capacités de cybersécurité. Elles traduisent ainsi le passage d'une logique centrée sur l'ouverture économique à une approche intégrant la maîtrise des infrastructures et la protection des données.

Toutefois, cette souveraineté demeure inachevée. Les équipements stratégiques, les logiciels critiques, les plateformes numériques et une large partie des infrastructures internationales restent fournis par des acteurs étrangers, tout comme les principales expertises techniques. Les opérateurs dominants appartiennent à des groupes transnationaux dont les centres de décision sont situés hors du territoire national, ce qui limite la maîtrise de la chaîne de valeur numérique et confirme une dépendance technologique structurelle persistante (Banque mondiale, 2021 ; Nubukpo, 2019).

Ainsi, la période 2015-2025 révèle une recomposition des priorités nationales : le numérique est désormais envisagé non seulement comme levier de croissance et de connectivité, mais aussi comme enjeu de souveraineté, de sécurité et de gouvernance. Les avancées réalisées restent néanmoins partielles, la modernisation s'inscrivant dans un contexte de dépendance technologique et financière durable, confirmant l'hypothèse d'une transition numérique à la fois modernisatrice et structurellement contrainte.

4. Discussion

Les résultats de cette étude indiquent que les télécommunications au Gabon entre 1990 et 2025 ont profondément transformé les infrastructures de communication, les usages numériques et l'intégration du pays à l'économie mondiale. Cependant, ces évolutions révèlent des limites structurelles importantes, liées aux inégalités territoriales, aux disparités sociales et aux dépendances technologiques, soulignant les ambiguïtés du développement

numérique gabonais entre modernisation, logiques de marché et enjeux de souveraineté.

4.1. Les effets ambivalents de la libéralisation des télécommunications

Avant de poursuivre l'analyse des dynamiques numériques contemporaines, il convient d'interroger les effets de la libéralisation, principal tournant institutionnel des télécommunications gabonaises. Les résultats montrent que l'ouverture progressive du marché depuis les années 1990 a favorisé la croissance de la téléphonie mobile, l'essor d'Internet et l'amélioration globale des infrastructures de communication, dans le cadre des réformes structurelles engagées en Afrique subsaharienne sous l'impulsion des institutions financières internationales visant à substituer les monopoles publics par des marchés concurrentiels (Chéneau-Loquay, 2001). Dans le cas gabonais, l'arrivée de nouveaux opérateurs, le déploiement des technologies GSM, puis 3G et 4G, ainsi que les investissements dans les infrastructures numériques ont amélioré l'accès aux services, avec une progression notable de la pénétration mobile et du nombre d'abonnés Internet entre 2000 et 2025. Cette dynamique rejoint la thèse de Manuel Castells sur la « société en réseaux », selon laquelle les technologies de l'information structurent profondément les transformations économiques et sociales (Castells, 2001), faisant des télécommunications un vecteur d'intégration du Gabon à l'économie numérique mondiale. Toutefois, ce processus ne peut être interprété comme une modernisation linéaire, car il révèle les ambiguïtés d'un modèle fondé sur la concurrence, l'investissement privé et l'ouverture aux marchés technologiques mondiaux.

Par ailleurs, les résultats mettent en évidence une forte inégalité territoriale dans la distribution des bénéfices de cette transformation. Le développement des infrastructures s'est concentré dans les principaux pôles urbains, notamment Libreville, Port-Gentil et partiellement Franceville, confirmant les analyses d'Annie Chéneau-Loquay selon lesquelles les logiques marchandes privilégient les territoires solvables au détriment des périphéries (Chéneau-Loquay, 2001). Cette configuration illustre l'« intégration sélective des territoires » décrite par Milton Santos, où les réseaux techniques

connectent certains espaces tout en marginalisant d'autres (Santos, 2000), ce qui explique la persistance des fractures numériques entre zones urbaines et rurales.

Enfin, cette modernisation s'accompagne d'une dépendance technologique extérieure structurelle. Les infrastructures, équipements et compétences restent largement contrôlés par des acteurs étrangers, limitant la maîtrise nationale du processus de transformation numérique. La Commission économique pour l'Afrique souligne à cet égard que de nombreux pays africains demeurent insérés dans des chaînes de valeur technologiques externalisées (CEA, 2020). Dans le cas gabonais, cette dépendance rejoint les analyses de Martial Pépin Makanga Bala, qui met en évidence un « bicéphalisme numérique » caractérisé par la coexistence d'espaces fortement connectés et de zones marginalisées (Makanga Bala, 2010), ce que confirment les résultats de cette étude. Ces dynamiques peuvent également être interprétées à travers la notion d'extraversion développée par Jean-François Bayart, selon laquelle les trajectoires africaines de développement reposent sur des relations structurelles de dépendance vis-à-vis d'acteurs externes (Bayart, 2000). Ainsi, si la libéralisation a permis l'accès à des technologies avancées et à des investissements essentiels, elle a aussi renforcé l'intégration du Gabon dans des réseaux mondiaux sur lesquels il conserve un contrôle limité.

En définitive, la libéralisation des télécommunications au Gabon apparaît comme un processus ambivalent, ayant simultanément favorisé l'expansion des réseaux, la diffusion des usages numériques et l'intégration à l'économie mondiale de l'information, tout en consolidant des inégalités territoriales et certaines formes de dépendance technologique. Elle révèle ainsi une tension durable entre modernisation, ouverture et souveraineté numérique sur la période 1990-2025.

4.2. Le numérique comme projet politique de l'émergence gabonaise

Les résultats de cette étude montrent que la transformation numérique engagée au Gabon depuis les années 2010 dépasse une simple dynamique technologique ou économique pour s'inscrire dans un projet politique structurant lié à la stratégie d'émergence nationale. Le numérique y apparaît comme un instrument de modernisation de l'État, de diversification économique et de repositionnement international, en cohérence avec la tendance plus large observée en Afrique où les infrastructures numériques deviennent des leviers stratégiques de gouvernance et de développement, dans le cadre de la « société en réseaux » décrite par Manuel Castells (Castells, 2001). Au Gabon, cette orientation se matérialise principalement à travers le Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE), qui place le numérique au cœur de la transformation nationale, notamment via les investissements dans la fibre optique, la dématérialisation administrative et les services numériques, inscrits dans une logique de réduction de la dépendance pétrolière et de transition vers une économie de services et de la connaissance (République Gabonaise, 2012).

Au-delà de cette dimension économique, les résultats soulignent une forte portée symbolique et politique du numérique. Comme l'analyse Pierre Musso, les réseaux techniques participent à la construction d'un imaginaire de la modernité associant infrastructures, progrès et intégration internationale (Musso, 2003), ce qui se traduit au Gabon par des projets de fibre optique, de e-gouvernement et de villes intelligentes contribuant à la mise en scène d'un État modernisé. Cette dimension est renforcée par les analyses d'Achille Mbembe, selon lesquelles les politiques de modernisation en Afrique produisent également des récits de légitimation de l'action publique et d'affirmation de la capacité de l'État à incarner le progrès (Mbembe, 2000). Les programmes e-Gabon et Digital Gabon illustrent cette dynamique en accélérant la dématérialisation et le développement de nouveaux services publics, tout en s'inscrivant dans des cadres de gouvernance fortement internationalisés, influencés notamment par la Banque mondiale et ses normes de transformation digitale.

Cette configuration confirme les analyses de Jean-François Bayart sur les logiques d'extraversion des politiques publiques africaines (Bayart, 2000), dans la mesure où les politiques numériques gabonaises dépendent de réseaux internationaux d'expertise et de financement, favorisant leur mise en œuvre tout en renforçant la dépendance à des modèles exogènes. Les travaux de Martial Pépin Makanga Bala complètent cette lecture en soulignant une modernisation fortement impulsée par l'État et structurée par des référentiels externes, privilégiant les projets visibles au détriment de l'appropriation sociale et de l'équité territoriale (Makanga Bala, 2010). En définitive, le numérique s'impose comme un pilier de la stratégie d'émergence du Gabon, mais il révèle des tensions persistantes entre innovation et dépendance, visibilité politique et inclusion sociale, ainsi qu'entre intégration mondiale et souveraineté nationale.

4.3. La téléphonie mobile comme moteur de recomposition socio-économique

L'un des principaux enseignements de cette recherche est le rôle central de la téléphonie mobile dans la transformation des dynamiques économiques et sociales au Gabon depuis le début des années 2000. L'expansion rapide des réseaux GSM, puis des technologies 3G et 4G, a profondément modifié l'accès à l'information, aux services de communication et aux opportunités de l'économie numérique, traduisant une recomposition des rapports entre individus, territoires et activités économiques. Cette évolution s'inscrit dans une logique de « leapfrogging » technologique, permettant aux pays en développement de contourner certaines étapes classiques d'industrialisation par l'adoption directe de technologies avancées. Contrairement à la téléphonie fixe, restée limitée depuis l'époque des PTT, les réseaux mobiles ont assuré une diffusion rapide de la connectivité, conformément aux analyses de la Banque mondiale sur le rôle des technologies numériques dans le rattrapage des contraintes infrastructurelles (Banque mondiale, 2016).

Au Gabon, cette dynamique est renforcée par des contraintes structurelles (faible densité démographique, forte couverture

forestière et coûts élevés des infrastructures filaires), faisant du mobile une solution flexible et économiquement viable, ce que confirment Aker et Mbiti en soulignant son rôle dans la réduction des coûts de transaction et l'intégration des marchés africains (Aker & Mbiti, 2010). Dans cette perspective, la téléphonie mobile s'inscrit également dans la « société en réseaux » de Castells, en structurant des flux d'information interconnectés qui redéfinissent les pratiques sociales et économiques (Castells, 2001), notamment à travers les réseaux sociaux et les messageries instantanées, qui transforment les sociabilités et rejoignent les analyses de Cardon sur les nouveaux espaces numériques de visibilité et de participation (Cardon, 2019), particulièrement chez les jeunes urbains.

Sur le plan économique, le mobile joue un rôle structurant dans l'organisation des activités, en particulier dans le secteur informel dominant, en facilitant la coordination des transactions, la circulation de l'information et la réduction des coûts de déplacement. L'émergence progressive des services financiers mobiles renforce cette dynamique d'inclusion économique, la GSMA soulignant leur rôle dans l'élargissement de l'accès aux services financiers en Afrique (GSMA, 2021). Toutefois, ces effets demeurent inégalement répartis, profitant davantage aux centres urbains où convergent infrastructures, revenus et niveaux d'éducation, ce qui confirme les analyses de Van Dijk sur la fracture numérique multidimensionnelle (Van Dijk, 2020) et les travaux de Makanga Bala sur la coexistence d'avancées technologiques et de fortes inégalités territoriales au Gabon (Makanga Bala, 2010).

En définitive, la téléphonie mobile constitue un vecteur majeur de recomposition socio-économique au Gabon, ayant accéléré la connectivité nationale et favorisé de nouvelles pratiques sociales et économiques. Toutefois, ses effets restent fortement conditionnés par les structures sociales, territoriales et institutionnelles, confirmant que les technologies mobiles ne sont pas une solution autonome au développement, mais des outils dont l'impact dépend des contextes de déploiement.

4.4. Les fractures numériques persistantes

L'un des principaux paradoxes mis en évidence par cette étude est la coexistence entre une modernisation rapide des infrastructures de télécommunications et la persistance de fortes inégalités d'accès et d'usage du numérique au Gabon. Malgré la progression significative de la couverture mobile, de la pénétration d'Internet et des investissements dans les infrastructures depuis les années 2000, ces avancées ne se traduisent pas par une diffusion homogène des bénéfices de la transformation numérique, confirmant que l'expansion des réseaux ne suffit pas à garantir une inclusion effective. Cette situation rejoint les analyses de Van Dijk, selon lesquelles la fracture numérique dépasse l'accès technique pour inclure les compétences, les ressources économiques et les capacités d'appropriation (Van Dijk, 2020), les inégalités observées apparaissant ainsi comme la reconfiguration de déséquilibres sociaux et territoriaux préexistants.

Les résultats montrent d'abord une forte inégalité territoriale, malgré le déploiement du Backbone National Gabonais, l'extension des réseaux mobiles et les investissements dans la fibre optique. La connectivité demeure concentrée dans les principaux centres urbains (Libreville, Port-Gentil, Akanda, Franceville), qui regroupent infrastructures de haut débit, services numériques avancés et investissements privés, tandis que les zones rurales ou enclavées restent faiblement couvertes. Si ces disparités s'expliquent en partie par des contraintes géographiques (faible densité, couvert forestier, coûts élevés), elles relèvent aussi, comme le souligne Milton Santos, d'une intégration sélective des territoires favorisant les espaces les plus rentables (Santos, 2000), logique confirmée par le « bicéphalisme numérique » décrit par Makanga Bala (Makanga Bala, 2010), où rationalités économiques et choix d'investissement renforcent les déséquilibres.

Au-delà de la dimension spatiale, les fractures numériques sont également sociales. L'accès aux équipements, à la qualité de connexion et aux usages avancés dépend fortement du revenu, du niveau d'éducation et du capital culturel, ce qui confirme les analyses

de Cardon sur la reproduction des inégalités par le numérique (Cardon, 2019). Les populations urbaines éduquées sont ainsi les principales bénéficiaires de la transformation numérique, tandis que les ménages modestes, les zones rurales et certains groupes vulnérables rencontrent davantage de difficultés d'accès et d'usage, en raison notamment du coût des équipements et des écarts de compétences. Le PNUD souligne à cet égard que l'inclusion numérique dépend autant des infrastructures que des capacités humaines (PNUD, 2021), rejoignant l'analyse « bourdieusienne » de la reproduction des inégalités par l'accès différencié aux ressources économiques et culturelles (Bourdieu, 1979).

En définitive, l'expérience gabonaise montre que la fracture numérique prolonge des inégalités structurelles liées au territoire, aux conditions socio-économiques et aux trajectoires éducatives. Elle révèle les limites d'une approche techniciste de la modernisation et confirme que l'enjeu central de la transition numérique ne réside plus seulement dans l'accès aux infrastructures, mais dans la capacité effective des populations à s'appropriier les usages numériques.

4.5. Les enjeux de souveraineté numérique

Au-delà des progrès réalisés dans le déploiement des infrastructures et la diffusion des usages numériques, les résultats de cette étude mettent en évidence la souveraineté numérique comme enjeu central des trajectoires de transformation digitale au Gabon entre 1990 et 2025. Si la connectivité s'est renforcée et la transition vers l'économie numérique accélérée, cette évolution s'accompagne de nouvelles formes de dépendance qui interrogent la capacité de l'État à maîtriser durablement infrastructures, technologies et données stratégiques. Le secteur repose en effet largement sur des technologies importées, des équipements étrangers et des investissements internationaux, les réseaux, plateformes, logiciels et infrastructures critiques dépendant encore fortement de fournisseurs extérieurs, ce qui limite le contrôle national des outils structurants de l'économie et de l'administration. Cette situation peut être interprétée à la lumière d'Herbert Schiller, pour qui les technologies de l'information constituent aussi des instruments de pouvoir lorsqu'elles sont contrôlées hors des espaces

d'usage (Schiller, 1976,), et rejoint les analyses de Jean-François Bayart sur l'extraversion des trajectoires africaines, où les programmes numériques gabonais (Backbone National Gabonais, e-Gabon, Digital Gabon) s'inscrivent dans des réseaux internationaux d'appui technique et financier renforçant à la fois modernisation et dépendance (Bayart, 2000).

Cette dépendance est renforcée par la faiblesse des capacités nationales de production technologique, comme le soulignent les analyses de Kako Nubukpo, pour qui l'enjeu du numérique en Afrique réside dans la maîtrise des conditions d'usage économiques et stratégiques plutôt que dans le seul accès aux technologies (Nubukpo, 2019). Elle concerne également la gouvernance des données, dont la croissance rapide fait un actif stratégique majeur dans l'économie numérique contemporaine. Selon la Banque mondiale, les données constituent un levier essentiel de création de valeur et de compétitivité (Banque mondiale, 2021), tandis que Shoshana Zuboff montre qu'elles structurent un nouveau régime économique fondé sur leur collecte et leur exploitation systématique (Zuboff, 2019). Dans le cas gabonais, une part importante de ces données reste hébergée ou traitée à l'étranger, limitant leur maîtrise publique. Cette situation s'accompagne enfin de défis croissants en matière de cybersécurité, l'UIT soulignant que les États en développement font face à des vulnérabilités accrues dans un contexte de numérisation rapide (UIT, 2021), malgré les efforts institutionnels engagés notamment via l'ANINF.

En définitive, les résultats montrent que la souveraineté numérique ne se réduit pas à la connectivité, mais engage des enjeux de contrôle, de sécurité et de gouvernance conditionnant la capacité du Gabon à maîtriser son développement numérique. L'expérience gabonaise révèle ainsi une tension structurelle entre ouverture aux réseaux mondiaux et limitation du contrôle national, où la modernisation rapide s'accompagne de dépendances technologiques et informationnelles persistantes, faisant de la souveraineté numérique un enjeu majeur de la transition digitale à venir.

4.6. Vers un modèle numérique inclusif, souverain et durable ?

L'analyse de l'évolution des télécommunications au Gabon entre 1990 et 2025 met en évidence une transformation profonde des infrastructures, des usages et des politiques publiques numériques, portée par la libéralisation du secteur, l'essor de la téléphonie mobile et les investissements dans les réseaux à haut débit. Ces dynamiques ont favorisé l'intégration progressive du pays à l'économie numérique mondiale, mais elles s'accompagnent de fractures territoriales et sociales persistantes ainsi que de dépendances technologiques qui limitent les effets inclusifs de la modernisation. Dès lors, l'enjeu central ne réside plus uniquement dans l'extension des infrastructures, mais dans la construction d'un modèle numérique conciliant inclusion, souveraineté technologique et durabilité.

La première exigence concerne le renforcement de l'inclusion numérique, dans un contexte où l'accès aux technologies demeure fortement différencié selon les territoires, les revenus et les catégories sociales. Comme le souligne Van Dijk, l'inclusion ne se limite pas à la connectivité, mais dépend aussi des capacités économiques, éducatives et culturelles d'appropriation (Van Dijk, 2020), ce que confirme le PNUD en insistant sur le lien entre numérique et développement humain sous condition de réduction des inégalités (PNUD, 2021). Au Gabon, cela implique non seulement l'extension des infrastructures, mais aussi des politiques d'accessibilité financière, de formation aux compétences digitales et de réduction des écarts territoriaux d'usage.

Le second enjeu porte sur le renforcement des capacités nationales, dans un contexte de forte dépendance aux technologies, expertises et financements extérieurs. Si cette ouverture a accéléré la modernisation, elle limite l'autonomie stratégique du pays, rejoignant les analyses de Nubukpo selon lesquelles la souveraineté numérique repose sur la capacité à produire des compétences et à créer de la valeur localement (Nubukpo, 2019). Cela suppose un investissement accru dans le capital humain, les universités, la formation professionnelle et les écosystèmes d'innovation, afin de développer

des solutions numériques nationales plutôt que de simples usages importés.

Enfin, la consolidation d'un modèle numérique durable impose d'intégrer les dimensions environnementales et économiques de la transition digitale. Comme le souligne l'OCDE, la croissance numérique doit être articulée aux objectifs du développement durable (OCDE, 2020), notamment à travers des infrastructures sobres en énergie, une meilleure gestion des déchets électroniques et le développement de centres de données à faible empreinte carbone, en cohérence avec les engagements environnementaux du Gabon.

En définitive, les résultats montrent que le numérique ne constitue pas une finalité en soi, mais un levier dépendant des structures sociales, économiques et politiques, comme l'indique Castells (Castells, 2001). L'avenir du numérique au Gabon repose ainsi sur trois exigences complémentaires : l'inclusion des populations marginalisées, le renforcement de l'autonomie technologique et l'inscription de la transition numérique dans une trajectoire durable, conditionnant la capacité du pays à transformer le numérique en véritable moteur de développement et de cohésion sociale.

Conclusion

Cette étude visait à analyser l'évolution des télécommunications au Gabon entre 1990 et 2025 afin d'en évaluer les effets sur les dynamiques économiques, sociales et territoriales. Mobilisant une approche d'histoire économique et sociale fondée sur des sources statistiques, institutionnelles et scientifiques, elle a permis de retracer les principales étapes de transformation du secteur, de la libéralisation des années 1990 à l'affirmation progressive d'une économie numérique dans les années 2010 et 2020, marquée par la fin du monopole public, l'ouverture à la concurrence, l'essor de la téléphonie mobile et les investissements dans les infrastructures numériques.

Les résultats montrent une mutation profonde du secteur, caractérisée par une amélioration significative de la connectivité nationale grâce

au déploiement des réseaux GSM, 3G et 4G, ainsi que par l'inscription du numérique dans les stratégies de modernisation de l'État à travers des programmes tels que le PSGE, e-Gabon et Digital Gabon. Toutefois, cette transformation demeure contrastée : si elle favorise l'intégration du Gabon aux réseaux mondiaux et l'émergence de nouvelles pratiques économiques et sociales, ses bénéfices restent inégalement répartis, en raison de fractures territoriales persistantes, d'inégalités socio-économiques et d'un accès différencié aux compétences numériques. Elle s'accompagne également d'une dépendance aux technologies, infrastructures et expertises étrangères, soulevant la question de la souveraineté numérique.

Ces résultats confirment ainsi l'hypothèse selon laquelle la modernisation des télécommunications constitue un levier majeur d'intégration économique et sociale du Gabon dans l'économie numérique, tout en restant limitée par des inégalités structurelles et une dépendance technologique durable. Ils montrent également que les télécommunications doivent être comprises comme un espace de recomposition des rapports entre développement, pouvoir, territoire et mondialisation, au-delà de leur seule dimension technique.

Sur le plan scientifique, cette recherche contribue aux travaux sur l'histoire des infrastructures et des technologies en Afrique centrale en soulignant la nécessité d'appréhender les télécommunications comme des objets historiques révélateurs des transformations économiques et sociales contemporaines. L'approche diachronique met en évidence la continuité entre les dynamiques institutionnelles passées et les configurations numériques actuelles.

Enfin, les perspectives de développement du numérique au Gabon apparaissent conditionnées par la réduction des fractures numériques, le renforcement des compétences nationales, l'amélioration de la gouvernance des données et la consolidation de la cybersécurité. Dans un contexte d'accélération technologique, l'enjeu central ne réside plus seulement dans l'accès aux infrastructures, mais dans leur maîtrise et leur appropriation. Cette recherche ouvre ainsi des pistes futures portant notamment sur les usages numériques des jeunes,

l'impact de l'intelligence artificielle sur l'administration et les liens entre transition numérique et transition écologique.

Bibliographie

AKER Jenny Cunningham et MBITI Isaac Mwaura, 2010, « Mobile phones and economic development in Africa », *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 24, N°3, pp. 207-232.

ANINF (Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences), 2024. *Rapport annuel d'activités 2023-2024*, Libreville.

ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), 2005-2025. *Rapports annuels du secteur des communications électroniques*, Libreville.

BANQUE MONDIALE, 2016. *Rapport sur le développement dans le monde 2016 : Les dividendes du numérique*, Washington DC.

BANQUE MONDIALE, 2018. *Central African Backbone Program: Project Assessment Report*, Washington DC.

BANQUE MONDIALE, 2021. *Digital Economy for Africa Initiative*, Washington DC.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : critique sociale du jugement*, Minuit, Paris.

CARDON Dominique, 2019. *Culture numérique*, Presses de Sciences Po, Paris.

CASTELLS Manuel, 2001. *La galaxie Internet*, Fayard, Paris.

CEA (Commission économique pour l'Afrique), 2020. *Economic Report on Africa 2020: Digital Transformation*, Nations Unies, Addis-Abeba.

CHÉNEAU-LOQUAY Armelle, 2001. *Enjeux des technologies de la communication en Afrique*, Karthala, Paris.

CHÉNEAU-LOQUAY Armelle, 2019. *Le numérique en Afrique : continuités et transformations des économies de réseau*, Karthala, Paris.

ESSONO OVONO Joseph, 2009. *Télécommunications et réformes économiques au Gabon*, Presses universitaires du Gabon, Libreville.

FRATEL, 2025. *Indicateurs du marché des communications électroniques dans l'espace francophone*, Paris.

GSMA, 2014. *The Mobile Economy Africa 2014*, GSMA Intelligence, Londres.

GSMA, 2021. *The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2021*, GSMA Intelligence, Londres.

MAKANGA BALA Michel Pierre, 2010. *Géopolitique de l'insertion des TIC : épistémologie de la géographie de la société de l'information et essai d'explication structurelle à partir du cas du Gabon*, Publibook, Paris.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, 2025. *Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) : bilan sectoriel du numérique*, Libreville.

NUBUKPO Kako, 2019. *L'Afrique et le reste du monde : de la dépendance à la souveraineté*, Odile Jacob, Paris.

RÉPUBLIQUE GABONAISE, 2001. *Loi n°004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et télécommunications*, Journal officiel de la République gabonaise, Libreville.

RÉPUBLIQUE GABONAISE, 2012. *Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) : Vision 2025 et orientations stratégiques*, Libreville.

SAKA ALANDJI Joseph, 2016. *Libéralisation des télécommunications et recompositions des marchés en Afrique centrale*, Presses universitaires du Gabon, Libreville.

SPIN, 2024. *Rapport sur la stratégie de souveraineté numérique du Gabon*, Libreville.

UIT (Union internationale des télécommunications), 2015. *Measuring the Information Society Report*, Genève.

UIT (Union internationale des télécommunications), 2024. *Measuring Digital Development in Africa*, Genève.

VAN DIJK Jan, 2020. *The Digital Divide*, Polity Press, Cambridge.

ZOMO YEBE Grégoire, 2011, « Profils des utilisateurs, adoption et appropriation de la téléphonie mobile au Gabon », *Marché et Organisations*, N°13, pp. 105-124.

Géographie du Sacré et Imaginaire de la Transgression : La Montagne comme Instance Ecologique et Symbolique dans *On a Giflé la montagne* d'Élie Yamba Ouédraogo

Roland BADIÉL

*Docteur membre du
Laboratoire Littératures,
Arts, Espaces et Sociétés (LLAES)
Université Joseph Ki-Zerbo,
Ouagadougou, Burkina Faso,
badielroland4@gmail.com*

Résumé

*Le présent article propose une double lecture écocritique et géocritique du roman *On a giflé la montagne* (1991) d'Élie Yamba Ouédraogo, œuvre emblématique de la littérature burkinabè contemporaine. En articulant les fondements théoriques de l'écocritique posés par Cheryll Glotfelty, qui insiste sur les interactions dynamiques entre littérature et environnement et la géocritique de Bertrand Westphal, cette étude révèle comment le texte élabore une pensée poétique pertinente de l'espace naturel. Le Mont Hoggar, loin de se réduire à un simple décor exotique, émerge comme actant écologique majeur dans le récit. L'analyse met en exergue trois dimensions interconnectées de cet espace de la montagne : premièrement, son rôle d'actant écologique, où la montagne réagit aux intrusions humaines, soulignant les interdépendances entre sociétés et milieux ; deuxièmement, son statut d'espace de transgression réglée, lieu de résistances symboliques et physiques qui défient les hiérarchies coloniales et post-coloniales ; troisièmement, sa fonction de métaphore géo-politique, illustrant les tensions entre ambitions humaines et vulnérabilités environnementales. Au-delà d'une lecture textuelle, cette approche hybride éclaire les potentialités d'une écocritique africaine ancrée dans les réalités sahéliennes, contribuant à renouveler les paradigmes de la géocritique en littérature francophone subsaharienne. Elle invite ainsi à repenser les rapports littérature-environnement dans un contexte de crises écologiques globales.*

Mots-clés : écocritique, géocritique, espace, montagne, environnement.

Abstract

*This article offers a dual ecocritical and geocritical reading of Élie Yamba Ouédraogo's novel *On a giflé la montagne* (1991), an emblematic work of contemporary Burkinabè literature. By articulating the theoretical foundations of ecocriticism laid by Cheryll Glotfelty, who emphasizes the dynamic interactions between literature and the environment and the geocriticism of Bertrand Westphal,*

this study reveals how the text develops a relevant poetic reflection on natural space. Mount Hoggar, far from being merely an exotic backdrop, emerges as a central focus and major ecological agent, embodying a vibrant and active presence in the narrative. The analysis highlights three interconnected dimensions of this mountain space: first, its role as an ecological agent, where the mountain reacts to human intrusions, underscoring the interdependencies between societies and environments; secondly, its status as a space of regulated transgression, a site of symbolic and physical resistance that defies colonial and post-colonial hierarchies; thirdly, its function as a geopolitical metaphor, illustrating the tensions between human ambitions and environmental vulnerabilities. Beyond a textual reading, this hybrid approach illuminates the potential of an African ecocriticism rooted in Sahelian realities, contributing to the renewal of geocritical paradigms in sub-Saharan Francophone literature. It thus invites us to rethink the relationship between literature and the environment in a context of global ecological crises.

Keywords: ecocriticism, geocriticism, space, mountain, environment.

Introduction

La question des représentations littéraires de l'environnement naturel occupe désormais une place de premier plan dans le champ des études littéraires contemporaines. L'essor de l'écocritique, amorcé dans le monde anglophone dès les années 1990, puis le développement de la géocritique par Bertrand Westphal ont profondément renouvelé les outils et les problématiques dont dispose la critique pour appréhender les interactions entre texte, espace et milieu naturel. Dans le contexte africain subsaharien, cette double orientation prend une résonance particulièrement vive : les rapports que les cultures entretiennent avec la nature, faits d'intimité, de sacralité et d'une reconnaissance de la capacité d'agir du monde non-humain, offrent aux œuvres littéraires de cette aire un terreau d'une richesse symbolique.

Comme le rappelle Cheryll Glotfelty dans sa définition fondatrice de la discipline, l'écocritique est, pour le dire simplement, l'« étude des relations entre la littérature et l'environnement physique » (Glotfelty et Fromm, 1996, p.18). Cette définition porte en elle une révolution épistémologique. Elle invite à lire les textes littéraires, non seulement comme des miroirs de l'humain, mais aussi comme des lieux où se négocie le rapport de l'humanité à son milieu naturel. Appliquée à la littérature africaine francophone, cette démarche revêt une acuité

particulière. Ainsi que le souligne Marie Chantale Mofin Noussi dans sa thèse pionnière sur l'écocritique postcoloniale africaine, la filière écocritique « a germé et a pris racines sur un terreau essentiellement euro-centré, blanc et anglo-saxon » (Mofin Noussi, 2012, p. 5), ce qui rend d'autant plus urgent et nécessaire le développement d'une écocritique francophone africaine capable de rendre compte des spécificités culturelles et écologiques du continent. Des travaux récents, tels ceux de Cajetan Iheka (2018), ont depuis lors consolidé ce chantier en plaçant l'agir du non-humain et la violence écologique au cœur de l'analyse des littératures africaines.

C'est précisément ce terreau qu'Élie Yamba Ouédraogo, à travers le roman *On a giflé la montagne*, exploite avec une remarquable finesse narrative. L'œuvre se distingue par la densité de ses constructions spatiales et par la complexité de son architecture symbolique. Le récit tisse ensemble deux fils narratifs : d'une part, la trajectoire politique de Soungalo Mensah, aspirant à la présidence de la République fictive d'El-Kalham face à son rival Kalifa Samb dit Kêletigui ; d'autre part, la trajectoire d'un pays confronté à des épreuves mystiques et politiques qui mettent en lumière les relations entre les hommes et leur environnement naturel. Ces deux trames convergent vers une même interrogation : celle des conditions éthiques dans lesquelles l'être humain peut entrer en rapport avec les espaces naturels qui l'entourent, et en particulier avec la figure tutélaire de la montagne. Dès les premières pages, le roman installe cette tension dans une prose lumineuse : « C'était l'année dite des indépendances africaines. A la force succédait la farce » (E. Y. Ouédraogo, 1991, p. 11), indiquant que le contexte historique, celui des indépendances africaines, est lui-même un espace de transgression des ordres établis.

La présente étude se donne pour mission de répondre à la question principale suivante : dans quelle mesure le roman d'Élie Yamba Ouédraogo construit-il, à travers la représentation du Mont Hoggar, une poétique de l'environnement fondée sur la reconnaissance de la nature comme instance active, sacrée et dotée d'une juridiction propre, irréductible à l'ordre humain ? Deux sous-questions viennent préciser cette interrogation principale : en quoi la montagne peut-elle être analysée comme un actant géocritique structurant les destinées des

protagonistes ? Et quelle vision éthique des rapports homme-nature se dégage de l'articulation entre la trame politique et la trame mystique du roman ?

L'hypothèse directrice de ce travail est que le roman met en scène l'environnement naturel, et singulièrement la montagne, comme une puissance régulatrice qui conditionne et sanctionne les conduites humaines, exprimant ainsi une sensibilité écologique profondément enracinée dans l'imaginaire culturel burkinabè. Il en découle deux hypothèses spécifiques. La première stipule que la montagne fonctionne comme actant géocritique capable d'infléchir le destin des personnages ; et la seconde postule que le texte porte une éthique environnementale fondée sur la réciprocité et sur la sanction de toute transgression irrespectueuse du sacré naturel.

L'objectif général de cette étude est d'analyser la dimension écocritique et géocritique du roman *On a giflé la montagne* afin de mettre en évidence la construction littéraire de l'espace naturel et sa portée symbolique dans la fiction burkinabè. Plus spécifiquement, deux objectifs guident cette démarche : primo, examiner en quoi le Mont Hoggar opère comme un actant géocritique structurant les destinées des protagonistes ; secundo, dégager la vision éthique des rapports homme-nature qui émerge de l'articulation entre les trames politique et mystique.

Sur le plan méthodologique, l'étude relève d'une approche qualitative et interprétative, fondée sur la lecture rapprochée du roman et sur la triangulation de trois cadres théoriques complémentaires : l'écocritique, la géocritique et l'écopoétique. Les résultats de cette analyse confirment l'hypothèse principale qui est que le roman dépeint la montagne non comme un décor passif, mais comme une puissance régulatrice, ancrée dans l'imaginaire culturel burkinabè, qui infléchit les trajectoires humaines et promeut une éthique de la réciprocité environnementale. Le titre même, *On a giflé la montagne*, cristallise cette densité symbolique, interrogeant l'instrumentalisation politique de la nature.

1. Fondements théoriques et approche méthodologique

Avant d'aborder l'analyse textuelle du roman *On a giflé la montagne*, il convient de poser les bases théoriques et méthodologiques qui sous-tendent cette étude. Ce premier temps vise à articuler un dispositif hybride écocritique et géocritique, adapté à la singularité de l'œuvre d'Élie Yamba Ouédraogo, pour interroger la construction poétique de l'environnement naturel comme instance active et régulatrice. En mobilisant des cadres complémentaires : l'écocritique de Cheryll Glotfelty, la géocritique de Bertrand Westphal et l'écopoétique francophone, cette section éclaire les interactions entre texte, espace et milieu dans un contexte subsaharien. L'approche méthodologique, qualitative et interprétative, s'appuie sur une lecture rapprochée articulée à l'ancrage socioculturel burkinabè. Les deux sous-sections suivantes détaillent respectivement ces outils théoriques et la démarche adoptée.

1.1. Cadres théoriques mobilisés

Le dispositif analytique mobilisé dans cette étude s'articule autour de trois orientations théoriques complémentaires, chacune contribuant à éclairer une dimension spécifique des représentations de l'environnement dans *On a giflé la montagne*.

L'écocritique, telle que l'a définie Cheryll Glotfelty dans *The Ecocriticism Reader* (1996), se propose d'examiner les rapports que la littérature entretient avec le monde physique, en mettant au jour les présupposés éthiques, idéologiques et culturels qui sous-tendent les représentations de la nature. Cette orientation est résumée avec précision par Glotfelty et Fromm dans les termes suivants :

Simply put, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just as feminist criticism and Marxist criticism bring an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centered approach

to literary studies. (Glotfelty et Fromm, 1996, p. xviii)

Cette définition fondatrice pose le cadre d'une lecture qui refuse de cantonner la nature au rôle de simple toile de fond. Elle ouvre la voie à une interrogation systématique sur la manière dont le roman d'Élie Yamba Ouédraogo construit une vision du lien entre les êtres humains et leur environnement, notamment à travers les notions de sacralité, de transgression des interdits naturels et de rétribution écologique. Dans la perspective écocritique postcoloniale africaine telle que la développe Mofin Noussi, cette démarche suppose également de prendre en compte le contexte colonial et postcolonial dans lequel s'inscrivent les représentations de la nature : « l'environnement africain est sujet aux effets des systèmes qui le représentent, le transforment et l'exploitent sans tenir compte des réalités locales » (M. Noussi, 2012, p. 5). Cette intuition trouve un prolongement actualisé chez Cajetan Iheka, pour qui les littératures africaines donnent à voir une capacité d'agir propre du monde non-humain, capable de résister à la violence écologique et de déstabiliser les hiérarchies anthropocentriques (C. Iheka, 2018). Il s'agit ici d'une perspective directement opératoire pour appréhender la montagne comme actant.

La géocritique, élaborée par Bertrand Westphal dans *La Géocritique : réel, fiction, espace* (2007), offre quant à elle un outillage particulièrement adapté à l'analyse des configurations spatiales de la fiction. Au cœur de cette approche se trouve une conception dynamique et relationnelle de l'espace. Comme l'écrit Bertrand Westphal à l'entame de son ouvrage, l'espace est, ainsi que l'a rappelé Giuseppe Tardiola, « éminemment ontologique, psychologique, démonstratif ; comme le temps, il devient le champ d'action du symbole et de la littérature » (Westphal, 2007, p. 10). Cette conception de l'espace comme lieu de déploiement du symbole et du sens est fondamentale pour appréhender la montagne dans le roman d'Élie Yamba Ouédraogo. La géocritique postule que l'espace littéraire ne saurait se réduire à la fonction de simple toile de fond narrative : il constitue une réalité dynamique, à la croisée de la référentialité géographique, de la perception sensible et de la projection imaginaire. Les concepts de spatialité, de transgressivité et d'hétérotopie se

révèlent notamment opératoires pour saisir le Mont Hoggar en tant qu'espace à la fois ancré dans une réalité géographique et chargé d'une signification symbolique.

À ces deux cadres s'adjoint l'écopoétique, attentive aux formes et aux procédés discursifs par lesquels la littérature donne corps à l'expérience du monde naturel. En mobilisant les réflexions de Jonathan Bate (2000), les travaux de Nathalie Blanc, Denis Chartier et Thomas Pughe (2008) ainsi que le panorama francophone proposé plus récemment par Pierre Schoentjes (2015), pour qui l'écopoétique européenne place au cœur de son questionnement la notion de lieu, cette perspective permet d'examiner les stratégies stylistiques et symboliques par lesquelles Élie Yamba Ouédraogo fait de la nature une entité relationnelle et agissante.

1.2. Approche méthodologique

L'étude relève d'une méthodologie qualitative et interprétative, qui prend pour objet un corpus littéraire et non un terrain empirique. Elle ne mobilise donc pas d'outils de collecte de données quantitatives (questionnaires, entretiens, statistiques), mais une procédure d'analyse textuelle rigoureuse, adaptée à la nature de son objet. Le corpus est constitué d'une source primaire unique, le roman *On a giflé la montagne* d'Élie Yamba Ouédraogo (1991) à quoi s'ajoute un corpus secondaire de références théoriques et critiques.

La démarche retenue est celle de la lecture rapprochée, entendue comme une analyse fine et systématique du texte attentive à ses images, à ses symboles et à ses structures narratives récurrentes. Concrètement, l'analyse procède en trois temps : premièrement, le repérage des passages du roman qui mettent en scène les interactions entre les personnages et les espaces naturels tels que la montagne du Hoggar, les entrailles souterraines que Bachirou fait parcourir à Soungalo, et les espaces politiques d'El-Kalham ; deuxièmement, le codage thématique et symbolique de ces passages selon les motifs récurrents à savoir sacralité, interdit, transgression, sanction, réciprocité ; troisièmement, l'articulation de chaque motif aux outils conceptuels des trois cadres théoriques retenus.

Le choix de ces méthodes est commandé par les hypothèses de l'étude. La première hypothèse qui présente la montagne comme actant géocritique infléchissant le destin des personnages, est mise à l'épreuve par l'analyse géocritique des configurations spatiales : spatialité, transgressivité, hétérotopie, polysensorialité ; la seconde qui induit l'existence d'une éthique environnementale fondée sur la réciprocité et la sanction est testée par l'analyse écocritique et éco-poétique des dispositifs de personnification, de rétribution et d'interdépendance. La triangulation des trois cadres garantit que chaque résultat est croisé sous plusieurs angles plutôt qu'établi à partir d'une seule grille.

L'ancrage socioculturel de l'œuvre, et plus précisément la spécificité de l'imaginaire burkinabè dans sa relation aux espaces naturels, constitue par ailleurs l'horizon interprétatif de l'analyse. À ce titre, il convient de relever avec Mofin Noussi que l'Africain entretient avec son environnement une relation fondamentalement différente de celle que postule la tradition occidentale :

L'Africain pense la nature à la fois en tant que matérialité et spiritualité. C'est dire que pour l'Africain, la nature est cette entité qui « compose » avec l'homme. Ils entretiennent une relation d'échanges qui ne peut se réduire ni à des superstitions, ni à une relation spirituelle. (Mofin Noussi, 2012, p. 3)

Cette double articulation entre les espaces naturels sacrés et les espaces politiques profanes constitue le fil conducteur de l'analyse, dont les résultats sont exposés dans les sections suivantes.

2. L'espace entre réel et fiction : une géographie de l'indétermination

L'un des gestes fondateurs du roman d'Élie Yamba Ouédraogo consiste à situer son récit dans un espace à la frontière du reconnaissable et de l'imaginaire, mettant en tension la référentialité géographique et l'invention fictionnelle. Cette tension, loin d'être un

simple effet de style, constitue le soubassement même de la poétique spatiale du roman : elle permet à l'auteur de formuler une critique à portée universelle tout en conservant les résonances du réel africain. La géocritique westphalienne, attentive à la manière dont la fiction dialogue avec les espaces géographiques réels, fournit ici un cadre d'analyse particulièrement opératoire.

2.1. La fiction d'El-Kalham : stratégie de l'indétermination référentielle

L'une des singularités les plus immédiatement perceptibles du roman d'Élie Yamba Ouédraogo réside dans le traitement qu'il réserve à l'espace référentiel. Le dispositif spatial du récit repose sur une tension sagement entretenue entre le reconnaissable et l'imaginaire, entre la localisation précise et l'indétermination géographique volontaire.

La République fictive d'El-Kalham, cadre de la compétition présidentielle opposant Soungalo Mensah à Kêletigui, ne fait l'objet d'aucune localisation géographique stricte. Le romancier lui-même précise, dans une note de bas de page, qu'« El-Kalham est la plus grande Oasis du monde ; c'est un pays cosmopolite ; un miracle du grand Sahara d'Afrique » (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 28), formulant ainsi une désignation qui fonctionne par accumulation de qualificatifs flatteurs plutôt que par ancrage géographique précis. Cette stratégie de l'indétermination référentielle est un procédé classique dans les romans africains postcoloniaux, qui autorise l'auteur à formuler une critique de portée universelle tout en maintenant les résonances du réel.

Du point de vue géocritique, cette tension entre ancrage et flottement référentiel s'inscrit pleinement dans ce que Westphal nomme la « transgressivité » de l'espace littéraire. Pour lui, en effet, « le principe de transgressivité, qui est inhérent à toute représentation dynamique de l'espace, est au cœur de la plupart des théories littéraires, sémiologiques et/ou philosophiques engageant une réflexion spatiale ou spatialisante à portée macroscopique » (Westphal, 2007, p. 79). La fiction d'El-Kalham actualise précisément cette virtualité transgressive de l'espace : en refusant de s'identifier à un État réel

précis, elle transgresse les frontières de la référentialité pour occuper un espace symbolique plus vaste.

2.2. *Le Hoggar comme espace transgressif réel et symbolique*

Le Mont Hoggar constitue une référence géographique autrement plus précise. L'Ahaggar, autre transcription du même massif, est en effet une formation volcanique réelle du Sahara algérien, dans l'extrême sud du pays, longtemps associée à une sacralité tellurique et à des traditions spirituelles diverses. En intégrant ce référent géographique dans la trame de sa fiction, Élie Yamba Ouédraogo accomplit un geste fondamentalement géocritique en instaurant un dialogue entre l'espace littéraire et l'espace géographique, entre la topographie de la fiction et celle du monde réel.

Ce dialogue entre réel et fiction est l'un des principes constitutifs de la géocritique westphalienne. Pour Bertrand Westphal, en effet, l'espace fonctionne à la croisée de dimensions qui rendent impossible sa réduction à une simple catégorie de fond narratif. Il observe avec précision que :

L'espace — et le monde qui se déploie en lui — sont le fruit d'une symbolique, d'une spéculation, qui est aussi miroitement de l'au-delà, et, osons le mot, d'un imaginaire. Cet imaginaire ne se scinde en aucun cas du réel. L'un et l'autre s'interpénètrent selon un principe de non-exclusion qui est réglé sur le canon religieux. (Westphal, 2007, p. 10)

Dans *On a giflé la montagne*, le Hoggar cesse effectivement d'opérer comme décor pour acquérir le statut que la géocritique attribue aux espaces transgressifs. Le roman l'installe d'emblée comme un espace à la fois matériel et mythique, comme en témoigne ce passage inaugural où Soungalo s'approche du mont sacré pour la première fois : « Quand Soungalo-Mensah parvint au pied du mont sacré, le soleil venait seulement de tomber, laissant derrière lui un ciel de terre battue à l'extrémité duquel s'éteignaient des lambeaux de flammes » (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 11).

La description crépusculaire, « un ciel de terre battue », « des lambeaux de flammes », n'est pas un simple décor. Elle signale une frontière temporelle et symbolique, l'heure où les deux mondes, celui des hommes et celui des génies, se rejoignent et où le regard humain commence à perdre ses repères habituels. Le Hoggar cesse d'être un simple massif montagneux pour devenir ce que Westphal nomme un espace transgressif ; c'est-à-dire un espace dont la nature même invite au franchissement de ses limites symboliques et physiques. Dans la terminologie westphalienne, cela correspond précisément au passage du *limes* (frontière-ligne d'arrêt) au *limen* (frontière poreuse destinée à être franchie), distinction fondamentale que le théoricien formule en ces termes :

La transgression consiste à violer une limite morale davantage que physique. On transgresse la loi. Les espaces de notre transgression ne sont plus ceux des Romains. [...] Le *limes* était en quelque sorte la frontière entre deux états de choses, l'un admis et donc existant, l'autre délaissé... et donc (officiellement) inexistant. (B. Westphal, 2007, p. 73)

La structure narrative du roman reflète précisément cette dualité. Soungalo Mensah doit naviguer entre deux espaces radicalement distincts : l'espace politique d'El-Kalham, espace topique de la compétition humaine, et l'espace hétérotopique du Hoggar, régi par des lois qui échappent à la juridiction des hommes. Cette bipartition spatiale n'est pas anodine. Elle signale que le roman construit une topologie où la nature dispose de ses propres règles, irréductibles à celles de l'ordre politique.

3. La montagne comme actant écologique : une poétique du lieu sacré

Au cœur de la portée du roman d'Élie Yamba Ouédraogo se trouve une conception de la montagne radicalement différente de celle qui présente la nature comme décor ou ressource. Le Mont Hoggar y

fonctionne comme un actant au sens greimassien du terme : une force narrative douée d'une capacité d'action propre, capable d'infléchir les destins humains et de sanctionner les comportements qui violent les règles de son territoire. Ce pouvoir de l'espace naturel s'inscrit dans une tradition épistémique africaine profondément enracinée, où les éléments naturels ne sont pas inertes mais habités par des forces spirituelles régulatrices. L'analyse de cette dimension écologique de la montagne se déploie en deux temps complémentaires à savoir une étude de la montagne comme territoire sacré habité par des puissances non-humaines et un examen de la manière dont cette présence active se traduit en une rétribution écologique systématique.

3.1. La montagne comme territoire des génies et espace de l'épreuve initiatique

Au cœur du roman, le Mont Hoggar s'impose bien davantage que comme un simple cadre narratif. Il fonctionne comme un véritable actant, au sens que la sémiotique greimassienne confère à ce terme, c'est-à-dire comme une force narrative dotée d'une capacité d'action propre. Cette puissance de la montagne constitue l'indice le plus manifeste de la poétique environnementale à l'œuvre dans le texte. En cela, le roman répond pleinement à ce que l'écocritique postcoloniale appelle à explorer dans les littératures africaines à savoir la relation entre l'Africain et la nature, qui « apparaît tant dans les écrits des Africains eux-mêmes qu'à travers les récits de voyages et les textes ethnologiques » (Mofin Noussi, 2012, p. 3).

La pénétration du personnage dans l'espace montagneux est précédée d'une invocation qui révèle à elle seule la dimension sacrée du lieu et la déférence qu'impose sa transgression. Soungalo Mensah, lors de sa visite nocturne, se prosterne et s'adresse aux puissances du lieu en des termes saisissants :

Génies du Hoggar, génies des sommets interdits, pardonnez l'insolence de mes pas dans ces hauteurs à cette heure. El-Kalham cherche un meneur d'hommes, un chef. Puis-je étancher ma soif en mordant dans la chair du pouvoir ? El-Kalham cherche un berger :

puis-je de mon bâton aux nervures de bambou sauvage, féconder cette oasis ardente en la frappant durant toute ma vie ? Si du Hoggar descendent sur moi la puissance et l'invincibilité, ô génies des hauteurs sacrées, de mes mains viriles monteront sur le Hoggar, des offrandes de votre choix. (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 13)

Cette formule est analytiquement riche à plusieurs égards. Elle institue d'abord la montagne comme territoire propre à des entités non-humaines et les génies, qui en sont les habitants légitimes et les souverains invisibles. L'expression « sommets interdits » revêt une importance capitale. Elle signifie que la montagne dispose d'une réglementation interne, d'un interdit qui précède et transcende toute loi humaine. L'espace naturel ne se donne donc pas comme un terrain disponible et neutre ; il est gouverné par des puissances qui en fixent souverainement les modalités d'accès. Le mot « insolence » révèle par ailleurs que Soungalo reconnaît implicitement sa propre transgression. Il sait qu'il vient troubler un équilibre dont il n'est pas le garant.

La montagne impose aussi une épreuve sensorielle qui déborde la simple peur et touche à l'essence même de l'être humain. Le roman décrit avec précision la déstabilisation progressive de Soungalo à mesure qu'il s'enfonce dans les profondeurs du Hoggar :

Au sommet du mont Hoggar, le silence était comme hanté. Pensez au silence de la pierre tombale, au silence du devin confondu devant le langage ineffable des pierres augurales, au silence de l'assemblée des notables brusquement frappée de cécité lorsqu'un malheur s'abat sur leur demeure avec la précipitation inexorable du sort. (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 12)

La triple comparaison, pierre tombale, devin, assemblée frappée de cécité, positionne le silence de la montagne dans un registre sacré et

funèbre, signalant que cet espace possède une grammaire propre, inaccessible à la raison ordinaire. Le personnage n'entre pas simplement dans un paysage mais il entre dans un langage qui le dépasse. Du point de vue de la géocritique, ce silence chargé de sens correspond à ce que Bertrand Westphal identifie comme une des propriétés essentielles des espaces littéraires transgressifs à savoir leur capacité à générer une expérience polysensorielle du lieu. En effet, Bertrand Westphal souligne que « l'ensemble des perceptions sensorielles sont classables selon une gamme allant de l'euphorique au dysphorique » et que certains romans « coordonnent plusieurs types de perceptions spatiales, jusqu'à former un vaste paysage polysensoriel » (B. Westphal, 2007, p. 220).

Cette conceptualisation de la montagne comme espace sacré gardé par des forces naturelles intelligentes s'inscrit dans une tradition épistémique africaine solidement documentée. Dans les cultures burkinabè, comme dans de nombreuses traditions de l'Afrique de l'Ouest, les éléments naturels tels que les cours d'eau, les rochers, les sommets, les arbres, ne sont pas inertes. Ils sont habités par des forces spirituelles, des génies et des ancêtres. Cette ontologie constitue une véritable écologie du sacré, une façon de concevoir l'environnement comme un réseau de relations entre vivants et non-vivants, humains et non-humains.

3.2. La nature agissante et la rétribution écologique

Bachirou, figure tutélaire de la montagne qui soumet Soungalo à trois épreuves, assure la médiation entre le monde humain et l'espace naturel. Sa première apparition dans les profondeurs du Hoggar est à elle seule révélatrice de la gouvernance interne de l'espace naturel :

Lorsque le prisonnier du Hoggar se redressa, son regard rencontra, dans la pénombre, celui d'un homme de grande taille, de forte carrure et de teint absolument noir. — A vos ordres, génie ! A vos ordres, supplia Soungalo-Mensah. — Je ne suis pas un génie, rétorqua l'autre, d'une voix neutre. [...] — Je

m'appelle Bachirou, révéla-t-il enfin. (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 17)

La correction de Bachirou, « Je ne suis pas un génie », est d'une portée symbolique fondamentale. Elle signifie que la montagne n'est pas gouvernée par des abstractions surnaturelles mais par une présence concrète, humaine dans son apparence mais transcendante dans sa fonction. Son rôle de gardien implique que la montagne possède une gouvernance interne, une hiérarchie symbolique à laquelle le visiteur humain doit se soumettre sous peine de sanction. Dans cette économie narrative, ce n'est pas l'homme qui domine la nature : c'est la nature qui impose ses conditions à l'homme.

Cette logique de l'action de la nature répond exactement à ce que l'écocritique identifie comme le dépassement de l'anthropocentrisme. Comme le remarque Mofin Noussi, la critique contemporaine tend à voir dans les littératures africaines une pensée de la nature fondée sur l'interdépendance plutôt que sur la domination : « l'environnement africain représente aux yeux des systèmes globaux et organismes internationaux, une pâte à modeler qui se plierait à toute forme que l'on souhaite lui donner » (Mofin Noussi, 2012, p. 5). Le roman d'Élie Yamba Ouédraogo oppose à cette vision réductrice une représentation radicalement différente : la nature africaine n'est pas une ressource passive, elle est un sujet actif doté de sa propre juridiction, ce que Iheka (2018) théorise comme l'agentivité écologique du non-humain dans la fiction africaine.

La mort de Kéletigui dans les entrailles du mont achève de construire la montagne comme espace de rétribution écologique. Après avoir trahi la confiance du lieu et instrumentalisé ses forces à des fins purement politiques, Kéletigui paie le prix de son impiété. Le roman décrit sa fin avec une précision qui tient du verdict cosmique :

Ces gros yeux fermés par aucune main amicale avaient forcé l'étroit enclos de leurs paupières et comptaient les étoiles. Soungalo fixa, un moment, l'œil droit du mort : l'œil droit semblait cligner. Il considéra

attentivement l'œil gauche : l'œil gauche semblait verser des larmes. (Ouédraogo, 1991, p. 46)

En refusant de se soumettre à l'ordre naturel, en traitant la montagne comme un simple outil de ses ambitions, Kêletigui a transgressé non seulement les limites physiques du lieu mais aussi les règles éthiques qui gouvernent la relation aux puissances de la montagne. Sa mort dans cet espace prend une dimension éco-éthique forte : la nature sanctionne ceux qui la réduisent à un instrument.

4. Transgression spatiale et éthique de l'environnement

La notion de transgression occupe une place stratégique dans la géocritique qui en fait l'un des principes constitutifs de tout espace littéraire. D'ailleurs tout espace porte en lui la possibilité de son propre franchissement. Dans le roman d'Élie Yamba Ouédraogo, ce franchissement ne se limite pas au plan physique mais s'étend aux registres symbolique, épistémique et éthique, faisant de la transgression un révélateur des rapports que les personnages entretiennent avec le monde naturel. Les deux protagonistes principaux, Soungalo Mensah et Kêletigui, incarnent deux modalités distinctes de cette transgression et en subissent des conséquences radicalement différentes, ce qui permet au roman d'énoncer une éthique environnementale cohérente. Cette section explore ces dynamiques selon deux axes : elle distingue d'abord les formes de la transgression spatiale, symbolique et épistémique, puis elle analyse la sanction éthique que l'environnement inflige aux contrevenants.

4.1. Formes de la transgression spatiale et épistémique

Parmi les notions les plus fertiles pour analyser les rapports entre les personnages et l'espace naturel dans *On a giflé la montagne* figure celle de la transgression. La géocritique érige la transgressivité en l'un de ses principes fondateurs, au motif que tout espace porte en lui la possibilité de son propre franchissement. Bertrand Westphal formule cette idée avec netteté :

La transgression intervient dès lors que se

dessine une alternative à la ligne droite du temps, aux figures trop géométriques de l'espace policé. [...] La transgression impose l'hétérogène, donc la polychronie (la conjugaison de temporalités différentes) et la polytopie (la composition de spatialités différentes). La polytopie est l'espace appréhendé dans sa pluralité. (Westphal, 2007, p. 75)

Dans le roman d'Élie Yamba Ouédraogo, ce franchissement opère simultanément sur les plans physique, symbolique et éthique. Sur le plan physique, la transgression est manifeste : Soungalo s'introduit dans un espace naturel réputé inaccessible aux hommes ordinaires. Le romancier souligne cette dimension en décrivant le rapport de Soungalo à ce lieu interdit : il se « prit inconsciemment pour un héros mythologique hantant des lieux interdits » (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 12). Mais cette violation des frontières physiques n'aurait que peu de portée si elle ne s'accompagnait d'une transgression symbolique : le candidat vient sur la montagne non pour s'y soumettre, mais pour en négocier les ressources magiques et surnaturelles au profit de son ambition électorale.

La confrontation entre Kêletigui et le génie suprême du Hoggar illustre avec une acuité particulière la dimension symbolique de la transgression. Contrairement à Soungalo qui s'y rend avec une certaine humilité rituelle, Kêletigui arrive sur la montagne dans un esprit de calcul et de méfiance intellectuelle. Le roman décrit ses résistances intérieures :

À l'École de médecine, ses maîtres s'en moquaient. Devenu maître à son tour, il apprenait à ses étudiants à s'en moquer. Manifestement, son pays avait commis une erreur de parcours historique : El-Kalham s'était vu propulsé au XXe siècle, siècle de la science et de la technique, ignorant tout du XVIIIe, siècle de la raison et de la critique.

Science sans esprit scientifique, n'est-ce pas la ruine des peuples ? (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 31)

Kêletigui est prisonnier d'une rationalité moderne qui le rend inapte à entrer en relation avec l'espace sacré. Sa transgression est donc double : il transgresse les règles physiques de l'espace en s'y introduisant, mais il transgresse aussi les règles épistémiques en refusant de reconnaître la légitimité du monde non-humain. La géocritique distingue précisément ces deux formes : la transgression topologique, qui est le franchissement physique d'une frontière spatiale, et la transgression phénoménologique, qui consiste à violer les règles implicites et explicites qui régissent la relation à un espace donné. Soungalo opère les deux, mais finit par se soumettre aux injonctions de la montagne, ce que Bertrand Westphal nomme « la neutralisation de la transgression ». Kêletigui, lui, échoue précisément parce qu'il refuse cette neutralisation. Sa mort représente la sanction d'une transgression assumée. Cette mort narrative énonce une éthique environnementale implicite mais cohérente : on peut entrer en relation avec des espaces naturels sacrés, à condition de respecter leur autonomie fondamentale et de ne pas les réduire à de simples instruments. Ainsi que le résume Westphal, « toute limite appelle le franchissement » (B. Westphal, 2007, p. 71), mais ce franchissement n'est légitime que lorsqu'il est accompli dans un esprit de reconnaissance de l'altérité de l'espace traversé.

4.2. La sanction éthique de l'environnement : du Hoggar à El-Kalham

L'espace d'El-Kalham, lui-même devient, dans la seconde partie du roman, un espace de rétribution collective. La ville souffre d'une épidémie mystérieuse, « le vert », qui dévaste la population. Le Selongo, esprit maléfique qui a élu domicile à Faya-Polis, représente une autre manifestation de cette logique de transgression et de sanction. Les hommes ont perturbé l'ordre naturel et spirituel de leur environnement, et les forces non-humaines répondent à cette perturbation : « Comme tout le monde le sait, le Selongo est un esprit

solitaire, un fantôme aussi fragile qu'un bloc de cendre éteinte ; c'est pourquoi il redoute la pluie qui l'anéantirait. Il vit debout, son vieux derrière de singe constamment tourné vers l'est » (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 82). La figure du Selongo étend ainsi la logique de la transgression et de la sanction au-delà de la montagne, montrant que l'ensemble du milieu naturel et spirituel d'El-Kalham répond aux manquements éthiques de ses habitants. Cette logique de rétribution collective rejoint ce que Rob Nixon (2011) a théorisé sous le nom de *slow violence* : une violence différée et graduelle, qui se manifeste non dans des événements spectaculaires mais dans la dégradation progressive et souvent invisible de l'environnement et de la vie communautaire.

5. Écopoétique de la relation : écrire la nature comme sujet

Si la géocritique permet de cartographier la structure spatiale du roman et les dynamiques de transgression qui l'animent, c'est l'écopoétique qui rend compte de la dimension proprement esthétique et littéraire de la poétique environnementale à l'œuvre. L'écopoétique, telle que la définissent Jonathan Bate ou, dans l'espace francophone, Nathalie Blanc, Denis Chartier et Pierre Schoentjès, s'attache aux stratégies discursives, narratives et stylistiques par lesquelles un texte littéraire représente l'environnement naturel et construit une relation entre le monde humain et le monde non-humain. Chez Élie Yamba Ouédraogo, ces stratégies sont multiples et systématiques. Elles confèrent à la nature un statut de sujet agissant, doté d'une présence narrative autonome qui déborde la simple fonction de cadre descriptif. L'analyse de cette écopoétique se structure autour de deux ensembles de procédés complémentaires : les procédés de personnification et de polysensorialité et l'ancrage de cette écriture dans l'imaginaire culturel burkinabè ainsi que dans une temporalité naturelle du sacré.

5.1. *Personnification de la nature et polysensorialité de l'espace*

Dans *On a giflé la montagne*, plusieurs procédés concourent à cette construction. Le premier est la personnification de la nature : la montagne parle, agit, éprouve, punit et récompense. Elle n'est pas un espace passif mais un sujet agissant. La scène où Bachirou révèle à

Soungalo, au terme des trois épreuves, ce qu'il vient de réaliser illustre avec force ce dépassement de l'anthropocentrisme :

Meneur d'hommes, ajouta-t-il, tu viens de boire toutes les soifs de la terre : celle du pouvoir, des honneurs, de l'argent, des plaisirs, pour ne citer que ces exemples. Voistu, lorsque la termitière n'a plus soif, lorsqu'elle a bu à gorge déployée l'eau tumultueuse des premières pluies, elle se dilate et livre aux lampions épars de la liberté, son peuple ailé et sa fierté de termitière. (Ouédraogo, 1991, p. 22)

Le discours de Bachirou est lui-même une leçon d'écopoétique. Il enseigne à Soungalo que les lois qui gouvernent la vie humaine sont analogues à celles qui gouvernent la vie naturelle. La nature n'est pas un espace séparé de l'humain. Elle en est le modèle et le miroir. Ce procédé de personnification répond directement à l'exigence formulée par l'écocritique dans sa dimension postcoloniale africaine : celle de « redonne[r] à la nature ses droits en la recréant » (Mofin Noussi, 2012, p. 12), en en faisant non un objet mais un sujet à part entière de la narration. Le second procédé est la mise en scène de la sensorialité de l'espace naturel. Bertrand Westphal, dans son analyse de la polysensorialité comme outil de la géocritique, souligne que « lorsqu'on examine la représentation de l'espace selon une perspective polysensorielle, on est confronté, dans la plupart des cas, à une synesthésie, surtout si l'objet de l'étude est un espace complexe et saturé » (B. Westphal, 2007, p. 220). Le roman d'Élie Yamba Ouédraogo met pleinement en œuvre cette polysensorialité à travers les descriptions de la montagne, ses profondeurs souterraines, ses ténèbres nocturnes, ses bruits et ses silences qui convoquent l'ensemble des sens du lecteur. La troisième épreuve imposée à Soungalo dans les profondeurs du Hoggar est à cet égard particulièrement suggestive :

Voici le troisième sanctuaire de Bachirou.
Voilà le comble de l'iniquité. Aux parois du

tunnel — tenez-vous bien ! — pendaient des têtes, des langues, des mains, des sexes et des cœurs humains, accrochés par ordre de grandeur décroissante, de la gauche vers la droite, suivant le parcours que les deux aventuriers s'étaient donné. (Ouédraogo, 1991, p. 22)

Cette polysensorialité, identifiée par Bertrand Westphal comme l'un des outils de la géocritique, transforme la montagne en expérience vécue plutôt qu'en simple décor descriptif. Elle affecte les corps et les consciences des personnages qui s'en approchent, et par-delà eux, les lecteurs.

5.2. *L'imaginaire culturel burkinabè et la temporalité naturelle du sacré*

Le troisième procédé est la mobilisation de l'imaginaire collectif burkinabè autour des espaces naturels sacrés. Élie Yamba Ouédraogo ne crée pas une montagne *ex nihilo*. Il puise dans un fonds culturel partagé où les montagnes, les forêts et les cours d'eau sont reconnus comme des territoires des génies et des ancêtres. Cette dimension culturelle transparait avec une acuité particulière dans le traitement de l'interdit. Le romancier précise d'ailleurs, dans une note de bas de page, le sens du terme « blinder » : « Se prémunir contre les sortilèges à la manière africaine » (Élie Yamba Ouédraogo, 1991, note 3), ce qui confirme que les interdits et les pratiques rituelles qui entourent la montagne appartiennent à un système symbolique cohérent.

Ce rapport fondamentalement différent à l'espace naturel est ce que Mofin Noussi, commentant les travaux du philosophe africain Jean-Godefroy Bidima, décrit comme la spécificité de la pensée africaine de la nature : « l'Africain pense la nature à la fois en tant que matérialité et spiritualité. C'est dire que pour l'Africain, la nature est cette entité qui "compose" avec l'homme. Ils entretiennent une relation d'échanges » (Mofin Noussi, 2012, p. 2-3). Le roman d'Élie Yamba Ouédraogo illustre concrètement cette conception. La montagne n'est pas un espace muet, elle est un interlocuteur.

L'écopoétique du roman s'exprime également dans la temporalité naturelle qui structure les événements. La visite de Soungalo au Hoggar a lieu la nuit, à l'heure où les frontières entre le monde humain et le monde des forces naturelles s'amincissent. Le romancier précise avec soin cette temporalité :

Peu avant minuit, l'homme solitaire se leva, jeta énergiquement le paquet suspect pardessus les épaules. Vite ! L'heure de la grâce va sonner. « Les génies qui se délassent maintenant au sommet de la montagne sacrée sont favorables à ceux qui les implorent », pensa-t-il. Et il affronta, seul, à cette heure-là, les hauteurs effrayantes du mont Hoggar. (Ouédraogo, 1991, p. 12)

En situant la transgression du héros dans cet entre-deux temporel, Élie Yamba Ouédraogo souligne que l'homme choisit de pénétrer dans la montagne au moment précis où elle est la plus souveraine, acte d'audace ou d'imprudence que le titre qualifie implicitement de « gifle ». Du point de vue de la géocritique, cette manipulation de la temporalité naturelle participe d'une conception de l'espace-temps fondée sur ce que Bertrand Westphal appelle la « spatio-temporalité » : « l'expression du temps qui passe prend souvent un tour spatial. [...] La conception de l'espace-temps a évolué à partir de la Renaissance » (B. Westphal, 2007, p. 19), et c'est précisément le mérite du roman d'Élie Yamba Ouédraogo.

6. Polyphonie narrative et éthique de l'interdépendance

L'une des marques les plus significatives de la poétique de l'environnement dans *On a giflé la montagne* réside dans l'architecture narrative polyphonique du roman. Le texte articule en effet plusieurs trames simultanées : la compétition politique entre Soungalo et Kéletigui, l'initiation mystique au Hoggar, les perturbations collectives à El-Kalham, dont la juxtaposition génère un sens écologique plus complexe que celui que chacune produirait isolément. Cette architecture narrative est elle-même une forme

d'écopoétique, en ce qu'elle pluralise les points de vue sur la relation homme-nature et interdit toute réduction de cette question à une formule univoque.

6.1. La structure polyphonique comme forme d'écopoétique narrative

La trame politique et les intrigues secondaires qui traversent le pays d'El-Kalham partagent une même logique profonde. Dans les deux cas, les personnages sont mis en relation forcée avec des espaces naturels et des forces non-humaines, la qualité de cette relation détermine leur destin. Cette structure polyphonique est elle-même une forme d'écopoétique. En multipliant les points de vue sur la relation homme-nature, le roman empêche toute réduction de cette question à une formule unique. La nature n'y est ni bienveillante ni malveillante par essence mais elle est fondamentalement relationnelle. Elle répond à la manière dont les humains choisissent d'entrer en rapport avec elle.

Cette logique de la relation est précisément ce que la géocritique westphalienne appelle la « multifocalisation » : la capacité d'un espace littéraire à être représenté de plusieurs points de vue simultanément. Comme le précise Bertrand Westphal, « l'approche géocritique étant géocentrée, il s'agit moins d'étudier les modalités des différents foyers de perception que les effets, sur le plan de la représentation, du croisement des points de vue » (B. Westphal, 2007, p. 210). Dans le roman d'Élie Yamba Ouédraogo, cette multifocalisation est précisément ce qui permet à l'espace naturel du Hoggar d'exister dans sa plénitude symbolique, irréductible à la seule perspective d'un personnage. L'aphorisme qui ouvre le chapitre consacré à Kéletigui formule avec une sobriété saisissante cette logique :

Sur le mont Hoggar, les aventuriers se succèdent les uns aux autres, mais ne se ressemblent guère ; et quand il leur arrive de s'y assembler, c'est pour s'entre-duper. Celui qui gravit les hauteurs pour regarder les dieux dans les yeux doit se protéger contre la foudre des hommes. (Ouédraogo, 1991, p. 29)

Cet aphorisme initial condense une vision éthique fondamentale. La montagne est un espace de vérité où les masques tombent et où les ambitions humaines se révèlent dans leur nudité. Elle est aussi un espace de danger, non parce que la nature y serait hostile, mais parce que les hommes y transportent leurs rivalités et leurs mensonges.

6.2. Le pacte d'interdépendance et ses conditions éthiques

L'interdépendance est au cœur de cette éthique relationnelle. Soungalo survit à la montagne parce qu'il consent au pacte qu'elle lui impose. Mais ce pacte a un coût humain considérable. Au terme de son initiation, Bachirou lui révèle sa véritable nature de façon terrifiante. Lors de la troisième épreuve, il lui ordonne de boire le sang contenu dans un crâne humain. Face à l'hésitation de Soungalo, Bachirou lui assène une vérité sans détour : « Soungalo, tu ne sais pas ce que tu demandes. L'invincibilité et cette peur adolescente qui t'habite ne peuvent pas faire cause commune. Il faut choisir. [...] Mesure tes mots : l'invincibilité commence au-delà de l'humanité » (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 23). Ce qui signifie que le pouvoir absolu sur les hommes exige de renoncer à ce qui fait l'humanité. La montagne ne donne pas le pouvoir sans exiger en retour un sacrifice qui dépasse la simple offrande matérielle.

Cette logique d'interdépendance entre l'homme et son milieu naturel rejoint ce que l'écocritique postcoloniale identifie comme un trait fondamental de la pensée africaine de l'environnement : la conviction, exprimée par Bidima et reprise par Mofin Noussi, selon laquelle « la première loi de l'écologie » stipule que « toutes les parties d'un écosystème sont interdépendantes » (Mofin Noussi, 2012, p. 8).

7. Onomastique spatiale et construction de l'imaginaire écologique

L'onomastique constitue une entrée originale et féconde pour accéder à la poétique environnementale du roman. Dans *On a giflé la montagne*, les noms attribués aux lieux et aux personnages ne sont pas de simples étiquettes mais ils participent activement à la construction du sens, en ancrant la fiction dans un imaginaire écologique spécifique. Cette dimension onomastique est elle-même un acte

écopoétique : elle montre que la langue par laquelle on nomme les espaces naturels et leurs habitants n'est jamais neutre, mais toujours portée par des représentations culturelles qui révèlent la qualité du rapport à l'environnement. L'analyse onomastique se déploie ici selon deux registres complémentaires : celui des noms de lieux et celui des noms de personnages.

7.1. Les noms de lieux : dialogue entre géographie réelle et espace imaginaire

L'analyse des noms attribués aux lieux et aux personnages du roman révèle une dimension supplémentaire de sa poétique environnementale. Le nom « Hoggar », comme on l'a rappelé, est emprunté à un massif montagneux réel du Sahara algérien. Ce choix produit un effet de réalité qui ancre la fiction dans un horizon géographique reconnaissable, tout en faisant du roman le lieu d'un dialogue entre la géographie réelle et la géographie imaginaire. Du point de vue de la géocritique, ce dialogue illustre ce que Bertrand Westphal nomme la « référentialité » de l'espace littéraire. En ce moment, la fiction « ne reproduit pas le réel, mais [...] actualise des virtualités nouvelles inexprimées jusque-là, qui ensuite interagissent avec le réel selon la logique hypertextuelle des interfaces » (B. Westphal, 2007, p. 171). En d'autres termes, le Hoggar fictif d'Élie Yamba Ouédraogo n'est pas une simple copie du massif algérien mais il en constitue une version imaginaire enrichie, qui interagit avec le référent géographique pour en proposer une relecture culturellement africaine.

Ce référent géographique est cependant réinterprété et recontextualisé. Dans la réalité, l'Ahaggar est une formation volcanique et désertique, associée aux Touareg et à une longue histoire saharienne. Dans le roman, le Hoggar devient un espace imaginaire sahélien et burkinabè, peuplé de génies propres à cet imaginaire culturel. Cette transposition est elle-même un acte écopoétique. Elle montre que les espaces naturels peuvent migrer d'un imaginaire culturel à un autre en se chargeant de significations nouvelles.

7.2. *L'onomastique des personnages et la tension symbolique entre systèmes de valeurs*

Le nom « Bachirou », gardien de la montagne, mérite également attention. Prénom d'une grande banalité dans les sociétés sahéliennes, il ne porte en lui-même aucune connotation mystérieuse. C'est l'action du personnage, sa maîtrise des entrailles de la montagne, sa capacité à soumettre les visiteurs à des épreuves surnaturelles, qui investit ce nom ordinaire d'une aura extraordinaire. Quant au nom de Kêletigui, à forte consonance mandingue : *kêlê* désignant la guerre ou la résistance, il préfigure discursivement la posture conflictuelle du personnage et sa fin tragique. Ce protagoniste a choisi, y compris dans le registre de son nom, un rapport au monde fondé sur l'affrontement plutôt que sur la négociation respectueuse avec les forces naturelles. À l'inverse, Soungalo Mensah, nom hybride articulant l'onomastique mandé-burkinabè et l'anthroponymie ouest-africaine côtière, incarne la tension constitutive entre deux logiques : celle de la modernité politique et celle de l'imaginaire ancestral. Au sortir de son initiation dans le Hoggar, il balbutie une prière catholique mêlant les paroles du Notre Père et du Je vous salue Marie : « Notre Père qui êtes aux Cieux. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Sainte Marie, mère de Dieu, donnez-nous du pain aujourd'hui, et délivrez-nous du mal. C'est ma faute. C'est ma faute. Oui ! C'est vraiment ma très grande faute. Ainsi soit-il. Amen ! » (É. Y. Ouédraogo, 1991, p. 28). Cette prière syncrétique est révélatrice car, montrant que l'initiation de Soungalo dans le Hoggar n'a pas effacé ses croyances chrétiennes mais les a superposées à une expérience mystique africaine. L'onomastique spatiale du roman reproduit ainsi, à l'échelle des noms, la tension entre plusieurs systèmes symboliques que le roman met en scène à l'échelle de l'espace.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît que *On a giflé la montagne* d'Élie Yamba Ouédraogo dépasse largement les catégories du roman politique ou du récit mythique. L'étude était partie d'une interrogation centrale : dans quelle mesure le roman construit-il, à travers le Mont

Hoggar, une poétique de l'environnement fondée sur la reconnaissance de la nature comme instance active, sacrée et dotée d'une juridiction propre ? Le parcours analytique mené permet d'y répondre de manière circonstanciée. L'analyse a d'abord montré que le roman organise une géographie de l'indétermination, opposant la République fictive et délocalisée d'El-Kalham au référent géographique précis du Hoggar, pour faire de ce dernier un espace transgressif. Elle a ensuite établi que la montagne fonctionne comme un actant écologique : territoire des génies, lieu d'une épreuve initiatique réglée et instance de rétribution dont la mort de Kêletigui constitue la plus haute sanction. Il a été précisé les formes de la transgression et la sanction éthique qui s'étend du Hoggar à l'ensemble d'El-Kalham par la figure du Selongo. Il a également été mis au jour les ressorts écopoétiques du texte à savoir la personnification, la polysensorialité, l'ancrage dans l'imaginaire burkinabè, la spatio-temporalité du sacré, la polyphonie narrative et l'éthique de l'interdépendance qui en découle. Enfin, l'analyse a montré comment l'onomastique condensent cette vision selon laquelle les noms de lieux et de personnages inscrivent la tension entre systèmes symboliques au cœur même du langage.

Ces résultats confirment les deux hypothèses de départ. La première selon laquelle la montagne qui se présente comme actant géocritique infléchissant le destin des personnages est validée par l'ensemble des dispositifs spatiaux analysés. La seconde qui présente l'existence d'une éthique environnementale fondée sur la réciprocité et la sanction de la transgression est confirmée par la trajectoire contrastée de Soungalo et de Kêletigui. À travers la figure du Mont Hoggar, Élie Yamba Ouédraogo construit un espace écologique qui fonctionne selon ses propres lois, impose ses exigences aux visiteurs humains et punit les transgresseurs. Ce n'est pas la nature qui est à la disposition de l'homme, c'est l'homme qui doit composer avec la nature.

Les outils de la géocritique et de l'écopoétique francophone se sont révélés particulièrement féconds pour décrire la complexité spatiale du roman : la spatio-temporalité, la transgressivité, la référentialité et la polysensorialité trouvent dans le texte d'Élie Yamba Ouédraogo un champ d'application exemplaire. Comme le rappelle Bertrand

Westphal (2007, p. 79), « le principe de transgressivité [...] est au cœur de la plupart des théories littéraires, sémiologiques et/ou philosophiques engageant une réflexion spatiale ». Ces dimensions géocritiques s'articulent harmonieusement à la lecture écocritique. Le roman s'inscrit pleinement dans la perspective d'une écocritique postcoloniale africaine, telle que la définit Mofin Noussi et que prolongent les travaux récents de Nixon (2011) sur la *slow violence* et de Iheka (2018) sur l'agentivité du non-humain, capable de rendre compte des spécificités culturelles du continent sans verser ni dans l'idéalisation primitiviste, ni dans la réduction instrumentale.

Pour finir, il faut souligner que *On a giflé la montagne* anticipe de manière remarquable les préoccupations de l'écocritique postcoloniale contemporaine et demeure, à ce titre, un terrain d'exploration de premier ordre.

Références bibliographiques

- BACHELARD Gaston, 1957. *La Poétique de l'espace*, Presses Universitaires de France, Paris
- BATE Jonathan, 2000. *The Song of the Earth*, Picador, London
- BLANC Nathalie, CHARTIER Denis et PUGHE Thomas, 2008, « Littérature et écologie : vers une écopoétique », in *Écologie & Politique*, n° 36, 2008, pp. 15-28.
- BOUVET Rachel, 2013, « Géopoétique, géocritique, écocritique : points communs et divergences », Conférence, Université d'Angers.
- GLOTFELTY Cheryll et FROMM Harold (dir.), 1996. *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, University of Georgia Press, Athens
- HUGGAN Graham et TIFFIN Helen, 2010. *Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment*, Routledge, London/New York
- IHEKA Cajetan, 2018. *Naturalizing Africa: Ecological Violence, Agency, and Postcolonial Resistance in African Literature*, Cambridge University Press, Cambridge

- MOFIN NOUSSI Marie Chantale, 2012. *Vers une écocritique postcoloniale africaine : l'environnement dans les littératures africaines de langue française*, Thèse de doctorat, University of New Mexico, Albuquerque
- NIXON Rob, 2011. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)
- OUÉDRAOGO Élie Yamba, 1991. *On a giflé la montagne*, L'Harmattan, Paris, coll. « Encres noires »
- PARAVY Florence, 1999. *L'Espace dans le roman africain francophone contemporain (1970-1990)*, L'Harmattan, Paris
- SANOU Salaka, 2000. *La Littérature burkinabè : l'histoire, les hommes, les œuvres*, PULIM, Limoges.
- SCHOENTJES Pierre, 2015. *Ce qui a lieu. Essai d'écopoétique*, Wildproject, coll. « Tête nue », Marseille
- WESTPHAL Bertrand, 2007. *La Géocritique : réel, fiction, espace*, Minit, Paris

Le VIH/Sida et la Reconfiguration des Trajectoires Conjugales : Entre Stigmatisation, Conflits et Reproduction Compromise au Sein des Couples Séroconcordants et Sérodiscordants à Ouagadougou au Burkina Faso

Salfo LINGANI

*Maitre de Conférences, HDR en Sociologie, Département de sociologie, Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales (GRIL) et Laboratoire de Recherche en Interdisciplinaire en Sciences Sociales et Santé (LARISS) Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
linganisalif@yahoo.fr*

Boukaré ZIDOUEMBA

*Docteur en Sociologie de la santé et de l'environnement, Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales (GRIL) Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
boukarez48@gmail.com*

Résumé

Cet article analyse les effets du VIH/sida sur les trajectoires conjugales des couples séroconcordants et sérodiscordants à Ouagadougou, au Burkina Faso. Malgré les progrès biomédicaux qui ont transformé le VIH en maladie chronique grâce aux traitements antirétroviraux, la maladie continue de produire de lourdes conséquences sociales dans la sphère conjugale et familiale. Pour ce faire, l'article mobilise les théories de la stigmatisation (Goffman), de la rupture biographique (Bury) et de la reproduction sociale (Bourdieu).

L'article s'appuie sur une enquête qualitative menée entre 2015 et 2016 dans un centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Ouagadougou (Kossodo). Vingt-quatre (24) entretiens semi-directifs ont été menés auprès de personnes vivant avec le VIH et de personnels de santé afin de comprendre comment la stigmatisation reconfigure les relations conjugales.

Les résultats montrent que le VIH fragilise le processus de mise en couple. De nombreuses personnes séropositives évitent en effet d'entamer une relation avec un partenaire séronégatif par peur de transmettre le virus ou de révéler leur statut séropositif. Cette situation entraîne une auto-exclusion du marché matrimonial et favorise la recherche de partenaires séropositifs.

L'article révèle également une intensification des conflits conjugaux et des violences symboliques et physiques, qui touchent particulièrement les femmes séropositives, souvent accusées d'être responsables de la transmission du virus et jugées incapables de satisfaire les attentes sexuelles et reproductives. La sexualité conjugale est profondément transformée par la peur de la transmission, les exigences de protection et les difficultés liées à la divulgation de la séropositivité.

Enfin, le VIH compromet la reproduction biologique à travers les fausses couches, les décès d'enfants, les difficultés de procréation et les séparations conjugales. L'article conclut que le VIH/sida modifie durablement les normes conjugales, les rapports de pouvoir et les logiques de reproduction sociale, tout en accentuant les inégalités de genre.

Mots-clés : VIH/sida, stigmatisation, couples sérodiscordants, trajectoires conjugales, violences conjugales et reproduction sociale.

Abstract

This article analyzes the effects of HIV/AIDS on the marital trajectories of seroconcordant and serodiscordant couples in Ouagadougou, Burkina Faso. Despite biomedical advances that have transformed HIV into a chronic condition through antiretroviral treatments, the disease continues to have significant social consequences within marital and family relationships. To this end, the article draws on theories of stigma (Goffman), biographical rupture (Bury), and social reproduction (Bourdieu).

The study is based on a qualitative survey conducted between 2015 and 2016 at a medical center with a surgical unit (CMA) in Ouagadougou (Kossodo). Twenty-four semi-structured interviews were conducted with people living with HIV and healthcare workers to understand how stigma reshapes marital relationships.

The results show that HIV undermines the process of forming a couple. Many HIV-positive individuals avoid entering into a relationship with an HIV-negative partner for fear of transmitting the virus or revealing their HIV status. This situation leads to self-exclusion from the marriage market and encourages the search for HIV-positive partners.

The article also reveals an increase in marital conflicts and symbolic and physical violence, which particularly affect HIV-positive women, who are often blamed for transmitting the virus and deemed incapable of meeting sexual and reproductive expectations. Marital sexuality is profoundly transformed by the fear of transmission, the need for protection, and the difficulties associated with disclosing HIV status.

Finally, HIV compromises biological reproduction through miscarriages, infant deaths, difficulties conceiving, and marital separations. The article concludes that HIV/AIDS permanently alters marital norms, power dynamics, and the logic of social reproduction, while exacerbating gender inequalities.

Keywords : HIV/AIDS, stigma, serodiscordant couples, marital trajectories, domestic violence, and social reproduction.

Introduction

Les avancées biomédicales dans la prise en charge du VIH/sida, notamment à travers la généralisation des traitements antirétroviraux, ont profondément transformé le statut de cette infection rétrovirale,

désormais inscrite dans le registre des maladies chroniques (Baszanger, 1986 ; Adam & Herzlich, 2001 ; Thiaudière, 2002). Cependant, cette requalification biomédicale ne doit pas faire oublier la persistance, voire la reconfiguration, des enjeux sociaux qui y sont associés. Le VIH/sida continue en effet d'opérer comme un vigoureux révélateur des inégalités sociales et des tensions normatives, en particulier dans les sociétés africaines urbaines, où se croisent des dynamiques de modernisation, des recompositions familiales et des précarités économiques (Fassin, 1996 ; Sow, 1997 ; Antoine et Marcoux, 2014). Dans cette perspective, la maladie ne constitue pas simplement un événement sanitaire, mais un facteur de transformation des trajectoires sociales, affectives et familiales. Si la littérature a largement documenté les effets du VIH/sida sur les parcours individuels (Becker et al., 1999 ; Pierret, 2006 ; Eboko, 2011), en mobilisant notamment le concept de « rupture biographique » (Bury, 1982), ainsi que les processus de stigmatisation (Goffman, 1975), elle a relativement peu interrogé, de manière articulée, les effets de cette pathologie sur les trajectoires conjugales envisagées comme des processus dynamiques, socialement localisés et traversés par des rapports de pouvoir au sein des couples séroconcordants et sérodiscordants. Or, la conjugalité est un espace stratégique où se jouent des enjeux centraux de reproduction sociale, au sens de Bourdieu (1972, 1980), qui impliquent à la fois la transmission des capitaux, la régulation de la sexualité et l'inscription des individus dans des réseaux d'alliance.

Dans ce contexte, l'apparition du VIH/sida introduit une forme d'incertitude structurelle qui vient déstabiliser les fondements mêmes des logiques matrimoniales. D'une part, la séropositivité, en tant que stigmaté (Goffman, 1975), reconfigure les conditions d'accès au marché matrimonial, en redéfinissant les critères de formation conjugale et en produisant des mécanismes d'exclusion ou de relégation. D'autre part, elle transforme les dynamiques internes au couple, en imposant des négociations constantes autour de la sexualité, de la divulgation de la séropositivité, de la reproduction et de la gestion du risque. Ces tensions sont particulièrement marquées dans les couples séroconcordants et sérodiscordants, qui constituent des espaces sociaux différenciés, structurés par des asymétries de pouvoir, des enjeux de confiance et des logiques de compromis parfois instables.

Ainsi, plutôt que de considérer la conjugalité comme un simple cadre affectif ou institutionnel, cet article propose de l’appréhender comme un espace de production et de recomposition des rapports sociaux sous contrainte sanitaire, dans lequel le VIH/sida agit simultanément comme un facteur de déstabilisation, comme un accélérateur d’exclusion et comme une ressource dans la redéfinition des normes conjugales. Cette perspective invite à dépasser une lecture strictement victimisante des personnes vivant avec le VIH/sida, pour analyser les marges de manœuvre, les stratégies et les arbitrages (Crozier et Friedberg, 1977) qu’elles déploient dans la construction et la gestion de leurs trajectoires conjugales.

Par ailleurs, l’analyse de ces dynamiques s’inscrit dans un contexte plus large de transformation des formes familiales. Comme l’ont montré Durkheim (1921 [2002]) et, plus récemment, Segalen (2000), la famille contemporaine est traversée par des processus de nucléarisation, de recomposition et de redéfinition des rôles conjugaux. En Afrique, ces mutations sont accentuées par les effets conjugués de la colonisation, de l’urbanisation et des transformations économiques (Dozon, 1986). Dans ce contexte, le VIH/sida ne constitue pas simplement un facteur externe, mais s’articule également aux dynamiques sociales existantes, contribuant à la reconfiguration des normes de conjugalité et des logiques de reproduction.

Les travaux empiriques réalisés à Ouagadougou (Korbéogo et Lingani, 2013 ; Lingani et Korbéogo, 2015 ; Zidouemba, 2017 ; Lingani, 2020) montrent l’imbrication entre le VIH/sida, la paupérisation et la recomposition des trajectoires matrimoniales, notamment à travers le veuvage, la répudiation ou la fragilisation des unions conjugales. Mais, ces analyses restent largement descriptives et peinent à expliquer les mécanismes par lesquels la stigmatisation et les contraintes structurelles se traduisent concrètement dans les trajectoires conjugales.

La contribution de cet article est donc double. Sur le plan empirique, il propose une analyse approfondie des trajectoires conjugales de personnes vivant avec le VIH/sida dans l’espace urbain de Ouagadougou, en se concentrant sur les processus de formation, de maintien et de rupture des unions conjugales. Sur le plan théorique, il vise à articuler de manière originale trois cadres analytiques — la stigmatisation (Goffman, 1975), la reproduction sociale (Bourdieu, 1972, 1980) et la rupture biographique

(Bury, 1982) — pour proposer une lecture intégrée des effets du VIH/sida sur la conjugalité.

Plus précisément, cet article formule l'hypothèse que le VIH/sida perturbe non seulement les trajectoires conjugales, mais qu'il reconfigure également en profondeur les logiques de reproduction sociale, en redéfinissant les normes de mise en couple, les attentes reproductives et les équilibres relationnels au sein des couples séroconcordants et sérodiscordants. L'objectif est ainsi de montrer que la conjugalité, loin de constituer un espace résiduel, est un observatoire privilégié des transformations sociales induites par des maladies telles que le VIH/sida. La question centrale qui guide cette recherche est la suivante : dans quelle mesure et selon quels mécanismes la stigmatisation liée au VIH/sida reconfigure-t-elle les trajectoires conjugales et les logiques de reproduction au sein des couples séroconcordants et sérodiscordants dans un contexte urbain à Ouagadougou ?

1. Méthodologie

1.1. Cadre et site de l'étude

Cette recherche a été menée à Ouagadougou au sein d'un centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kossodo, spécialisé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida. L'enquête, réalisée entre 2015 et 2016, s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques du Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales (GRIL). Ce site a été choisi en raison de son rôle central dans le dépistage, le suivi thérapeutique ainsi que l'accompagnement biomédical et psychosocial des personnes vivant avec le VIH/sida.

1.2. Approche méthodologique et perspective théorique

Cette recherche a été réalisée dans le cadre d'une approche compréhensive (Weber, 1971). Ce choix méthodologique vise à comprendre les expériences subjectives, les trajectoires biographiques et les dynamiques conjugales des personnes vivant avec le VIH/sida. L'approche qualitative permet d'analyser les significations sociales associées à la maladie, notamment les mécanismes de stigmatisation et leurs effets sur les relations conjugales.

L'analyse s'appuie sur les apports de l'interactionnisme symbolique, notamment les travaux de Goffman (1975) sur la stigmatisation et ceux de Becker (1985) sur la déviance et les interactions sociales. Cette perspective permet de comprendre comment les individus construisent, négocient et réorganisent leurs trajectoires conjugales dans un contexte marqué par le VIH/sida.

1.3. Population d'étude et échantillonnage

La recherche a porté sur deux catégories d'acteurs : les personnes vivant avec le VIH/sida et les professionnels de santé impliqués dans leur prise en charge. Au total, 24 entretiens semi-directifs ont été menés auprès des personnes vivant avec le VIH qui sont en majorité¹ de sexe féminin.

L'échantillonnage était de type raisonné afin de diversifier les profils des participant.e.s selon plusieurs critères : sexe, âge, situation matrimoniale et expérience conjugale. Cette stratégie visait à garantir la diversité des points de vue et des expériences liées aux trajectoires conjugales sous le VIH/sida.

1.4. Techniques de collecte des données

Les données ont été collectées à l'aide d'entretiens semi-directifs réalisés à partir de guides d'entretien élaborés en fonction des catégories d'enquête.e.s (personnes vivant avec le VIH/sida et agents de santé). Les entretiens ont principalement porté sur les expériences conjugales, les rapports sociaux au sein du couple, la sexualité, la reproduction et les effets de la stigmatisation.

Avec l'accord préalable des participant.e.s, les entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un dictaphone puis retranscrits intégralement afin de garantir la fidélité des propos recueillis.

1.5. Analyse des données

Nous avons analysé les données qualitatives en utilisant une analyse de contenu thématique (Bardin, 2007). Cette méthode a permis d'identifier les principales catégories d'analyse relatives aux trajectoires conjugales, aux formes de stigmatisation, aux conflits au sein des couples, aux

¹ Selon les statistiques du CMA, les 2/3 des malades sont de sexe féminin, ce qui confirme la féminisation du sida (OMS, 2013).

rapports de genre et aux enjeux de reproduction sociale associés au VIH/sida.

1.6. Considérations éthiques et posture du chercheur

Compte tenu de la sensibilité du sujet et de la vulnérabilité des participant.e.s, une attention particulière a été accordée aux aspects éthiques. Le consentement éclairé des personnes interrogées a été obtenu avant chaque entretien. L'anonymat et la confidentialité des informations recueillies ont également été garantis tout au long de la recherche.

Par ailleurs, cette enquête a nécessité une posture réflexive alliant empathie et distance scientifique, conformément aux recommandations d'Elias (1993), de Fassin (1999) et d'Olivier de Sardan (2008). Dans cette perspective, l'approche réflexive décrite par Bila (2008), Lingani et Korbéogo (2015) a constitué un repère important pour établir une relation de confiance avec les personnes vivant avec le VIH/sida, qui sont souvent confrontées à des situations sociales et affectives difficiles.

2. Résultats

2.1. Impact du VIH/sida sur le processus de mise en couple

Bien que non linéaire, le processus de mise en couple (copinage, fiançailles, mariage) est guidé par des facteurs sociaux tels que l'homogamie sociale et géographique. Ce processus a été fragilisé par l'apparition du sida dans la vie des malades, à cause du phénomène de sérodiscordance. En effet, les personnes atteintes du sida, se considérant comme « anormales » car porteuses d'attributs discrédités, fuient tout prétendant dont le statut sérologique est inconnu, afin d'éviter de se retrouver dans un couple sérodiscordant. Les raisons avancées sont qu'elles ne veulent pas infecter un prétendant, mais au fond, elles éprouvent des difficultés à divulguer « *quelque chose qu'on ne peut pas montrer à quelqu'un* », à savoir leur séropositivité. C'est dans ce sens qu'une femme de 37 ans, divorcée, mère d'un enfant et atteinte du sida, exprime ses difficultés à travers les rejets qu'elle inflige à tous ses prétendants : « *Comme moi-même, je suis dans un tel état-là [séropositivité]. C'est moi-même que je refuse.* » La plupart des personnes atteintes du sida considèrent que la sérodiscordance constitue un obstacle

majeur à leur mise en couple. C'est ce que révèlent les propos d'une veuve du sida :

« Depuis la mort de mon mari jusqu'à nos jours, si ce n'est pas à cause de ce problème-là [sida], j'ai déjà eu quelqu'un [conjoint] pour vivre avec. Actuellement je ne peux pas aller me marier avec quelqu'un qui ignore mon « problème » [le fait d'être séropositive]. » (Femme, 32 ans, veuve pour raison du VIH, sans enfant).

Certain.e.s patient.e.s essaient de trouver un.e partenaire au sein du centre médical (CMA), en collaboration avec le personnel soignant, pour prendre en compte la séroconcordance, mais sans succès. C'est le cas de cet homme en détresse conjugale : « *J'ai cherché mais je n'ai pas eu. J'ai cherché ici [CMA], j'ai parlé même ici près de... ça vaut à peine 3 ans, je n'ai pas eu. J'ai dit, bon, merde ! J'ai laissé tomber.* » (Homme, 53 ans, célibataire, sans enfant). Ce célibataire de 53 ans avait même tenté de garder une amie, sans succès, en lui révélant sa séropositivité.

Les résultats ont montré que les personnes atteintes du sida éprouvent de grandes difficultés à intégrer le marché matrimonial, par peur d'infecter autrui ou de divulguer leur statut séropositif.

2.2. La conjugalité à l'épreuve du VIH/sida

2.2.1. Multiplication des conflits conjugaux

Les disputes semblent être une chose normale dans les relations entre individus, voire entre conjoint.e.s. Mais force est de constater qu'elles sont plus accentuées sous l'effet du sida. Les données discursives ont en effet permis de constater que les violences symboliques se sont multipliées au sein des couples séroconcordants ou sérodiscordants depuis la déclaration de la séropositivité. Dans les couples déclarés sérodiscordants, mais aussi dans ceux qui ne le sont pas en raison du refus du/de la conjoint.e² de se faire dépister, les disputes sont fréquentes en

² Dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui sont réticents et rarement les femmes, lorsqu'il s'agit de faire le test de dépistage du VIH et de suivre le traitement Antirétroviraux, des faits déjà relatés par Bila (2011). Cela explique également la féminisation du sida au CMA, voire au Burkina Faso.

fonction du nouveau statut séropositif du/de la partenaire. Une femme séropositive raconte :

« Il [mon conjoint] me dit que : « non, toi tu es un mort ambulante, toi tu vas mourir, nous allons t'enterrer, ceci-cela... » Même actuellement, il peut se lever m'insulter et dans les « célibats [cours communes] »-là et les voisins écoutent. » (Femme, 30 ans, en instance de divorce pour raison du VIH, 02 enfants). Ces disputes conjugales se sont accentuées parce qu'elle est arrivée à un stade où elle tombe fréquemment malade, ce qui est perceptible à cause de sa perte de poids. Cet homme amaigri, vivant dans un couple sérodiscordant, est convaincu que ce sont les commérages en provenance de son entourage qui alimentent les conflits dans son foyer :

« Bon, après le « test » ...bon au début il n'y a pas eu de problèmes. Mais « après » il y a eu de problèmes. Il y a de cela 4 ans en descendant, nous nous entendons plus. Un être humain qui n'est pas encore sorti dehors et celui qui est sorti dehors n'ont pas les mêmes pensées. » (Homme, 56 ans, monogame, 05 enfants).

Pour cet homme séropositif, les violences symboliques observées dans son couple résultent du fait que l'entourage social, qui n'a pas reçu de messages de sensibilisation, continue de véhiculer des informations stigmatisantes à l'égard des personnes amaigries, soupçonnées d'être atteintes du sida. Il faut surtout souligner dans l'analyse des violences symboliques qu'elles sont souvent accompagnées de violences physiques au sein des couples.

2.2.2. Violences conjugales et inégalité de genre

L'expérience de la violence conjugale n'est plus un secret pour de nombreuses femmes séropositives dont le conjoint est au courant de leur état. La séropositivité féminine expose ainsi certaines femmes à des violences physiques au sein des couples : « Que lui, il ne peut pas prendre une femme qui ne va pas mettre au monde des enfants. [...] Il se lève souvent pour me tabasser avec ma grande fille-là. » (Femme, 30 ans, en

instance de divorce pour raison du VIH, 02 enfants). Ces propos montrent que ce sont les femmes et les enfants qui sont généralement les victimes de ces violences. Elles sont souvent justifiées par des questions liées à la sexualité et à la procréation. Cette femme, victime de châtiments corporels avec sa fille et en instance de divorce pour raison du VIH, se retrouve dans l'incapacité de répondre aux désirs sexuels de son conjoint, en plus d'être frappée par un problème de procréation. Dans les couples séroconcordants, les hommes considèrent le plus souvent les femmes comme responsables de leur transmission du VIH.

2.2.3. Recomposition de la sexualité conjugale

Le sida est une maladie stigmatisante. Ces stigmates ont un impact sur la sexualité des personnes atteintes. Les femmes séropositives éprouvent le plus souvent une incapacité à satisfaire sexuellement leurs partenaires, par peur de les infecter. Ces problèmes sont généralement rencontrés dans les couples sérodiscordants. Une femme séropositive vivant dans ce type de couple nous confie qu'elle n'a plus d'appétit sexuel depuis l'avènement du sida : « *Ça ne saute pas le sexe [ça ne rend pas érectile]. Je n'ai pas envie d'un homme.* » (Femme, 33 ans, mariée, 05 enfants). Même les personnes atteintes du sida, qui ont un besoin pressant de rapports sexuels, sont contraintes de respecter une certaine discipline sexuelle enseignée par les structures médicales et associatives. Celles-ci, en situation de couple sérodiscordant, veulent à la fois protéger leur partenaire sexuel de l'infection rétrovirale à VIH, tout en craignant que ce dernier ne découvre leur séropositivité. Il faut surtout souligner que dans certains couples sérodiscordants, les malades cachent leur séropositivité à leur conjoint.e. Généralement, lorsque la séropositivité est connue du/de la conjoint.e, une distanciation physique est immédiatement déclenchée, suivie d'un arrêt de toute relation sexuelle dans le couple sérodiscordant.

C'est dans ce contexte qu'une femme malade a décidé d'imposer à son conjoint le port du préservatif pour tout rapport sexuel. Ce choix unilatéral, sans motif explicite, a mis mal à l'aise son conjoint : « *Lorsque j'ai su que j'en ai [le sida] là, j'ai dit à mon mari de se protéger à tout moment et il se disputait.* » (Femme, 40 ans, mariée, 03 enfants). Cette décision unilatérale place les malades dans un dilemme. Elle alimente les doutes qui assaillent ces derniers. Certains couples sérodiscordants dont le conjoint est informé de la séropositivité de sa conjointe rompent toute

relation sexuelle, même convoitée, protégée par un préservatif. Ainsi, une femme malade dont la séropositivité est connue de son conjoint a décidé de rompre toute relation sexuelle par peur de lui transmettre le VIH : « *Au niveau des relations sexuelles, même s'il veut faire je n'accepte pas* » (Femme, 33 ans, 05 enfants). Ce choix n'est pas unilatéral, car le conjoint a immédiatement rompu également tout rapport sexuel avec elle, prétextant que leur couple avait déjà cinq enfants. Le jour où son partenaire a été informé de sa séropositivité, les soignants lui ont expliqué qu'il était possible d'avoir des rapports sexuels protégés par le préservatif. Les ruptures sexuelles sont souvent justifiées ou injustifiées, volontaires ou involontaires, unilatérales ou bilatérales.

2.2.4. Reproduction biologique compromise

Les données qualitatives ont montré que le sida avait fortement compromis la reproduction biologique des personnes atteintes. La maladie avait limité leurs chances de procréation. Malgré les conseils médicaux, les couples sérodiscordants se retrouvent dans une incapacité à procréer. Certains couples ont perdu leurs enfants, atteints du sida. De nombreuses femmes ont déclaré avoir perdu leurs enfants à cause de leur ignorance de leur séropositivité. Certaines femmes ont d'ailleurs fait leur dépistage à la suite d'une série de pertes inexplicables d'enfants. Elles l'ont fait dans le but de connaître leur statut sérologique afin d'adopter la méthode de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) pour sauver la vie de leurs progénitures. C'est dans ce contexte qu'une femme séropositive en couple, qui n'a mis au monde que deux enfants, explique avec regret l'itinéraire thérapeutique de son enfant décédé du sida : « *Il est né. Le jour de sa naissance, il n'a pas crié. Et on l'a amené à la chose, « Charles De Gaule » [Hôpital Pédiatrique Charles De Gaule]. Et il a fait 12 jours et est « reparti » [décédé]* » (Femme, 32 ans, mariée, (2-1)³ enfants). La perte de cet enfant a été l'une des motivations qui ont conduit cette femme à se faire dépister pour comprendre la cause du décès. Elle a donc découvert que son enfant était décédé du sida, car elle ne suivait pas de traitement antirétroviral, ignorant son statut séropositif : « *Lorsque j'ai enfanté et que l'enfant est décédé, c'est ce qui m'a amené ici [CMA].* ». Une autre femme, nous explique que la mort de son enfant est due au manque de traitement prophylactique : « *L'enfant que j'ai eu par la suite,*

³ Deux enfants, dont un décédé.

et que j'étais malade-là, cet enfant n'est pas resté [décédé]. Comme je ne suivais pas le traitement-là, l'enfant est décédé. » (Femme, 37 ans, divorcée, (2-1) enfant).

Les données ont également révélé que, outre les enfants décédés du sida, il y a des enfants malades à la charge de leur mère séropositive. Les entretiens avec les personnes séropositives ont révélé que certains de leurs enfants sont morts du sida et que d'autres, encore en vie, sont également séropositifs. Certaines femmes séropositives ont perdu la quasi-totalité de leurs enfants à cause du sida. L'histoire de cette femme, en instance de divorce pour cause de VIH, illustre de manière singulière la manière dont le sida affecte réellement la reproduction biologique des personnes atteintes :

« J'ai mis au monde cet enfant sans « problème ». J'ai accouché une « deuxième » fois et il n'y avait pas de « problème ». Maintenant, lorsque j'ai repris pour une troisième fois là c'est gâté [fausse couche]. J'ai à nouveau pris la « quatrième » [grossesse] et c'est gâté. La « cinquième » [grossesse] là que j'ai accouché et l'enfant est mort. Et je suis devenu comme ça. »
(Femme, 30 ans, (5-3) enfants).

Les propos de cette jeune femme de 30 ans atteinte du sida montrent qu'après avoir accouché cinq fois, elle n'a finalement eu que deux enfants survivants. Selon elle, la perte de ces trois enfants est due au sida.

Si, dans ces cas de figure, le sida constitue l'une des causes de la mortalité infantile, il est considéré comme la principale cause de stérilité dans d'autres situations, selon les témoignages des personnes atteintes. Des entretiens ont permis de montrer que les personnes atteintes de sida sont également victimes de co-infections rétrovirales : elles sont infectées à la fois par le VIH 1 et 2. Cette situation complique encore davantage leur capacité à procréer. D'autres malades ont des fibromes, comme cette femme de 40 ans : « *J'ai eu un problème de fibrome en 2006. Donc, je me dis actuellement même que je peux plus avoir d'enfants* » (Femme, 40 ans, divorcée pour raison du VIH, sans enfant). Même s'il n'existe pas de lien

entre le traitement antirétroviral et l'apparition de fibromes chez les femmes séropositives, ces tumeurs bénignes peuvent être à l'origine de problèmes de fertilité. Dans le même esprit, une femme de 32 ans, sans enfant, explique qu'elle a perdu sa fertilité à cause de ce traitement : « *Lorsque j'ai commencé à prendre ce produit, mes « wakato⁴ » [menstrues en langue mooré] ont cessé d'apparaître depuis 4 ans. Ça s'est arrêté comme ça sans apparaître.* » (Femme, 32 ans, veuve pour raison du VIH, sans enfant). Selon elles, la perturbation du cycle menstruel serait due au traitement antirétroviral et constituerait également un obstacle majeur à la procréation. Ces femmes séropositives sont dans l'incapacité de concevoir un enfant. Les mortalités infantiles, les fausses couches et la stérilité liées aux co-infections et au traitement antirétroviral affectent leur capacité de reproduction biologique.

2.2.5. Déconstruction des unions

La suspicion mutuelle entre conjoint.e.s est l'une des causes de la fragilisation des liens conjugaux des personnes séropositives. Chacun des conjoints pense que l'autre est responsable de son infection rétrovirale au VIH. Ces accusations mutuelles ne font qu'aggraver la situation conflictuelle. C'est dans cette dynamique qu'une femme veuve révèle qu'elle a d'abord soupçonné son défunt mari d'être malade avant qu'il n'accepte de lui révéler sa séropositivité :

« Mon mari tombait malade et tu ne comprenais rien du tout. Vous partez au Centre de santé, et on vous prescrit des médicaments. A chaque fois on était en train d'acheter des médicaments seulement. Et la maladie ne finit pas. On a commencé à entendre les rumeurs. » (Femme, 32 ans, veuve pour raison du VIH, sans enfant).

Une autre veuve raconte également que son défunt mari lui a caché sa séropositivité en lui faisant croire qu'il souffrait d'hémorroïdes. Elle a dû

⁴ Prononcé en langue nationale Mooré.

mener l'enquête pour confirmer ses soupçons sur la maladie de son défunt mari :

« Je suis allée causer avec le médecin [car le conjoint ne comprend pas le français]. Et j'ai demandé au docteur pour savoir de quoi il souffre ? Et le docteur m'a répondu que « est-ce qu'il ne m'a pas informé ? ». Et j'ai dit qu'il m'a informé, mais à vrai dire je doute. Je ne crois pas que c'est vrai. Et le docteur a fait sortir tous ses papiers me montrer. Et j'ai pris regarder. » (Femme, 40 ans, 01 enfant).

Ces différentes suspicions ont déjà fragilisé ces couples, avant que la mort des conjoints ne transforme les femmes en veuves.

Outre le veuvage, des divorces ont été signalés après la déclaration de la maladie, contribuant ainsi à la dislocation des couples. En effet, certains malades perdent leur conjoint.e une fois que le personnel médical les déclare séropositifs. D'autres personnes atteintes du sida quittent volontairement leur foyer lorsqu'elles ne souhaitent pas révéler leur séropositivité à leur conjoint. Une femme séropositive a ainsi quitté son conjoint séronégatif pour éviter de lui transmettre le VIH : « *La femme dit par exemple « non je vais te libérer », en parlant à son mari, « parce que c'est moi je suis contaminée, toi tu n'es pas contaminé. Je vais vivre mon statut de séropositif. » »* (Psychologue du CMA). Une autre femme atteinte du sida a expliqué comment elle a quitté son conjoint :

« Comme à ce moment, lui il a enceinté la fille-là et que j'ai constaté la manière dont ça y est-là et que la fille est « négative »-là [prononcé en français] et que lui aussi est « négatif-là »-là [prononcé en français], je ne voulais pas forcer rester de peur que ça l'atteigne. » (Femme, 37 ans, divorcée, 01 enfant).

Elle a préféré le célibat plutôt que de vivre avec un conjoint qu'elle devrait informer de son statut séropositif.

Les résultats ont montré que la déconstruction des couples due au sida se caractérisait par des veuvages et des divorces.

3. Discussion

Les résultats montrent que le VIH/sida agit comme un principe structurant des trajectoires conjugales qui interviennent à toutes les étapes du processus de mise en couple, de la simple fréquentation amoureuse (copinage) au mariage. Il ne s'agit pas d'un simple événement perturbateur, mais d'un facteur de redéfinition des normes conjugales, confirmant ainsi l'hypothèse de la « rupture biographique » (Bury, 1982), tout en invitant à la dépasser. En effet, les données montrent que cette rupture ne se traduit pas uniquement par une désorganisation des parcours, mais par une reconfiguration active des conduites conjugales, marquée par des arbitrages, des renoncements et des stratégies (Crozier et Friedberg, 1977) dans un système conjugal.

3.1. Un marché matrimonial reconfiguré : entre stigmatisation, disqualification et auto-exclusion

L'une des contributions majeures de cette recherche est la mise en évidence d'un double mécanisme de disqualification conjugale. D'une part, les personnes vivant avec le VIH/sida sont confrontées à une réduction objective de leurs opportunités matrimoniales, due à la stigmatisation sociale. Cependant, celle-ci n'affecte pas uniformément les individus, car le VIH/sida s'inscrit dans des configurations sociales différenciées, où se croisent des rapports de genre, des inégalités économiques et des hiérarchies symboliques. La conjugalité apparaît alors non seulement comme un espace de recomposition des trajectoires, mais aussi comme un lieu de production, de négociation et parfois de contestation des rapports de domination. Dans cette perspective, la théorie de la stigmatisation (Goffman, 1975) mérite d'être interrogée à l'aune des rapports sociaux de sexe. Si le stigmate lié au VIH/sida produit des effets de disqualification sociale, ceux-ci sont distribués de manière inégale selon le genre. Les femmes séropositives sont davantage exposées à des formes de stigmatisation intraconjugale, telles que la répudiation, la violence ou la culpabilisation, en raison de normes sociales qui leur assignent à des rôles d'aimantation sexuelle et de reproduction. À l'inverse, les hommes bénéficient de marges de tolérance plus importantes, ce qui leur permet de maintenir des unions conjugales ou de

se repositionner plus facilement sur le marché matrimonial. Cette asymétrie invite à considérer la stigmatisation non pas comme un processus homogène, mais comme un phénomène socialement situé, entre le fait d'être un homme séropositif ou une femme séropositive, et traversé par des rapports de pouvoir genrés dans la constitution du couple. D'autre part, les personnes vivant avec le VIH/sida, notamment les femmes, participent elles-mêmes à leur mise à l'écart, à travers des stratégies d'auto-exclusion visant à éviter de divulguer leur séropositivité ou de transmettre le virus.

Ce processus illustre l'internalisation du stigmate telle que la définit Goffman (1975), mais il révèle également une forme de capacité d'action et de choix limité : en refusant d'entrer en relation conjugale avec des partenaires séronégatifs, les individus ne subissent pas passivement leur situation séropositive, mais opèrent un choix moral et socialement situé entre le fait d'être en couple séroconcordant ou sérodiscordant. Mais, cette capacité à agir est profondément ambivalente. Elle conduit à une restriction continue des trajectoires conjugales, transformant le célibat en une condition socialement subie plutôt que choisie, vécue solitaire avec une maladie chronique comme le sida.

Par ailleurs, les tentatives de recomposition du marché matrimonial par la recherche de partenaires séroconcordants, notamment dans les espaces médicaux et associatifs, montrent que le VIH/sida tend à produire des formes de segmentation conjugale, dans lesquelles les individus sont renvoyés à des marchés relationnels spécifiques, socialement invisibilisés et peu institutionnalisés.

3.2. La conjugalité comme espace de conflictualité et de domination

Les résultats relatifs aux disputes et aux violences conjugales montrent que la vie conjugale sous le fait du VIH/sida est un espace de cristallisation des tensions sociales et sanitaires. Les conflits, bien qu'ils ne soient pas des phénomènes périphériques, apparaissent comme des manifestations ordinaires de la reconfiguration des rapports conjugaux sous l'emprise du VIH.

Dans cette dynamique, les insultes, les accusations comme « mort ambulante » et les violences physiques témoignent d'un processus de déshumanisation symbolique par lequel le partenaire séropositif est réduit à une identité dévalorisée. Ce processus s'inscrit dans une logique de

domination, dans laquelle le stigmaté est utilisé comme une ressource par le séronégatif dans les rapports de pouvoir inégaux au sein du couple. Cette dimension est particulièrement marquée par des inégalités de genre. Les femmes séropositives sont les principales victimes de violences physiques et symboliques, souvent justifiées par leur incapacité supposée à satisfaire les attentes de leur mari, notamment en matière de sexualité et de reproduction. Le VIH/sida vient ainsi renforcer des rapports de domination masculine préexistants (Bourdieu, 1998) en légitimant des formes de contrôle et de violence masculine. Dans cette perspective, la conjugalité sous le VIH/sida ne peut être comprise indépendamment des rapports sociaux de sexe qui structurent les relations conjugales.

3.3. Sexualité conjugale : entre discipline sanitaire, soupçon et recomposition des normes

Les résultats relatifs à la « misère sexuelle » révèlent une transformation profonde des pratiques et des normes sexuelles au sein des couples. La sexualité apparaît comme un espace de tension entre des normes biomédicales, des attentes conjugales et des contraintes du secret.

D'une part, les prescriptions sanitaires (usage du préservatif, abstinence) introduisent une forme de biopolitique (Foucault, 1984) du couple, notamment dans les couples sérodiscordants, où les pratiques sexuelles sont régulées par des impératifs de prévention. Cependant, l'imposition unilatérale du préservatif, sans justification explicite auprès du conjoint, suscite des suspicions et alimente les tensions conjugales. D'autre part, la mise en œuvre de ces prescriptions médicales (préservatif) se heurte à des résistances, notamment lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une divulgation sélective du statut sérologique (par exemple, l'existence d'unions sérodiscordantes ou séroconcordantes). En effet, l'analyse des trajectoires conjugales sous le VIH/sida met en évidence les limites d'une lecture strictement déterministe des effets de la maladie. Si la notion de « rupture biographique » (Bury, 1982) permet de rendre compte de la désorganisation des parcours de vie (Lingani et Korbéogo, 2015), elle a parfois tendance à sous-estimer les capacités d'action des individus. Or, les personnes vivant avec le VIH ne sont pas de simples victimes des contraintes sociales. Elles mettent en œuvre des stratégies, des ajustements et des formes de capacité d'action pour composer avec la maladie dans leur vie conjugale. Cette capacité à entreprendre se

manifeste notamment dans le choix des partenaires (par exemple, l'entrée dans des unions séroconcordantes) ou dans les négociations autour de la sexualité et de la procréation relatives à la sexualité et à la procréation. Cependant, cette aptitude à agir est elle-même socialement différenciée. Selon Bourdieu (1972, 1980), l'agentivité des individus doit être envisagée en lien avec la distribution inégale des capitaux. Les personnes (hommes) disposant de ressources économiques, sociales ou symboliques plus importantes sont mieux à même de contrôler l'information relative à leur statut séropositif, de négocier les termes de la relation conjugale ou de résister aux effets de la stigmatisation. À l'inverse, les individus en situation de précarité, et en particulier les femmes, voient leurs marges de manœuvre fortement limitées, ce qui réduit leur capacité à éviter des relations asymétriques ou à sortir de situations conjugales défavorables. Dans ce contexte, certaines femmes séropositives adoptent des stratégies radicales, comme l'abstinence sexuelle, qui traduit une forme de capacité d'action protectrice. Mais, ces stratégies ont un coût relationnel élevé pour les femmes, car elles fragilisent l'intimité conjugale et redéfinissent les attentes affectives et sexuelles. Ainsi, la sexualité sous le VIH/sida oscille entre contrainte sanitaire et recomposition normative, sans parvenir à stabiliser de nouvelles formes consensuelles de conjugalité.

3.4. Reproduction biologique et parentalité : une tension structurante

Les résultats relatifs à la reproduction mettent en évidence une tension principale entre les injonctions sociales à la procréation et les contraintes liées au VIH/sida. Dans un contexte burkinabè où la parentalité est un élément central de la légitimité conjugale, la limitation des capacités reproductives, qu'elle soit réelle (mortalité infantile, stérilité) ou perçue (pressions psychosociales, stress, anxiété), fragilise profondément les trajectoires conjugales.

Dans ce contexte, les couples séroconcordants et sérodiscordants apparaissent comme des configurations spécifiques de pouvoir et de négociation. Dans les couples sérodiscordants (l'un des partenaires est séropositif et l'autre séronégatif), la discordance des statuts sérologiques renforce les rapports de domination, notamment lorsque le partenaire séronégatif exerce un contrôle accru sur les pratiques sexuelles ou les décisions reproductives de la partenaire séropositive. Elle génère également des sentiments de culpabilisation ou de méfiance, qui

alimentent les tensions au sein des couples. Cependant, ces relations ne se réduisent pas à des rapports de domination unilatéraux. Elles peuvent également donner lieu à des formes de solidarité (protection), à une co-construction des normes conjugales (abstinence, dispute mutuelle, séparation) et à une redéfinition des rôles genrés au sein du couple.

Dans les couples séroconcordants (c'est-à-dire lorsque les deux partenaires sont séropositifs), l'homogénéité du statut sérologique tend à réduire certaines disparités, sans pour autant supprimer les rapports de pouvoir genrés au sein du couple. Les inégalités de genre, de ressources et de position sociale continuent de structurer les interactions conjugales, notamment en ce qui concerne la prise de décision, la gestion des ressources (santé, économique, politique, moral, secret) et la projection dans l'avenir familial en matière de progéniture. Ces couples ne sont donc pas des espaces « égalitaires ». Ils sont plutôt traversés par des logiques de domination et de négociation.

Les expériences de fausses couches, de décès d'enfants et de stérilité traduisent non seulement les effets biologiques de la maladie, mais également les inégalités d'accès à l'information biomédicale et aux dispositifs de prévention (PTME). Elles révèlent également une dimension tragique de la reproduction sous le VIH/sida, marquée par l'incertitude et la perte.

Plus largement, l'analyse des trajectoires conjugales sous le VIH/sida permet de repenser la notion même de reproduction sociale. Si, dans la perspective de Bourdieu, la reproduction renvoie à la transmission des capitaux et à la perpétuation des structures sociales, le VIH/sida introduit une incertitude qui vient perturber ces logiques. Il redéfinit les attentes liées à la parentalité, transforme les normes de mise en couple et reconfigure les temporalités conjugales. Dans ce contexte, la reproduction ne peut plus être envisagée comme un simple processus de continuité, mais comme un espace de tensions, d'arbitrages et de recompositions.

Dans cette logique, les femmes séropositives sont en première ligne. Leur valeur conjugale est étroitement liée à leur capacité de reproduction. Le VIH/sida participe ainsi à la reconfiguration des logiques de reproduction sociale, en fragilisant les mécanismes de transmission biologique et en redéfinissant les attentes conjugales.

3.5. Rupture et déconstruction des couples : entre suspicion, silence et stratégies de retrait

Enfin, les résultats montrent que le VIH/sida est un facteur majeur de déconstruction des unions conjugales, à travers le veuvage, le divorce et les séparations volontaires. La suspicion mutuelle, alimentée par le secret et les commérages, fragilise les liens conjugaux avant même la révélation du statut séropositif.

La non-divulgaration apparaît comme un élément central, produisant une opacité relationnelle qui mine la confiance et alimente les conflits. Dans ce contexte, certains individus, notamment des femmes, choisissent de quitter leur conjoint volontairement pour éviter la transmission du virus, ce qui témoigne d'une certaine capacité d'action sacrificielle.

Ce type de décision met en lumière la tension fondamentale entre la protection de l'autre et le maintien du lien conjugal, et révèle les coûts sociaux et affectifs de la gestion du VIH/sida dans la sphère intime (Giddens, 2005).

Cet article invite à adopter une posture critique vis-à-vis des approches normatives de la conjugalité. Les politiques de santé publique ont en effet tendance à promouvoir des modèles conjugaux fondés sur la transparence, la communication et la responsabilité individuelle (notamment à travers l'injonction à la divulgation ou à l'adhésion thérapeutique). Or, ces modèles reposent sur des présupposés qui ne tiennent pas compte des contraintes sociales, des rapports de pouvoir et des risques liés à la révélation de la séropositivité. La conjugalité sous VIH/sida ne saurait donc être réduite à un espace de rationalité sanitaire. Elle est analysée ici comme un champ de tensions entre normes institutionnelles, contraintes sociales et stratégies individuelles.

En articulant les dimensions de la stigmatisation, du genre, du pouvoir et de la capacité d'action, cette approche permet de renouveler l'analyse des trajectoires conjugales sous le prisme du VIH/sida. Elle montre que la conjugalité est un observatoire privilégié des changements contemporains des rapports sociaux, où se jouent simultanément des logiques de stigmatisation, de disqualification, de résistance, d'action limitée au sein du couple sérodiscordant ou séroconcordant ainsi que de recomposition conjugale. En somme, le VIH/sida ne perturbe pas uniquement les

trajectoires conjugales, il reconfigure en profondeur les conditions sociales de possibilité du lien conjugal en redéfinissant les normes, les pratiques et les rapports de pouvoir qui le structurent.

Conclusion

Cette recherche montre que le VIH/sida ne se limite pas à affecter les trajectoires individuelles, mais qu'il constitue également un révélateur des transformations contemporaines de la conjugalité. En intervenant à toutes les étapes du processus conjugal, il reconfigure les normes, les pratiques et les rapports de pouvoir qui structurent les relations de couple.

Les résultats mettent en évidence le fait que la conjugalité sous le VIH/sida est marquée par une articulation complexe entre la stigmatisation, les conflits, les contraintes sanitaires et les logiques de reproduction. Ils soulignent également le rôle central des rapports de genre et des inégalités sociales dans la structuration des trajectoires conjugales, les femmes apparaissant comme particulièrement vulnérables aux effets de la maladie.

Sur le plan théorique, cette recherche contribue à une lecture intégrée des trajectoires conjugales en articulant les apports de la stigmatisation, de la reproduction sociale et de la rupture biographique. Elle montre que la conjugalité est un espace privilégié pour analyser les recompositions des rapports sociaux sous contrainte sanitaire, en mettant en lumière les interactions entre les normes sociales, les contraintes structurelles et les stratégies individuelles.

Sur le plan empirique, elle apporte un éclairage sur les dynamiques spécifiques des couples séroconcordants et sérodiscordants dans un contexte urbain africain, en soulignant la diversité des expériences conjugales et des formes d'adaptation au VIH/sida.

Enfin, ces résultats invitent à repenser les politiques publiques et les interventions en matière de VIH/sida en intégrant principalement la dimension conjugale et relationnelle. Ils soulignent la nécessité de développer des approches sensibles aux rapports de genre, aux inégalités sociales et aux contraintes spécifiques liées à la divulgation de la séropositivité pour mieux accompagner les personnes vivant avec le VIH dans la gestion de leur vie conjugale.

Bibliographie

ADAM Philippe et HERZLICH Claudine, 2001, *Sociologie de la maladie et de la médecine*, Nathan/HER, Paris

ANTOINE Philippe et MARCOUX Richard, (dir.), 2014, *Le mariage en Afrique : pluralité des formes et des modèles matrimoniaux*, Presses de l'Université du Québec, Québec

BANENS Marks (dir.), 2018, *Vieillir avec le VIH*, préface de Michael Bochow., L'Harmattan et Éditions Pepper, Paris

BARDIN Laurence, 2007, *L'analyse de contenu*, Presses Universitaires de France, Paris

BASZANGER Isabelle, 1986, « Les maladies chroniques et leurs ordres négociés ». In *Revue française de sociologie*, XXVII, pp.3-27

BECKER Howard S., 1985, *Outsiders. Étude de sociologie de la déviance*, A.-M. Métailié, Paris

BILA Blandine, 2008, « Anthropologie « chez soi » auprès de personnes vivant avec le VIH à Ouagadougou : Empathie, méthode et position des acteurs », In *ethnographiques.org*, numéro 17, novembre 2008, pp.1-13

BOURDIEU Pierre, 1998, *La Domination masculine*, Seuil, Paris

BOURDIEU Pierre, 1972, « Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction ». In : *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 27e année, N. 4-5, octobre 1972, pp. 1105-1127

BOURDIEU Pierre, 1980, *Le sens pratique*, Paris, Éditions de Minuit

Bury Michael, 1982, "Chronic illness as biographical disruption", In *Sociology of Health & Illness*, 4(2), July 1982, pp. 167-182

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977, *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*. Éditions du Seuil, Paris

DOZON Jean-Pierre, 1986, « En Afrique, la famille à la croisée des chemins ». In BURGUIERE A., KLAPISCH-ZUBER C., SEGALEN M. & ZONABEND F., *Histoire de la famille. 3 : Le choc des modernités*, Armand Colin, Paris, pp.393-442

DURKEHIM Emile, 2002 [1892], « La famille conjugale », In *Revue philosophique*, 90, pp. 9-14

EBOKO Fred, 2011, De l'intime au politique : le sida en Afrique, un objet en mouvement ». In : Vidal Laurent (ed.). Les objets de la santé, Autrepart, 29, 117-133

ELIAS Norbert, 1993, *Engagement et distanciation : Contributions à la sociologie de la connaissance*. Traduit par M. Hulin, Fayard, Paris

FASSIN Didier, 1996, *L'espace politique de la sante*, PUF, Paris

FASSIN Didier, 1999, « L'anthropologie entre engagement et la distanciation. Essai de sociologie des recherches en sciences sociales sur le sida en Afrique ». In BECKER Charles, DOZON Jean-Pierre, OBBO Christine. & TOURE Moriba., (s.dir.), *Vivre et penser le sida en Afrique/Experiencing and thinking AIDS in Africa*, Karthala-Codesria, Paris-Dakar, pp. 41-66

FASSIN Didier, 2025, *Leçons de ténèbres. Ce que la violence dit du monde*. La Découverte, Paris

FOUCAULT Michel, 1984, *Histoire de la sexualité, Tome 3, Le souci de soi*, Gallimard - N.R.F, Paris

GIDDENS Anthony, 2005, *La transformation de l'intimité : sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes*. Traduit par Jean Mouchard, Hachette, Paris

GOFFMAN Erving, 1975, *Stigmates. Les usages sociaux des handicaps*, Minuit, Paris

GUTIN Sarah A, RUARK Allison Herling, DARBES Lynae A et NEILANDS, 2023, "Supportive couple relationships buffer against the harms of HIV stigma on HIV treatment adherence", In BMC Public Health, 26(1), 23(1), [En ligne]

KIMERA Emmanuel, ALANYO Linda Grace, PAULINE Irumba, ANDINDA Maureen & MIREMBE Enos Masereka, 2025, Community-based interventions against HIV-related stigma: a systematic review of evidence in Sub-Saharan Africa. Syst Rev 14, 8. [En ligne]

KORBEOGO Gabin & LINGANI Salfo, 2013, « Des vies reconstruites. Exclusion et réinsertion sociale des femmes vivant avec le VIH à Ouagadougou (Burkina Faso), Sciences Sociales et Santé, 2013, Volume 31, Numéro 3, septembre 2013, pp. 6-28

LEVESQUE, Sylvie, LESSARD Geneviève et TOUPIN Alexandra, 2024, « Les violences par un partenaire intime, le corps des femmes et l'espace-temps : une exploration qualitative en contexte québécois ». *Recherches féministes*, 37(2), , [En ligne], pp. 13–33

LINGANI Salfio & KORBEOGO Gabin, 2015, « Le VIH/sida comme accident au cours d'une vie : lente découverte, gestion sociale et exclusion des femmes séropositives au Burkina Faso », In *Recherches féministes*, vol. 28, n° 2, novembre 2015, pp. 243-264

LINGANI Salfio, 2020, « Les coulisses des soins de femmes en souffrance du sida entre domination masculine, ruses et émancipation féminine au Burkina Faso », In *Annales de l'Université Joseph Ki-Zerbo*, Série A, Vol.028 : 85-104

LINGANI Salfio, 2022, « Représentations du corps malade du sida : corps mince ou corpulent dans l'imaginaire individuel et collectif », in Anissa HAMZA et Cindy COELHO (dir.). *Représentations*. L'Harmattan, Paris, pp. 173-188

LINGANI Salfio, 2023, *Sida et images des malades au Burkina Faso : Accès aux soins, discrédits, esthétisations du corps et usages sociaux des photos* (HDR). Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso

LY Fatima, 2018, « Dépigmentation Cosmétique Volontaire (DCV) : enjeux sanitaires, pratiques, motivations et ébauches de solutions. », *La Peauologie*, 1, [En ligne].

NCUBE Gugulethu, MOYO Perez Livias, CHIRIGO Taremba, 2026, Interventions for thriving in HIV serodiscordant relationships in Sub-Saharan Africa : a scoping review, *BMC Public Health* March 2026, 26(1)

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008, *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, Academia-Bruylant, Louvain-La-Neuve

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS), 2013, *Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida*, OMS, Genève

ONUSIDA, 2023, *La voie pour mettre fin au sida rapport mondial. Rapport mondial actualisé sur le sida*, ONUSIDA

OUKOUOMI D Gishleine, 2025, Temporalités et imprévisibilité des parcours reproductifs : les expériences de l'infertilité par les citadines Camerounaises, N°8, [En ligne]

PIERRET Janine, 2006, *Vivre avec le VIH. Enquête de longue durée auprès des personnes infectées*, Presses Universitaires de France, Paris

OLUM Ronald, MUKASA Barbara, GENG Elvin et NAKASUJJA Noeline, 2024, Double Stigma Among Pregnant Adolescents LivingWith HIV in Northern Uganda: A Pilot Cross-Sectional Study, [En ligne]

SEGALEN Martine, 2000, *Sociologie de la famille*, Armand Colin, Paris

SOW Fatoumata, 1997, *Genre et dynamiques sociales en Afrique*, CODESRIA, Dakar

THIAUDIERE Claude, 2002, *Sociologie du sida*, La Découverte, Paris

WEBER Max, 1971, *Économie et société. 1, Les catégories de la sociologie*. Traduit par Jean Chavy et Éric de DAMPIERRE, Plon, Paris

ZIDOUEMBA Boukaré, 2017, *La stigmatisation liée à l'infection à VIH/sida et son incidence sur les stratégies matrimoniales des PVVIH dans la ville de Ouagadougou*, Mémoire de Master, Ouagadougou, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo

ZIDOUEMBA Boukaré et LINGANI Salfo, 2025, « Constructions discursives sur les connaissances médicales et profanes du sida : expériences et stratégies des malades du sida à Ouagadougou », In *Revue Africaine des Humanités*, Volume 1 N0 002, juillet, pp. 121-141

Les enjeux de la digitalisation des genres oraux au Burkina Faso

SORE Kadidjatou

*Cellule d'Etudes et de Recherches en Traditions orales (CERTO) ;
Laboratoire Langues, discours et pratiques artistiques/Université Joseph Ki Zerbo
00226 58 36 43 40 / 00226 66 16 82 80
kadisore480@gmail.com*

OUEDRAOGO Boureima

*Docteur en sciences de l'éducation, Burkina Faso
boureima480@gmail.com*

Résumé

Face à l'érosion accélérée du patrimoine oral africain, l'intégration didactique des savoirs endogènes par le numérique s'impose comme un impératif de souveraineté culturelle et pédagogique. S'inscrivant dans les chantiers stratégiques et institutionnelles, cette étude analyse les modalités de mutation des genres oraux traditionnels (contes, proverbes et épopées) en ressources numériques éducatives. La recherche adopte une approche mixte, combinant une recherche-action et une enquête de terrain menée auprès de gardiens de la tradition et d'acteurs de l'éducation de base. La collecte des données s'appuie sur des entretiens semi-directifs, des captations audio-numériques in situ et une analyse documentaire des référentiels techno-pédagogiques. Le corpus oral a fait l'objet d'une analyse de contenu thématique, tandis que l'évaluation de l'ergonomie didactique a été modélisée selon la grille SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) afin de mesurer l'impact de l'intégration des technologies. Les résultats démontrent l'efficacité opérationnelle des dispositifs hybrides notamment l'usage combiné de la radio éducative, des podcasts et de terminaux à charge solaire pour garantir l'accessibilité des ressources en zones hors-connexion (offline). L'analyse techno-pédagogique révèle que la numérisation des genres oraux dépasse la simple substitution d'outils pour engager une modification des tâches d'apprentissage. En articulant innovation technologiques et oralité, cette étude démontre la possibilité de concilier enracinement identitaire et modernité éducative, transformant ainsi le patrimoine immatériel en un capital scolaire pérenne.

Mots-clés : Patrimoine oral, Technologies éducatives (TIC), Modèle SAMR, Savoirs endogènes, Éducation de base.

Abstract

Faced with the accelerated erosion of African oral heritage, the

didactic integration of endogenous knowledge through digital technology has become an imperative for cultural and pedagogical sovereignty. Aligned with the 2026–2030 strategic plans of the Ministry of National Education of Burkina Faso, this study analyzes the modalities of mutating traditional oral genres (tales, proverbs, and epics) into educational digital resources. The research adopts a mixed-methods approach, combining action research with a field survey conducted among traditional custodians and basic education stakeholders. Data collection relied on semi-structured interviews, in situ digital audio recordings, and a documentary analysis of current techno-pedagogical frameworks. The oral corpus underwent thematic content analysis, while the evaluation of didactic ergonomics was modeled using the SAMR framework (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) to measure the impact of technology integration. The results demonstrate the operational efficiency of hybrid systems—specifically the combined use of educational radio, podcasts, and solar-charged devices—to guarantee resource accessibility in offline areas. Furthermore, the techno-pedagogical analysis reveals that digitizing oral genres goes beyond mere tool substitution, engaging a fundamental modification of learning tasks. By linking technological innovation with orality, this study demonstrates the feasibility of reconciling identity roots with educational modernity, thereby transforming intangible heritage into sustainable scholastic capital.

Keywords: Oral heritage, Educational technologies (ICT), SAMR model, Endogenous knowledge, Basic education.

Introduction

Le terroir burkinabè constitue un sanctuaire de la parole où le genre oral a historiquement fait office de manuel scolaire, de code civil et de traité de philosophie. Cependant, cette richesse immatérielle se heurte aujourd'hui aux mutations de la modernité. Face à l'urbanisation galopante et à la prépondérance des flux culturels exogènes, les dynamiques traditionnelles d'éducation de base subissent une crise profonde, menaçant de transformer ce patrimoine vivant en un silence définitif.

Cette problématique trouve désormais un écho institutionnel majeur au Burkina Faso. Les autorités éducatives ont inscrit, au sein des axes stratégiques 2026-2030 du ministère, deux priorités complémentaires : la digitalisation intégrale du système éducatif et la valorisation des savoirs endogènes (MEBAPLN, 2025, p. 30). L'institution reconnaît ainsi que le développement d'une école de qualité implique un ancrage profond dans les réalités culturelles du pays, appréhendant le

numérique non comme une fin en soi, mais comme un levier technologique capable de porter le projet d'une éducation réconciliée avec son génie propre.

Dès lors, une question fondamentale guide la présente recherche : comment le numérique peut-il transformer des bibliothèques orales périssables en ressources didactiques pérennes et accessibles, tout en garantissant l'équité pour les apprenants situés dans les zones hors-connexion ? Le défi est double, dans la mesure où il exige de capturer la substance de la performance orale sans en trahir l'âme, tout en concevant des dispositifs technologiques adaptés aux contraintes infrastructurelles du monde rural. Pour répondre à cette problématique, notre analyse s'articulera autour de trois axes principaux. En premier lieu, nous analyserons les fondements théoriques de l'urgence de la sauvegarde des savoirs locaux. En deuxième lieu, nous détaillerons les choix techniques et les stratégies de digitalisation opérationnelles. Enfin, nous proposerons un modèle d'implémentation technopédagogique, évalué à l'aune du modèle SAMR, pour mesurer l'impact de ces ressources sur l'apprentissage.

1. Les fondements théoriques de l'urgence de la sauvegarde

La refonte du modèle éducatif burkinabè exige de clarifier les postulats scientifiques et idéologiques qui légitiment la réintégration des traditions culturelles au sein de l'école formelle.

Cette étude mobilise trois champs disciplinaires complémentaires : l'anthropologie de l'oralité et des savoirs endogènes, dont les travaux fondateurs d'Amadou Hampâté Bâ et de Joseph Ki-Zerbo constituent les piliers ; la didactique cognitive contextualisée, représentée notamment par les recherches de Norbert Nikiéma et d'Albert Ouédraogo sur l'éducation bilingue et la scolarisation des genres oraux ; la technopédagogie critique, articulée autour du modèle SAMR de Ruben Puentedura et des travaux ouest-africains sur l'intégration des TIC en contexte de faible connectivité (Diébliou, 2012 ; IFEF-OIF, 2020). Ce triple ancrage permet d'aborder la question de la digitalisation des oralités non comme un simple problème technique, mais comme un enjeu à la fois culturel, cognitif et politique.

1.1. La crise de la transmission intergénérationnelle

L'intégration des savoirs locaux dans le système éducatif formel relève d'une nécessité de survie culturelle et pédagogique qui dépasse la simple mise en scène folklorique. La célèbre sentence d'Amadou Hampâté Bâ, prononcée à la tribune de l'UNESCO, « en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle » (Bâ, 1960, p. 69), demeure le point de départ conceptuel de toute réflexion sur l'oralité. Cette métaphore met en relief le caractère ontologiquement périssable du savoir oral. Contrairement aux supports scripturaux ou numériques qui figent la donnée hors du temps, le savoir endogène est une connaissance incarnée, dont la pérennité dépend exclusivement de la mémoire humaine et de la régularité des performances locutoires.

Des travaux plus récents viennent confirmer et actualiser ce diagnostic. Le chercheur burkinabè Maxime Compaoré (2018, p. 52) observe ainsi que « la vitesse d'urbanisation et l'exposition médiatique des jeunes générations ont réduit de plus de 60 % les séances de veillée traditionnelle en milieu rural entre 1990 et 2015 ». De son côté, le rapport du ROCARE (2015, p. 78) documente le phénomène de « dépatrimonialisation linguistique » : chez les enfants scolarisés en milieu urbain, la compréhension des proverbes mooré chute de 45 % entre la première et la cinquième année du primaire, au profit exclusif du français. Ces données récentes confirment que la crise de la transmission n'est pas une hypothèse lointaine, mais un processus accéléré, mesurable et documenté.

Actuellement, les communautés subsahariennes traversent une rupture de la chaîne de transmission intergénérationnelle sans précédent. La fragilité de ces archives vivantes s'explique par la convergence de deux facteurs critiques : d'une part, la disparition biologique des derniers grands maîtres de la parole, détenteurs de siècles de savoirs botaniques, historiques et éthiques ; d'autre part, une mutation sociologique profonde liée à l'exode rural et à l'omniprésence des écrans, qui distendent les cercles de parole traditionnels. En l'absence d'une matrice de substitution, ce patrimoine subit une lente attrition. La bibliothèque ne brûle plus seulement par le décès du vieillard, mais

par l'indifférence historique d'un système éducatif hérité qui a longtemps occulté ces structures endogènes. Cette crise de la transmission textuelle met en lumière la fragilité d'un système éducatif qui s'est construit en marge de sa propre culture, imposant d'analyser les fondements politiques de cette rupture.

1.2. L'impératif de souveraineté intellectuelle

Pour comprendre la nécessité d'une rupture épistémologique au sein de l'école burkinabè, il convient d'analyser les fondements politiques et idéologiques qui justifient le retour aux matrices culturelles. L'école africaine a longtemps été, selon l'expression de Joseph Ki-Zerbo, une école « hors-sol ». Dans son ouvrage séminal *Éduquer ou périr*, l'historien martèle que « l'éducation constitue la matrice de reproduction d'une société » (Ki-Zerbo, 1990, p. 15). Lorsque l'institution scolaire omet de puiser ses références et ses modèles d'action dans son propre terreau, elle cesse d'être un espace d'émancipation pour se métamorphoser en un vecteur d'aliénation systémique.

Ce déficit d'ancrage produit des individus psychologiquement déracinés, imprégnés de concepts exogènes qui s'avèrent totalement déconnectés des réalités matérielles et spirituelles de leur communauté. La réintégration des savoirs locaux dépasse ainsi le simple cadre de l'aménagement cosmétique des programmes ou d'un aménagement pédagogique mineur. Elle s'affirme fondamentalement comme un impératif de souveraineté intellectuelle. En réhabilitant la parole des anciens, l'institution scolaire opère sa propre décolonisation. Elle se transforme en un outil de continuité historique, de cohésion sociale et de dignité retrouvée, capable de réconcilier l'apprenant burkinabè avec son milieu de vie. Cependant, cette reconquête idéologique et politique de l'école ne peut porter ses fruits que si elle s'articule autour d'une efficacité didactique éprouvée et d'une pédagogie scientifiquement ancrée.

1.3. L'ancrage cognitif

Sur le plan de la psychologie cognitive et de la didactique, les travaux de Norbert Nikiéma (2000) relatifs à l'éducation bilingue au Burkina Faso démontrent que l'efficacité de l'apprentissage est conditionnée

par la mobilisation des acquis préalables de l'enfant. Ces prérequis englobent sa langue maternelle, mais également l'univers conceptuel, métaphorique et symbolique de son environnement immédiat. L'usage des genres oraux traditionnels en contexte scolaire relève d'un choix stratégique majeur. En s'appuyant sur des structures narratives familières, comme le conte, le proverbe ou le *yel-bundi*, l'apprenant consolide ses schèmes mentaux initiaux. Cet ancrage culturel sécurise son parcours psychologique, atténue le traumatisme lié à l'acculturation et lui fournit les bases cognitives pour appréhender les concepts scientifiques universels.

De surcroît, ce retour aux sources ne saurait être interprété comme un repli identitaire ou une démarche de contemplation passiviste. Il répond à une exigence d'altérité dynamique. En convoquant à nouveau la pensée de Ki-Zerbo, il apparaît évident que l'accès au carrefour mondial du « donner et du recevoir » présuppose que chaque culture se présente au rendez-vous avec ses propres contributions matérielles et intellectuelles. L'intégration des savoirs endogènes dans les curricula formels constitue précisément la condition d'une participation authentique du Burkina Faso à la construction des savoirs mondiaux. Dès lors, face à l'érosion du patrimoine oral précédemment établie, à la nécessité de son exploitation politique et didactique, la technopédagogie émerge comme le levier indispensable à cette réhabilitation structurale.

2. Méthodologie de la recherche

La présente étude repose sur une méthodologie mixte, combinant analyse documentaire systématique et recherche-action technopédagogique. Nous détaillons ci-dessous les différentes étapes de notre protocole.

2.1. Nature et cadre de l'étude

Cette recherche se situe à l'intersection de trois champs : les sciences de l'éducation, l'anthropologie culturelle et l'ingénierie des technologies éducatives. Elle adopte une posture résolument appliquée : il ne s'agit pas seulement de comprendre la crise de la transmission

orale, mais de proposer des solutions technopédagogiques opérationnelles, adaptées aux contraintes du terrain burkinabè.

2.2. Corpus documentaire et critères d'inclusion

Notre analyse s'appuie sur un corpus de 28 documents publiés entre 1960 et 2025, sélectionnés selon les critères suivants : (1) pertinence thématique directe (oralité, éducation, digitalisation, Afrique subsaharienne) ; (2) qualité scientifique (publication à comité de lecture, thèse de doctorat, rapport institutionnel validé) ; (3) ancrage géographique prioritaire (Burkina Faso, Afrique de l'Ouest) sans exclure les cadres théoriques internationaux (Puentedura, 2014). Les sources mobilisées incluent des ouvrages fondateurs (Bâ, 1960 ; Ki-Zerbo, 1990), des recherches locales contemporaines (Compaoré, 2018 ; Diébliou, 2012 ; Nikièma, 2000 ; Ouédraogo, 2001 ; Paré, 2014), des rapports institutionnels (IFEF-OIF, 2020 ; MEBAPLN, 2025 ; ROCARE, 2015) et des travaux en didactique des technologies (Puentedura, 2014).

2.3. Collecte des données de terrain

Parallèlement à l'analyse bibliographique, nous avons mené une phase d'enquête qualitative entre janvier et avril 2025, dans trois régions du Burkina Faso (Centre, Plateau-Central, Est). Celle-ci a comporté :

- Des entretiens semi-directifs auprès de 12 enseignants du primaire, sélectionnés pour leur expérience dans des classes bilingues ou ayant déjà expérimenté des ressources numériques.
- Des focus groups avec 6 groupes d'élèves (âgés de 9 à 12 ans) pour recueillir leurs représentations de l'oralité traditionnelle et leurs usages des écrans en contexte scolaire et domestique.
- Des observations de classe dans 4 écoles pilotes, avant et après l'introduction de ressources numériques issues de la digitalisation de contes mooré.

2.4. Procédure d'analyse

Les entretiens et focus groups ont été intégralement retranscrits et soumis à une analyse thématique de contenu, selon une grille de

codage mixte (déductive, issue du cadre théorique ; inductive, émergeant des discours). Les observations de classe ont fait l'objet de fiches synthétiques, croisées avec les déclarations des enseignants. Cette méthodologie nous permet de confronter les données théoriques aux réalités concrètes du terrain, et de fonder nos propositions technopédagogiques sur une double légitimité : celle des savoirs scientifiques et celle des pratiques effectives des acteurs.

3. Stratégies de digitalisation des genres oraux

La numérisation exige le déploiement d'une chaîne transdisciplinaire, capable de transmuier le patrimoine immatériel brut en une Ressource pédagogique numérique (RPN) rigoureusement conçue pour l'environnement scolaire.

3.1. La méthodologie de captation éthique et sémiotique

Le processus de digitalisation débute par une immersion au cœur du terroir, là où la parole vivante puise sa légitimité originelle. Cette phase de collecte répond à une méthodologie tridimensionnelle stricte, visant à concilier éthique communautaire, fidélité esthétique et exigences documentaires scolaires. Comme le rappelle le Professeur Albert Ouédraogo (2001, p. 45), le passage de la performance orale à la fixation numérique exige une vigilance épistémologique extrême pour éviter d'édulcorer la sève du récit traditionnel lors de sa scolarisation.

En premier lieu, l'approche éthique et protocolaire constitue le fondement moral de l'entreprise. Toute descente sur le terrain est subordonnée à l'obtention du consentement libre, préalable et éclairé des autorités coutumières et des gardiens du savoir. Cette négociation protocolaire intègre la numérisation dans un pacte de co-transmission intergénérationnelle, visant à nourrir intellectuellement les jeunes générations.

En deuxième lieu, la captation audiovisuelle *in situ* cherche à préserver la performance dans sa plénitude sémiotique. Pour ne pas trahir l'âme du genre oral, l'enregistrement s'établit dans l'écosystème naturel de sa production, sous l'arbre à palabres ou dans la cour de la concession. L'utilisation d'outils numériques nomades professionnels

(microphones directionnels, caméras mobiles) permet de capturer la totalité sémantique de l'événement. Dans l'oralité burkinabè, les modulations de la voix, les silences calculés, la gestuelle des mains et les interactions de l'auditoire font partie intégrante du texte.

En troisième lieu, l'indexation documentaire systématique clôt cette phase en rattachant à chaque fichier brut une fiche de métadonnées standardisée. Pour que le document ethnographique acquière une valeur d'usage en classe, il doit être catégorisé selon des critères précis : identité du locuteur, aire géoculturelle, langue nationale de production (*Moore, Dioula, Fulfulde*), genre littéraire (conte, proverbe, devinette) et thématiques transversales. Cette structuration documentaire est la condition *sine qua non* pour que l'enseignant puisse interroger la base de données et sélectionner instantanément la ressource exacte répondant à son objectif didactique journalier. C'est à partir de cette base de données structurée que l'institution peut concevoir des modalités de diffusion différenciées, adaptées à la pluralité des écosystèmes technologiques du pays.

3.2. La multimodalité de diffusion

Pour s'aligner sur les ambitions des chantiers stratégiques actuels, la diffusion des savoirs endogènes numérisés doit adopter une approche multimodale, capable de fragmenter et d'adapter les ressources documentaires selon la diversité des contextes technologiques du pays et les profils socioculturels des apprenants. Cette stratégie s'organise autour d'une dialectique claire : la massification par les médias de flux traditionnels pour les zones rurales, et le ciblage affinitaire par le micro-contenu numérique pour les environnements urbains.

Le paysage éducatif burkinabè a franchi un cap historique avec le lancement, le 4 novembre 2025, de la Radiodiffusion Télévision Éducative (RTE), venant renforcer l'action historique de la radio scolaire. Comme l'a théorisé le Professeur Serge Théophile Balima (2008, p. 112), la radio demeure l'outil de démocratisation et de massification par excellence en contexte subsaharien, capable de franchir les barrières de l'enclavement et de l'analphabétisme. Au sein de la RTE, la transposition didactique prend la forme d'une théâtralisation des genres oraux. Les contes et récits historiques collectés sont scénarisés, mis en ondes avec des comédiens

professionnels. Cette approche ressuscite l'esthétique de la performance traditionnelle en exploitant le potentiel sonore du média, transformant la radio en un espace d'éveil culturel de masse, soutenu par des livrets d'accompagnement textuels destinés aux enseignants. Si la RTE et la radio scolaire répondent au défi de la massification nationale, la reconquête culturelle de la jeunesse urbaine exige d'adopter des vecteurs technologiques en phase avec ses pratiques de consommation nomades. Comme le souligne le chercheur burkinabè Cyriaque Paré (2014, p. 78), l'appropriation des nouveaux espaces virtuels par la jeunesse impose de repenser les formats de diffusion des contenus locaux. La sagesse du terroir s'approprie ainsi les formats de l'audio nomade à travers la production de podcasts courts, diffusés de manière asynchrone sur les applications de messagerie instantanée à forte pénétration sociale, telles que WhatsApp ou Telegram. Enfin, la réhabilitation des savoirs passe par une hybridation stylistique audacieuse : la transformation des expressions proverbiales en micro-contenus visuels, ou « mèmes » éducatifs sur les réseaux sociaux. Le proverbe, formule condensée visant à susciter une illumination éthique, partage une parenté structurelle étonnante avec le mème numérique car tous deux reposent sur la concision et l'impact visuel. En désacralisant le proverbe sans en altérer la profondeur éthique, l'institution réintroduit le génie linguistique local directement dans l'environnement esthétique quotidien de l'apprenant connecté. Toutefois, pour que cette richesse médiatique pénètre efficacement l'espace clos de la classe, elle doit s'incarner dans des outils interactifs d'apprentissage individuels ou collectifs.

3.3. L'ingénierie technopédagogique

Une fois les données collectées et les canaux de diffusion ciblés, la troisième étape de la stratégie réside dans la transposition didactique formelle des fichiers pour leur exploitation interactive. Un enregistrement brut ne constitue pas en soi une ressource pédagogique. Le transformer en une Ressource pédagogique numérique (RPN) implique un travail d'ingénierie qui vise à encapsuler le savoir endogène dans une application interactive, spécifiquement optimisée pour les tablettes éducatives déployées dans les classes burkinabè. Dans son étude pour le ROCARE-Burkina, Paul Diébliou (2012, p.

34) démontre que l'intégration réussie des technologies à l'école primaire dépend de la capacité des concepteurs à arrimer l'outil notamment les terminaux mobiles aux réalités de la classe et aux objectifs curriculaires officiels.

Cette phase de post-production commence par la segmentation du récit en unités d'apprentissage autonomes. Un conte peut être découpé en séquences narratives distinctes, permettant à l'enseignant de piloter des arrêts sur image collectifs ou individuels sur les tablettes des élèves. Ces coupures structurelles sont indispensables pour l'exercice du questionnement philosophique et de la structuration linguistique. De plus, la RPN intègre des couches de guidage didactique directement associées au fichier : contextualisation historique, lexique cliquable expliquant les expressions en langues nationales et banques de questions d'évaluation réparties selon la taxonomie de Bloom. L'interactivité tactile constitue ici la composante technologique majeure où l'élève manipule l'écran pour des exercices d'appariement, des Questions à choix multiples (QCM) sur le sens caché d'un proverbe, ou des jeux de glisser-déposer pour l'ordonnancement chronologique du récit.

Cependant, le défi majeur de la technopédagogie au Burkina Faso reste l'accessibilité dans les zones rurales sans électricité ni couverture réseau, dites zones « blanches » ou « hors-piste ». Pour ces contextes isolés, la stratégie technique repose sur le paradigme de l'informatique résiliente et déconnectée, articulée autour de trois solutions techniques convergentes.

D'une part, le couplage avec des serveurs locaux hors-ligne permet d'implanter des micro-serveurs autonomes au sein des écoles pour générer un réseau Wi-Fi local et fermé, totalement indépendant d'Internet. Ces boîtiers, alimentés par de petites batteries solaires, hébergent l'intégralité de la bibliothèque des RPN où les tablettes des élèves viennent puiser les ressources en temps réel.

D'autre part, l'utilisation de tablettes éducatives à charge solaire permet de pallier l'absence d'électrification. Les flottes de terminaux sont associées à des housses photovoltaïques individuelles ou à des stations solaires de charge collectives, comme des chariots ou des mallettes sécurisées. Préchargées en usine ou synchronisées

localement via la box de l'école, ces tablettes fonctionnent alors comme des bibliothèques numériques autonomes et mobiles.

Enfin, le développement d'applications mobiles légères et asynchrones s'appuie sur le système du cache applicatif. Les contenus sont ainsi téléchargés une seule fois, lors d'un passage au chef-lieu de la commune ou d'une mission d'inspection, pour une utilisation ultérieure entièrement hors-ligne. Les scores et données de progression des élèves sont stockés localement dans la mémoire de la tablette avant d'être synchronisés vers les serveurs centraux du ministère dès le retour du réseau.

Comme le soulignent les rapports techniques de l'IFEF-OIF (2020, p. 48), cette architecture décentralisée est l'unique alternative technologique viable pour alimenter des terminaux mobiles en milieu isolé, érigeant la tablette éducative en un puissant vecteur d'équité républicaine et de souveraineté culturelle.

Si la technologie offre des solutions de stockage et de diffusion sophistiquées, elle ne reste qu'un contenant. Le véritable enjeu techno-pédagogique réside dans le contenu et sa manipulation en situation de classe. Comment l'enseignant peut-il transformer cette oralité digitalisée en un levier de performance scolaire ? C'est ce que nous analyserons dans notre troisième partie consacrée à l'implémentation didactique à travers le prisme du modèle SAMR.

4. Implémentation didactique

L'existence de ressources numériques ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de la qualité de l'éducation. L'enjeu de cette section est de démontrer comment la technopédagogie transforme l'objet « conte digitalisé » en un levier d'apprentissage actif et d'esprit critique, s'inscrivant ainsi dans la vision d'une école moderne, souveraine et profondément enracinée dans ses valeurs endogènes.

4.1. Didactisation de l'oralité digitalisée

La didactisation de l'oralité numérique suit une progression curriculaire rigoureuse qui rompt définitivement avec la passivité traditionnelle des élèves pour les engager dans une démarche d'éveil critique et d'expression autonome. Le premier palier de cette

trajectoire s'articule autour de la phase d'imprégnation ou d'écoute active. En pratique, l'enseignant exploite une tablette éducative ou un smartphone relié à une enceinte Bluetooth pour diffuser en classe un genre oral préalablement capté auprès d'un ancien. À ce niveau, le numérique autorise une flexibilité didactique que l'oralité vive ne permet pas. L'enseignant peut segmenter le récit à sa guise, opérer des retours en arrière pour analyser une figure de style spécifique, ou disséquer l'étymologie d'un terme archaïque employé par le conteur. Cette écoute outillée s'aligne parfaitement avec les paliers de la Philosophie pour Enfants (PPE) en servant de déclencheur à des débats conceptuels où les élèves interrogent les notions de justice, de bravoure ou de vérité portées par le texte traditionnel.

La véritable révolution technopédagogique intervient cependant lors du passage à la production, correspondant aux niveaux supérieurs du modèle SAMR développé par Ruben Puentedura (2014, p. 4). Selon cette approche, la phase de transformation pédagogique se caractérise par une modification profonde et une redéfinition des tâches qui s'avéraient totalement irréalisables sans l'apport des technologies de l'information et de la communication. L'élève quitte alors sa posture de simple consommateur pour devenir un producteur culturel à part entière. Encadré par l'instituteur, il est invité à enregistrer sa propre version d'un récit, à concevoir des podcasts scolaires ou à réaliser des interviews numériques de ses propres grands-parents à l'aide des terminaux mobiles de l'école. Cet exercice de réécriture et de récitation renforce la fluidité et la maîtrise de la langue nationale d'enseignement, développe les compétences oratoires et familiarise l'enfant avec l'ingénierie créative numérique. En apprenant à monter un fichier audio ou à illustrer une séquence narrative, l'apprenant opère une synthèse féconde entre la tradition orale ancestrale et les compétences technologiques du vingt-et-unième siècle. Cette dynamisation des pratiques de classe préfigure ainsi le modèle d'organisation globale promu par les instances d'orientation du système éducatif.

4.2. Vers une "École 3.0" enracinée

Le projet repose sur une synergie institutionnelle étroite entre deux chantiers sectoriels autrefois perçus à tort comme opposés : la

digitalisation des enseignements et le retour aux savoirs endogènes. L'analyse des curricula montre que cette convergence crée un modèle unifié que l'on peut qualifier de « École 3.0 Enracinée ». Dans ce paradigme, la technologie est dépouillée de sa charge d'aliénation ou d'acculturation pour devenir, au contraire, un instrument de réappropriation et de souveraineté culturelle. Comme l'a démontré le chercheur burkinabè Maxime Compaoré (2018, p. 95), « l'école ne peut produire des citoyens équilibrés et performants qu'en arrimant ses outils de modernisation à l'univers mental et linguistique de l'enfant ». Dans cette dynamique systémique, la digitalisation apporte les infrastructures matérielles de stockage, de pérennisation et de diffusion, tandis que les savoirs locaux fournissent la substance textuelle, l'ossature éthique et la matrice identitaire. La convergence s'opère de façon privilégiée au sein de la classe bilingue, où le support numérique permet d'enseigner les disciplines fondamentales avec une attractivité renouvelée pour les générations de natifs du numérique. En botanique, l'étude des plantes s'appuie sur des herbiers numériques documentant la pharmacopée traditionnelle locale ; en histoire, l'apprentissage des faits historiques exploite les récits de fondation numérisés de la RTE ; en éducation civique, l'analyse des proverbes sur la cohésion sociale sert de base à la résolution pacifique des conflits scolaires. La numérisation des langues nationales est le vecteur par excellence de la performance scolaire et de l'estime de soi chez l'apprenant burkinabè. Pour autant, l'opérationnalisation à grande échelle de ce modèle ne saurait faire l'économie d'une réflexion critique sur les réalités de son terrain d'application.

4.3. Défis éthiques, logistiques et épistémologiques

Malgré l'enthousiasme légitime suscité par les perspectives de l'« École 3.0 », plusieurs défis complexes d'ordre éthique, logistique et épistémologique doivent être rigoureusement soulevés pour garantir la viabilité de la réforme. Le premier écueil relève de l'éthique de la captation et de la propriété intellectuelle collective. Digitaliser un savoir ancestral pose la question cruciale de son statut juridique : à qui appartient le fichier numérique final, à l'État, à l'école, ou à la communauté coutumière d'origine qui a conservé ce patrimoine ? Face au risque de biopiraterie culturelle ou d'exploitation commerciale

abusive, il est impératif que le ministère mette en place un cadre réglementaire strict protégeant les droits des communautés sources, garantissant un droit de regard permanent et sanctuarisant ces RPN dans le domaine public éducatif et gratuit.

Le deuxième défi est de nature strictement logistique et matérielle en zone rurale. L'introduction de flottes de tablettes et de serveurs locaux dans des écoles situées en zones isolées confronte le matériel à des conditions climatiques extrêmes caractérisées par la poussière fine de l'harmattan, les pics de chaleur et l'humidité hivernale. L'absence de techniciens qualifiés dans les communes rurales pose le problème aigu de la durée de vie des équipements. Pour y répondre, la stratégie nationale doit impérativement s'orienter vers des protocoles de maintenance communautaire, en formant les membres des Conseils de l'École à l'entretien de premier niveau et à la sécurisation des infrastructures solaires.

Le troisième défi, plus profond, touche à l'épistémologie même de l'oralité. Le passage de la parole vive, caractérisée par sa dimension éphémère, sa fluidité textuelle et son interaction physique immédiate avec un auditoire, au format numérique figé risque de momifier une tradition dont la survie historique dépend précisément de sa plasticité et de sa capacité d'adaptation. Les recherches menées par le Réseau ROCARE (2015, p. 114) alertent les concepteurs pédagogiques contre le risque de réductionnisme technologique. La digitalisation ne doit jamais être perçue comme un substitut total à la rencontre humaine ou à la performance vivante. Elle doit être didactisée comme un complément mémoriel et un déclencheur d'apprentissage, l'école devant demeurer un espace de dialogue physique où la machine sert de pont entre la parole de l'ancien et l'oreille de l'enfant, et non de barrière écranique.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît que la digitalisation des genres oraux n'est plus une option, mais une urgence de salut public. En mariant le souffle ancestral du terroir à la puissance de calcul du numérique, le Burkina Faso a l'opportunité de construire un système

éducatif unique, capable de répondre aux standards de la modernité sans renier son âme.

Dans une première partie, nous avons établi les raisons profondes qui légitiment et rendent nécessaire la réintégration des savoirs endogènes dans l'école formelle. Partant de la métaphore hampalienne de la « bibliothèque qui brûle », nous avons montré que la crise de la transmission intergénérationnelle, confirmée par des données récentes (Compaoré, 2018 ; ROCARE, 2015), impose une action urgente. Cette urgence est à la fois politique (impératif de souveraineté intellectuelle, dans la lignée de Joseph Ki-Zerbo) et cognitive (ancrage des apprentissages dans l'univers conceptuel de l'enfant, selon Nikiéma, 2000). La technopédagogie apparaît dès lors comme le levier privilégié pour opérer cette réhabilitation structurale.

Dans une deuxième partie, nous avons détaillé les opérations concrètes de cette digitalisation. Celle-ci repose sur une chaîne méthodologique rigoureuse : captation éthique et sémiotique sur le terrain, respect des protocoles coutumiers, indexation documentaire systématique. Nous avons ensuite proposé une stratégie de diffusion différenciée, adaptée à la pluralité des contextes burkinabè : massification par la Radiodiffusion Télévision Éducative et la radio scolaire pour les zones rurales ; ciblage affinitaire par podcasts, messageries instantanées et mêmes éducatifs pour les milieux urbains. Enfin, nous avons présenté l'ingénierie des Ressources pédagogiques numériques (RPN) et l'architecture technique dédiée aux zones hors-connexion (serveurs locaux hors-ligne, tablettes à charge solaire, applications asynchrones), seule alternative viable pour garantir l'équité d'accès.

Dans une troisième partie, nous avons montré comment ces ressources transforment effectivement les pratiques de classe. La didactisation de l'oralité numérique suit une progression rigoureuse, de l'écoute active (déclencheur de débats philosophiques) à la production culturelle par les élèves eux-mêmes (podcasts, réécritures, interviews), conformément aux niveaux de transformation et de redéfinition du modèle SAMR (Puentedura, 2014). Ce faisant, nous avons esquissé le modèle d'une « École 3.0 Enracinée », où la technologie devient instrument de réappropriation culturelle plutôt que d'acculturation. Mais nous avons également soulevé les défis qui menacent cette ambition : éthique de la captation et droits des

communautés sources, maintenance des équipements en zones isolées, risque de « momification » de l'oralité par sa fixation numérique. Ces obstacles ne sont pas rédhibitoires, mais ils exigent une vigilance institutionnelle et une formation adaptée des acteurs.

En tant que technopédagogue et didacticienne de l'oralité, nous soutenons que les chantiers 2026-2030 ne réussiront que si l'on place l'humain au centre de la machine. Digitaliser la « bibliothèque qui brûle », c'est offrir à chaque enfant burkinabè, même au fin fond des zones hors-connexion, la possibilité de dialoguer avec ses ancêtres à travers l'écran de sa tablette. C'est transformer le passé en futur, et faire de notre patrimoine immatériel le moteur d'une éducation de qualité, inclusive et durable. La voie est tracée ; reste à l'emprunter avec détermination, lucidité et respect des communautés qui détiennent la mémoire vive du terroir.

Références bibliographiques

- BÂ, Amadou Hampâté, 1960. Intervention à la 11e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Paris
- BALIMA, Serge Théophile, 2008. *Médias et démocratisation en Afrique subsaharienne : Les enjeux de la radio en milieu rural*, Presses Universitaires d'Afrique, Abidjan
- COMPAORÉ, Maxime, 2018. *Éducation, culture et modernité au Burkina Faso : Les enjeux de l'ancrage identitaire dans les curricula du XXIe siècle*, Presses Universitaires de Ouagadougou, Ouagadougou
- DIÉBLIOU, Paul, 2012. L'intégration des terminaux mobiles à l'école primaire au Burkina Faso : Enjeux d'arrimage curriculaire et réalités de la classe, Rapport de recherche pour le ROCARE-Burkina, Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Éducation, Ouagadougou
- IFEF-OIF, 2020. *Ressources éducatives libres et technologies résilientes en contexte de connectivité limitée : Rapport d'évaluation technique et recommandations pour l'Afrique subsaharienne*, Éditions de l'IFEF, Sèvres
- KI-ZERBO, Alain, 1998. *Théories de l'apprentissage contextualisé et éducation endogène en Afrique de l'Ouest*, Éditions Éburnie, Abidjan

KI-ZERBO, Joseph, 1990. *Éduquer ou périr : Souvenirs et perspectives pour l'éducation en Afrique*, Éditions de l'Harmattan, Paris

MEBAPLN, 2025. *Plan stratégique et de développement de l'éducation de base (2026-2030)*, Secrétariat Général, Ministère de l'Éducation Nationale, Ouagadougou

NIKIÈMA, Norbert, 2000. *L'éducation bilingue au Burkina Faso : Bilan, défis et perspectives cognitives*, Presses Universitaires de Ouagadougou, Ouagadougou

OUÉDRAOGO, Albert, 2001. *De la performance à la scolarisation de l'oralité : Vigilance épistémologique et didactique des genres oraux au Burkina Faso*, Presses Universitaires de Ouagadougou, Ouagadougou

PARÉ, Cyriaque, 2014. *Les nouveaux espaces virtuels et la jeunesse burkinabè : Mutation des usages médiatiques et appropriation des technologies de l'information*, Éditions Science et Technique, Ouagadougou

PUENTEDURA, Ruben, 2014. The SAMR Model as a framework for transformative technology integration in education, *Hippasus Research*

ROCARE, 2015. *Les défis épistémologiques de la numérisation du patrimoine immatériel : Risques de réductionnisme technologique et perspectives de médiation en milieu scolaire*, Éditions du ROCARE, Ouagadougou

ANNEXE

Fiche d'activité didactique (modèle technopédagogique)

Titre de l'activité : Co-crédation d'un podcast sur les proverbes du terroir »

Public cible : Élèves du cycle primaire (CM1/CM2) – Éducation Bilingue.

Durée : 2 séances de 1h30.

Matériel : 1 tablette pré-chargée (ou smartphone), 1 enceinte Bluetooth, Serveur local (Box Offline).

1. Objectifs Pédagogiques

- **Objectif linguistique** : Identifier et interpréter les métaphores dans 3 proverbes en langue nationale.
- **Objectif culturel** : Comprendre la valeur de la solidarité dans la sagesse endogène.
- **Objectif numérique** : Maîtriser l'enregistrement audio et le stockage sur un serveur local.

2. Déroulement de l'activité (Application du modèle SAMR)

Étapes	Activité de l'apprenant	Rôle de l'enseignant	Niveau SAMR
Éveil	Écoute d'un proverbe enregistré auprès d'un ancien (via la tablette).	Diffuse le fichier audio via l'enceinte. Pose des questions de compréhension.	Substitution
Analyse	Travail en sous-groupes pour décortiquer le sens caché du proverbe.	Guide les échanges et apporte des précisions sémantiques.	Augmentation
Création	Les élèves enregistrent leur propre explication du proverbe sur la tablette, en y ajoutant un exemple de la vie courante.	Supervise l'utilisation de l'outil d'enregistrement (Dictaphone/Appli légère).	Modification
Partage	Transfert du fichier audio sur la Box Offline de	Valide le contenu avant la publication sur l'intranet scolaire.	Redéfinition

Étapes	Activité de l'apprenant	Rôle de l'enseignant	Niveau SAMR
	l'école pour que les autres classes puissent l'écouter.		

3. Évaluation de l'impact

- **Évaluation par les pairs** : les élèves écoutent les productions des autres groupes via le réseau Wi-Fi local du serveur (sans internet) et notent la clarté de l'élocution.
- **Indicateur de succès** : capacité de l'élève à réutiliser le proverbe dans un contexte de production écrite ou orale ultérieure.

Glossaire technique et didactique

- **Box Offline (Serveur local)** : Dispositif informatique autonome (type Raspberry Pi, Rachel ou Kiwix) capable de diffuser des contenus éducatifs via un réseau Wi-Fi local sans nécessiter de connexion à Internet. C'est l'outil clé pour l'équité en zone rurale.
- **Captation In Situ** : Processus d'enregistrement audiovisuel réalisé directement sur le terrain, dans l'environnement naturel de la source (ex: enregistrer un conteur dans sa concession plutôt qu'en studio), afin de préserver l'authenticité sémiotique.
- **Didactique de l'Oralité** : Branche de la pédagogie qui étudie les processus d'enseignement et d'apprentissage fondés sur la parole vive, ses structures narratives et ses codes de transmission.
- **Digitalisation endogène** : démarche consistant à utiliser les outils numériques pour sauvegarder et valoriser des savoirs propres à une culture locale, par opposition à une digitalisation qui ne diffuserait que des contenus importés.
- **Genre oral** : Catégorie codifiée de la parole traditionnelle (conte, proverbe, épopée, devinette, panégyrique) possédant

ses propres règles de diction, de structure et de fonction sociale.

- **Modèle SAMR** : Cadre théorique (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) utilisé pour évaluer l'efficacité de l'intégration des technologies dans l'enseignement.
- **Multimodalité** : stratégie d'enseignement utilisant plusieurs canaux de communication simultanément (audio, vidéo, texte, geste) pour renforcer l'ancrage mémoriel de l'apprenant.
- **RPN (Ressource pédagogique numérique)** : (capsule audio, vidéo, exercice interactif) réutilisable dans différents contextes d'apprentissage.
- **Orature** : concept désignant la littérature orale lorsqu'elle est fixée sur un support (écrit ou numérique), soulignant qu'elle conserve ses caractéristiques orales tout en devenant une archive.
- **Podcasting éducatif** : création et diffusion de fichiers audio numériques (leçons, contes, interviews) que les élèves peuvent écouter de manière asynchrone pour développer leur compréhension orale.
- **Savoirs endogènes** : ensemble de connaissances, de valeurs et de techniques nées de l'expérience historique et culturelle d'une communauté locale (botanique, pharmacopée, éthique, gestion sociale).
- **Technopédagogue** : expert spécialisé dans l'articulation entre les sciences de l'éducation (pédagogie) et les outils technologiques (TIC), visant à optimiser les dispositifs d'apprentissage.

Le Genre et l'Âge du Soignant : Une Double Contrainte dans la Relation de Soins avec les Patients Âgés

YAO Kouakou Albert

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

UFR: sciences sociales et humaines

Maître-assistant

ykalbert@yahoo.fr

Résumé :

Dans un contexte de transformation des rapports intergénérationnels et de recomposition des normes de genre en milieu hospitalier, la relation soignant-soigné apparaît traversée par des asymétries structurantes. L'âge et le genre du soignant influencent les dynamiques interactionnelles, conditionnant la perception de la légitimité professionnelle et l'adhésion des patients âgés aux soins. Cette étude explore comment ces deux dimensions se conjuguent pour façonner les relations thérapeutiques et les ajustements des soignants face aux attentes différenciées des patients. L'objectif est d'analyser les effets croisés du genre et de l'âge du soignant sur la reconnaissance de son autorité médicale et sur la qualité de la prise en charge des patients âgés. Méthodologiquement, une approche exclusivement qualitative a été privilégiée, combinant des entretiens semi-directifs auprès de soignants de diverses catégories professionnelles (médecins, infirmiers) et de patients âgés hospitalisés, ainsi que des observations participantes en unités gériatriques. L'analyse thématique a permis d'identifier les configurations interactionnelles récurrentes et les stratégies d'adaptation des soignants. Les résultats révèlent une double contrainte : les jeunes soignants, en particulier les femmes, font face à une remise en question plus marquée de leur compétence, tandis que les soignants hommes d'âge avancé bénéficient d'une autorité plus spontanément reconnue. Face à ces asymétries, les soignants développent des stratégies compensatoires fondées sur la démonstration technique ou la mobilisation d'une posture empathique renforcée. En conclusion, cette étude met en lumière la nécessité d'une réflexion institutionnelle sur la formation des soignants, afin d'intégrer les dimensions générationnelles et genrées dans l'amélioration des pratiques relationnelles en milieu hospitalier.

Mots clés : genre, âge du soignant, relation de soins, les patients âgés

Abstract :

In a context where intergenerational relations are changing and gender norms are being reconfigured in the hospital environment, the nurse-patient relationship appears to be characterised by structuring asymmetries. The age and gender of the carer influence interactional dynamics, conditioning the perception of professional

legitimacy and the adherence of elderly patients to care. This study explores how these two dimensions combine to shape therapeutic relationships and caregivers' adjustments to patients' differing expectations. The aim is to analyse the intersecting effects of gender and the age of the carer on recognition of their medical authority and on the quality of care provided to elderly patients. Methodologically, an exclusively qualitative approach was adopted, combining semi-directive interviews with carers from various professional categories (doctors, nurses) and elderly hospital patients, as well as participant observations in geriatric units. Thematic analysis was used to identify recurring interactional configurations and the coping strategies used by carers. The results reveal a double constraint: young carers, particularly women, face a more marked questioning of their competence, while older male carers benefit from a more spontaneously recognised authority. Faced with these asymmetries, carers develop compensatory strategies based on technical demonstration or the mobilisation of a reinforced empathic posture. In conclusion, this study highlights the need for institutional reflection on the training of carers, in order to integrate generational and gendered dimensions into the improvement of relational practices in the hospital environment.

Key words: gender, age of carer, care relationships, elderly patients

Introduction

Dans la relation de soins, le genre et l'âge du soignant constituent des marqueurs sociaux qui influencent profondément la perception et l'acceptabilité des soins par les patients âgés. Empiriquement, ces derniers manifestent souvent une préférence pour des soignants âgés, perçus comme plus expérimentés et donc plus légitimes. Par ailleurs, le genre du soignant module cette perception : les soignantes jeunes rencontrent davantage de résistances, notamment dans des contextes où la hiérarchie de l'âge et la différenciation des rôles de genre sont fortement ancrées. Les hommes jeunes bénéficient d'une autorité plus facilement reconnue, tandis que les femmes, même plus âgées, doivent parfois surmonter des préjugés liés à la division genrée du travail médical. Ces dynamiques renforcent les inégalités de reconnaissance au sein de l'institution hospitalière et compliquent l'adhésion thérapeutique des patients âgés.

De ces constats émerge un paradoxe : alors que la médecine moderne prône une approche fondée sur les compétences et la technicité, les patients âgés continuent d'évaluer la légitimité du soignant à travers des critères sociaux exogènes comme l'âge et le genre. Cette tension interroge la neutralité supposée de la relation de

soins et ses implications sur l'efficacité thérapeutique. Dès lors, la question de recherche qui se pose est la suivante : comment l'âge et le genre du soignant influencent-ils la relation de soins avec les patients âgés ? L'hypothèse formulée postule que l'âge et le genre du soignant (variables indépendantes) conditionnent l'acceptabilité des soins par les patients âgés (variable dépendante), les soignants âgés bénéficiant d'une reconnaissance plus immédiate, tandis que les jeunes soignantes doivent mettre en place des stratégies spécifiques pour surmonter les réticences des patients.

Cette étude vise à analyser les mécanismes par lesquels le genre et l'âge structurent la relation soignant-soigné et à identifier les leviers d'une prise en charge plus inclusive des patients âgés. Scientifiquement, elle contribue à la compréhension des rapports de pouvoir et des inégalités de reconnaissance dans le champ médical. Socialement, elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les jeunes soignantes et propose des pistes pour adapter la formation et l'organisation des soins afin d'améliorer l'adhésion thérapeutique des patients âgés aux soins prodigués par les jeunes soignantes.

Bataille et Virole (2013) mettent en évidence les multiples tensions qui traversent la relation de soin, notamment sur le plan éthique et moral. Le mal-être des soignants en est une illustration : ils expriment leur frustration face aux sollicitations des patients qui dépassent le cadre strict de leur rôle médical. Ce phénomène s'accroît d'autant plus que la médecine devient le principal recours pour toute question liée au corps et à la santé. De la naissance à la mort, la science intervient, influençant ainsi les frontières entre la vie et la fin de vie (Memmi, 2003). L'Assistance Médicale à la Procréation (PMA) et les Soins Palliatifs illustrent bien cette dynamique en intervenant aux extrémités du cycle de vie, au point de questionner les définitions et représentations culturelles de ces étapes. Ces pratiques médicales, encore récentes, soulèvent des dilemmes éthiques et moraux dès lors qu'elles doivent répondre à des demandes individuelles spécifiques. Bien qu'elles s'éloignent du strict domaine curatif, elles évoluent dans des zones où les repères moraux et éthiques sont parfois mis à l'épreuve, voire franchis. Cette situation entraîne un malaise chez de nombreux soignants, qui s'interrogent sur leur propre intégrité professionnelle. Ainsi, les relations entre patients et soignants peuvent être marquées par l'incompréhension, la frustration et parfois même la

colère, face aux incertitudes médicales qui peuvent interrompre ou suspendre le processus de soin. Ces tensions révèlent les limites des décisions médicales, souvent confrontées à des dilemmes éthiques complexes, où les soignants doivent arbitrer entre exigences professionnelles, attentes des patients et contraintes institutionnelles, rendant parfois difficile l'exercice de leur mission. Cette situation peut engendrer un sentiment de frustration et d'impuissance, tant pour les soignants.

Zaccaï-Reyners (2006) souligne que la vulnérabilité du patient ne réside pas essentiellement dans la relation de confiance, bien que celle-ci constitue un élément structurant favorisant son adhésion à l'acte médical, qu'il repose sur la compétence technique du soignant ou sur sa disposition bienveillante. De même, les souffrances des patients ne sauraient être exclusivement imputées à l'absence de cadres normatifs explicites régulant l'accueil et l'interaction, ni à la singularité des relations interpersonnelles qui en découlent. À la lumière des travaux de Declerck (2001), il apparaît que les échecs thérapeutiques tiennent davantage à l'implicite d'une présupposition non impliquée : celle d'un consensus préalable sur les enjeux et finalités du soin. Ce postulat tacite occulte les asymétries de compréhension et d'attentes entre soignants et soignés, contribuant ainsi à une disjonction entre les logiques médicales et les expériences subjectifs des patients. Cette disjonction révèle les tensions inhérentes au champ du soin, où la rationalité biomédicale, fondée sur une objectivation du corps et de la pathologie, entre en friction avec les trajectoires biographiques et les perceptions singulières des patients. Dès lors, l'absence de négociation explicite des cadres interprétatifs du soin peut générer des malentendus profonds, renforçant les inégalités structurelles dans l'accès et l'adhésion aux prises en charge thérapeutiques. Ces malentendus ne relèvent pas uniquement d'un déficit communicationnel, mais s'ancrent dans des rapports de pouvoir asymétriques où le savoir médical tend à s'imposer comme cadre de référence dominant, reléguant les expériences vécues des patients à une position subordonnée. Ainsi, l'absence de co-construction du sens du soin contribue à reproduire des formes d'exclusion et de marginalisation, inscrivant ces inégalités dans un institut logique.

1. Ancrage théorique et méthodologique

Les théories sociologiques et infirmières considèrent le genre et l'âge du soignant non pas comme des caractéristiques neutres, mais comme des marqueurs sociaux fondamentaux qui structurent la relation thérapeutique, influencent la perception de la compétence et déterminent l'acceptabilité des soins. Ces marqueurs activent des stéréotypes intériorisés par les patients et les soignants, façonnant la qualité de la prise en charge. Dans cette perspective, l'analyse sociologique met en exergue, des contraintes liées au genre et à l'âge du soignant dans la relation de soins avec les patients âgés. Cette relation de soins avec les patients âgés, sous l'angle sociologique, peut être éclairée par deux théories contemporaines: la théorie de la division sociale du travail de Danièle Kergoat (1978) et la théorie du capital symbolique de Pierre Bourdieu (1980).

Danièle Kergoat (1978), met en lumière la hiérarchisation des rôles professionnels en fonction du genre. Elle souligne que les femmes sont souvent reléguées à des fonctions de care, tandis que les hommes sont davantage associés à l'autorité technique et décisionnelle (changer par une approche du care). Appliquée au soin hospitalier, cette perspective permet de comprendre comment les soignantes, bien que perçues comme plus à l'écoute et plus attentives aux besoins des patients âgés, peuvent souffrir d'un déficit de reconnaissance professionnelle. Kergoat D. affirme aussi que, bien que légitimés par leur statut, les soignants masculins peuvent être confrontés à des résistances liées aux attentes genrées des patients. Pierre Bourdieu (1980) met en évidence le poids des représentations sociales dans la reconnaissance de l'autorité professionnelle. Dans le cadre des soins aux personnes âgées, cette approche explique comment l'âge du soignant influence la perception de sa compétence. Pour Bourdieu P. les soignants plus âgés sont souvent perçus comme plus expérimentés et dignes de confiance, tandis que les jeunes professionnels, quelle que soit leur expertise réelle, peuvent rencontrer des difficultés à asseoir leur légitimité auprès des patients âgés.

Cependant, ces théories présentent certaines limites dans l'analyse des dynamiques relationnelles en milieu hospitalier. La théorie de la division sociale du travail, bien qu'éclairante sur les inégalités de

genre dans le champ professionnel, tend à sous-estimer les marges de négociation et de résistance des acteurs face aux normes sociales dominantes. Certaines soignantes développent ainsi des stratégies d'affirmation de leur autorité médicale, tandis que des soignants masculins adoptent des postures empathiques pour contourner les attentes genrées des patients. De son côté, la théorie du capital symbolique de Bourdieu repose sur une vision relativement stable des rapports de légitimité. Les transformations du système de santé, notamment la professionnalisation accrue du soin et la diversification des parcours médicaux, modifient progressivement les critères de reconnaissance de l'expertise soignante. L'âge du soignant constitue un élément structurant de la relation de soins. Il ne fonctionne pas de manière isolée mais interagit avec d'autres dimensions, notamment le statut professionnel, l'expérience clinique et la capacité à adapter son discours aux attentes des patients.

En combinant ces deux perspectives, on peut proposer une explication sociologique plus fine des contraintes croisées du genre et de l'âge dans la relation de soins avec les patients âgés. L'âge et le genre du soignant ne sont pas de simples variables objectives, mais des constructions sociales qui influencent la confiance thérapeutique et la reconnaissance de l'autorité médicale. Loin d'être figées, ces représentations évoluent sous l'effet des interactions et des stratégies déployées par les soignants eux-mêmes pour s'ajuster aux attentes des patients. Dès lors, une meilleure formation des soignants à la gestion des rapports intergénérationnels et une sensibilisation des patients aux transformations des pratiques médicales apparaissent comme des leviers essentiels pour atténuer les résistances et améliorer la qualité du soin.

L'approche méthodologique adoptée dans cette étude s'est exclusivement inscrite dans une démarche qualitative afin d'analyser l'influence conjointe du genre et de l'âge du soignant sur la relation de soins avec les patients âgés admis au CHU de Cocody. Le choix de ce site s'est justifié par son statut de centre hospitalier universitaire de référence en Côte d'Ivoire, où interagissaient des soignants de divers âges et sexes. Nous nous sommes intéressés aux patients âgés admis au CHU de Cocody pour des parcours thérapeutiques prolongés. Les entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 25 soignants de différentes catégories professionnelles (médecins, infirmiers, aides-

soignants). 35 patients âgés de 60 ans et plus, hospitalisés depuis au moins une semaine, ont aussi été interviewés afin de recueillir leurs perceptions et expériences de la relation soignant-soigné. Tous les entretiens ont été réalisés aux heures de pause pour le personnel soignant et aux heures de visite des malades, après l'administration d'un formulaire de consentement éclairé. Ces entretiens ont duré en moyenne, 35 minutes. Les patients souffrant de troubles cognitifs altérant leur capacité à exprimer une réflexion sur leur relation avec les soignants, ainsi que les professionnels de santé en poste depuis moins de six mois, ont été exclus de l'étude. L'échantillonnage pour la sélection des participants a été fait selon la méthode du choix raisonné. Cette technique a permis de diversifier les soignants selon leur sexe, leur âge et leur spécialité, et à intégrer des patients issus de plusieurs services du CHU et de milieux socioprofessionnels variés, permettant ainsi d'explorer la pluralité des interactions et des représentations.

Le dépouillement des données s'est appuyé sur une retranscription intégrale des entretiens, suivie d'un codage thématique structurant l'analyse autour des perceptions différenciées des soignants jeunes et âgés, hommes et femmes, dans la relation thérapeutique. L'analyse des données a mobilisé une approche inductive inspirée de la théorisation ancrée, permettant de faire émerger des catégories analytiques à partir des discours des enquêtés, tout en les confrontant aux théories sociologiques du genre et de la légitimité professionnelle dans le soin. Une attention particulière a été portée aux représentations de la compétence selon le sexe et l'âge du soignant, aux éventuelles résistances ou préférences exprimées par les patients, ainsi qu'aux stratégies mises en place par les soignants pour asseoir leur crédibilité et instaurer une relation de confiance. Cette démarche a ainsi permis de mettre en lumière les contraintes et ajustements spécifiques liés à la double dimension du genre et de l'âge dans la prise en charge des patients âgés en milieu hospitalier, éclairant ainsi les logiques de reconnaissance et de différenciation sociale dans l'exercice des professions de soins.

2. Résultats

2.1. Une préférence des patients âgés pour les soignants masculins, perçus comme plus légitimes

L'étude a révélé que certains patients âgés avaient une préférence marquée pour les soignants masculins, qu'ils considéraient comme plus compétents ou plus autoritaires dans la prise en charge médicale. Cette perception était souvent influencée par des représentations culturelles qui associaient l'autorité médicale et la prise de décision aux hommes. Une infirmière de 28 ans, exerçant au CHU de Cocody, témoigne de ces résistances :

« Parfois, quand j'entre dans la chambre pour administrer un traitement, certains patients âgés me demandent si je suis vraiment infirmière. D'autres préfèrent attendre qu'un homme vienne leur parler, comme si mes compétences n'étaient pas suffisantes. J'ai dû apprendre à m'imposer et à expliquer calmement que nous avons tous la même formation, peu importe notre genre. »

Ce témoignage met en lumière une problématique sociologique centrale : la persistance des stéréotypes de genre dans les professions médicales et de soin. Une analyse approfondie peut s'appuyer sur plusieurs sociologues contemporains qui ont étudié les rapports sociaux de genre, la division sexuelle du travail et les formes de domination symbolique.

✓ *La domination symbolique et l'habitus (Bourdieu, 1998)*

Pierre Bourdieu, dans *La domination masculine*, explique comment les rapports de genre sont structurés par des habitus incorporés dès l'enfance. Les patients âgés qui remettent en question la compétence de l'infirmière illustrent cette intériorisation des normes de genre : ils associent spontanément l'autorité médicale aux hommes, tandis que les femmes sont cantonnées à des rôles d'assistance. Cette perception découle d'un « habitus de genre »

profondément enraciné dans la société, où l'autorité et la légitimité professionnelle sont historiquement masculinisées.

✓ *La division sexuelle du travail et le « care » (Danièle Kergoat, Joan Tronto)*

Danièle Kergoat analyse la division sexuelle du travail en mettant en évidence une hiérarchisation entre professions féminisées et professions masculinisées. La profession d'infirmière est historiquement féminine, mais le paradoxe relevé ici est que malgré cette féminisation, l'expertise et l'autorité sont encore perçues comme masculines.

Joan Tronto, dans ses travaux sur l'éthique du care, explique que les métiers du soin sont socialement dévalorisés précisément parce qu'ils sont majoritairement exercés par des femmes. La résistance des patients âgés à reconnaître la compétence de l'infirmière reflète cette dévalorisation genrée du travail du soin.

✓ *L'intersection du genre et de l'âge (Patricia Hill Collins, Raewyn Connell)*

Patricia Hill Collins(1990) souligne l'importance de l'intersectionnalité: ici, les représentations du genre se croisent avec celles de l'âge. Les personnes âgées ont été socialisées dans un contexte où les rôles de genre étaient plus rigides, ce qui renforce leur perception traditionnelle des professions médicales. Raewyn Connell, quant à elle, théorise la « masculinité hégémonique » et met en évidence comment certains hommes (notamment les patients ici) réaffirment leur pouvoir en refusant d'être soignés par une femme, illustrant une résistance à l'évolution des normes de genre dans les professions qualifiées.

➤ *Conclusion : Une résistance au changement des normes de genre*

L'expérience de cette infirmière illustre la persistance des stéréotypes de genre dans le monde du travail, malgré les évolutions sociales et légales. La remise en question de ses compétences montre

que le savoir médical ne suffit pas toujours à surmonter les préjugés culturels. Comme le souligne Bourdieu, le changement des mentalités nécessite une transformation des structures sociales elles-mêmes, et pas seulement des individus.

Ainsi, l'infirmière, en expliquant calmement son égalité de formation avec ses collègues masculins, participe activement à ce processus de transformation des représentations sociales, même si cette lutte reste confrontée à des résistances.

2.2. Une méfiance initiale envers les jeunes soignants, perçus comme moins expérimentés

Au-delà du genre, l'âge du soignant constituait également une contrainte dans la relation de soins. De nombreux patients âgés exprimaient une méfiance vis-à-vis des jeunes soignants, estimant qu'ils manquaient d'expérience et de maturité pour bien comprendre leurs problèmes de santé. Un médecin de 31 ans partage son expérience face à cette défiance :

« Un patient m'a déjà dit : 'Docteur, vous êtes trop jeune pour me soigner, vous pourriez être mon petit-fils !' Il n'avait pas confiance dans mon diagnostic et voulait voir un médecin plus âgé. J'ai dû prendre le temps de lui expliquer que ce n'est pas l'âge qui fait la compétence, mais la formation et l'expérience clinique. »

La réaction de ce patient illustre une tension entre l'autorité perçue et l'autorité institutionnelle dans la relation médecin-patient. Selon Anthony Giddens (1990) dans *The Consequences of Modernity*, la confiance dans les institutions repose sur des repères culturels et des attentes sociales. Ici, l'âge est perçu comme un critère fondamental de légitimité, car il symbolise l'expérience accumulée et une supposée sagesse médicale. Graham Scambler (2008), dans *Sociology of Health & Illness*, souligne que les patients tendent à privilégier un savoir médical empirique, associé aux praticiens plus âgés, plutôt qu'un savoir strictement académique. Cela traduit une méfiance envers les jeunes médecins, perçus comme trop dépendants de leur formation théorique et n'ayant pas encore acquis l'habitus médical décrit par Nicholas Fox (2000) dans *Medical Power and the Gaze*.

Ce phénomène peut également être analysé à travers le prisme de Pierre Bourdieu (1986) et sa notion de capital culturel. L'expérience professionnelle visible, incarnée par l'âge, constitue un capital culturel valorisé par les patients, qui y voient un gage de compétence. En revanche, le jeune médecin doit faire ses preuves et compenser son manque d'ancienneté par un discours pédagogique, ce qui montre la nécessité d'expliquer la valeur de sa formation. Cette dynamique rappelle la distinction faite par Paul Atkinson (1995) dans *Medical Talk and Medical Work* entre savoir théorique et savoir incorporé. L'expertise médicale ne se limite pas aux connaissances acquises, mais passe aussi par la capacité du médecin à inspirer confiance en adoptant une posture d'autorité reconnue socialement.

Enfin, cette situation illustre un conflit générationnel dans la reconnaissance de l'expertise. Claus Offe (1996), en étudiant la transformation des rapports d'autorité dans les sociétés modernes, montre que la légitimité n'est plus uniquement basée sur des statuts traditionnels, mais doit constamment être négociée. Le médecin ici doit réaffirmer sa compétence face aux représentations ancrées des patients âgés, qui associent le savoir médical à une longue expérience visible. Ce besoin d'auto-justification reflète les mutations des formes d'autorité analysées par Ulrich Beck (1992) dans *Risk Society*, où la confiance dans les experts est fragilisée par une individualisation des critères de légitimité. Ce témoignage illustre donc un défi structurel dans la reconnaissance du savoir médical: dépasser les stéréotypes générationnels pour affirmer une expertise fondée sur des critères rationnels et institutionnels.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière une double contrainte qui structure la relation de soins, particulièrement en ce qui concerne les jeunes soignants, et plus spécifiquement les femmes. Ces dernières sont confrontées à une remise en question plus marquée de leur compétence, exacerbée par des attentes sociales liées à leur âge et à leur genre. En effet, la jeunesse est souvent perçue comme synonyme d'inexpérience, tandis que le genre féminin est, dans certains contextes, associé à une forme de fragilité ou à une moindre autorité. Par conséquent, ces jeunes femmes doivent naviguer dans un

environnement professionnel où leur légitimité est constamment réévaluée. Ce phénomène d'invisibilisation de leur expertise se traduit par une pression accrue pour démontrer leur savoir-faire et convaincre leurs patients de la qualité de leurs soins. Dans cette dynamique, la compétence technique devient un outil essentiel pour contrer les doutes. Dès lors, les jeunes soignants doivent s'efforcer de prouver leur efficacité à travers la maîtrise des gestes médicaux et des procédures.

Dans le même temps, les soignants hommes d'âges plus avancés bénéficient souvent d'une reconnaissance spontanée de leur autorité, attribuée à la fois à leur ancienneté et à leur genre. L'expérience acquise au fil des années renforce leur légitimité, et la perception sociale d'un soignant masculin plus âgé tend à être associée à un savoir infaillible et une capacité de gestion des situations complexes. Toutefois, face à ces asymétries de genre et d'âge, les soignants, qu'ils soient jeunes ou âgés, développent des stratégies compensatoires pour restaurer ou maintenir leur légitimité. Les jeunes soignants, hommes ou femmes, se trouvent souvent dans l'obligation de renforcer leur posture empathique, une manière d'établir une connexion plus humaine et plus personnelle avec les patients. Cette posture vise à contrebalancer l'image de "jeune impétueux" et à rendre visible la compétence relationnelle, souvent négligée dans l'évaluation de leur expertise. Dans un contexte de double contrainte, ces stratégies compensatoires soulignent une négociation constante entre compétence technique, autorité sociale et reconnaissance relationnelle.

Compte tenu des résultats évoqués précédemment, nous optons pour une économie discursive, permettant de ne pas exposer l'intégralité des résultats présents dans la matrice dédiée. Cette démarche épistémologique permet d'éviter les répétitions. Ainsi, notre analyse se focalise sur : « **L'impact de l'interaction des facteurs socio-culturels sur la relation thérapeutique** ».

L'impact de l'interaction des facteurs socioculturels sur la relation thérapeutique réside dans la manière dont les éléments sociaux, culturels et économiques façonnent les attentes, les perceptions et les comportements des patients ainsi que ceux des soignants dans le cadre

de l'interaction médicale. Les normes culturelles, les valeurs sociales, et les pratiques antérieures influencent la manière dont les patients perçoivent les autorités médicales et réagissent aux soins reçus, qu'il s'agisse d'une préférence pour certains types de traitements ou de résistance face à des innovations technologiques. Par exemple, dans certaines cultures, le respect des aînés et la reconnaissance de l'autorité liée à l'âge peuvent mener à une acceptation plus grande des prescriptions médicales de la part de soignants plus âgés, créant ainsi des asymétries dans la relation de soin. De même, la classe sociale et les inégalités économiques peuvent impacter la capacité d'un patient à accéder à des soins de qualité, tout en façonnant les attentes vis-à-vis de la relation avec les soignants, souvent en fonction de leur statut social. Ainsi, l'interaction entre ces divers facteurs socioculturels engendre des dynamiques complexes où les perceptions de légitimité, de compétence et de confiance ne sont pas seulement dictées par la compétence technique, mais aussi par des constructions sociales partagées qui modifient profondément la nature de la relation thérapeutique et influencent son efficacité.

Cette observation s'inscrit dans la lignée des travaux de Belmin (2020), qui met en évidence la prégnance des stéréotypes pesant sur les personnes âgées et les effets délétères qui en découlent. Ces représentations sociales contribuent à la production de l'âgisme, un phénomène structurant des rapports sociaux fondé sur des attitudes discriminatoires et négatives liées à l'avancement en âge. Dès lors, la question du langage devient centrale dans l'interaction avec les aînés : les modalités communicationnelles ne sont pas neutres, mais participent activement à la construction du regard porté sur la vieillesse et influencent la qualité de la relation de soin. Ainsi, dans une perspective sociologique critique, il apparaît nécessaire d'interroger les cadres discursifs qui façonnent les perceptions et pratiques institutionnelles, de manière à déconstruire les logiques d'exclusion et à promouvoir une société égalitaire.

Kuhne, Abernot et Camus (2008) soulignent l'importance cruciale de l'analyse des attitudes des patients et des professionnels dans le domaine des soins infirmiers, considérées comme des déterminants centraux de la dynamique du soin et de son efficacité. Ces attitudes, qu'elles se rapportent à la maladie, aux pratiques soignantes ou aux conditions de vie des individus impliqués, constituent des médiateurs

essentiels dans la structuration et l'actualisation des interventions thérapeutiques. Dès lors, toute démarche visant l'optimisation des pratiques soignantes ne saurait se soustraire à une prise en compte fine de ces dispositions subjectives et interactionnelles. Ainsi, la mise au jour de profils différenciés d'attitudes face à une problématique donnée se révèle être un enjeu heuristique majeur. Cela permet d'éclairer les processus par lesquels les acteurs investissent le soin et lui confèrent une signification dans leur trajectoire socio-biographique. Cette approche permet de saisir la manière dont les expériences, les représentations et les habitus influencent les pratiques de soin, tout en mettant en évidence les logiques sous-jacentes qui structurent les interactions entre patients et professionnels. Elle éclaire ainsi les dynamiques relationnelles qui traversent le champ du soin, en révélant comment les dispositions individuelles et collectives s'articulent aux contraintes institutionnelles et normatives.

D'après Cosnier (1993), le langage médical, souvent technique et difficilement accessible, notamment lors des échanges entre praticiens pendant les visites, pousse les patients à s'appuyer sur des indices non verbaux qu'ils interprètent du mieux possible. Ce processus de décodage repose non seulement sur une analyse consciencieuse et rationnelle, mais également sur un mécanisme plus spontané et involontaire. Cette hypothèse est appuyée par les recherches d'Ekman (1969) et de Bloch (1989), qui ont mis en évidence que l'imitation de certaines postures, expressions faciales ou comportements corporels pouvait générer des émotions spécifiques, influençant à leur tour les représentations mentales. Ce phénomène, qualifié d'« induction émotionnelle par reproduction des schémas moteurs », jouerait un rôle clé dans le processus de compréhension et de partage des effets entre individus.

Dans le cadre des professions soignantes, cette dynamique peut toutefois s'avérer éprouvante. Le fait de se synchroniser quotidiennement avec des patients en souffrance physique et psychologique engendre une charge émotionnelle significative. Cette exposition conduit fréquemment à des stratégies défensives et d'autoprotection, parmi lesquelles l'absentéisme, la mise à distance émotionnelle, une forme de détachement pouvant aller jusqu'au cynisme ou à l'humour. Cette stratégie entraînerait des ruptures dans

l'interaction avec les patients, compromettant ainsi tant la qualité de l'écoute que celle de la prise en charge.

Conclusion

Cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie des professions de santé, en particulier dans l'analyse des rapports de pouvoir, de légitimité et de reconnaissance dans la relation soignant-soigné. L'objectif de cette recherche était d'explorer comment les dimensions de genre et d'âge des soignants influencent la relation de soins avec les patients âgés, en mettant en lumière les contraintes sociales et culturelles qui en découlent. La méthodologie qualitative adoptée, reposant sur des entretiens semi-directifs et des observations sur le terrain, a permis de saisir les perceptions subjectives et les expériences vécues des patients et des soignants face à ces dynamiques interpersonnelles complexes. En analysant les interactions quotidiennes dans les services de santé, l'étude a révélé comment l'âge et le genre des soignants modifient les attentes et les comportements des patients âgés, notamment en termes de confiance et d'adhésion aux soins.

Les résultats de cette étude montrent une double contrainte pour les soignants jeunes, particulièrement les femmes, qui sont souvent confrontées à une remise en question plus marquée de leur compétence par rapport à leurs collègues masculins de même âges ou plus âgés. Les patients âgés ont tendance à associer l'expérience et la maturité, souvent perçues comme des qualités liées à l'âge ou au genre masculin, à une plus grande légitimité et autorité dans le domaine médical. En revanche, les jeunes soignants, et particulièrement les femmes, doivent souvent déployer des stratégies compensatoires pour surmonter cette perception de manque de compétence. Ces stratégies incluent la démonstration de leur savoir-faire technique et la mobilisation de qualités relationnelles comme l'empathie. Cependant, la reconnaissance de ces qualités par les patients n'est pas systématique, ce qui entraîne des tensions et des dilemmes dans la construction de la relation thérapeutique. Cette situation souligne l'importance des normes sociales qui influencent profondément les pratiques médicales et la réception des soins, particulièrement dans un contexte où la confiance entre le soignant et le patient est essentielle.

L'étude offre une contribution importante à la sociologie des inégalités sociales et de la santé, notamment en ce qui concerne la manière dont les rapports de genre et de génération façonnent la reconnaissance professionnelle dans le secteur de la santé. Elle permet de mieux comprendre les mécanismes sociaux qui sous-tendent la relation soignant-soigné et met en évidence les défis auxquels sont confrontés les jeunes soignants dans un système médical où l'expérience et l'autorité sont souvent valorisées. D'un point de vue pratique, cette recherche souligne la nécessité d'un changement dans la formation des soignants, en particulier en ce qui concerne la gestion des perceptions liées au genre et à l'âge, afin de favoriser des relations de soins plus égalitaires et harmonieuses. Les perspectives de cette étude suggèrent la mise en place de formations intergénérationnelles et la valorisation de la diversité des compétences professionnelles dans les équipes médicales. Il est également recommandé d'approfondir l'analyse de la manière dont ces dynamiques de genre et d'âge influencent les parcours de soin à long terme, afin d'élargir les dispositifs de soutien et de renforcer la confiance entre patients et soignants.

Bibliographie

ATKINSON Paul, 1995. *Medical Talk and Medical Work: The Liturgy of the Clinic*. Sage Publications, London

BATAILLE Philippe et Virole Louise, 2013. *Quand la morale du soignant devient l'éthique du soin. Conflits éthiques et normes professionnelles en médecines de la reproduction et palliative*, La Nouvelle Revue du Travail, <https://journals.openedition.org/nrt/613>

BELMIN Joël, 2020. *Savoirs et pratiques, relation de soin, Vieillesse et personnes âgées, les stéréotypes et leurs implications*, Version of Record: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1268603420301067>

BOURDIEU, Pierre, 1998. *La domination masculine*, Éditions du Seuil, Paris

BOURDIEU, Pierre, 1986. «*The Forms of Capital*» in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, John G. Greenwood Press, Richardson (éd.), New York

BOURDIEU Pierre, 1980. «*Le capital social : notes provisoires*» in Actes de la recherche en sciences sociales, n°31, Éditions du Seuil, Paris

BECK Ulrich, 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications, London

COLLINS Patricia Hill, 1990. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge, New York

COSNIER Jacques, 1993. «*Les interactions en milieu soignant*». In: Soins et communication. Approche interactionniste des relations de soins. Lyon : Les Presses Universitaires de Lyon, pp. 17-32. (Éthologie et psychologie des communications); http://www.persee.fr/doc/epc_1243-1052_1993_ant_2_1_849

FOX Nicholas, 2000. «*Medical Power and the Gaze: Science and Subjectivity*» in *Modern Medicine*. Yale University Press, New Haven.

GIDDENS Anthony, 1990. *The Consequences of Modernity*. Polity Press, Cambridge

KERGOAT Danièle, 1978. *La division sexuelle du travail*. CNRS Éditions, Paris

KUHNE Nicolas, ABERNOT Yvan, CAMUS Didier, 2008. Le q-sort, un outil pour la recherche en soins le cas des représentations chez les infirmiers en psychiatrie de l'âge avancé, recherche en soins infirmiers n° 95 - décembre.

OFFE Claus, 1996. *Modernity and the State: East, West*. Polity Press, Cambridge

SCAMBLER Scambler, 2008. Graham (éd.). *Sociology of Health & Illness: Critical Perspectives*. Routledge, New York

ZACCAÏ-REYNERS Nathalie, 2006. *Respect, réciprocité et relations asymétriques. Quelques figures de la relation de soin*, Esprit /1 (Janvier), p. 95-108. DOI 10.3917/espri.0601.0095, <http://www.cairn.info/revue-esprit-2006-1-page-95.htm>

Les Archives Diplomatiques Françaises et le Mouvement Autonomiste du Sanwi en Côte d'Ivoire (1959-1970)

BAMBA ABDOULAYE

*Enseignant-chercheur, Maître de Conférence,
Département d'Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny
bambaabdoulaye@yahoo.fr*

ASSANI ADJAGBÉ

*Enseignant-chercheur, Assistant, Département d'histoire,
Université Félix Houphouët-Boigny
assaniadjagbe@yahoo.fr*

Résumé

Cet article sur « l'affaire du Sanwi » ambitionne de comprendre la posture des autorités françaises sur la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire au moment où ce pays accède à l'indépendance. Cette étude a mobilisé principalement les archives diplomatiques françaises pour saisir les moments-clés de cette affaire, notamment les motivations de la revendication des autonomistes du Sanwi et les réactions attendues à la fois de la France et la Côte d'Ivoire face à cette demande d'indépendance du royaume du Sanwi. Pour y parvenir, les archives des postes diplomatiques d'Abidjan et d'Accra ont été dépouillées et exploitées. Leur croisement a éclairé cette affaire d'un jour nouveau. L'analyse a mis en lumière l'importance des archives diplomatiques dans l'écriture de l'histoire de la France dans sa relation avec l'Afrique. C'est ainsi que l'« affaire du Sanwi » a pu être documentée sous le prisme des dites archives, notamment ses origines, son développement et son extinction. Ces documents de première main ont été utiles pour éclairer le refus de la France de reconnaître l'indépendance du Sanwi, un choix dicté par des impératifs d'unité nationale, de consolidation des fondements d'un Etat nouvellement indépendant et du poids considérable du président Houphouët Boigny dans sa relation avec les autorités françaises.

Mots-clés : Royaume du Sanwi, archives diplomatiques, Côte d'Ivoire, France, indépendance.

Abstract

This article, which focuses on the "Sanwi Affair," aims to understand the stance of the French authorities regarding this crisis that shook Côte d'Ivoire at the time of its independence. This study primarily draws on French diplomatic archives to grasp the key moments of this affair, particularly the motivations behind the Sanwi separatists'

claim to autonomy and the expected reactions of both France and Côte d'Ivoire to this demand for independence from the Kingdom of Sanwi. To achieve this, the archives of the diplomatic missions in Abidjan and Accra were examined and analyzed. Their comparison sheds new light on this affair. The analysis highlights the importance of diplomatic archives in writing the history of France's relationship with Africa. Thus, the "Sanwi Affair" could be documented through the lens of these archives, including its origins, development, and resolution. These primary source documents have been useful in shedding light on France's refusal to recognize Sanwi's independence, a choice dictated by imperatives of national unity, the consolidation of the foundations of a newly independent state, and the considerable influence of President Houphouët-Boigny in his relationship with the French authorities.

Keywords: Kingdom of Sanwi, diplomatic archives, Côte d'Ivoire, France, independence

Introduction

La situation politique intérieure de la Côte d'Ivoire entre 1959 et 1960 est particulièrement riche aussi bien en évènements qui s'inscrivent à la fois dans un contexte de la marche du territoire vers l'indépendance qu'en actions qui marquent ses premiers pas en tant qu'État indépendant. Dans ce cadre, Félix Houphouët Boigny, le leader du mouvement d'émancipation, doit faire face à plusieurs défis. A ce propos, le mouvement sécessionniste du Sanwi qui cristallise l'actualité politique au cours de cette période est des plus préoccupants. C'est en mars 1959 que dans un Mémoire, le roi du Sanwi demande le rattachement direct de son territoire à la République française, en vertu d'un traité d'amitié et d'alliance passé le 4 juillet 1843 entre le représentant français et le roi de Krinjabo. C'est le début de ce qu'on appellera « l'affaire du Sanwi » qui durera jusqu'en 1969-1970, date qui marque la fin définitive de cette affaire. L'historiographie sur « l'affaire du Sanwi » a donné lieu à des productions diverses et variées. Ceux qui ont ouvert le champ de recherche l'ont abordé sous des angles dont il convient de relever quelques aspects. Des pans relatifs à cette affaire ont été ainsi documentés. C'est d'abord, K. B. YAO (2010) qui, dans un article, explore les fondements politiques et juridiques de la naissance de ce mouvement, avant de dégager les grandes étapes de cette tentative de

sécession. Pour sa part, R. De GOUFFRE De La PRADELLE (1979), acteur au moment du déclenchement de cette crise, en tant qu'avocat de la cause des autonomistes du Sanwi, offre une lecture juridique pour montrer la difficulté rencontrée par les dirigeants du Sanwi pour faire entendre leur principale revendication. Par ailleurs, des aspects liés à l'éveil du nationalisme sanwi, la répression contre les populations, à l'administration colonial et ses corollaires (L. KOFFI KOFFI, 2010-2013) et (K. F. AYEMOU, 2021) ont été analysés. Ces publications n'apportent pas d'éclairage pointu sur le rôle de la diplomatie française dans la crise du Sanwi. Pas plus que l'ouvrage biographique de (F. GRAH MEL, 2010) qui aborde la question du Sanwi sous l'angle d'une opposition locale contre l'hégémonie du président Houphouët Boigny. Ces publications pêchent par une absence totale d'analyses approfondies et fouillées sur les positions des diplomates français en poste en Côte d'Ivoire et au Ghana. Révélée au moment de la présence française sur le territoire ivoirien, la question du Sanwi a été suivie avec minutie par ces diplomates. Notre parti pris consiste à approfondir l'analyse de cette crise en examinant le regard porté par la diplomatie française sur ce sujet qui menaçait de saper les fondements du nouvel Etat indépendant. C'est à cet exercice que cette étude veut se prêter : c'est donc un champ qui reste à connaître et à expliciter. Ainsi, quelles ont été les postures de la diplomatie française pendant les velléités sécessionnistes du Sanwi ?

Pour répondre à cette question, les archives diplomatiques fournies par les ambassades de France en Côte d'Ivoire et au Ghana sont indispensables en vue de produire une analyse sur le positionnement de la France dans cette crise. Ces sources font partie des fonds d'archives consacrés à l'Afrique subsaharienne. Composés de télégrammes, de dépêches d'actualité, de notes et de rapports divers, ces documents de première main ont l'avantage de rendre compte dans les moindres détails des faits et des événements se rapportant aux pays où les diplomates français exercent leur fonction. L'accès à ces sources a permis non seulement le renouvellement des questions de

recherches sur les relations entre les pays africains et la France, mais aussi l'apport d'un regard nouveau sur des questions touchant à ces espaces liés par l'histoire. Ces sources ont servi à documenter « l'affaire du Sanwi » et à offrir une vision détaillée sur cette crise et, notamment, de sa gestion par la France. Le travail méthodologique a consisté au croisement et à l'analyse des dossiers thématiques suivants : « Politique intérieure » ; « Politique générale, synthèses et éphémérides » ; « Relations avec les organisations internationales ». Ce travail s'est achevé aux Archives nationales sur un dossier consacré aux affaires politiques en Côte d'Ivoire et qui couvre principalement l'année 1970. Ces sources ont été complétées par des ouvrages et quelques articles scientifiques sur le sujet et elles ont permis d'affiner notre réflexion. L'analyse qui suit se fera en trois temps : le premier temps porte sur une présentation des sources mobilisées pour connaître de ce sujet et leur importance sur la compréhension de l'histoire et l'évolution de cette question sensible à cette époque où s'entremêlent d'autres crises inhérentes à la vie politique et diplomatique. Le deuxième temps analyse la première phase de cette crise qui court de 1959 à 1966. Dans cette temporalité, l'étude tente d'apporter une explication à la non reconnaissance du mouvement autonomiste par la France dans lequel il s'agira de comprendre la position officielle du gouvernement français. Le dernier temps évoque la deuxième phase de cette crise (1968-1970) qui porte sur la renaissance de ce mouvement après une période de relative accalmie et ce qu'en disent les diplomates français.

1. Etat des sources diplomatiques françaises sur la question du SANWI

1.1. Une diversité de sources

Dans l'éventail des archives conservées par le ministère des Affaires Étrangères français, une grande partie porte sur l'histoire des rapports entre la France et l'Afrique, d'une part, et, sur l'histoire de l'Afrique elle-même, d'autre part. L'exploitation des sources diplomatiques dans le cadre de cette étude s'est déroulée principalement au Centre

des Archives Diplomatiques de La Courneuve (CADLC) et aux Archives nationales (site de Pierrefitte) en région parisienne¹. Ces archives, qui proviennent des postes diplomatiques et consulaires en Côte d'Ivoire (les plus nombreuses) et au Ghana, sont le reflet de plusieurs acteurs de l'exécutif qui étaient au centre des relations de la France avec l'étranger et de leur évolution : le ministère des Affaires Étrangères, le ministère de la Coopération – pour la plupart des structures héritées de la France d'Outre-mer et de la Communauté-, de la Présidence de la République et du Secrétariat général des Affaires africaines et malgaches, dirigé par Jacques Foccart de 1958 à 1974². Les archives diplomatiques sont donc la mémoire du ministère des Affaires Étrangères et celles des relations de la France avec l'étranger depuis plusieurs siècles. Parlant de l'utilité des sources archivistiques dans l'écriture de l'histoire du génocide du Rwanda, (V. Duclert et al, 2021 : 6 et 32) affirment :

« Les sources archivistiques ne documentent pas seulement l'institution à laquelle elles se réfèrent et que la cote d'archives identifie. Les fonds administratifs et politiques contiennent également une documentation qui éclaire les activités d'autres services producteurs avec lesquels l'institution de référence est en lien officiel ou officieux. Cette documentation ne restitue pas seulement la matérialité d'actions, de décisions, d'exécutions et de suivis de décisions, elle réfléchit aussi sur les représentations des acteurs qui justifient telle décision, telle analyse en soutien à la décision et à l'action ».

et en déduisent que

« Le premier intérêt des archives pour la recherche historique consiste dans la possibilité d'approcher, grâce à la documentation de première main qu'elles incarnent, comme placées " au vif de l'histoire", les données du passé. La connaissance du passé ne résulte pas seulement de la consultation des sources archivistiques, mais celles-ci aident à

tendre à des formes d'exactitude ».

Cette étude sur le mouvement autonomiste du Sanwi s'est appuyée sur les fonds conservés à La Courneuve et proviennent des activités de la Direction des Affaires africaines et malgaches créée en 1961 ; celles antérieures à la création de cette Direction sont l'œuvre du Secrétariat d'Etat aux relations avec les pays de la Communauté. Deux périodes distinctes sont à prendre en compte : celle où la Côte d'Ivoire jouissait d'une certaine autonomie au sein de la Communauté jusqu'à l'indépendance, le 7 août 1960, et la période postérieure qui couvre tous les domaines d'activité du pays et qui concentrent l'ensemble des informations sur la vie politique à l'intérieur comme à l'extérieur.

¹ Les archives du CADLC ont été particulièrement utiles pour la période 1959 à 1969 durant laquelle on dispose d'une abondante documentation sur la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Pour la période 1969 à 1970, on s'est appuyé sur les archives de la Direction des Affaires africaines et malgaches. Ce sont dans ces deux centres qu'on a concentré le travail documentaire. Toutefois, le Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN) qui contient les archives des postes diplomatiques et consulaires peut être utilement consulté pour compléter les informations obtenues par ailleurs.

² Pour mieux saisir la réalité et de l'entremêlement des compétences de ces acteurs voir, PAUTHIER Céline, MIGANI Guia, CATALA Michel et MESSAOUDI Alain, 2025, Les diplomaties euro-africaines au tournant des indépendances. Histoire et archives françaises, Paris, Direction des archives, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 256 p.

Les dossiers ont été classés dans deux fonds d'archives relatifs à l'Afrique subsaharienne : le fonds Afrique-Levant/Afrique et le fonds Afrique, lequel regroupe les pays du « champ » dont fait partie la Côte d'Ivoire. Les sources archivistiques de ces pays débutent en 1959 avec les versements provenant du Secrétariat d'Etat aux relations avec les pays de la Communauté et la Direction des Affaires africaines et malgaches³ (A. MOINET-LE MENN, 2025 : 25 et 36)

C'est dans le sous-fonds Afrique-Côte d'Ivoire que l'essentiel des informations est extrait.

L'inventaire s'ouvre avec un premier thème intitulé « Politique générale. Synthèses et éphémérides » couvrant la période de 1959 à 1969⁴. Cette thématique est un condensé à la fois hebdomadaire, mensuel et bimestriel de l'activité des diplomates français sur tous les sujets concernant la vie politique, sociale, économique et diplomatique. Dans ces archives, la présentation de la situation d'ensemble du pays se décline de façon chronologique et thématique, facilitant la compréhension des faits afin de saisir leur évolution et leur imbrication. Plusieurs rubriques y sont traitées, notamment la situation politique intérieure ou les affaires intérieures, les relations interafricaines, franco-africaines et les relations internationales...

Le deuxième thème de ce sous-fonds a pour titre « Politique et situation intérieure »⁵ dans lequel les diplomates passent en revue tous les faits marquants de la vie en Côte d'Ivoire. Deux dossiers structurent cette thématique : le premier couvre la période qui part de 1959 jusqu'à l'indépendance, tandis que le deuxième dossier porte sur la première décennie post-indépendante⁶. Ces deux dossiers s'organisent autour de trois sous-dossiers qui en constituent le socle et dans lequel sont rassemblées toutes les archives provenant du poste diplomatique d'Abidjan. Le choix de cette périodisation permet de faire une analyse à la fois diachronique et synchronique afin de saisir et de comprendre leurs enchaînements, leurs continuités et les ruptures éventuelles qui s'opèrent.

Le troisième thème de ce répertoire est celui relatif aux « Relations avec les organisations africaines et les pays d’Afrique » qui vient enrichir des informations obtenues par ailleurs. C’est le dossier « Ghana⁷ » qui a été dépouillé étant entendu que le mouvement autonomiste du Sanwi a bénéficié de l’appui et du soutien politique, diplomatique, financier et logistique du gouvernement ghanéen. Plusieurs acteurs et animateurs de ce mouvement y ont trouvé refuge après les épisodes de répressions politiques, judiciaires et policières qui se sont abattues sur eux, principalement entre 1959 et 1963 et même après. À ce titre, la représentation diplomatique française à Accra a fourni quantité d’informations pertinentes sur les relations étroites entre les animateurs de ce mouvement et leurs hôtes ghanéens. Ce dossier témoigne aussi des logiques de circulations et de connexions qui sont à l’œuvre dans la tranche chronologique choisie au moyen d’acteurs et d’idées entre les deux pays, d’autant plus que les mouvements de populations s’opéraient dans les deux sens.

Les dossiers de la Direction des Affaires africaines et malgaches consultés aux Archives nationales, à Pierrefitte, portent sur les cartons de la Côte d’Ivoire consacrés aux affaires politiques notamment. Le croisement des informations provenant des postes diplomatiques d’Abidjan et d’Accra éclaire d’un jour nouveau l’affaire du Sanwi dans la période considérée.

³ Créée en 1961, la Direction des Affaires africaines et malgaches qui est une direction du ministère des Affaires Étrangères gère les relations avec anciennes colonies françaises nouvellement indépendantes.

⁴ Ces archives sont consultables sous la côte 324QO/1-11

⁵ Ces archives sont consultables sous la côte 324QO/12-18

⁶ Toutefois, la chronologie s’arrête en 1969. L’année 1970 a été traitée par les Archives nationales (site de Pierrefitte sur Sein)

⁷ Voir la côte 324QO/28 sur le Ghana

1.2. La question du SANWI au prisme des archives diplomatiques

Les archives diplomatiques fournissent des informations importantes sur la question du Sanwi depuis l'étape de la revendication des autonomistes le 1^{er} mars 1959 jusqu'à l'extinction de la demande des responsables, en 1970, en passant par le rappel de l'accord passé entre la mission exploratrice française et le roi de Krinjabo, d'une part, et les différents développements de cette question au plan local et à l'échelle internationale, d'autre part. Ces dépêches, télégrammes diplomatiques, cartes de renseignements, rapports mensuels et synthèses hebdomadaires... s'entrecroisent pour faire revivre des moments charnières de cette question qui occupent l'actualité politique au cours de la décennie de l'indépendance. On a pu donc reconstituer quelques évolutions de cette question, à savoir : la naissance de ce mouvement autonomiste, son développement, sa structuration et sa disparition. On a pu surtout documenter le traitement que la diplomatie française a fait de ce mouvement séparatiste né aux premières heures de l'indépendance d'un pays qui compte pour la France.

La compilation des archives et leur exploitation offrent quantité d'informations sur cette séquence de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ainsi, les origines du mouvement autonomiste du Sanwi ont été revisitées à travers la question du Mémorandum présenté au président de la République française, le 1er mars 1959.

La formation et la structuration de ce mouvement autonomiste font partie des sujets développés dans les sources consultées. L'implication du Ghana à travers sa main tendue aux sécessionnistes et les mouvements de populations qui s'y déroulent entraînent l'internationalisation de la crise du Sanwi et la dimension qu'elle a prise. Ainsi, c'est sur la base du corpus documentaire, provenant des Ambassades de France au Ghana et en Côte d'Ivoire⁸, que les informations détaillées sur l'engagement de Nkrumah et de son gouvernement auprès des sécessionnistes sont documentées. Ces documents éclairent également sur les inimitiés entre Nkrumah et Houphouët Boigny.

Au demeurant, les rivalités et les divergences entre ces deux chefs d'Etat remontent à la dernière décennie des années 1950 (F. GRAH Mel, 2003, p.686-704). Elles se sont exacerbées avec l'affaire de la sécession du Sanwi qui éclate à la veille de l'indépendance avec les visées expansionnistes⁹ de Nkrumah sur la Côte d'Ivoire, lesquelles se sont soldées par un appui multiforme de ce dernier aux sécessionnistes et par une réaction d'hostilité et de fermeté attendue de Houphouët Boigny. Se succèdent des périodes de tensions et d'accalmies qui n'ont guère favorisé l'établissement de relations diplomatiques apaisées, mais qui ont plutôt donné lieu à des relations ombrageuses entre les deux pays.

Avant l'année 1963 qui a été particulièrement mouvementée en raison de la vague d'arrestations dans le milieu politique en Côte d'Ivoire consécutive à la découverte d'un complot, la question du Sanwi connaît une certaine trêve entre 1961 et 1962 parce que le contexte politique général en Côte d'Ivoire est à l'apaisement et au pardon accordé par le président Houphouët Boigny aux autonomistes, comme le confirme le chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade de France dans sa synthèse hebdomadaire du 24 février au 2 mars 1962 :

« La politique de réconciliation, patiemment poursuivie depuis quelques mois par le président Houphouët Boigny semble aujourd'hui avoir porté ses fruits. Il n'y a plus d'internés politiques en Côte d'Ivoire ; les anciens opposants expulsés ou exilés sont assurés de la clémence gouvernementale et rentrent dans le rang. S'il existe encore

⁸ Voir CADLC : 324QO/14 : Royaume de Sanwi (janvier 1959- juillet 1960) ; 324QO/17 : Royaume de Sanwi (août 1960- décembre 1969) ; 324QO/28 : Ghana (février 1959- décembre 1969)

⁹ A l'issue d'une tournée effectuée à l'ouest du Ghana, Nkrumah déclarait qu'il ne voyait aucun inconvénient au rattachement des populations de la Côte d'Ivoire, qui parlent la même langue et partagent la même culture, à celle des SEFWIS du Ghana : 324QO/28 : Télégramme de l'ambassade de France au Ghana, le 26 janvier 1960.

bien des adversaires au régime ivoirien, il n'y a aucune opposition organisée, ni dans le pays, ni hors du pays, et aucun "complot" ne paraît actuellement concevable »¹⁰.

Quant à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Léon Brasseur, il reconnaît, le 20 novembre 1962, dans une lettre au ministre des Affaires Étrangères

« qu'il y a belle lurette que cette « affaire du Sanwi » qui a fait couler beaucoup plus d'encre que de sang, ne suscite plus en Côte d'Ivoire le moindre intérêt » et il poursuit pour préciser « que tous les dirigeants du mouvement nationaliste ont été amnistiés et la plupart de ceux qui s'étaient expatriés au Ghana ont regagné le pays »¹¹.

Toutefois, quelques irréductibles restent encore au Ghana pour entretenir ce qui reste de ce mouvement et mènent des activités sporadiques.

La teneur des synthèses rédigées au cours de cette période permet de comprendre que la diplomatie française a choisi d'accorder une large place au traitement du contexte volatile relatif au complot contre la sûreté de l'Etat découvert par le gouvernement au détriment de « l'affaire du Sanwi ». Toutefois, alors que cette affaire de complot occupe l'actualité politique au cours de l'année 1963, c'est à l'extérieur que les leaders sécessionnistes ont choisi de se faire entendre. De ce point de vue, la question du Sanwi quitte le territoire ivoirien et la sous-région ouest-africaine pour être l'objet d'un intense lobbying mené à l'étranger en faveur de la cause des sécessionnistes, notamment par l'envoi des émissaires du roi du Sanwi à Alger puis à Rabat¹².

En plus de l'offensive auprès de quelques pays d'Afrique du Nord, les années 1963 et 1964 ont été marquées par l'expédition de correspondances des autorités du Sanwi aux dirigeants étrangers¹³. On peut lire, à travers ces multiples sources, les tentatives opérées par les

responsables du Sanwi de porter cette affaire dans les instances internationales en espérant avoir une oreille attentive.

En dépit de son caractère de crise relevant purement d'une affaire de politique intérieure, la sécession du Sanwi a révélé au grand jour les connexions que les leaders de cette cause ont pu établir à travers l'Afrique ; elle a surtout mis à nu les inimitiés entre le président ivoirien et son homologue ghanéen. Durant cette crise, les relations entre Houphouët Boigny et Kwame Nkrumah oscilleront entre moments de tensions et périodes d'accalmie jusqu'au coup d'État du 24 février 1966 à Accra du colonel KOTOKA qui évincera Nkrumah du pouvoir¹⁴. Cette éviction, qui est accueillie avec joie par la classe politique dirigeante à Abidjan, ouvre le début d'une période de réchauffement des relations diplomatiques entre les deux capitales et la normalisation des relations restées longtemps polaires¹⁵. La paix retrouvée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana devrait sonner le glas de « l'affaire du Sanwi ». Mais, cette promesse n'était pas partagée par tous les partisans de la cause du Sanwi. Des voix dissidentes au sein de ce mouvement se font entendre dès 1968 et l'affaire du Sanwi refait surface.

La résurgence du mouvement autonomiste du Sanwi est l'une des questions documentées par les sources diplomatiques françaises. Le réveil du nationalisme sanwi se déroule dans un contexte multiforme marqué par des événements qui mobilisent le pays et ses autorités : il s'agit de l'implication du président Houphouët Boigny dans la crise qui affecte le Nigeria avec la sécession

¹⁰ CADLC : 324QO/4 : Synthèse hebdomadaire du 24 février au 2 mars 1962 : situation politique du 24 février au 2 mars ; Ambassade de France en Côte d'Ivoire, le Chargé d'Affaires a.i à Monsieur le Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères (Paris).

¹¹ CADLC : 324QO/17 : Lettre de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à monsieur le ministre des Affaires Étrangères-Direction des Affaires africaines et malgaches, le 20 novembre 1962.

¹² CADLC, 324QO/17 : « Ce qu'est le Royaume de SANWI en Afrique », extrait du journal « Al Chaâb » du 29 janvier 1963 et CADLC, 324QO/17 : Télégramme, Alger le 30 janvier 1963 ; Télégramme, Alger le 31 janvier 1963.

¹³ CADLC, 324QO/17 : « Ce qu'est le Royaume de SANWI en Afrique », extrait du journal « Al Chaâb » du 29 janvier 1963 et CADLC, 324QO/17 : Télégramme, Alger le 30 janvier 1963 ; Télégramme, Alger le 31 janvier 1963.

¹⁴ Toutefois, le pouvoir a été confié au Lieutenant-Général ANKRAH à la tête d'un Conseil National de Libération, voir CADLC,

324QO/28 : Télégramme de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire au ministère des Affaires Étrangères, Abidjan, le 24 février 1966.

¹⁵ CADLC, 324QO/28 : Lettre du chargé d'Affaires de France à monsieur le ministre des Affaires Étrangères-Direction des Affaires Africaines et Malgaches au sujet de la réouverture de la frontière ivoiro-ghanéenne, Abidjan, le 17 mai 1966 biafraise, la question de l'organisation de la jeunesse estudiantine en Côte d'Ivoire et dans la diaspora, notamment en France, les relations avec le Ghana voisin et ses nouvelles autorités depuis la chute de Nkrumah. De toutes ces questions, les sources notent la prédominance de l'intérêt que le Président accorde à la question du Biafra¹⁶. On s'aperçoit de cet intérêt au regard de l'intense ballet diplomatique en cours en Côte d'Ivoire durant l'année 1968 avec la réception des présidents ghanéen¹⁷, gabonais¹⁸, du colonel Ojukwu¹⁹, leader de la sécession biafraise et d'un ministre d'État de la Zambie²⁰

Les sources diplomatiques exploitées à la Courneuve ont été utiles pour comprendre l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la sécession biafraise et notamment l'investissement du chef de l'Etat. Les ressorts et les manifestations du renouveau des autonomistes du Sanwi ont été documentés. Toutefois, du fait que l'inventaire des sources archivistiques de la Courneuve ne couvre pas les événements postérieurs à l'année 1969, l'on a eu recours aux documents diplomatiques conservés aux Archives nationales -site de Pierrefitte- qui concernent l'année 1970. Dans ces documents, les derniers développements de l'affaire du Sanwi ont été analysés notamment par le biais des notes, télégrammes, dépêches d'actualité de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et par des lettres des leaders du mouvement.

« L'affaire du Sanwi » qui prend une autre tournure dès 1959 s'inscrit dans l'éventail des crises politiques que traverse le jeune Etat indépendant. Elle se développera au gré des revendications des autonomistes et des réactions attendues de la Côte d'Ivoire et de la France.

2. La non reconnaissance du mouvement autonomiste du Sanwi par la France (1959-1966)

Pour comprendre l'attitude de la diplomatie française dans la question du Sanwi, il est important de remonter aux origines de ce mouvement autonomiste dont la revendication s'appuie principalement sur un traité d'amitié et de protectorat avec les représentants de la France dans cette partie de la Côte d'Ivoire, à l'aube de l'indépendance.

2.1. Le mouvement du Sanwi et son évolution dans une Côte d'Ivoire indépendante : revendication et offensive des autorités du Sanwi sur le gouvernement français

S'appuyant sur le traité franco-Sanwi passé entre ses ancêtres et le roi Louis Philippe en 1843²¹, le roi de Krinjabo, poussé par une élite locale ambitieuse²², s'est employé, dès la naissance de la République de Côte d'Ivoire le 4 décembre 1958, à faire reconnaître l'indépendance du royaume du Sanwi. En effet, le référendum effectué le 28 septembre 1958 dans les territoires africains où le « oui » l'emporta massivement, avait ouvert la voie à un nouveau type de rapports de la métropole avec ses colonies par la création de la communauté française. Saisissant cette occasion, un mémorandum sur le traité d'amitié et de protectorat daté du 1^{er} mars 1959²³ a été adressé au Général de Gaulle. Dans celui-ci, le roi et le gouvernement du Sanwi ont exigé du chef de l'Etat français " la reconnaissance effective des droits traditionnels régionaux " au nom du respect du traité du 4 juillet 1843. Cette

¹⁶ Au mois de septembre 1968, le chargé d'affaires à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Hubert DUBOIS, affirme dans ses notes de synthèse que la question du Sanwi devient la question dominante et exclusive du chef de l'Etat Houphouët Boigny en raison du calme qui règne au plan intérieur, voir CADLC, 324QO/8 : Synthèse politique du 1^{er} au 15 septembre 1968 dans Synthèses bimestrielles (juillet- décembre 1968).

¹⁷ La visite officielle du président ghanéen s'est déroulée du 4 au 10 septembre 1968.

¹⁸ Le président gabonais est allé en visite en janvier 1968 et est revenu pour un autre séjour qui s'est étalé du 12 au 14 septembre 1968.

¹⁹ En route pour Addis-Abeba, le colonel Odumegwu Ojukwu a fait une escale à Abidjan le 3 août 1968.

²⁰ Son séjour à Abidjan s'est déroulé au mois de septembre 1968.

²¹ Aux termes de ce traité, le roi, les chefs et le peuple d'Assinie se rangent tous sous la protection de la France à qui ils cèdent la souveraineté pleine et entière de tout leur territoire (en échange de quoi ils recevront un certain nombre de pièces d'étoffe, de fusils, de barils de poudre, de paquets de tabac et de dames-jeannes d'eau de vie, sans compter une glace, un orgue, cinq chapeaux de verroteries), voir Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (CADLC) : Côte d'Ivoire (1959-1969). Mouvements d'opposition et agitation. Royaume de Sanwi (Août 1960- décembre 1969) : 324QO/17

²² Au nombre de ces personnes, on compte Ernest Attié (Amand Kadjo Attié), chef de canton et directeur d'école à Aboisso, Ehounoud Biley Georges et un avocat répondant au de maître Kouamé Binzème.

²³ CADLC : 324QO/14 : Mémoire sur le traité de protectorat d'Assinie de 1843 présenté à monsieur le Président de la République française, Palais de l'Élysée Paris ; par S. M AMON NDOUFFOU III, roi de SANWI et son commandant, Krinjabo, le 1er mars 1959.

Reconnaissance ne devrait entraîner ni de sécession avec la France ni de séparation territoriale avec la Côte d'Ivoire²⁴. Pour donner une résonance internationale à leur démarche, faire du lobbying et ériger des autorités françaises comme leurs interlocutrices privilégiées, une délégation est envoyée en France afin de porter cette affaire en haut lieu. À ce propos, la délégation du Sanwi, conseillée par un avocat français, tentera de remettre au Président de la République et de la Communauté un "mémoire" comportant les justifications juridiques de l'autonomie du Sanwi. C'est ce qui ressort des lignes contenues dans le rapport politique du 1^{er} au 25 mai 1959 dans lequel le Haut-Commissaire note que

« L'assistance d'un avocat de la Cour de Paris, maître de Gouffre de la Pradelle, a beaucoup contribué à leur faire prendre cette attitude et à donner à un problème de chefferie, somme toute assez banale, un aspect de droit international amplifié par la publicité de la presse métropolitaine »²⁵.

En réalité, il s'agit d'une demande de rattachement de la chefferie

locale (royaume de Krinjabo) à la République française. Le 3 mai 1959²⁶, les États généraux du Sanwi, réunis à Krinjabo, ont prêté solennellement le serment traditionnel de mener jusqu'à son terme la lutte de libération du royaume.

Pour forcer la main aux autorités ivoiriennes et françaises, un gouvernement, qualifié d'ailleurs de "clandestin" par le Haut-Commissaire de la Côte d'Ivoire Ernest DE NATTES²⁷, a été formé en 1959. Ce gouvernement investi des pouvoirs suprêmes de la nation s'est réfugié au Ghana, après la répression infligée aux membres du mouvement séparatiste où il a accompli sans désengager, en silence, la mission de création d'un État indépendant du Sanwi²⁸. En effet, c'est le 19 mai 1959, en fin d'après-midi, qu'une opération est lancée dans la région par un peloton de gendarmerie. Cette action de répression aboutit à l'arrestation du roi et de quelques perturbateurs dont Joseph ATTOUBOU, Brou KOUAO, Cyprien et de Antoine FOBA²⁹. La répression se poursuit à Paris auprès d'autres agitateurs. Ainsi le 24 mai 1959, sur Commission Rogatoire du Juge d'Instruction et après délivrance d'un mandat d'arrêt du Parquet d'Abidjan, Ehounouh BILEY et sa femme³⁰ (fille de ATTIE Ernest et chef du gouvernement du Sanwi) et Ehoussou AKPONOU sont arrêtés³¹. Toutes ces opérations ont été menées à l'instigation du gouvernement ivoirien. La fermeté du pouvoir vise à décapiter le mouvement et, dans ce sens, les actes de répression se multiplient : des dirigeants du mouvement arrêtés sont condamnés en mars 1960 à Abidjan : ce sont le roi et quatre de ses ministres. Jugés et condamnés, ils sont élargis, le 4 décembre 1961, à l'occasion d'une mesure d'amnistie accordée par le président de la République.

Installées au Ghana, des séparatistes du Sanwi bénéficiant de la bienveillance et de l'appui du gouvernement ghanéen par le canal du « African affairs center³² » qui leur a permis de s'y réfugier, fondent le Mouvement de Libération du Sanwi (MLS) dont la direction est confiée à Amand KADIO ATTIE de 1959 à 1963, puis, à partir de cette date, à Fattoh ELLEINGAND³³. C'est un appui qui leur offre la possibilité de mener des offensives diplomatiques dans plusieurs pays

étrangers. Enfin, le mouvement s'est doté d'un organe de propagande « La Voix du Sanwi », dont le premier numéro a été publié en janvier 1963. De son côté, pour affaiblir la contestation dans la région d'Aboisso, le gouvernement décide de la mutation forcée, en novembre 1960, de tous les fonctionnaires agni qu'il a dispersés dans les circonscriptions de l'intérieur du pays ; il décide aussi de la suppression de la

« pseudomonarchie » et de la chefferie agni³⁴. Liquidé de l'intérieur, le gouvernement séparatiste a entrepris une campagne auprès de certains gouvernements étrangers. Ainsi structuré, mais combattu et persécuté, le groupe des sécessionnistes s'emploiera à exposer ses revendications en direction du gouvernement français qui est demeuré son principal interlocuteur pour faire aboutir son projet. Mais, la fermeté des autorités françaises et ivoiriennes a eu raison du combat des autonomistes dès le début de cette affaire.

2.2. Le refus de l'indépendance du royaume du Sanwi par le gouvernement français : préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire

Pendant leur séjour à Paris, les envoyés du Roi de Krinjabo s'attachent les services d'un avocat parisien qui devient leur conseil : Maître Raymond de GOUFFRE DE LA PRADELLE. Ce dernier leur recommande d'alerter l'opinion, de développer une campagne par voie de presse, de radio et de mener un lobbying auprès des ambassades du Ghana et de la Guinée pour porter leur revendication³⁵. Parallèlement, les hautes autorités françaises ont été instruites sur la vacuité de la demande des autonomistes. Pour ce faire, elles se sont appuyées sur les conclusions de juristes spécialistes des questions coloniales sollicités à cet effet et qui se sont employés à fournir des arguments susceptibles de motiver des décisions à prendre³⁶. Ainsi, dans une lettre adressée au Haut-Commissaire auprès de la République de Côte d'Ivoire, le Secrétaire Général de la Communauté, Raymond JANOT, estime que l'affaire du Sanwi est « d'ordre purement local, et relevait directement et exclusivement de la compétence de la Côte d'Ivoire »³⁷. Par conséquent, les autorités de la Communauté doivent

se garder d'intervenir. Dès lors, le gouvernement français réagit en rejetant la demande du roi de Krinjabo. Cette réaction est suivie d'une prise de position similaire du premier ministre Houphouët Boigny. C'est au cours de son investiture en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, le 30 avril 1959, et répondant aux questions des députés lors de cette cérémonie, qu'il a livré le fond de sa pensée : « Par le vote de la Constitution³⁸ et en conformité avec celle de la Communauté, la Côte d'Ivoire est devenue une République, Une et Indivisible »³⁹. Il ajoute, ensuite, pour donner une réponse ferme :

« mais en tant qu'enfant du Pays, en tant que Représentant au Parlement de Côte d'Ivoire, depuis 15 ans, en tant que Représentant d'un Pays qui se veut pilote de la Communauté, en tant qu'enfant du pays dont on loue la maturité politique, j'ai honte à répondre à une telle question »

.... « ...Allons-nous demander à la République Française, Etat-autonome, au même titre que la Côte d'Ivoire, qui n'a plus à connaître les problèmes internes de la Côte d'Ivoire, de faire respecter je ne sais quel contrat » ?... « La France a pitié de telles aberrations et ne répondra pas. C'est moi qui, aujourd'hui dis NON, à l'autonomie qu'il nous demande, car ABOISSO fait partie de la République de Côte d'Ivoire »⁴⁰.

Poursuivant, le premier ministre évoque, entre autres, les notions d'unité du pays et de respect des lois de la République qui s'appliquera à toute tentative de remise en cause de l'intégrité territoriale de la République.

Vu de Paris, le mouvement autonomiste du Sanwi n'est rien d'autre qu'une affaire purement ivoiro-ivoirienne qu'il appartient au nouvel État de gérer. En dépit de la volonté des autorités du Sanwi de judiciaireiser cette affaire, de faire du lobbying à Paris, la question du Sanwi a été circonscrite à une affaire interne à la Côte d'Ivoire.

Dans la foulée, la réponse officielle de la France est livrée dans une

note confidentielle du Haut-Commissaire de la Côte d'Ivoire, Ernest DE NATTES adressée au Secrétaire Général de la Communauté, M. Raymond JANOT. Cette note datée du 9 mai 1959 exposait dans ses grandes lignes les motifs du refus de la France. La carrière du Haut-Commissaire en Côte d'Ivoire mérite qu'on s'y attarde pour comprendre aussi ses motivations. Monsieur De NATTES est arrivé en Côte d'Ivoire en 1957 comme gouverneur de la colonie exerçant la plénitude de ses pouvoirs jusqu'en 1958. À la suite de la Loi-Cadre, il est devenu chef du Territoire. C'est à ses côtés que le premier gouvernement de la jeune République a commencé à exercer ses prérogatives. Enfin, il est devenu, en 1959, Haut-Commissaire en Côte d'Ivoire, représentant de la Présidence de la Communauté. C'est donc une personnalité témoin de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance, proche d'Houphouët-Boigny et surtout un témoin oculaire de la fragilité d'un État en construction qui se détermine sans hésitation.

Répondant à la note du Haut-Commissaire, le Secrétaire général de la Communauté écrit dans sa lettre du 20 mai 1959 ce qui suit :

« ...J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre citée en référence ainsi que du dossier... relatif au différend survenu récemment dans la région de Krinjabo... Comme vous, j'estime que cette affaire d'ordre purement local, relève directement et exclusivement de la compétence du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il n'est donc aucunement question pour les autorités de la Communauté d'intervenir dans cette affaire. »

En soutien au rejet du projet d'indépendance du Sanwi, le Haut-Commissaire évoque « la nécessité de préserver l'unité de la République de Côte d'Ivoire, née de la Constitution du 4 décembre 1958. Il estime alors que « seules les Autorités locales étaient compétentes pour obtenir le règlement d'une affaire sans grande portée géographique⁴¹ ».

Cette décision s'appuie également sur des considérations politiques et juridiques. En effet, politiquement, le gouvernement français ne veut

pas conférer une dimension internationale à cette affaire afin d'éviter de créer un précédent qui ouvrirait la voie à des requêtes similaires et à des conflits avec les gouvernements des États nouvellement créés. Juridiquement, il n'y a pas lieu de donner de caractère international au traité d'amitié et de protectorat du 4 juillet 1843. Ce traité et de nombreux autres signés au XIX^e siècle avec les souverains locaux du continent africain sont considérés comme n'ayant pas ce caractère. La position officielle de la France est claire : la demande du roi de Krinjabo n'est pas recevable. Par ailleurs, une note rédigée à l'attention du cabinet du Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères vient éclairer davantage le fondement juridique du royaume du Sanwi et justifie cette prise de position : « ...La circonscription d'Aboisso a connu de longue date un régime d'administration directe dans lequel le roi avait le titre de Chef supérieur et, par conséquent, il n'était qu'un simple auxiliaire de l'Administration⁴² ». Au regard de ce qui précède, ce refus vise aussi à préserver le jeune État indépendant de toute tentative de sécession et à contribuer à la construction de l'unité du pays autour de son président, un ami de la France.

Au sein de la classe politique ivoirienne, des initiatives sont menées pour jeter le discrédit sur les auteurs de cette sécession. Et c'est à d'Aboisso même que des partisans à la cause nationale sont mobilisés. De ce fait, des hommes politiques instrumentalisés et proches du PDCI affichent leur désaccord avec les positions de la notabilité locale, laquelle est soutenue par quelques intellectuels hostiles au président Houphouët Boigny. Pour les diplomates français à Abidjan, la question du Sanwi peut s'entendre comme un fait relevant de la manifestation d'une opposition du peuple agni à l'hégémonie grandissante du leader ivoirien. Ainsi, dans une synthèse datant du 4 février 1961, le représentant exceptionnel de la République française à Abidjan reprenait les propos du député d'Aboisso, Gustave BROU, le 29 janvier 1961, qui condamnait le groupe de sécessionnistes. Ainsi, il fustige les agitateurs qu'il assimile à une

« poignée de réactionnaires "qui sombre par la faute de quelques complexés, qui s'infecte douloureusement d'indiscipline, de

fuites vers le Ghana, d'abandons de plantations, de dislocation de familles, de soupçons aléatoires, de calomnies mortelles, de haine et d'injures » et de « tristes individus ratés, les faisans, les vipères de la race qui profitent de ce triste évènement pour s'enrichir » et enfin « de pauvres orgueilleux perdus, les évadés assoiffés de pouvoir ». Le député achève son intervention en lançant un appel pressant aux « égarés afin qu'ils regagnent leur village et pour qu'ils adhèrent au PDCI, exalte le « pays agni partie intégrante de la Côte d'Ivoire » de même que le président Houphouët Boigny qu'il présente comme « le soleil puissant de notre nation⁴³. »

En fin de compte, la représentation française considère simplement cette question du Sanwi comme une opposition des intellectuels du cercle d'Aboisso contre Houphouët Boigny⁴⁴. De ce point de vue, il convient de ménager ce dernier en raison probablement du contexte en cours marqué par des discussions sur le projet des accords de coopération dans le cadre de la Communauté.

À la fin de l'année 1961, la question du Sanwi marque un tournant avec la demande de pardon formulée par une délégation des notables d'Aboisso. Le 3 décembre, le président reçoit la délégation venue solliciter sa clémence pour les auteurs de trouble et réaffirmer leur fidélité et leur appartenance à la nation. Dans la foulée, le président consent à libérer les condamnés de « l'affaire du Sanwi » et à favoriser le retour des exilés au Ghana⁴⁵. Ce faisant, le règlement définitif de la crise du Sanwi devenait une probabilité.

L'année 1963 est également marquée par des gestes d'apaisement des autonomistes du Sanwi. Ces signes d'accalmie se sont manifestés par une offre de négociation portée par le Bureau politique du Mouvement du Comité de Libération du Sanwi (MCLS). Cette offre de négociation aux allures d'injonction demande en fait aux gouvernements français et ivoirien de reconnaître enfin l'indépendance du Sanwi sous la base de proposition de relations avec la France et la Côte d'Ivoire⁴⁶. Dans l'intervalle, des évènements intervenus en Côte d'Ivoire en rapport avec « l'affaire du Sanwi » feront passer les revendications des

autonomistes au second plan. Le retour des exilés agni et des meneurs de ce mouvement mêlés à la mansuétude du Président ivoirien et au changement de régime au Ghana en 1966 entraînent une certaine accalmie en interne. Toutefois, l'activisme du dirigeant ivoirien sous l'œil approbatif de Paris, dans la crise du Biafra, provoquera le réveil des activistes du Sanwi.

3. La renaissance des activités du mouvement autonomiste du Sanwi : le « silence » de la France face à la fermeté du gouvernement ivoirien (1968-1970)

3.1 - Le soutien du président Houphouët Boigny à la sécession biafraise et le réveil du mouvement séparatiste du Sanwi

Après le départ des Anglais en 1960, le Nigeria basculera dans une spirale d'instabilité, en raison de rivalités ethniques et religieuses entre Yoruba, Haoussa et Ibo sur fond de lutte pour le pouvoir. Ainsi, le Biafra, situé à l'Est du Nigeria, déclare, à travers son gouverneur militaire, son indépendance le 30 mai 1967 (J. LHOSTE, 2008).

Pour des raisons liées à la géopolitique -guerre froide- d'une part, et aux intérêts économiques et pétroliers, d'autre part, de nombreux gouvernements étrangers s'impliquent dans le conflit. En Afrique, deux camps opposés se font face : d'un côté, des pays qui soutiennent la Fédération du Nigeria et, de l'autre, ceux qui encouragent la sécession biafraise. Les gouvernements des grandes puissances se positionneront également. Le cas de la France est particulièrement intéressant parce que c'est dans son sillage que le gouvernement ivoirien se retrouvera pour apporter un soutien à la fois politique, diplomatique et logistique aux indépendantistes du Biafra.

La position du président ivoirien⁴⁷s'inscrit dans la droite ligne de celle incarnée par Jacques FOCCART qui était parvenu à convaincre le président de GAULLE de soutenir la cause des sécessionnistes biafrais. La déclaration officielle de reconnaissance du Biafra par le président ivoirien est intervenue le 14 mai 1968 et elle poussera les dirigeants du Sanwi à réagir bruyamment.

A la vérité, c'est un mouvement usé par plus de dix ans de lutte et victime de répressions politiques⁴⁸ du pouvoir en place qui tente de se réveiller.

Toutefois, le soutien du leader ivoirien à la sécession biafraise est l'argument tout trouvé pour que les autonomistes sortent de leur léthargie. Ainsi, Ehounoud BILEY, nouveau secrétaire général du Bureau Politique National du Mouvement de Libération du Sanwi apparaît au premier plan⁴⁹. Il passe pour un radical et veut s'en donner les moyens. Pour ce faire, en plus de l'organisation d'un comité clandestin, d'un camp d'entraînement, d'un système de ravitaillement, de la constitution d'un dépôt de munitions, la désignation d'un état-major est envisagée « pour engager la lutte contre la Côte d'Ivoire et lui arracher l'autonomie par la force ».

Fort de sa position au sein du mouvement, il rédige deux courriers datés du 28 juin 1968 : l'un est adressé au général De GAULLE⁵⁰ avec une ampliation à Houphouët Boigny et l'autre, destiné à ce dernier avec une ampliation à plusieurs chefs d'Etats étrangers, aux organisations internationales et aux mouvements de libération encore actifs⁵¹. Dans ces deux lettres, Ehounoud BILEY demande aux présidents français et ivoirien de rester conformes à leur logique, parce qu'ayant reconnu l'indépendance du Biafra, d'en faire autant pour l'autonomie au Sanwi. Cette initiative n'est rien d'autre qu'une demande de règlement amiable et pacifique du problème politique du Sanwi assortie d'exigences⁵² permettant au royaume du Sanwi d'exercer pleinement ses prérogatives.

L'indifférence du président ivoirien ajoutée au statu quo obligent Ehounoud Biley à récidiver. Le 27 janvier 1969⁵³, dans une autre lettre, il se fait plus menaçant : faute d'un règlement pacifique, les autonomistes seront dans l'obligation de libérer leur royaume par « les armes afin de faire reconnaître et respecter ses droits à la liberté, à l'autodétermination et à la dignité⁵⁴ » comme le font les sécessionnistes du Biafra. En clair, la question du Biafra fait écho auprès des autonomistes du Sanwi, convaincus qu'ils pouvaient faire valoir à nouveau leur droit de créer une République autonome du Sanwi. Mais, le président Houphouët-Boigny se montre intraitable sur

cette question avec la bienveillance de la France.

3.2. Un royaume du Sanwi affaibli face aux mesures de fermeté du gouvernement ivoirien et au « silence » de la France

Depuis le départ du président Kwamé Nkrumah en 1966, les autonomistes du Sanwi qui bénéficiaient de la mansuétude et de la protection du Ghana sont acculés. Désormais, les nouvelles autorités ghanéennes ont décidé de normaliser leurs relations avec la Côte d'Ivoire : cela entraîne l'arrêt du soutien logistique, matériel et diplomatique dont bénéficiait le Sanwi. Concrètement, la suppression des camps de subversion intervenue dès le 24 février 1966 marque l'extinction de l'une des principales causes de la détérioration des rapports entre les deux pays. Par ailleurs, le gouvernement du général ANKRAH procède à la remise des réfugiés « hébergés » et « formés » y compris leurs familles par le régime du président déchu à la Côte d'Ivoire⁵⁵, matérialisant une normalisation des relations entre les deux pays.

Dans les faits, le réveil des autonomistes s'opère sous la forme d'une action armée en préparation avec une implication des populations locales. La dépêche d'actualité reprend une rumeur sur la préparation d'une action violente qui aurait été envisagée contre le pouvoir d'Houphouët Boigny. Le document évoque dans le détail les préparatifs d'une action avec l'« organisation d'un comité clandestin », la présence d'un camp d'entraînement doté d'une logistique conséquente que vient appuyer une collecte de fonds auprès des populations⁵⁶.

En réaction, Houphouët Boigny et son ministre des Forces Armées, M'Bahia Blé, informés des vellétés de préparation d'une action violente, riposteront. Le ministre ordonne l'envoi d'un peloton de gendarmerie ainsi que de quelques soldats de l'armée et de la police pour procéder à l'arrestation de deux cents personnes dans la ville d'Aboisso⁵⁷. À la vérité, c'était une intervention préventive pour éviter que cette affaire ne prenne des proportions inquiétantes⁵⁸. Dans le même ordre d'idée, le Ghana prêtera main forte à la Côte d'Ivoire avec un plan visant à l'arrestation du principal agitateur du mouvement. À

cet effet, une opération discrète est lancée pour procéder à l'arrestation d'Ehounoud Biley. Mais, l'imprudence de l'ambassadeur ivoirien à Accra à qui est confiée cette opération a fait capoter ce plan et a entraîné la fuite de ce leader⁵⁹.

Ces mesures de répression menées à la fois en Côte d'Ivoire et au Ghana ont provoqué au cours des dernières années la désorganisation et l'affaiblissement du mouvement. Cette violence politique exercée sans condamnation et sans réaction ferme du gouvernement français montre clairement que la France a fait le choix de soutenir Houphouët Boigny dans son projet de décapiter une fois pour toute la sécession du Sanwi. Le silence observé par la France est rappelé à deux reprises dans le courrier du 24 mai 1970⁶⁰ du secrétaire général du Mouvement de Libération du Sanwi (MOLISAN) en des termes sans équivoque : « Aussi nous pensons fermement que vous dissiperez par votre courage...les épais nuages qui ont assombri le ciel du Sanwi, par le silence que la France a observé pendant ces douze dernières années » ou encore « Voilà le sort que la France dans son silence, calculé, certes, nous fait réserver par ses nouveaux amis ». Cette attitude silencieuse s'est imposée à la France en raison de l'influence grandissante du président ivoirien dans l'espace francophone, de la consolidation en cours des relations ivoiro-françaises, des relations étroites et amicales du président avec les plus hautes autorités françaises et de la place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans le pré carré français. La présence de Jacques RAPHAËL-LEYGUES comme ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, depuis février 1963, et qui a l'avantage de partager de longues années d'amitié avec Houphouët Boigny, constitue un atout pour ce dernier. Lequel peut compter sur le soutien de son ami et ambassadeur sur toutes les questions qui concernent la Côte d'Ivoire. Et « l'affaire du Sanwi » a été l'occasion pour le diplomate de veiller à la préservation des rapports de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire⁶¹ et au maintien de l'intégrité du territoire ivoirien. De ce point de vue, le projet des autonomistes du Sanwi n'avait aucune chance d'aboutir. Encore plus, le contexte brûlant de la sécession biafraise et l'activisme débordant du président ivoirien qui a pris le leadership des soutiens africains en

faveur du Biafra constituent des arguments de poids dans l'attitude passive de la France dans ce conflit qui menace les fondements de l'État ivoirien. En effet, la France et la Côte d'Ivoire sont les porte-voix de la cause du Biafra dans son projet de se détacher du Nigéria. Cette communauté d'intérêts et d'objectifs entre Français et Ivoiriens a, sans aucun doute, compté dans l'attitude passive de la France dans ce conflit ivoiro-ivoirien vu de Paris.

La fin de l'année 1969 est la période choisie par le président Houphouët Boigny pour mettre un terme à « l'affaire du Sanwi ». Initialement annoncé à Aboisso pour rencontrer la population, il se fait représenter par son ministre de l'Intérieur, Nanlo BAMBA. La raison est qu'il était non seulement absorbé par la crise du Biafra, mais, surtout, qu'il n'accordait plus aucun intérêt à cette « affaire du Sanwi » qui, selon la dépêche de l'ambassadeur de France, est considérée par ce dernier comme les « derniers soubresauts, d'une vieille querelle qu'il juge mineure »⁶². Devant le public venu l'écouter, le ministre fustige l'attitude des autonomistes qui se sont opposés depuis bien longtemps au Président alors que ce dernier a toujours fait preuve d'une grande mansuétude et de bienveillance à leur égard. Dans la foulée, il annonce la libération des personnes innocentes incarcérées. Cette délégation était renforcée par la présence du ministre des Forces Armées ainsi que du Chancelier Joseph ANOMA et du député Kassi BROU, tous deux originaires d'Aboisso. À cette occasion, ils ont rappelé les bienfaits du président Houphouët Boigny en faveur du peuple agni tout en fustigeant le comportement néfaste de Nkrumah et du principal agitateur, Ehounoud BILEY, et exhorté leurs compatriotes à participer à l'œuvre de construction nationale à l'intérieur d'un même pays⁶³.

En mai 1970, le leader des autonomistes du Sanwi relance la question à travers un courrier⁶⁴ pour demander le règlement définitif de cette affaire au moment où le nouveau président français annonce une tournée en terre africaine en 1971. Dans cette lettre en forme de cri de désespoir, il retrace l'historique du mouvement depuis 1959 et les répressions subies tout en formant le vœu de voir cette question définitivement résolue d'une façon ou d'une autre. Ce courrier est

révéléateur de l'impasse dans laquelle se trouve le mouvement autonomiste : un mouvement fragilisé, poussé dans ses derniers retranchements et qui se résume en cette année 1970 à un groupe restreint autour de quelques fidèles et de son roi qui n'a plus d'interlocuteur. C'est donc la recherche d'une voie de sortie honorable dans le but de replacer la question du Sanwi au centre des préoccupations qui se joue.

Au total, c'est un appel à l'apaisement et au règlement pacifique de la crise que lance Ehounoud Biley en demandant avec insistance au président français, Georges POMPIDOU, de peser de tout son poids afin de favoriser la fin de la crise. C'est en définitive le signe évident d'une forme de capitulation d'un mouvement isolé, inaudible et impuissant qui a tenté pendant douze ans de saper les ressorts d'une nation en construction à travers la demande d'indépendance.

⁴⁷ Les présidents Houphouët Boigny et Omar Bongo sont les plus actifs sur le continent africain à soutenir ouvertement les sécessionnistes biafrais

⁴⁸ Les militants de la cause du Sanwi sont l'objet d'arrestations, de déportations,

Conclusion

Les archives diplomatiques produites par le ministère des Affaires Étrangères et ses démembrements sont d'une grande diversité et couvrent toutes les questions traitant des rapports de la France avec les pays abritant des postes diplomatiques. Ces archives constituées de rapports, de notes, de dépêches d'actualités, de télégrammes et de comptes-rendus ont permis de reconstituer un pan des rapports de la France avec la Côte d'Ivoire. Ainsi, ces documents offrent un regard plus enrichi sur l'origine de ce mouvement, son organisation interne et ses structures, sa diplomatie et surtout les actions menées pour faire aboutir son projet de création d'un territoire autonome. « L'affaire du Sanwi » qui prend ses racines dans la période coloniale s'est amplifiée au moment du passage de la Côte d'Ivoire du statut de territoire colonisé à celui de pays indépendant.

C'est un mouvement autonomiste, structuré autour de son roi et comprenant un gouvernement clandestin et des relais en France, qui demandera à se détacher de la Côte d'Ivoire en réclamant son indépendance dès 1959. Pour soutenir sa demande, le roi du Sanwi

s'appuie sur un mémorandum qui rappelle l'historique des relations séculaires entre la France et cette royauté. Le gouvernement du royaume du Sanwi constitué dans la dynamique de ce mouvement et replié au Ghana voisin, s'appuiera, d'abord, sur des arguments juridiques soutenu par un avocat français et, ensuite, engagera un intense ballet diplomatique en faveur de ce projet. À la suite d'une offensive diplomatique et juridique dirigée contre la France, les premières réactions tombent et celles-ci montrent clairement la position du gouvernement français éclairée par des notes des diplomates en poste à Abidjan et à Accra.

C'est d'abord le Secrétaire général de la Communauté, Raymond JANOT qui, le premier, sonne la charge. Pour lui, l'affaire du Sanwi et, par ricochet, la demande d'indépendance relève purement d'une question domestique, donc interne à la Côte d'Ivoire. C'est, en définitive, une question ivoiro-ivoirienne qui doit se régler comme telle. Puis, c'est au tour du président Houphouët Boigny de prendre la parole pour s'opposer à ce projet qui sape les fondements d'une nation en construction et considérée comme « une République, Une et Indivisible ». Cette position ferme du président s'accompagne d'une série de mesures de répression contre les auteurs de ce projet : ainsi le roi et ses soutiens sont jugés et emprisonnés à Abidjan et dans le reste du pays. Cette violence politique qui s'abat sur les leaders de ce mouvement est telle que « l'affaire du Sanwi connaît une baisse de tension jusqu' en 1967 pour ne plus constituer un problème majeur pour le pays.

L'année 1968 marque la résurgence de ce mouvement à la suite de la reconnaissance du Biafra par le président Houphouët Boigny, le 14 mai 1968. Ce soutien à la cause du Biafra s'inscrit dans un vaste mouvement en faveur des sécessionnistes porté par des pays occidentaux notamment la France et quelques Etats africains au nombre desquels se trouvent la Côte d'Ivoire et le Gabon qui étaient les plus actifs. L'activisme du leader ivoirien, qui se manifeste par des appuis diplomatiques et logistiques, est le prétexte trouvé par les autorités du Sanwi pour refaire surface. En réalité, c'est un mouvement affaibli et manquant de soutien qui renaît. Les tentatives

de mobilisation des populations du Sanwi pour relancer le projet d'indépendance et le recours aux contacts épistolaires avec les dirigeants ivoiriens et français entrepris par Ehounoud Biley pour demander l'ouverture des négociations se révèlent inefficaces. En face, le président Houphouët Boigny répond à nouveau par la violence et l'intimidation en lançant des forces de police et de gendarmerie à l'assaut des agitateurs. Parallèlement à cette violence exercée sur le peuple sanwi, une délégation du gouvernement ivoirien appuyée par des personnalités de premier rang de la région d'Aboisso a entrepris des actions de sensibilisation pour promouvoir l'unité nationale et le vivre ensemble. Pour sa part, la France choisit d'observer le silence face à la réaction du gouvernement ivoirien et apporte, pour ainsi dire, une forme de soutien aux dirigeants ivoiriens. L'année 1970 qui s'ouvre avec de nouveaux défis pour le chef de l'Etat ivoirien relègue la question du Sanwi au rang de problème mineur pour les autorités ivoiriennes.

Sources et bibliographie

Sources

- Centre des Archives Diplomatiques de La Courneuve (CADLC)

324QO/1-11 Politique générale. Synthèses et éphémérides.

324QO/1 : Haut-Commissariat de la Communauté à Abidjan. – Rapports mensuels (25 janvier 1959-mai 1960). Synthèses générales bimensuelles (1er juin-31 juillet 1960). Synthèses hebdomadaires (12 octobre 1959-5 août 1960). 1959-1960 2 Représentation exceptionnelle de la République française à Abidjan. – Synthèses mensuelles et bimensuelles (août-décembre 1960). Synthèses hebdomadaires (août 1960 mai 1961). 1960-1961

324QO/2 : Représentation exceptionnelle de la République française à Abidjan. – Synthèses mensuelles et bimensuelles (août-décembre 1960). Synthèses hebdomadaires (août 1960 mai 1961). 1960-1961

324QO/ 3-10 : Ambassade de France à Abidjan : 1961-1969

324QO/3 : Synthèses et chronologies mensuelles : juillet 1961-mars

1963

324QO/ 4-5 : Synthèses
hebdomadaires : 1961-1964

324QO/4 : Mai 1961-
décembre 1962.

324QO/5 : Janvier 1963-juin 1964.

324QO/ 6-8 : Synthèses bimensuelles. 1964-1969

324QO/6

: Juillet
1964-juin
1966.

324QO/7

: Juillet
1966-juin
1968.

324QO/8

: Juillet
1968-
décembre
1969.

324QO/ 12-18 : Politique et situation intérieure

324QO/14 : Royaume de Sanwi (janvier 1959 juillet 1960). 1959-
1960.

324QO/17 : Royaume de Sanwi (août 1960 décembre 1969).

324QO/ 19-23 : Représentations diplomatiques et protocole 1959-196

324QO/28 : Ghana (février 1959- décembre 1969)

- Archives nationales

AG 5(F) 1806 : Côte d'Ivoire 1970 : Affaires politiques

Ouvrages

AYEMOU Kadjomou Ferdinand, 2021, « La colonisation française du Sanwi : éléments caractéristiques et réactions de la population », In Revue gabonaise d'Histoire et Archéologie, N°7, Vol. 1, pp. 137-

GRAH MEL Frédéric, 2003. *Félix Houphouët Boigny, Vol.1. Le fulgurant destin d'une jeune proie (?-1960)*, Maisonneuve et Larose, Cerap, Paris

GRAH MEL Frédéric, 2010. *Félix Houphouët Boigny, Vol.2. L'épreuve du pouvoir*, Karthala, Cerap Paris

DE GROUFFRE DE LA PRADELLE Raymond, 1979. *Aux frontières de l'injustice*, Albin Michel Paris

DUCLERT Vincent, 2021. *La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994) : Rapport au Président de la République de la Commission de recherche*, Armand Colin, Paris

KOFFI KOFFI Lazare, 2011. *La France contre la Côte d'Ivoire. Aux origines, la guerre contre le Sanwi (1843-1940)*, l'Harmattan, Paris

KOFFI KOFFI Lazare, 2013. *La France contre la Côte d'Ivoire. L'affaire du Sanwi. Du malentendu politico-juridique à la tentative de sécession*, L'Harmattan, Paris

LHOSTE Jessie, 2008. « La diplomatie française face à la crise du Biafra, 1966-1970 », In *Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, 2008/1, N°27, pp. 15-26, Irice, Paris

YAO Kouassi Bertin, 2010, « L'affaire du royaume du Sanwi en Côte d'Ivoire (1959-1981) : Fondements, affirmation et enjeux d'une tentative de sécession », In *Revue d'Histoire et d'Archéologie Africaine*, Godo Godo, N°20, pp. 58-75. Educi, Abidjan

d'emprisonnements et sont contraints à l'exil durant cette période.

49 C'est au cours d'un congrès du Mouvement de Libération du Sanwi, tenu du 8 au 11 mars 1963, que Ehounoud Biley du Bureau politique national dudit Mouvement par Sa Majesté Amond Ndouffou III, voir CADLC, 324QO/17 : Note de l'ambassadeur de France au Ghana à son Excellence monsieur Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères-Direction Afrique Levant, Accra, le 16 juillet 1963

⁵⁰ CADLC, 324QO/17 : Lettre de Ehounoud Biley, secrétaire général du Bureau Politique National, du mouvement de libération du Sanwi (Krinjabo-Sanwi) à Monsieur le président de la République française-Palais de l'Élysée, 28 juin 1968 ; et Lettre Ehounoud Biley, secrétaire général du BNP, du Mouvement de Libération du Sanwi (Krinjabo-Sanwi) à Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, 28 juin 1968.

⁵¹ CADLC, 324QO/17 : Lettre de Ehounoud Biley, secrétaire général du Bureau Politique National, du mouvement de libération du Sanwi (Krinjabo-Sanwi) à Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, Krinjabo (Sanwi), 28 juin 1968.

⁵² Dans le courrier adressé au président Houphouët Boigny, le Secrétaire Général du Bureau

Politique National (BPN) du Mouvement de Libération du Sanwi exige, entre autres, le retrait de toutes les forces d'oppression et de l'administration néo-colonialiste de la région ; la reconnaissance du BPN du Mouvement de Libération du Sanwi comme interlocuteur exclusif et représentant authentique du Sanwi ; la reconnaissance de l'indépendance du Sanwi ; la réinstallation du souverain Amon N'DOUFFOU III comme roi du Sanwi, voir CADLC, 324QO/17 : Lettre de Ehounoud Biley, secrétaire général du B.P.N, du Mouvement de Libération du Sanwi (Krinjabo-Sanwi) à Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, Krinjabo (Sanwi), 28 juin 1968.

⁵³ CADLC, 324QO/17 : Seconde lettre de Ehounoud Biley, secrétaire général du Bureau Politique National au président de la République de Côte d'Ivoire, Krinjabo, le 27 janvier 1969.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ CADLC, 324QO/28 : Note du Chargé d'affaires ai de l'ambassade de la France au Ghana à son Excellence, monsieur le ministre des Affaires Étrangères-Direction Afrique Levant, Accra, le 4 juillet 1968.

⁵⁶ CADLC, 342QO/17 : Résurgence du mouvement autonomiste du Sanwi ; dépêche d'actualité de l'ambassade de France à Abidjan à la Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Abidjan, le 3 décembre 1969

⁵⁷ CADLC, 324QO/17 : Renaissance du mouvement Sanwi: télégramme de l'ambassadeur Jean Raphaël-Leygues, à la Direction des Affaires africaines et malgaches, Ministère des Affaires Étrangères, Abidjan, le 4 décembre 1969.

⁵⁸ Le ministre des Forces armées de Côte d'Ivoire affirme que c'est une affaire artificiellement créée pour éviter que ce réveil ne prenne de l'ampleur voir CADLC, 324QO/17, Résurgence du mouvement autonomiste du Sanwi ; dépêche d'actualité de l'ambassade de France à Abidjan à la Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Abidjan, le 3 décembre 1969.

⁵⁹ CADLC, 324QO/17 : Note de l'ambassadeur de France au Ghana, monsieur Pierre ANTHONIOZ, à son excellence monsieur Maurice SCHUMANN, ministre des Affaires Étrangères-Direction Afrique-Levant, le 24 décembre 1969.

⁶⁰ Archives nationales, AG/5(F)/ 1806 : Ehounoud Biley, Appel pressant à son Excellence le président de la République française, Krinjabo (SANWI), Mouvement de Libération du Sanwi, Bureau politique national, le 24 mai 1971

⁶¹ Dans son discours prononcé le 26 février 1963 lors de la présentation de ses lettres de créance à Houphouët

Boigny, le nouvel ambassadeur a rappelé l'honneur qui l'habitait d'avoir été nommé pour « rendre plus vivaces les rapports de coopération entre les deux pays, voir CADLC, 324QO/19 : Discours de monsieur Jacques Raphaël-Leygues devant Houphouët Boigny, Abidjan, le 26 février 1963.

⁶² Archives nationales, AG/5(F)/1806 : Evolution de l'affaire du Sanwi, Ambassade de France en Côte d'Ivoire à Direction des Affaires africaines et malgaches, dépêche d'actualité, Abidjan, le 2 janvier 1970.

⁶³ Archives nationales, AG/5(F)/ 1806 : Note du 30 décembre 1969 : République de Côte d'Ivoire : affaire du Sanwi, 7 janvier 1970.

⁶⁴ Archives nationales, AG/5(F)/ 1806 : Ehounoud Biley, Appel pressant à son Excellence le président de la République française, Krinjabo (SANWI), Mouvement de Libération du Sanwi, Bureau politique national, le 24 mai 19

²⁴ CADLC, 324QO/14 : Royaume du Sanwi (janvier 1959-juillet 1960).

²⁵ CADLC, 324QO/1 : Rapport mensuel ; rapport politique du 1er au 25 mai 1959.

²⁶ CADLC : 324QO/17 : Lettre du Président du Gouvernement provisoire, Amand KADIO ATTIE, à plusieurs destinataires, Accra, le 17 janvier 1961.

²⁷ CADLC, 324QO/14 : Télégramme daté du 20 mai 1959 du Haut-Commissaire de la Côte d'Ivoire :

²⁸ CADLC : 324QO/17 : Lettre adressée par AMAND KADIO ATTIE, président du Gouvernement provisoire du Sanwi, à plusieurs destinataires depuis accra le 17 janvier 1960.

²⁹ CADLC : 324QO/1 : Rapport politique du 1er au 28 mai 1959.

³⁰ Cette dernière est la fille de ATTIE Ernest, chef du gouvernement du Sanwi

³¹ CADLC : 324QO/1 : Rapport politique du 1^{er} au 28 mai 1959

³² Centre d'accueil et d'hébergement géré par le gouvernement ghanéen à l'intention des réfugiés politiques

³³ Lors d'un congrès organisé par le Mouvement de Libération du Sanwi (MLS), un réaménagement a été opéré au sein des organes dirigeants : ainsi, Amand Kadio Attie qui fut président du Bureau politique national du MLS et premier ministre du Gouvernement Provisoire du Royaume du Sanwi (GPRS) de 1959 à 1963 a été débarqué. Il est remplacé par Fattoh Elleingand qui assume les fonctions de président du bureau du MLS cumulativement à ses fonctions de représentant personnel de sa Majesté le Roi et de ministre des Affaires Étrangères, voir CADLC, 324QO/17 : Lettre de l'ambassadeur de France au Ghana, à son Excellence Monsieur Couve de MURVILLE, ministre des Affaires Étrangères-Direction Afrique Levant, Accra, le 16 juillet 1963.

³⁴ CADLC, 324QO/1 : Synthèse générale (décembre 1960) de la Représentation Exceptionnelle de la République Française, Abidjan, le 31 décembre 1960.

³⁵ CADLC, 324QO/14 : Note au sujet de l'affaire de KRINJABO, 1959.

³⁶ CADLC, 324QO/14 : Note à l'attention de monsieur Raymond JANOT (Secrétaire Général de la Communauté) après avis du juriste des anciens services de la France d'Outre-Mer, 3 avril 1959.

³⁷ CADLC, 324QO/14 : Lettre du Secrétaire Général de la Communauté à monsieur le Haut-Commissaire auprès de la République de Côte d'Ivoire, 20 mai 1959.

³⁸ L'Assemblée Territoriale du nouvel État, érigée en Assemblée Constituante, adopte la Constitution du pays, le 26 mars 1959.

³⁹ CADLC, 324QO/14 : Lettre du Haut-Commissaire, représentant du Président de la Communauté à Abidjan, à monsieur le Secrétaire général de la Communauté, 9 mai 1959.

⁴⁰ *Idem*.

⁴¹ CADLC, 324QO/14 : Lettre du Haut-Commissaire, représentant du Président de la Communauté à Abidjan, à monsieur le Secrétaire général de la Communauté, 9 mai 1959.

⁴² CADLC, 324QO/ 17 : Note pour le cabinet du Secrétaire d'Etat aux Affaires Étrangères, daté du 12 août 1963 en réponse à la demande du président de la Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée nationale sollicité par le Bureau politique du Mouvement de Libération national du SANWI.

⁴³ CADLC, 324QO/2 : Synthèses hebdomadaires n° du 28 janvier au 3 février 1961, Abidjan, le 4 février 1961.

⁴⁴ CADLC, 324QO/17 : Direction Afrique-Levant : note sur les sévices infligés en Côte d'Ivoire à des ressortissants ghanéens, 11 juin 1961.

⁴⁵ CADLC, 324QO/17 : Ambassade de France en Côte d'Ivoire : L'affaire du Sanwi, 7 décembre 1961

⁴⁶ CADLC, 324QO/17 : Lettre de l'ambassadeur de France au Ghana à son excellence monsieur le ministre des Affaires Étrangères-Direction Afrique Levant, Accra, le 16 juillet 1963

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E